

TESIS DOCTORAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

Autora

CRISTINA CIMARRAS OTAL

UNIVERSIDAD SAN JORGE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

VILLANUEVA DE GALLEGO. 2016

TESIS DOCTORAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

Autora

CRISTINA CIMARRAS OTAL

Directora

ANA VANESSA BATALLER

UNIVERSIDAD SAN JORGE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

VILLANUEVA DE GALLEGO. 2016

AGRADECIMIENTOS

La realización de esta tesis doctoral me ha supuesto un gran crecimiento en el plano profesional y en el personal. Por fin puedo decir que ha finalizado esta fase de mi vida y que todo el trabajo y esfuerzo ha obtenido sus frutos.

En primer lugar quería dar las gracias a todos los miembros del grupo EpiChron del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, los cuales me acogieron en el inicio de la tesis y tanto me ayudaron en el desarrollo del primer estudio: Alexandra Prados, Amaya Calderón, Beatriz Poblador, Luis Gimeno, y sobre todo a mi querida amiga Francisca González.

En segundo lugar quería agradecer a todos mis compañeros de la Universidad San Jorge (USJ), a los miembros de mi grupo de investigación, el grupo VALORA, y en particular a Vanessa Bataller, mi directora, por haberme permitido continuar en un momento tan difícil de mi vida con la segunda parte de la tesis. Vanessa ha sido una gran compañera de trabajo en la investigación, y sobre todo me ha demostrado su calidad humana apoyándome en todo momento y ayudándome cuando lo he necesitado. He aprendido mucho a su lado y espero seguir haciéndolo mucho tiempo más.

Quería agradecer a Santiago Lamas la ayuda prestada en la parte estadística, siempre ha estado disponible para ayudarme.

La segunda parte de la tesis ha sido realizada gracias a la Cátedra “Empresa Sana” firmada entre la BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) Electrodomésticos España, MAZ y la USJ. Quería agradecer a todo el equipo de trabajo su disponibilidad y colaboración: José Antonio Villalba, Juan Luis Planas, Carmen Laguna, y el resto de equipo médico de la BSH, a Andrés Alcázar y a Belén Lacarcel de MAZ, a Jacobo De Rentería y Alexia Burillo del laboratorio de biomecánica, y a Ignacio Alkourdi por colaborar como becario en el desarrollo del tercer estudio.

Quería agradecer a mi familia, a mi hermano y sobre todo a mi padre, por creer en mí, por animarme y darme un empujón en los momentos más duros.

En especial, quería dedicarle todo el esfuerzo, el sufrimiento y el trabajo que me ha costado realizar esta tesis a mi queridísima madre. Te fuiste sin poder verme terminar, pero has estado mandándome la fuerza que he necesitado para acabarla. A ti te dedico todos mis logros, porque tú me has hecho fuerte, y me has proporcionado el amor y el cariño que he necesitado para ser hoy la persona que soy.

Para finalizar quería agradecer a mi compañero de vida, de trabajo y aventuras, a mi amor incondicional, por toda la ayuda y compañía durante este proceso. Sin ti esto no hubiera sido posible. Gracias Noel.

RESUMEN

La actividad física (AF) ha sido ampliamente investigada y considerada una herramienta fundamental para el tratamiento y la prevención de un gran número de enfermedades crónicas con coste económico muy bajo y sin apenas efectos secundarios. A pesar de esto, la asociación entre la realización de AF y el padecimiento de múltiples enfermedades crónicas, así como la dosis y tipo de AF adecuada para la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades crónicas siguen siendo inconcluyentes.

Con el objetivo de reducir el número de trastornos musculoesqueléticos (TME) entre los trabajadores de la empresa BSH Electrodomésticos España (BSH-E), se firmó en el año 2013 una cátedra junto con la Universidad San Jorge y el hospital MAZ.

Por todo esto, los objetivos de la presente tesis doctoral fueron estudiar la asociación existente entre la multimorbilidad y la AF en la población española, y de forma más específica, conocer los TME más incidentes en la empresa BSH-E y sus factores de riesgo, e investigar los efectos de un programa de ejercicio físico (EF) adaptado al puesto de trabajo en el tratamiento y prevención de una de las patologías más incidentes, el dolor lumbar crónico.

Los resultados de los diferentes estudios realizados permiten concluir que existe asociación entre la práctica de menor cantidad de AF y el padecimiento de multimorbilidad, una peor percepción de la salud, así como mayores limitaciones funcionales en la población española en determinados grupos de edad.

Además, a partir del análisis de la tasa de incidencia de las bajas laborales en la empresa manufacturera BSH-E, se puede afirmar que el dolor lumbar es uno de los TME que mayor tasa de incidencia de bajas laborales genera a la empresa, y que tener más de 50 años y trabajar en las áreas de montaje de placas de inducción son factores de riesgo para padecer dolor lumbar.

Y para finalizar, podemos concluir que la implementación de un programa de EF adaptado al puesto de trabajo parece tener beneficios en la disminución de la interferencia del dolor crónico lumbar de los trabajadores de la BSH-E, así como en la mejora de la funcionalidad de su columna lumbar.

ABSTRACT

Physical activity (PA) has been widely investigated as a fundamental tool to treat and prevent a large number of chronic diseases, is low cost and does not have any remarkable secondary effects. In spite of this, the relationship between PA and the coexistence of multiple chronic diseases, as well as the determination of an adequate volume and type of PA to prevent and treat specific chronic diseases, remain uncertain.

In 2013, in order to reduce the number of musculoskeletal disorders among workers of an electrical appliances manufacturing company (BSH Electrodomésticos España, BSH-E), an agreement was established by San Jorge University and the local MAZ hospital.

Based on the above, the aims of this doctoral thesis are to study the association between multimorbidity and PA in the Spanish population and, more specifically, to know the most incident musculoskeletal disorders in BSH-E, its risk factors, and to analyze the impact of a physical exercise (PE) program adapted to the participants' job on the treatment and prevention of one of the most incident diseases in this population, namely low back pain.

The results obtained suggest that an association exists between a reduced amount of PA and the presence of multimorbidity, a self-perception of poor health, and more significant functional limitations, in the study population who belong to specific age groups.

Furthermore, the sick-leave incidence rates analysis in BSH-E shows that low back pain is one of the most frequent musculoskeletal disorder. In addition, it was determined that the main risk factors for low back pain are both, being older than 50 and working in an assembly induction line.

Finally, the implementation of an adapted PE program seems to contribute to a decrease in low back pain interference, as well as an improvement of lumbar spine functionality in BSH-E workers with chronic low back pain.

ÍNDICE GENERAL

ACRÓNIMOS.....	1
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO.....	5
1.1 Enfermedades crónicas	5
1.1.1 Conceptos relacionados con las enfermedades crónicas	5
1.1.2 Métodos de registro y valoración de las enfermedades crónicas, el dolor y los hábitos de salud de la población.....	7
1.2 Actividad física y enfermedades crónicas.....	14
1.2.1 Conceptos relacionados con la actividad física y las enfermedades crónicas.....	14
1.2.2 Mediciones de cantidad de actividad física.....	16
CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS	19
2.1 Justificación del primer estudio	20
2.1.1 Hipótesis	20
2.1.2 Objetivos	20
2.2 Justificación del segundo estudio.....	21
2.2.1 Hipótesis	21
2.2.2 Objetivos	21
2.3 Justificación del tercer estudio.....	22
2.3.1 Hipótesis	23
2.3.2 Objetivos	23
CAPÍTULO 3. PRIMER ESTUDIO.....	25
3.1 Introducción	25
3.2 Material y métodos	27
3.2.1 Fuente de datos	27
3.2.2 Variables independientes	29
3.2.3 Variables dependientes	30
3.2.4 Análisis estadístico.....	31
3.3 Resultados.....	32
3.4 Discusión.....	40
3.5 Conclusiones	45
CAPÍTULO 4. SEGUNDO ESTUDIO.....	47
4.1 Introducción	47
4.2 Material y métodos	49
4.2.1 Población.....	49

4.2.2 Diseño del estudio.....	49
4.2.3 Análisis estadísticos	49
4.3 Resultados.....	51
4.4 Discusión.....	60
4. 5. Conclusiones	64
CAPÍTULO 5. TERCER ESTUDIO	65
5.1 Introducción	65
5.2 Material y métodos	69
5.2.1 Diseño del estudio y consideraciones éticas	69
5.2.2 Población.....	70
5.2.3 Variables de medición.....	72
5.2.4 Metodología de intervención	76
5.2.5 Análisis estadístico.....	86
5.3 Resultados	87
5.4 Discusión.....	103
5.5 Conclusiones	110
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES FINALES	111
6.1 Conclusiones de la tesis doctoral	111
6.2 Futuros estudios	113
BIBLIOGRAFÍA	115
ANEXOS	123

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Gráfico resumen de los tres estudios realizados.....	4
Figura 2. Patologías no traumáticas causadas por el trabajo según los registros PANOTRATSS 2015.....	8
Figura 3. Paciente realizando TFE. Imágenes cedidas por el laboratorio de biomecánica de la MAZ.....	12
Figura 4. Gráficas de la EMG erectores lumbares a) y del ángulo de flexión de la columna lumbar en el TFR b).....	12
Figura 5. Porcentaje de bajas laborales de hombres y mujeres de la empresa BSH-E en el año 2013.....	54
Figura 6. Porcentaje de bajas laborales total de hombres de la empresa BSH-E en el año 2013.....	54
Figura 7. Porcentaje de bajas laborales total de mujeres de la empresa BSH-E en el año 2013.....	54
Figura 8. Esquema de las fases de la metodología de intervención.....	76
Figura 9. Trabajadores BSH en línea de montaje. Imágenes cedidas por el Servicio Médico BSH-E.....	78
Figura 10. Evolución de un ejercicio (fase inicial, media y avanzada) para la característica del puesto “flexiona el tronco hacia delante durante la realización de sus tareas de forma mantenida (>2sg)”.....	78
Figura 11. Pantallas de la APP para introducir claves y describir las características del puesto de trabajo.....	79
Figura 12. Ejemplos de las preguntas en la descripción del puesto de trabajo.....	80
Figura 13. Recomendaciones generales de ejercicio cardiovascular.....	80
Figura 14. Pantallas de recomendaciones generales de entrenamiento de la fuerza.....	81
Figura 15. Pantalla de recomendaciones generales del trabajo de la flexibilidad.....	81
Figura 16. Pantalla de recomendaciones generales para el trabajo del control neuromotor....	81
Figura 17. Pantallas de seguimiento del programa de EF para el grupo control.....	82
Figura 18. Pantallas de ejercicios específicos: explicación del ejercicio 1 y pantalla de cumplimentación del ejercicio.	83
Figura 19. Panel de control web del grupo intervención.....	83
Figura 20. Diagrama de flujo a lo largo del estudio.....	87

Figura 21. Porcentaje de discapacidad antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control.....	94
Figura 22. Intensidad total de dolor antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control.....	94
Figura 23. Interferencia total de dolor antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control.....	95
Figura 24. Intensidad de dolor de las sub-variables peor, mejor dolor, media del dolor y dolor ahora, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control ...	96
Figura 25. Interferencia del dolor de las sub-variables actividad general, estado de ánimo, capacidad para caminar, trabajo personal relación con otros, sueño, capacidad de diversión, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control	97
Figura 26. Ángulo de flexión y velocidad de flexión lumbar, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control	98
Figura 27. Ratio flexión-extensión medido en amplitud de frecuencia, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control	99
Figura 28. MET-min-semana antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control	99
Figura 29. Días de baja antes y después del programa de ejercicio en el grupo intervención y control	100
Figura 30. Días de baja en el mismo periodo antes y después del programa de ejercicio en el grupo intervención y control.....	100

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características de la población de estudio	34
Tabla 2. Número y porcentaje de enfermedades crónicas en los últimos 12 meses diagnosticados por un médico según la EES-2009 en población entre 16-65 años.....	35
Tabla 3. Coeficiente Beta y P valor del modelo multinominal lineal, con MET-hora/semana como variable dependiente, entre hombres.....	36
Tabla 4. Coeficiente Beta y P valor del modelo multinominal lineal, con MET-hora/semana como variable dependiente, entre mujeres	37
Tabla 5. OR y 95% CI del modelo logístico multinominal, con actividad física como variable dependiente relativo al umbral de la ACSM, entre varones.	38
Tabla 6. OR y 95% CI del modelo logístico multinominal, con actividad física como variable dependiente relativo al umbral de la ACSM, entre mujeres	39
Tabla 7. Distribución de trabajadores por área de trabajo, por género y edad en el 2013.....	53
Tabla 8. Tasa de incidencia de los TME por grupo de edad.....	55
Tabla 9. Tasa de incidencia de los TME por área de trabajo.....	55
Tabla 10. Tasa de incidencia de los TME por región del cuerpo	56
Tabla 11. Tasa de incidencia ajustada de TME en relación a grupo de referencia (mujeres, grupo de edad 30-40 años del área de trabajo de montaje).....	57
Tabla 12. Tasa de incidencia ajustada de TME por región corporal, en relación al grupo de referencia (mujeres, grupo de edad de 30-40 años del área de trabajo de montaje)	58
Tabla 13. Características más relevantes de los puestos de trabajo.....	77
Tabla 14. Características clínicas y demográficas de la muestra del estudio	88
Tabla 15. Media y desviación estándar de variables del estudio en valoración inicial en el grupo intervención y control.....	90
Tabla 16. Media y desviación estándar, media de diferencias PRE y POST (IC 95%), significación y TE de las diferencias de las variables de estudio en grupo intervención y control	91
Tabla 17. Media y desviación estándar de las variables de estudio en valoraciones PRE, POST y diferencia PRE-POST. Media de cambio entre el grupo intervención y el control (IC al 95%). Significación del cambio y TE.	92

Tabla 18. Media y desviación estándar de las sub-variables del CBS en valoraciones PRE, POST y diferencia PRE-POST. Media de cambio ente el grupo intervención y control (IC al 95%). Significación del cambio y TE.93

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Encuesta Europea De Salud 2009

ANEXO 2. Cuestionario del Índice de Discapacidad de Oswestry

ANEXO 3. Cuestionario Breve del dolor

ANEXO 4. Cuestionario Internacional de Actividad Física

ANEXO 5. Manual de ejercicios físicos

ANEXO 6. Hoja de información y consentimiento informado

ANEXO 7. Manual de usuario de APP para el grupo control

ANEXO 8. Manual de usuario de APP para el grupo intervención

ANEXO 9. Dictamen del comité de ética de Aragón

ANEXO 10. Resultados del estudio con tercera medición a los tres meses después de la finalización del programa

ANEXO 11. Publicaciones y congresos

- ANEXO 11.1 Artículo publicado en BMC Public Health 2014: “Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population”.
- ANEXO 11.2 Cover Letter 1 del artículo “Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population”
- ANEXO 11.3 Cover Letter 2 del artículo “Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population”
- ANEXO 11.4 Ponencia en Jornada: Mobilitza't per la teva salut. Barcelona 2016: Las aplicaciones móviles como herramientas para la prevención promoción de la salud y cambios de estilo de vida.
- ANEXO 11.5 Nota de prensa “Cátedra Empresa Sana” 2016. Resultados.

- ANEXO 11.6 Poster presentado en el Congreso Latino Americano de Epidemiología y Salud Pública. Granada 2013.
- ANEXO 11.7 Artículo enviado a la revista Industrial Ergonomics, 2016: “Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain. Pendiente de respuesta.

ACRÓNIMOS

- ACSM:** American College of Sports Medicine
- AF:** Actividad Física
- AHA:** American Heart Association
- AIVD:** Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
- APP:** Aplicaciones móviles
- AVD:** Actividades de la vida diaria
- BSH-E:** Bosh- Siemens-Hausgeratë Electrodomésticos España
- BPFS:** Back Pain Function Scale
- BPI:** Brief Pain Inventory
- BQ:** Bournemouth Questionnaire
- CBD:** Cuestionario Breve de Dolor
- CBPQ:** Clinical Back Pain Questionnaire
- CEPROSS:** Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social
- CDC:** Centers for Disease Control and Prevention
- CIAF:** Cuestionario Internacional de Actividad Física
- CPGQ:** Chronic Pain Grade Questionnaire
- EES:** Encuesta Europea de Salud
- EF:** Ejercicio Físico
- EMG:** Electromiografía
- ENS:** Encuesta Nacional de Salud
- FFR:** Fenómeno de Flexión-Relajación
- FIMLBP:** Functional Improvement Measure for Low Back Pain
- GPS:** Sistema de posicionamiento global
- HHS:** The United States Department of Health and Human Services
- HTA:** Hipertensión arterial
- IBV:** Instituto de Biomecánica de Valencia
- IDO:** Índice de Discapacidad de Oswestry
- INE:** Instituto Nacional de Estadística
- IPAQ:** International Physical Activity Questionnaire
- JOABPEQ:** Japanese Orthopedics Association Back Pain Evaluation Questionnaire

LBOS: Low Back Outcome Score

MDC: Million Disability Questionnaire

MET: Unidad de medida del índice metabólico

MPQ: McGill Pain Questionnaire

MVPS: Modification of the Von Korff Pain-Scale

NASS: North American Spine Society Instrument

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS: Organización Mundial de la Salud

PA: Personas año

PANOTRATSS: Patologías No traumáticas causadas por Accidente de Trabajo en la Seguridad Social

PASE: Physical Activity Scale for the Elderly

QBPDS: Quebec Back Pain Disability Scale

RFE: Ratio flexión-extensión

ROM: Rango de movimiento

RMDQ: Roland- Morris Disability Questionnaire

TE: Tamaño del efecto

TFR: Test de Flexión-Relajación

TME: Trastornos musculoesqueléticos

UE: Unión Europea

USJ: Universidad San Jorge

WDI: Waddell disability index

WONCA: World Organization of Family Doctors

INTRODUCCIÓN

La presente tesis doctoral versa sobre la actividad física (AF) y las enfermedades crónicas.

Para su realización se llevaron a cabo tres estudios de investigación:

- El primer estudio fue realizado junto al grupo de investigación EPIChron perteneciente al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Se inició en el año 2012 con los objetivos de conocer, desde un enfoque epidemiológico, la asociación existente entre la práctica de AF de la población española y el padecimiento de múltiples enfermedades crónicas asociadas, la percepción de la salud y las limitaciones para la actividad, así como identificar las patologías crónicas más prevalentes en la población en edad trabajadora. Como fruto de este estudio se realizó una comunicación en un congreso internacional organizado por la Sociedad Española de Epidemiología (ANEXO 11.6), y se publicó un artículo en la revista BMC Public Health (ANEXO 11.1)
- El segundo y tercer estudio fueron realizados como continuación de los resultados obtenidos en el primero, y desarrollados dentro del grupo de investigación VALORA de la Universidad San Jorge (USJ), en el contexto de una cátedra denominada “Empresa Sana” firmada entre la empresa manufacturera BSH electrodomésticos España (BSH-E), hospital MAZ y la USJ en el año 2013. El objetivo de la cátedra era disminuir el número de bajas laborales y mejorar la salud de los trabajadores de la empresa BSH-E que sufrían trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral. Entre otras estrategias se desarrolló un estudio epidemiológico para conocer cuáles eran los TME que tenían mayor incidencia dentro de la empresa, así como sus factores de riesgo y se planteó la implementación de un programa de ejercicio físico para la prevención y el tratamiento del dolor lumbar crónico. Como resultado del segundo estudio se ha enviado un artículo a la revista Industrial Ergonomics (pendiente de respuesta) (ANEXO 11.7) y a partir del tercer estudio se está redactando un tercer artículo y se ha elaborado un manual de ejercicios el cual se encuentra en trámites de edición y publicación (ISBN: 978-84-608-8051-6) (ANEXO 5).

El documento está dividido en seis capítulos. El primero pretende realizar un marco teórico de los principales conceptos desarrollados en la tesis. El segundo capítulo muestra los objetivos e hipótesis de los tres estudios de investigación, desarrollados en el tercer, cuarto y quinto capítulos. El sexto y último capítulo engloba las conclusiones de la tesis y futuras líneas de investigación.

Figura 1. Gráfico resumen de los tres estudios realizados

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

El objetivo del presente capítulo es introducir los principales conceptos sobre los que se desarrolla la tesis doctoral.

1.1 Enfermedades crónicas

1.1.1 Conceptos relacionados con las enfermedades crónicas

La *enfermedad crónica* tiene varias definiciones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta (1). El diccionario internacional “World Organization of Family Doctors” (WONCA), la define como una enfermedad de larga duración, a menudo con un largo período de latencia, de etiología multifactorial, que no tiene cura definitiva, y que sufre cambios graduales en el tiempo (2). El concepto de crónico se refiere a enfermedades o problemas de salud con una duración variable en función de la patología, pero aproximadamente más de 3-6 meses (3, 4).

Los avances de la medicina han hecho que la esperanza de vida de la población esté aumentando y que los sujetos no fallezcan a causa de las enfermedades que sufren, lo que ha favorecido que padezcan varias enfermedades crónicas al mismo tiempo (*multimorbilidad*) (5) y que aumenten los *años vividos con discapacidad* (6). La *discapacidad* es definida como el hecho de experimentar dificultad o limitaciones en llevar a cabo las actividades esenciales en una vida independiente, en las actividades de la vida diaria (AVD) como vestirse, alimentarse, caminar etc. y/o en las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) como hacer la compra, hacer la cama etc. (7). Recientes estudios han mostrado que las enfermedades crónicas y la discapacidad que estas originan pueden afectar negativamente al mercado laboral en relación a la disminución de la producción, a la pérdida de ingresos, y a la pronta jubilación de los sujetos afectados disminuyendo los años de vida productivos (8).

Las enfermedades crónicas que principalmente han contribuido al aumento de los años vividos con discapacidad de las personas son los problemas mentales, la diabetes, los problemas endocrinos y los *trastornos musculoesqueléticos* (TME) (8).

Entre los TME que pueden padecer la población en edad de trabajar encontramos los TME de origen laboral. La OMS los define como aquellos que se producen por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a desencadenar la enfermedad (9). Son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y huesos, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla (9). La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de tiempo prolongado (10).

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo los TME son el problema de salud relacionado con el trabajo más común en Europa (10) y no solo producen sufrimiento personal y disminución de ingresos, sino que además suponen un elevado coste para las empresas y para las economías nacionales (9, 11) .

Los datos de la Cuarta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo revelan que el 24,7 % de los trabajadores europeos padece *dolor lumbar*, y que éste constituye el primero de los TME de origen laboral de que se informa (12) .

Se considera *dolor lumbar crónico* a la persistencia de los síntomas de dolor en la zona lumbar más allá de tres meses. Muy a menudo, el dolor es clasificado como "no específico", cuando no hay signos de patología estructural y se han descartados signos neurológicos y banderas rojas (13). Los principales factores que inducen al dolor para convertirse en crónicos son factores individuales, factores psicológicos o factores socio-profesionales. Los factores socio-profesionales son a menudo mucho más influyentes que los factores físicos. (14).

1.1.2 Métodos de registro y valoración de las enfermedades crónicas, el dolor y los hábitos de salud de la población

Entre los métodos utilizados para el control y registro de las enfermedades crónicas y los hábitos de salud de grandes grupos poblacionales encontramos las encuestas de salud nacional y los registros de la Seguridad Social.

1.1.2.1 Encuesta Europea de Salud

Para recabar información acerca de la salud de la población, la gran mayoría de los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emplean actualmente una encuesta de salud, según sus características y prácticas estadísticas. En España, desde 1987 se ha estado utilizando la Encuesta Nacional de Salud (ENS) aproximadamente cada cuatro años. Con el objetivo de armonizar la información y disponer de indicadores comunes, los Directores de Estadísticas Sociales de los Estados Miembros de la UE acordaron implementar, dentro del Sistema Estadístico Europeo, un Sistema Europeo de Encuestas de Salud, a través de la entrevista personal, para medir de forma armonizada el estado de salud de los ciudadanos de la UE, así como sus estilos de vida, y garantizar con ello un alto grado de comparabilidad entre los estados miembros. Entre el 2006 y el 2009 se implementó la primera versión de esta encuesta en las diecisiete comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla. En España se denominó con el nombre de Encuesta Europea de Salud 2009 (EES-2009) (3).

En el módulo del estado de salud de la encuesta se recogen datos que permiten analizar el estado de salud general, y se excluyen problemas temporales. Este módulo incluye, entre otras, información sobre la percepción propia del estado de salud (en general y en los últimos 12 meses), las enfermedades crónicas o de larga duración, así como las limitaciones en la realización de actividades debidas a problemas de salud (3) (ANEXO 1).

1.1.2.2 Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social

La Seguridad Social en España tiene un observatorio de las contingencias profesionales. Los datos de las publicaciones estadísticas de este observatorio sobre las contingencias profesionales corresponden a las comunicaciones efectuadas, dentro de los períodos de

referencia, a través de los sistemas CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social) y PANOTRATSS (Patologías No traumáticas causadas por Accidente de Trabajo en la Seguridad Social) de los trabajadores afiliados que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales en los distintos Regímenes de la Seguridad Social. El sistema de notificación CEPROSS recaba desde el año 2007 la información de las patologías sufridas por los trabajadores que están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado mediante el RD 1299/2006. En Junio de 2010, mediante Orden TIN 1448/2010, de 2 de junio, se creó el fichero denominado PANOTRATSS, que recoge las patologías no traumáticas causadas por el trabajo que no tienen la consideración de enfermedad profesional (15).

En España en el año 2015, según los registros del PANOTRATSS, las patologías no traumáticas más frecuentes relacionadas con el trabajo fueron las enfermedades del aparato locomotor (Fig.2). El mayor número de patologías se dio en la industria manufacturera (15).

Figura 2. Patologías no traumáticas causadas por el trabajo según los registros PANOTRATSS 2015

La valoración del dolor y la discapacidad que generan las enfermedades crónicas pueden ser valoradas desde tres perspectivas diferentes: la percepción del paciente, la valoración del profesional sanitario y la valoración realizada con instrumentos estandarizados. La percepción del paciente se evalúa de forma subjetiva con cuestionarios y escalas de dolor. El sanitario puede obtener información a partir de protocolos y test de valoración, pero la forma más objetiva de valorar a un paciente es a partir de instrumentos estandarizados. En ocasiones los tres tipos de valoración no concluyen lo mismo en relación a la capacidad de los pacientes para realizar actividades laborales o de la vida diaria, siendo la percepción de incapacidad mucho mayor con las valoraciones subjetivas (16). Por esta razón, es importante obtener información desde las tres perspectivas:

1.1.2.3 Cuestionarios y escalas de evaluación del dolor crónico y la discapacidad producida

La evaluación integral de cualquier dolor crónico debe basarse en un modelo bio-psicosocial que considere las interacciones de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que contribuyen a la experiencia del dolor. Requiere del uso de instrumentos cualitativos multidimensionales que valoren la calidad de vida relacionada con la salud (17).

Las escalas unidimensionales como la escala analógica del dolor, la escala visual del dolor etc. son muy útiles por la rapidez y sencillez de utilización, pero en muchas situaciones no son suficientes para capturar realmente su intensidad y calidad, así como valorar cómo afecta a la calidad de vida de las personas que lo sufren. Las escalas multidimensionales más utilizadas son el “McGill Pain Questionnaire” (MPQ), “the Short-Form MPQ” (SF-MPQ), el “Brief Pain Inventory” (BPI), y el “Chronic Pain Grade Questionnaire” (CPGQ) (17).

1.1.2.4 Cuestionario Breve de Dolor

El Cuestionario Breve de Dolor (CBD) en español, o el “Brief Pain Inventory” (BPI) en inglés, es uno de los cuestionarios más rápidos y sencillos, que además puede ser autoadministrado. Fue diseñado inicialmente para la evaluación de la severidad del dolor y el impacto del mismo en pacientes con cáncer, y para evaluar los efectos de la medicación analgésica durante el tratamiento de dicha patología. Posteriormente se ha demostrado su validez para valorar a la población con otro tipo de dolor y ha sido recomendada su

utilización como medición del dolor en ensayos clínicos (18). El “CBP edición corta”, o el “BPI Short Form” en inglés, es una versión reducida del mismo que ha sido validada recientemente en pacientes españoles con dolor no relacionado con el cáncer. Es un cuestionario autoadministrado que evalúa la percepción de la severidad del dolor (4 preguntas) y el grado de interferencia en las actividades diarias del paciente (7 preguntas) en escalas del 1 al 10, así como la localización de las zonas de dolor a partir de un diagrama del cuerpo. Se recoge también la medicación que toma el paciente para el dolor, así como el grado de alivio que le ha provocado la misma en una escala analógica visual en las últimas 24 horas (18).

De forma más específica, existen herramientas que permiten valorar el dolor o la discapacidad de determinadas partes del cuerpo. Para la evaluación del dolor lumbar, existen múltiples cuestionarios y escalas. Algunos ejemplos son el Oswestry Disability Index (ODI), Roland- Morris Disability Questionnaire (RMDQ), Waddell disability index (WDI), Quebec Back Pain Disability Scale (QBPD), Low Back Outcome Score (LBOS), and Clinical Back Pain Questionnaire (CBPQ), The North American Spine Society Instrument (NASS), Bournemouth Questionnaire (BQ), Back Pain Function Scale (BPF), Modification of the Von Korff Pain-Scale (MVPS), Japanese Orthopedics Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ), Functional Improvement Measure for Low Back Pain (FIMLBP) y el Million Disability Questionnaire (MDQ) (19).

1.1.2.5 Índice de discapacidad de Oswestry

El “Cuestionario de Discapacidad del Dolor Lumbar de Oswestry” o el “Índice de Discapacidad de Oswestry” (“Oswestry Disability Index” en inglés), es el cuestionario más utilizado en la valoración de la discapacidad generada por el dolor lumbar. Tiene una buena validez y fiabilidad (19). Consta de 10 preguntas con 6 posibilidades de respuesta cada una. El paciente marca una afirmación en cada sección que describa su limitación. La primera pregunta hace referencia a la intensidad del dolor, precisando en las distintas opciones la respuesta a la toma de analgésicos. Los restantes ítems incluyen actividades básicas de la vida diaria que pueden afectarse por el dolor (cuidados personales, levantar peso, andar, estar sentado, estar de pie, dormir, actividad sexual, vida social y viajar). Se obtiene un índice de discapacidad medido en porcentaje, el “Índice de Discapacidad de Oswestry” (IDO) (20).

1.1.2.6 Valoración biomecánica de la columna lumbar

A la hora de valorar la disfunción de un paciente con dolor lumbar, además de la valoración subjetiva de su percepción, es importante trabajar con instrumentos de valoración validados y estandarizados. Estos tienen como finalidad proporcionar una prueba complementaria objetiva y fiable que permita realizar una valoración más precisa y justa del daño de la columna vertebral de la persona y de su repercusión funcional, así como un seguimiento de su evolución. Existen varios sistemas de evaluación en el mercado que evalúan diferentes parámetros de la funcionalidad de la columna lumbar como el rango de movimiento (ROM) y la velocidad de flexión lumbar, la extensibilidad de la piel durante el movimiento, la distancia dedos-suelo, así como la activación de la musculatura a través de electromiografía (EMG) (21, 22). Algunos ejemplos serían el “Isernhagen Work System Functional Capacity Evaluation” (IWS FCE), “NedLumbar/IBV 4.0” o el sistema BTS bioengineering etc.

Fenómeno de flexión relajación

Entre estos sistemas de evaluación de la funcionalidad de la columna, desde hace unos años se está utilizando la valoración del fenómeno de flexión-relajación (FFR), el cual fue descrito por primera vez por Floyd et al. (1954) (23). Se define como el silencio mioeléctrico de la musculatura extensora de la columna lumbar en la fase de flexión máxima. En esta posición el control de la posición la realizan la musculatura glútea y los isquiotibiales, y en consecuencia los erectores espinales deberían relajarse. Los sujetos que sufren dolor lumbar, con frecuencia no consiguen el FFR eléctrico en la posición de flexión lumbar completa a diferencia de los sujetos sin dolor lumbar. Debido al dolor o por el miedo al movimiento, mantienen la musculatura activada para reducir de forma voluntaria el rango de movimiento máximo (22, 24).

Además, a este Test de Flexión-Relajación (TFR) de valoración mioeléctrica de los erectores espinales, se puede sincronizar con sistemas de análisis de movimiento realizado mediante fotogrametría en 3D con el objetivo de relacionar la EMG con parámetros de movimiento del tronco como la velocidad y el ROM lumbar (Fig.3- 4) (22).

Figura 3. Paciente realizando TFE. Imágenes cedidas por el laboratorio de biomecánica de la MAZ.

Desafortunadamente, hay problemas a la hora de evaluar los valores absolutos de una señal EMG (22). La resistencia de la piel entre el sensor y la musculatura, sobre todo debido al tejido adiposo, puede afectar a la lectura de EMG. El aumento de tejido adiposo actúa como amortiguador de la señal, haciendo que el músculo parezca que está más relajado de lo que realmente está. Por esta razón, es importante determinar la EMG de la musculatura cuando está en activación para poder interpretar los datos de forma relativa, en forma de ratios (25).

Figura 4. Gráficas de la EMG erectores lumbares a) y del ángulo de flexión de la columna lumbar en el TFR b)

Se han utilizado múltiples formas de calcular los ratios para interpretar el fenómeno de flexión-relajación. El ratio más popular es el calculado mediante el cociente entre el máximo valor obtenido en la EMG durante el movimiento de flexión lumbar, y el valor obtenido en la posición de máxima flexión. Los sujetos sin dolor lumbar suelen obtener valores mayores en este ratio cuando los comparamos con sujetos con dolor lumbar (25). Otro ratio utilizado en la literatura es el calculado mediante el cociente del valor de EMG cuando el sujeto está en

bipedestación y el valor de EMG cuando está en posición de máxima flexión (RFE). También se utiliza el valor máximo de EMG del movimiento de extensión dividido por el de la posición de flexión máxima (21, 25).

1.2 Actividad física y enfermedades crónicas

1.2.1 Conceptos relacionados con la actividad física y las enfermedades crónicas

1.2.1.1 Actividad física y ejercicio físico

En muchas ocasiones, se utiliza de forma indistinta los conceptos de actividad física (AF) y ejercicio físico (EF). La AF se refiere a cualquier movimiento del cuerpo que produce una contracción de la musculatura y genera un aumento en el gasto energético. Por otro lado, el EF es definido como el movimiento planeado, estructurado y repetitivo utilizado para mantener uno o más componentes de la condición física (26). Por esta razón, el concepto de AF es mucho más general e incluiría al de EF. A lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral se utilizarán ambos conceptos dependiendo del contexto.

1.2.1.2 Actividad física, prevención y tratamiento de enfermedades crónicas

Uno de los principales objetivos de los sistemas nacionales de salud en los países desarrollados es la prevención de las enfermedades crónicas. Entre las estrategias que se utilizan para mejorar la salud de los individuos con enfermedades crónicas, la AF se presenta como una de las herramientas con mayor evidencia (27-29). La AF regular contribuye a la prevención primaria y secundaria de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, así como las musculoesqueléticas (26, 30). Existe relación entre el volumen de AF y el estado de salud. Las personas más activas son las que menor riesgo para la salud tienen (30). La AF además contribuye a la mejora de la calidad de vida, mejora la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria y participar en interacciones sociales, movilidad, procesos cognitivos y aumenta la esperanza de vida (26).

1.2.1.3 Multimorbilidad y actividad física

A pesar de la evidencia existente de los beneficios de la AF en determinadas enfermedades crónicas, la relación entre la AF y la multimorbilidad ha sido poco estudiada. No está claro si existe una asociación entre realizar una mayor cantidad de AF y padecer menor número de enfermedades crónicas, o si el hecho de sufrir mayor número de enfermedades crónicas limita a las personas en la realización de una mayor cantidad de AF. Los estudios que se han

realizado al respecto exponen resultados contradictorios (31, 32). En la investigación realizada por Autenrieth et al. (2013) (31), se concluyó que existe una asociación negativa entre la cantidad de AF y la multimorbilidad en determinados sectores de la población alemana, en cambio, en el estudio realizado por Hudon et al. (2008) (32), no se encontró ninguna asociación en la población canadiense. Lo que si parece claro es que un nivel más elevado de AF está relacionado con una mejor autopercepción de la salud y menores limitaciones funcionales (32-35).

1.2.1.4 Actividad física y trastornos musculoesqueléticos de origen laboral

Las enfermedades crónicas que generan mayor discapacidad entre los sujetos en edad trabajadora son los TME de origen laboral.

Entre otras medidas, la reducción de la carga laboral y la formación se consideran estrategias importantes en la prevención de los TME de origen laboral. Por regla general las estrategias de formación han recaído en tres áreas: la enseñanza de técnicas específicas, la enseñanza de los factores biomecánicos, aumentando así la comprensión y la sensibilización hacia los TME, y por último el entrenamiento del cuerpo a través del ejercicio físico, para que sea menos susceptible de padecer lesiones (10).

Parece que la actividad física programada es efectiva en la disminución de la severidad y las interferencias en el trabajo debido al dolor lumbar, principal lesión musculoesquelética de origen laboral. La evidencia existente es limitada, ya que los estudios realizados tienen carencias a nivel metodológico y se necesitan investigaciones de mayor calidad (36-38).

1.2.1.5 Promoción de actividad física en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas

A partir de la evidencia existente, los sistemas sanitarios deberían tomar un papel activo en la promoción de la AF y debería ser vista como un “medicamento” efectivo de bajo coste que se prescriba universalmente como tratamiento de primera línea para prácticamente todas las enfermedades crónicas. Aquellos pacientes que no cumplan con las mínimas cantidades de AF recomendadas por las asociaciones internacionales para mantener la salud, deberían ser alentados a aumentar los niveles con una prescripción adecuada y adaptada a sus necesidades (39).

Si bien hay riesgos potenciales asociados con la AF, éstos pueden minimizarse con un enfoque adecuado y ser compensados por una gran cantidad de beneficios. Aquellos pacientes que sufran limitaciones por sus condiciones musculoesqueléticas pueden beneficiarse de una valoración médica o fisioterapéutica, y unas recomendaciones específicas de ejercicio terapéutico adaptado a sus necesidades por parte de profesionales del ejercicio y de la salud, minimizando así los riesgos.

Las nuevas tecnologías en la promoción y control de la actividad física

Entre otras estrategias, el empleo de las nuevas tecnologías, acelerómetros, aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes, y páginas web han demostrado su eficacia en la promoción y medición de la AF (40, 41). Hoy en día los profesionales de la salud tienen la posibilidad de utilizar técnicas y tecnologías no accesibles hace unos años. Existen muchas aplicaciones móviles gratuitas o de bajo coste relacionadas con la salud y el bienestar. Este tipo de APPS han traído con ellas un mayor interés por el cuidado propio de la salud a través del uso de la tecnología. Muchos profesionales están incorporado este tipo de herramientas para motivar a sus pacientes y convertirlos en sujetos físicamente activos o ayudarles a mantener unos niveles de AF que contribuyan a un estilo de vida saludable, y su utilidad ha sido demostrada en varios estudios (40, 42-44).

1.2.2 Mediciones de cantidad de actividad física

1.2.2.1 ¿Cuánta cantidad y qué tipo de actividad física es necesaria para prevenir y tratar las enfermedades crónicas?

A pesar de que la AF parece efectiva en la prevención de las enfermedades crónicas, sigue siendo incierto cuál es el volumen mínimo de AF en términos de frecuencia, duración o intensidad, requerido para obtener beneficios para la salud (45).

Varias organizaciones internacionales, como “The American College of Sports Medicine” (ACSM), o “the American Heart Association” (AHA), y “the US Department of Health and Human Services” (HHS), han intentado resumir las recomendaciones de volumen de AF para mantener la salud y prevenir las enfermedades crónicas en la población. (46-48). Estas organizaciones han caracterizado las actividades aeróbicas en varios tipos e intensidades en una unidad de medida común, los METs (unidades de medida del índice metabólico, es el

ratio de la energía gastada durante una actividad y la energía gastada en reposo por un sujeto). La cantidad de AF que ha sido asociada a menores niveles de enfermedad, y a mejoras en los niveles de entrenamiento han ido cambiando con el tiempo. La ACSM sugiere un rango de entre 500-1000 MET-minuto mínimo por semana como objetivo, aunque señalan que “algo de AF es bueno, pero más es mejor”. Hace referencia a la necesidad de adaptar las recomendaciones a las poblaciones con enfermedades crónicas por parte de un experto en la materia para obtener beneficios para la salud (47, 49).

La medición de la cantidad de AF realizada por los sujetos se ha convertido en una herramienta de valoración fundamental del progreso de los sujetos en los programas de promoción de AF y es necesaria en muchas ocasiones para medir resultados en investigación. Los acelerómetros (50, 51) y la tecnología GPS (52) son instrumentos de gran validez y fiabilidad, pero son caros para ser utilizados en grandes grupos de población.

Por otra parte, los cuestionarios, no sólo son económicos y fáciles de administrar, sino que además evitan los cambios de comportamiento en los individuos que están siendo valorados (51, 53). Los cuestionarios representan una medida reproducible y válida como fuente de información, y permiten obtener datos de una gran muestra de población. Algunos ejemplos de cuestionarios para la valoración de la AF son: Community Healthy Activities Model Program for Seniors (CHAMPS), Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ), Kaiser Physical Activity Survey (KPAS), Minnesota Leisure-Time Physical Activity Questionnaire (MLT-PAQ), Short Questionnaire to Assess Health-Enhancing Physical Activity (SQUASH), y el International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (54).

1.2.2.2 Cuestionario Internacional de Actividad Física

La existencia de múltiples cuestionarios para la medición de la AF de la población hace muy difícil su comparabilidad entre poblaciones y países. Por este motivo un grupo de expertos internacionales convocados por el Instituto Karolinska, la Universidad de Sydney, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) diseñaron e implementaron el “Cuestionario Internacional de Actividad Física” (CIAF) o el “International Physical Activity Questionnaire” (IPAQ), cuestionario estandarizado para estudios poblacionales a nivel mundial (55). Este cuestionario ha sido implementado desde el año 2000 y ha sido validado en 12 países (56). Los investigadores del

CIAF desarrollaron varias versiones del instrumento de acuerdo al número de preguntas (corto o largo), el período de repetición (“en una semana” o “últimos 7 días”) y el método de aplicación (encuesta autoaplicada, entrevista cara a cara o por vía telefónica). En estudios poblacionales se ha sugerido que se utilice la versión corta (55). Ambas versiones evalúan tres características específicas de actividad: intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (medida en días por semana) y duración (tiempo por día). La actividad de intensidad moderada se considera como aquella que produce un incremento moderado en la respiración, frecuencia cardíaca y sudoración, por lo menos durante 10 minutos continuos (ir en bicicleta a velocidad regular, transportar pesos livianos etc.), y la actividad vigorosa, como la que produce un incremento mayor de las mismas variables, durante 10 minutos o más (correr, ir en bicicleta de forma rápida, levantar pesos pesados, cavar etc.). La actividad física semanal se mide a través del registro en MET-min-semana. Los valores MET-min-semana de referencia son 3,3 para caminar, 4 para la actividad física moderada, 8 para la actividad física vigorosa (55).

CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

El objetivo de este capítulo es presentar la justificación de los diferentes estudios, así como su hipótesis principal y los objetivos de investigación primarios y secundarios.

La AF ha sido considerada una multi-píldora para el tratamiento y la prevención de la mayoría de las enfermedades crónicas con coste muy bajo y sin apenas efectos secundarios (57). Varios mecanismos biológicos parecen responsables de la reducción del riesgo de padecer enfermedades crónicas asociados con la práctica de AF rutinaria (30) y parece existir una relación lineal entre el volumen de AF y el estado de salud, siendo las personas más activas las que tienen los menores riesgos de padecer problemas de salud (30). Se ha demostrado que en comparación con sujetos sedentarios, los hombres y mujeres más activos muestran menores ratios de todas las causas de mortalidad, enfermedad coronaria, presión arterial, infarto, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon, cáncer de pecho y depresión (28-30, 46, 47). La AF también contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas incrementando la fuerza, la habilidad para desarrollar las actividades de la vida diaria y para interaccionar socialmente, mejorar su movilidad, su funcionamiento cognitivo y su esperanza de vida (28). A pesar de que la AF parece ser efectiva en la prevención de las enfermedades crónicas, no está clara su relación con el padecimiento de multimorbilidad así como cuál es el volumen óptimo y tipo de AF en términos de frecuencia, duración e intensidad requerido para obtener beneficios para la salud en determinadas enfermedades crónicas y en grupos poblacionales concretos (45).

2.1 Justificación del primer estudio

Debido a la controversia existente en las publicaciones realizadas en relación a la asociación entre la cantidad de AF realizada por los sujetos y el hecho de padecer múltiples enfermedades crónicas (31, 32), se pretende estudiar a partir de los datos de la Encuesta Europea de Salud 2009 dicha asociación en la población española y conocer cuáles son las enfermedades crónicas que tienen mayor prevalencia en la población en edad laboral. Los resultados de este estudio ayudarán a tomar decisiones sobre la promoción de la actividad física, cuya finalidad sea prevenir o tratar las enfermedades crónicas más prevalentes en la población.

2.1.1 Hipótesis

La práctica de mayor cantidad de actividad física está asociada al padecimiento de menor número de enfermedades crónicas, mejor percepción de la salud auto-percibida y menores limitaciones para las actividades de la vida diaria en la población española.

2.1.2 Objetivos

2.1.2.1 Objetivo primario

- Conocer la asociación existente entre los niveles de práctica de AF y las múltiples patologías crónicas asociadas, la salud auto-percibida y las limitaciones funcionales en población española.

2.1.2.2 Objetivo secundario

- Conocer qué enfermedades crónicas tienen mayor prevalencia en la población trabajadora comprendida entre los 16 y los 65 años.

2.2 Justificación del segundo estudio

Entre las enfermedades crónicas que afectan a la salud de las personas, encontramos los TME de origen laboral. Cada año millones de trabajadores europeos en todos los tipos de puestos de trabajo y sectores de empleo se ven afectados por los TME. Son la enfermedad profesional más frecuente a nivel europeo (10).

Los TME generan un impacto económico importante a las empresas y a los servicios sociales en los países europeos. El coste de los TME incluye los costes directos derivados de los seguros, de los servicios médicos y de los gastos administrativos. Los costes indirectos pueden atribuirse a las bajas laborales por enfermedad (9, 11).

La empresa BSH-E es una de las mayores empresas manufactureras de Aragón y España, con la mayor cuota de mercado en su sector. Aproximadamente el 53% de todos los gastos por procesos de incapacidad temporal de la empresa son debidos a los TME, en el año 2014 supusieron un total de 2.736.527 euros.

La USJ, la MAZ y BSH-E firmaron una cátedra en el año 2013 con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores, reducir los TME y el número de bajas laborales ocasionados por estos. Como punto de partida sería importante describir cuáles son los TME más incidentes y detectar cuales son los factores que aumentan el riesgo de sufrir bajas laborales causadas por estos en la línea de montaje de esta planta de fabricación. Los resultados de este estudio ayudarán a desarrollar estrategias de actuación con el fin de reducir el absentismo laboral relacionado con los TME.

2.2.1 Hipótesis

Existen determinados factores que pueden aumentar el riesgo de padecer TME en la línea de montaje de la empresa BSH electrodomésticos España.

2.2.2 Objetivos

2.2.2.1 Objetivos primarios

- Identificar los TME que se dan con mayor incidencia y reconocer los factores que aumentan el riesgo de sufrir bajas laborales por TME en una línea de trabajo de una planta de fabricación de la empresa BSH-E.

2.3 Justificación del tercer estudio

La empresa BSH-E es una de las mayores empresas manufactureras de Aragón y España, con la mayor cuota de mercado en su sector. Las oficinas centrales se encuentran en Montañana, Zaragoza. Esta planta incluye dos fábricas que producen lavavajillas, hornos eléctricos y encimeras de inducción. Cada año tiene un número elevado de bajas debidas a los TME y más concretamente a problemas de columna lumbar como así demuestra el segundo estudio de esta tesis. Durante el 2013, de los 1368 trabajadores, existieron 103 episodios de baja laboral con una media de 20 días de baja, un 61,6% de los casos se dieron en hombres. Los problemas de columna son los que causaron la mayor incidencia de bajas laborales, y trabajar en las áreas de montaje de placas de inducción, y ser mayor de 50 años resultaron factores de riesgo para padecer dolor lumbar. Las bajas laborales causadas por dolor lumbar en un año costaron 1.049.002 euros.

Entre las estrategias empleadas para la prevención y tratamiento de patologías crónicas, la promoción del EF ha sido demostrada como una estrategia efectiva en múltiples estudios, también entre trabajadores de empresas con TME (36, 37, 46).

No obstante la calidad metodológica de los estudios y la falta de consenso en el tipo de ejercicio y protocolos de actuación hacen necesario que la comunidad científica siga investigando qué tipo de ejercicios son los más adecuados para el tratamiento y prevención de los TME, y entre otros el dolor lumbar crónico (45, 49).

El análisis de los puestos de trabajo y el control de la carga total que sufre el trabajador se plantean como estrategias para afrontar el dolor lumbar crónico en el ámbito laboral, pero ningún estudio previo ha planteado la posibilidad de diseñar un programa de ejercicio adaptado a las características del puesto desempeñado. Los trabajadores de cadenas de montaje que rotan en puestos de trabajo, dependiendo de las tareas realizadas, estarán expuestos a cargas físicas diferentes.

Además, la ACSM (Asociación Americana de Medicina del Deporte), referente mundial en la promoción del EF, señala que un sujeto sano debería realizar como mínimo entre 500 y 1000 MET-min-semana de EF semanal repartidos entre trabajo de la fuerza, ejercicio cardiovascular, flexibilidad y trabajo de coordinación para mantener un estado de salud óptimo (47, 49). Por esta razón, sería importante que el diseño de los programas de ejercicio para prevenir y tratar el dolor lumbar estuviera adaptado a estas recomendaciones y a las

demandas físicas de cada trabajador, dependiendo de la carga de trabajo desempeñada durante la jornada o de la falta de la misma.

Debido a la necesidad de gestionar de forma individualizada los programas de EF, el diseño de una APP podría ser una herramienta útil para lograr este objetivo. Una APP permitiría mantener el control del seguimiento y la adherencia al programa planteado (43, 44), facilitar la organización de los ejercicios aplicados a cada trabajador y permitiría que el sujeto fuera autónomo en la realización de los ejercicios en casa sin necesidad de acudir a ninguna instalación habilitada.

2.3.1 Hipótesis

El programa de EF adaptado al puesto de trabajo junto a las recomendaciones generales de EF es más efectivo que las simples recomendaciones de EF generales para la prevención y tratamiento del dolor, la discapacidad y las limitaciones funcionales en trabajadores de cadena de montaje con dolor lumbar crónico.

2.3.2 Objetivos

2.3.2.1 Objetivo primario

- Comprobar si un programa de EF adaptado al puesto de trabajo junto a la enseñanza de recomendaciones generales de EF es más efectivo en la reducción del dolor lumbar, la discapacidad y las limitaciones generadas por este, en comparación con la sola aplicación de recomendaciones generales de EF, en los trabajadores de las cadenas de montaje de la empresa BSH-E con dolor lumbar crónico.

2.3.2.2 Objetivos secundarios

- Valorar el cambio en la cantidad de AF que realizan los sujetos semanalmente antes y después de la intervención.
- Conocer la modificación en el número y días de baja por dolor lumbar un año antes y después de la intervención.

CAPÍTULO 3. PRIMER ESTUDIO

“Asociación entre actividad física, multimorbilidad, salud auto-percibida y limitaciones para la salud en la población española”.

3.1 Introducción

Uno de los principales objetivos de los sistemas sanitarios en los países desarrollados es la prevención de las enfermedades crónicas. Entre las estrategias utilizadas para la prevención que están relacionadas con los estilos de vida de las personas, la promoción de la AF ha sido demostrada como una herramienta de utilidad en múltiples estudios (28, 29, 46).

La práctica de AF de forma regular se ha demostrado que contribuye a la prevención primaria y secundaria de varias enfermedades crónicas y está asociada a la reducción del riesgo de muerte prematura (30). Parece existir una relación lineal entre el volumen de AF y el estado de salud. Las personas más activas tienen los menores riesgos de padecer problemas de salud (30). Ha sido demostrado que en comparación con sujetos sedentarios, los hombres y mujeres más activos muestran menores ratios de todas las causas de mortalidad, enfermedad coronaria, presión arterial, infarto, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon, cáncer de pecho y depresión (28-30, 46, 47).

La AF también contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas incrementando la fuerza, la habilidad para desarrollar las actividades de la vida diaria y para interaccionar socialmente, mejorar su movilidad, su funcionamiento cognitivo y su esperanza de vida (28).

A pesar de que la AF parece ser efectiva en la prevención de las enfermedades crónicas y en la muerte prematura, no está claro cuál es el volumen óptimo de AF en términos de frecuencia, duración e intensidad requerido para obtener beneficios para la salud. En particular, existe un debate con respecto a los efectos de la intensidad de la AF (moderada o vigorosa) en el nivel de salud. Es difícil utilizar el conocimiento existente para concluir acertadamente sobre este tema ya que, los estudios difieren en el tipo de actividad, condiciones de la práctica y unidades de medida de la AF recomendada (46).

Varias organizaciones internacionales como la ACSM, la AHA, y el HHS han intentado resumir las recomendaciones con respecto al volumen más apropiado de AF para mantener la salud y prevenir las enfermedades crónicas en la población. (46-48). Estas organizaciones utilizan en sus recomendaciones, entre otras, una unidad de medida que permite unificar la intensidad y los diferentes tipos de AF, los equivalentes metabólicos (METs). La cantidad de AF que ha sido asociada con una disminución de las tasas de enfermedad, con la mejora de los biomarcadores y con el incremento de los nivel de condición física, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sin embargo la ACSM sugirió en el 2011 que un rango mínimo sería entre 500-1000 MET-minuto por semana (47).

Un tema que requiere mayor investigación es la relación existente entre la AF y la multimorbilidad, definida como la presencia de múltiples enfermedades crónicas (58).

El número de individuos con multimorbilidad está creciendo rápidamente debido a los avances en las condiciones ambientales y en la medicina. Actualmente los sujetos sobreviven a enfermedades que solían ser mortales, y esto unido al aumento de la esperanza de vida, ha hecho que los individuos acumulen enfermedades degenerativas de tipo crónico (59).

Estudios recientes han revelado que existe asociación entre AF y multimorbilidad entre personas mayores hombres, pero no en mujeres (31). Estos resultados contrastan con los encontrados en el estudio de Hudon C. et al (2008), en el que no se encuentra ninguna asociación (32).

En contra, sí parece existir una clara asociación entre una mejor percepción de la salud y los niveles de AF, así como una asociación negativa entre la práctica de mayores niveles de AF en relación a las limitaciones para las funciones de la vida diaria (32, 33, 35).

Por esta razón y con la idea de aclarar esta controversia, el objetivo primario de este estudio fue valorar la asociación entre la AF y la multimorbilidad, la salud autopercibida y las limitaciones para las funciones en diferentes grupos de edad/sexo en la población española.

Como objetivo secundario se quiso conocer las enfermedades crónicas diagnosticadas por un médico y padecidas en los últimos 12 meses con mayor prevalencia en España, en sujetos en edad laboral, entre los 16 a los 65 años.

3.2 Material y métodos

3.2.1 Fuente de datos

Esta investigación está basada en los datos de la Encuesta Europea de la Salud 2009 realizada en España y que fue llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (ANEXO 1). Con el objetivo de armonizar la información y disponer de indicadores comunes, los Directores de Estadísticas Sociales de los Estados Miembros de la UE acordaron implementar, dentro del Sistema Estadístico Europeo, un Sistema Europeo de Encuestas de Salud, a través de la entrevista personal, para medir de forma armonizada el estado de salud de los ciudadanos de la UE, así como sus estilos de vida, y garantizar con ello un alto grado de comparabilidad entre los estados miembros. Entre el 2006 y el 2009 se implementó la primera versión de esta encuesta en las diecisiete comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla. En España se denominó con el nombre de Encuesta Europea de Salud 2009 (EES-2009) (3).

Los datos se recaban a través de una muestra estratificada en tres etapas:

Las unidades de primera etapa son las secciones censales. Las unidades de segunda etapa las viviendas familiares principales, investigándose a todos los hogares que tienen su residencia habitual en las mismas. Dentro de cada hogar se selecciona una persona adulta de forma aleatoria para rellenar el cuestionario (de 16 o más años). Cuando un hogar falla, el entrevistador puede remplazarlo con el primero disponible dispuesto en la lista de reserva.

En el caso de España, el 64,1% se realizaron en hogares titulares y el 32,4% fueron remplazados por hogares de reserva, lo que hizo un sumatorio del 96,5% de la muestra teórica. En otras palabras aproximadamente 230.000 hogares, distribuidos en 1.927 secciones censales, representando tanto niveles nacionales como regionales, fueron seleccionados, y se realizaron un total de 22.190 entrevistas personales asistidas con ordenador.

El cuestionario consta de cinco secciones:

- *Características del hogar*: La finalidad de esta sección es identificar a las personas que reúnen las condiciones establecidas para ser consideradas miembros del hogar y obtener información básica del hogar y de las personas que lo componen: edad, sexo, relación con la persona de referencia, relación con la actividad económica de cada uno de ellos, tipo de hogar e ingresos del hogar (fuentes y percentil).

- *Características sociodemográficas de la persona seleccionada*: Las preguntas incluidas son variables independientes que permiten analizar los resultados de la encuesta según características demográficas y socioeconómicas de las personas encuestadas. Una vez seleccionada la persona del hogar que realizará la encuesta se recogen las siguientes características individuales: País de nacimiento, nacionalidad, estado civil (legal y situación de convivencia de hecho con su pareja), mayor nivel de estudios alcanzado, situación profesional actual o última ocupación, profesión u oficio actual o último y tipo de contrato. Asimismo, para el caso en que la información proviniese a través de un representante, se recogía el motivo, y la edad del informante y su relación con la persona seleccionada.

- *Módulo de estado de salud (persona seleccionada)*: Las características fundamentales objeto de estudio del Módulo Europeo de Estado de Salud, abarcan desde las tres medidas básicas del estado de salud (percepción del estado de salud, enfermedades crónicas o de larga duración y limitaciones en actividades debidas a problemas de salud), hasta algunas variables del estado de salud mental, condiciones físicas, accidentes, etc.

- *Módulo de asistencia sanitaria (persona seleccionada)*: Las preguntas del Módulo Europeo de Asistencia Sanitaria pretenden medir la utilización de los principales tipos de servicios médicos: hospitalizaciones, consultas y visitas al médico, al especialista, al odontólogo y a otros profesionales sanitarios. Asimismo se evalúa el consumo de medicamentos por parte del entrevistado, ya sea o no por prescripción médica. Se presta especial atención a la evaluación del uso que hace la población de los servicios de prevención sanitarios y a su satisfacción con los servicios de salud, independientemente de que en un periodo cercano hayan necesitado o no recurrir a ellos personalmente. Utilizando un formulario autoadministrado, se obtiene información sobre el coste para el ciudadano de los servicios sanitarios utilizados y de los medicamentos consumidos.

- *Módulo de determinantes de salud (persona seleccionada)*: Las preguntas de este módulo pretenden evaluar las características físicas (peso y altura) y los hábitos aconsejables para la salud, como por ejemplo el ejercicio físico y el consumo de frutas y verduras. Se pretenden analizar los distintos estilos de vida y condiciones medioambientales y sociales que inciden en la calidad del estado de salud, tales como la exposición al ruido, a la contaminación, al acoso o intimidación. Se incluye una parte autoadministrada en la que la persona entrevistada manifiesta sus hábitos hacia el consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Para el posterior análisis, la muestra fue dividida en 5 grupos de edad (16–24, 25–44, 45–64, 65–74, >74 años) y sexo, con el objetivo de valorar las posibles interacciones de estas variables con los factores del estudio.

3.2.2 Variables independientes

La multimorbilidad, definida como la concurrencia de dos o más enfermedades en un único sujeto (60), fue determinada por los auto-registros del propio sujeto de las siguientes enfermedades crónicas incluidas en la encuesta: asma, bronquitis crónica, infarto cardiaco, patología coronaria, hipertensión arteria (HTA), infarto cerebral, artritis reumatoide, osteoporosis, dolor lumbar crónico, dolor cervical crónico, diabetes, alergias, úlceras gastrointestinales, cáncer, cirrosis, dolores de cabeza frecuentes, incontinencia urinaria, ansiedad crónica, depresión crónica, otros trastornos mentales y lesiones permanentes causadas por un accidente. Estas enfermedades fueron también analizadas de forma independiente para el cálculo de su prevalencia.

Sólo los problemas de salud diagnosticados por un médico y con una duración superior a 12 meses fueron considerados para el posterior análisis. La variable multimorbilidad fue clasificada en cuatro categorías (0,1, 2 y 3 o más enfermedades crónicas). Cuando definimos multimorbilidad, el umbral de tres enfermedades parece proporcionar mayor especificidad que dos o más enfermedades (61).

La variable “limitaciones para realizar actividades” a largo plazo fue incorporada en los modelos de regresión como una variable dicotómica simplificada que indica la ausencia o presencia de limitaciones para la realización de las actividades. En la encuesta, de forma global, se pregunta al inicio del módulo del estado de salud, en qué medida se ha visto limitado debido a un problema de salud para realizar las actividades que las personas hacen habitualmente, durante al menos los últimos seis meses: “gravemente limitado”, “limitado pero no gravemente” o “no limitado”. Para la creación de esta variable no se tuvo en cuenta las preguntas específicas en relación a las limitaciones para las AVD y o las AIVD que se realizan en la encuesta ya que, cuando comparamos estos datos, la gran mayoría de las personas que no muestran dificultad con respecto AVD y AIVD se clasifican como “no limitado”, de acuerdo a nuestra variable dicotómica y, viceversa, la mayoría de los sujetos

que muestran dificultades en la primera se clasifican como "limitado" en la segunda. La variable dicotómica empleada en este estudio parece ser una variable de resumen muy sensible a las limitaciones funcionales (ANEXO 11.3).

Los datos sobre la salud auto-percibida durante los últimos 12 meses fueron obtenidos también de la encuesta. Los sujetos, ante la pregunta de cómo describirían su estado de salud en general, estos podían contestar 5 posibles respuestas: muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Estas cinco categorías originales fueron agrupadas en dos categorías para el posterior análisis de los datos: de muy mala a regular, y de buena a muy buena.

Finalmente, diferentes características socio-demográficas, como la edad, el sexo, el nivel educativo y el estado de empleo fueron incluidos en el modelo como covariables para controlar los posibles efectos de confusión de las mismas.

3.2.3 Variables dependientes

En el módulo de determinantes de salud de la encuesta, se les preguntó a los individuos acerca de la cantidad total de AF vigorosa, moderada o ligera que habían realizado los siete días previos. En la encuesta se definen de la siguiente manera:

Actividad física intensa: son actividades que requieren mucho esfuerzo físico y que hacen que la persona respire más intensamente de lo normal. Por ejemplo: Actividades exigentes en el trabajo: cargar pesos pesados, cavar etc. Actividades intensas en el hogar: cavar en el jardín, cargar con pesos pesados, cortar madera etc. Actividades intensas en tiempo de ocio: hacer aeróbic, correr, nadar rápido, montar en bicicleta a gran velocidad, jugar al fútbol etc.

Actividad moderada: actividades que requieren un esfuerzo físico moderado y hacen que la persona respire de forma más intensa de lo normal. Ejemplos de actividades moderadas: cargar con pesos ligeros, ir en bicicleta a velocidad normal, fregar la casa o limpiar el jardín.

Actividad física ligera: caminar al menos durante 10 minutos seguidos

Este apartado de la encuesta se basa en el Cuestionario Internacional de Actividad Física (CIAF). Utilizan el mismo formato de preguntas y posibles respuestas, excepto que en la

EES-2009 no se pregunta acerca del tiempo que el sujeto permanece sentado durante la semana. El cálculo de la cantidad de AF semanal se hizo de forma estimada en una unidad común, los METs. El número de horas y minutos semanales que los sujetos dedicaron a cada tipo de actividad se multiplicó por el valor MET asignado a esa actividad basada en la interpretación del CIAF. Los valores MET de referencia son 3,3 METs para actividad física ligera o caminar, 4 METs para la actividad física moderada, 8 METs para la actividad física vigorosa (55).

Partiendo de las recomendaciones de la ACSM de alcanzar entre 500 y 1000 MET-minuto-semana en relación a la cantidad mínima de AF recomendada para mantener los niveles de salud adecuados, se creó una variable dicotómica en función de si los sujetos cumplía o no este mínimo ($<$ o ≥ 500 MET-minutos por semana)

3.2.4 Análisis estadístico

Para caracterizar a la muestra, las variables fueron descritas en número y porcentaje.

El test de chi-cuadrado de Pearson fue utilizado para identificar las diferencias existentes en la distribución de las variables en relación al sexo. Se emplearon regresiones lineales multivariantes cuando se utilizó la variable dependiente como variable continua (total MET-hora por semana), y las regresiones logísticas con la variable dependiente dicotómica ($<$ o ≥ 500 MET-minutos por semana).

Todas las covariables (edad, nivel educativo y estado laboral) fueron incluidas como variables de control en cada modelo. Los análisis fueron realizados a través del paquete estadístico STATA, versión 12. Los niveles de significación aceptados fueron para valores de $P < 0,05$.

3.3 Resultados

La muestra del estudio estuvo compuesta por 22.190 sujetos (45,28% hombres y 54,72% mujeres). La prevalencia de multimorbilidad, baja autopercepción de la salud y limitaciones para la actividad fue significativamente mayor entre mujeres en casi todos los grupos de edad (Tabla 1). Con respecto a la AF, los hombres mostraron mayores probabilidades de cumplir con los mínimos de AF recomendados por la ACSM, tanto en los grupos de jóvenes como de personas mayores (Tabla 1).

Las enfermedades crónicas diagnosticadas por un médico y padecidas en los últimos 12 meses más prevalentes en población en edad trabajadora (entre los 16 y los 65 años), fueron los dolores crónicos lumbares (14,8%) y los dolores cervicales (13,1%) (Tabla 2).

Las tablas 3, 4, 5, y 6 muestran dos modelos de regresión. Hay una clara correlación entre la multimorbilidad y bajos niveles de AF en el grupo hombres mayores de 74 años así como en el grupo de las mujeres más jóvenes. Lo mismo ocurre en con el grupo de media edad de los hombres con una sola enfermedad crónica (Tabla 2). En el modelo con la AF como variable dicotómica, la correlación fue observada además entre el grupo de jóvenes hombres entre 25-44 años (Tabla 5).

Entre los grupos de mediana edad y en la mayoría de los grupos de edad avanzada, la variable de salud auto-percibida estuvo directamente relacionada con el logro de los mínimos niveles de AF recomendados por la ACSM (Tablas 5 y 6). Sorprendentemente, entre las mujeres jóvenes, los niveles más bajos de salud auto-percibida estuvieron relacionados con el logro de los mayores niveles de AF (Tablas 4 y 6). En ambos modelos de regresión, existe una asociación significativa ente las limitaciones para la actividad y los menores niveles de realización de AF entre los grupos de mediana y avanzada edad.

En cuanto a las restantes covariables, la edad fue inversamente asociada con la realización de AF, particularmente entre hombres y mujeres mayores. La variable del nivel de educación presenta resultados ambiguos dependiendo del modelo utilizado: podemos observar una asociación inversa entre el nivel de educación y la cantidad de AF en el modelo con la variable dependiente continua entre hombres de 25-64 años y mujeres de 45 a 74 años (Tablas 3 y 4), mientras que en el modelo con la variable dependiente dicotómica observamos una asociación directa y gradual entre las variables en grupos de hombres entre 25-44 años y

mujeres de entre 25 y 64 años (Tablas 5 y 6). Con respecto al estado laboral, tener trabajo estuvo directamente asociado con un mayor volumen de AF en grupos de edad jóvenes y de mediana edad en ambos sexos (Tablas 3 y 4). Entre los grupos de mediana edad en hombres, ser activamente empleado estuvo inversamente asociado con el logro de los mínimos de AF recomendados por la ACSM (Tabla 6), pero en un análisis más minucioso se pudo observar que esta asociación era específica para hombres de aproximadamente 64 años (ANEXO 11.2)

Tabla 1. Características de la población de estudio

	16-24 años		25-44 años		45-64 años		65-74 años		>74 años											
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres										
	N = 824	N = 813	N = 3594	N = 3837	N = 3298	N = 3797	N = 1209	N = 1641	N = 1122	N = 2055										
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)		
Nº enfermedades crónicas																				
0	602	73.06	567	69.74	2340	65.11*	2177	56.74*	1551	47.03*	1318	34.71*	337	27.87*	252	15.36*	193	17.20*	197	9.59*
1	161	19.54	142	17.47	824	22.93	860	22.41	806	24.44*	828	21.81*	312	25.81*	267	16.27*	287	25.58*	339	16.50*
2	42	5.10*	71	8.73*	277	7.71*	399	10.40*	437	13.25	558	14.70	248	20.51*	280	17.06*	239	21.30*	367	17.86*
≥3	19	2.31	33	4.06	153	4.26*	401	10.45*	504	15.28*	1093	28.79*	312	25.81*	842	51.31*	403	35.92*	1152	56.06*
Salud auto-percibida																				
Muy mala-regular	54	6.55*	87	10.70*	466	12.97*	705	18.37*	993	30.11*	1449	38.16*	560	46.32*	993	60.51*	671	59.80*	1,463	71.19*
Buena-muy buena	770	93.45*	726	89.30*	3128	87.03*	3132	81.63*	2305	69.89*	2348	61.84*	649	53.68*	648	39.49*	451	40.20*	592	28.81*
Limitaciones para la actividad																				
No limitado	771	93.57	740	91.02	3170	88.20*	3258	84.91*	2543	77.11*	2623	69.08*	778	64.35*	836	50.94*	500	44.56*	670	32.60*
Limitado	53	6.43	73	8.98	424	11.8*0	579	15.09*	755	22.89*	1174	30.92*	431	35.65*	805	49.06*	622	55.44*	1385	67.40*
Nivel educativo																				
El más bajo ¹	23	2.79	15	1.85	111	3.09	105	2.74	345	10.46*	484	12.75*	372	30.77*	715	43.57*	552	49.20*	1166	56.74*
Bajo ²	459	55.70*	398	48.95*	1368	38.06*	1164	30.34*	1468	44.51	1759	46.33	531	43.92	702	42.78	410	36.54	733	35.67
Medio ³	292	35.44	321	39.48	1329	36.98	1371	35.73	898	27.23*	910	23.97*	174	14.39*	140	8.53*	79	7.04*	86	4.18*
Alto ⁴	49	5.95*	79	9.72*	785	21.84*	1197	31.20*	582	17.65	641	16.88	130	10.75	81	4.94	78	6.95*	66	3.21*
No sabe/ No responde	1	0.12	0	0.00	1	0.03	0	0	5	0.15	3	0.08	2	0.17	3	0.18	3	0.27	4	0.19
Situación laboral																				
No trabaja ⁵	605	73.42	615	75.65	751	20.90*	1334	34.77*	1088	32.99*	1965	51.75*	1157	95.70*	1598	97.38*	1119	99.73	2050	99.76
Trabajando	218	26.46	197	24.23	2841	79.05*	2501	65.18*	2205	66.86*	1832	48.25*	52	4.30*	41	2.50*	3	0.27	5	0.24
No responde	1	0.12	1	0.12	2	0.06	2	0.05	5	0.15	0	0.00	0	0.00	2	0.12	0	0.00	0	0.00
AF (≥500) METS)																				
No	123	14.93*	212	26.08*	780	21.70*	916	23.87*	770	23.35	901	23.73	281	23.24*	502	30.59*	409	36.45*	1036	50.41*
Si	701	85.07*	601	73.92*	2814	78.30*	2921	76.13*	2528	76.65	2896	76.27	928	76.76*	1139	69.41*	713	63.55*	1019	49.59*

¹El más bajo: "No puede leer ni escribir" o "No ha completado la educación primaria". ²Bajo: "Primaria o equivalente" o "Educación secundaria obligatoria". ³Medio: "Bachillerato" o "Estudios de formación profesional". ⁴Alto: "Título universitario" o "Título de Doctor". ⁵No trabaja: "Desempleado", "Estudiante, en prácticas o interino", "jubilado", "incapaz de trabajar", "dedicado a las labores del hogar", u "Otros".

*Diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para un determinado grupo de edad (P-valor <0.05).

Tabla 2. Número y porcentaje de enfermedades crónicas en los últimos 12 meses diagnosticados por un médico según la EES-2009 en población entre 16-65 años

	N	(%)
Enfermedades crónicas 16-65 años EES-2009	N= 16163	
Asma	641	4,0
Bronquitis crónica/enfisema	361	2,2
Infarto cardiaco	56	0,3
Angina de pecho	192	1,2
Hipertensión	1805	11,2
Infarto cerebral	37	0,2
Artritis reumatoide	1054	6,5
Osteoporosis	555	3,4
Dolor cervical crónico	2110	13,1
Dolor lumbar crónico	2389	14,8
Diabetes	585	3,6
Alergias	2044	12,6
Úlcera Gástrica	330	2,0
Cirrosis	114	0,7
Cáncer/tumor maligno	127	0,8
Migrañas	1419	8,8
Incontinencia urinaria	231	1,4
Ansiedad crónica	1021	6,3
Depresión crónica	777	4,8
Otros problemas mentales	179	1,1
Heridas o defectos permanentes causados por un accidente	630	3,9

Tabla 3. Coeficiente Beta y P valor del modelo multinomial lineal, con MET-hora/semana como variable dependiente, entre hombres

	16-24 años		25-44 años		45-64 años		65-74 años		>74 años	
R cuadrado	0.085		0.031		0.052		0.046		0.115	
Edad	-0.199	0.886	-1.188*	0.000	-0.204	0.487	-0.913	0.065	-0.930*	0.000
Número de enfermedades crónicas										
0 (ref. cat.)										
1	-9.662	0.200	3.987	0.335	-12.880*	0.002	-5.244	0.184	-1.689	0.598
2	-10.428	0.443	2.413	0.716	-4.730	0.369	-2.560	0.560	-6.088	0.070
≥3	-13.208	0.522	1.503	0.868	-10.078	0.074	-5.754	0.206	-9.194*	0.006
Salud auto-percibida										
Muy mala-regular (ref. cat.)										
Buena –muy buena	-2.340	0.861	0.820	0.887	5.466	0.217	11.680*	0.001	10.715*	0.000
Limitaciones para la actividad										
No limitado (ref. cat.)										
Limitado	-5.926	0.665	4.729	0.434	-13.628*	0.003	-8.056*	0.023	-9.316*	0.000
Nivel de educación										
El más bajo ¹ (ref. cat.)										
Bajo ²	20.476	0.274	-3.545	0.720	-2.879	0.603	-0.181	0.957	-0.820	0.714
Medio ³	0.973	0.959	-11.237	0.259	-27.031*	0.000	3.952	0.399	0.476	0.908
Alto ⁴	-6.451	0.770	-34.986*	0.001	-45.065*	0.000	-4.299	0.410	-2.493	0.558
Estado laboral										
Desempleado (ref. cat.)										
Trabajando	50.819*	0.000	34.516*	0.000	24.149*	0.000	6.498	0.372	-19.963	0.316

¹El más bajo: “No puede leer ni escribir” o “No ha completado la educación primaria”. ²Bajo: “Primaria o equivalente” o “Educación secundaria obligatoria”. ³Medio: “Bachillerato” o “Estudios de formación profesional”. ⁴Alto: “Título universitario” o “Título de Doctor”. ⁵No trabaja: “Desempleado”, “Estudiante, en prácticas o interino”, “jubilado”, “incapaz de trabajar”, “dedicado a las labores del hogar”, u “Otros”.

*Significación estadística (P -valor <0.05).

Tabla 4. Coeficiente Beta y P valor del modelo multinomial lineal, con MET-hora/semana como variable dependiente, entre mujeres

	16-24 años		25-44 años		45-64 años		65-74 años		>74 años	
R cuadrado	0.044		0.015		0.017		0.032		0.082	
Edad	1.758	0.071	-0.171	0.474	-0.356	0.106	-1.164*	0.009	-1.180*	0.000
Número de enfermedades crónicas										
0 (ref. cat.)										
1	-3.391	0.539	5.468	0.097	-0.752	0.820	-1.461	0.754	-3.182	0.327
2	-0.906	0.906	6.846	0.132	4.754	0.220	3.341	0.478	-2.796	0.388
≥3	-22.862*	0.039	1.835	0.709	1.659	0.666	1.311	0.768	-3.791	0.213
Salud auto-percibida										
Muy mala-regular (ref. cat.)										
Buena –muy buena	-21.362*	0.004	-5.596	0.157	7.095*	0.030	-0.699	0.839	4.544*	0.038
Limitaciones para la actividad										
No limitado (ref. cat.)										
Limitado	-7.233	0.356	-1.670	0.693	-1.161	0.724	-16.597*	0.000	-13.611*	0.000
Nivel de educación										
El más bajo ¹ (ref. cat.)										
Bajo ²	14.692	0.358	11.835	0.152	6.004	0.117	-1.158	0.686	1.681	0.326
Medio ³	9.172	0.568	2.190	0.791	-2.874	0.512	6.263	0.210	-3.421	0.398
Alto ⁴	-10.290	0.549	-11.234	0.181	-13.482*	0.005	-14.048*	0.028	-2.530	0.582
Estado laboral										
Desempleado (ref. cat.)										
Trabajando	15.311*	0.004	11.241*	0.000	13.737*	0.000	4.978	0.555	-3.074	0.849

¹El más bajo: “No puede leer ni escribir” o “No ha completado la educación primaria”. ²Bajo: “Primaria o equivalente” o “Educación secundaria obligatoria”. ³Medio: “Bachillerato” o “Estudios de formación profesional”. ⁴Alto: “Título universitario” o “Título de Doctor”. ⁵No trabaja: “Desempleado”, “Estudiante, en prácticas o interino”, “jubilado”, “incapaz de trabajar”, “dedicado a las labores del hogar”, u “Otros”.

*Significación estadística (P -valor <0.05).

Tabla 5. OR y 95% CI del modelo logístico multinomial, con actividad física como variable dependiente relativo al umbral de la ACSM, entre varones.

	16-24 años			25-44 años			45-64 años			65-74 años			>74 años		
Prob > chi cuadrado	0.118			0.000			0.000			0.000			0.000		
	OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI	
Edad	0.945	0.862	1.035	0.989	0.974	1.003	1.008	0.993	1.024	0.984	0.938	1.032	0.937*	0.911	0.964
Núm. de enf. crónicas															
0 (ref. cat.)															
1	0.896	0.549	1.462	1.007	0.825	1.230	0.979	0.793	1.208	1.053	0.697	1.590	0.916	0.576	1.455
2	1.004	0.414	2.432	0.976	0.714	1.334	1.238	0.936	1.636	1.104	0.705	1.730	0.644	0.402	1.031
≥3	0.740	0.233	2.350	0.660*	0.448	0.973	1.038	0.784	1.375	0.686	0.445	1.057	0.515*	0.329	0.807
Salud auto-percibida															
Muy bajo-regular (ref. cat.)															
Buena-muy buena	1.592	0.739	3.431	1.106	0.848	1.443	1.550*	1.243	1.933	1.532*	1.089	2.157	1.886*	1.334	2.667
Limitaciones para la actividad															
No limitado (ref. cat.)															
Limitado	0.767	0.342	1.716	0.856	0.649	1.129	0.691*	0.551	0.866	0.575*	0.414	0.797	0.405*	0.293	0.561
Nivel educacional															
El más bajo ¹ (ref. cat.)															
Bajo ²	2.701*	1.031	7.073	1.094	0.706	1.693	1.010	0.765	1.332	0.775	0.562	1.068	1.038	0.777	1.386
Medio ³	2.852*	1.069	7.606	1.371	0.880	2.136	1.124	0.830	1.521	1.354	0.818	2.242	0.722	0.421	1.239
Alto ⁴	1.724	0.539	5.509	1.685*	1.060	2.677	1.286	0.921	1.795	1.067	0.628	1.812	1.465	0.782	2.744
Estado laboral															
Desempleado ⁵ (ref. cat.)															
Empleado	1.253	0.769	2.042	1.140	0.936	1.388	0.780*	0.642	0.949	0.825	0.392	1.738	0.212	0.018	2.508

¹El más bajo: "No puede leer ni escribir" o "No ha completado la educación primaria". ²Bajo: "Primaria o equivalente" o "Educación secundaria obligatoria". ³Medio: "Bachillerato" o "Estudios de formación profesional". ⁴Alto: "Título universitario" o "Título de Doctor". ⁵No trabaja: "Desempleado", "Estudiante, en prácticas o interino", "jubilado", "incapaz de trabajar", "dedicado a las labores del hogar", u "Otros".

* Significación estadística (P -valor <0.05).

Tabla 6. OR y 95% CI del modelo logístico multinomial, con actividad física como variable dependiente relativo al umbral de la ACSM, entre mujeres

	16-24 años			25-44 años			45-64 años			65-74 años			>74 años		
Prob > chi cuadrado	0.143			0.049			0.000			0.000			0.000		
	OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI	
Edad	0.954	0.885	1.028	0.998	0.985	1.012	1.009	0.995	1.024	0.963*	0.928	0.999	0.918*	0.900	0.936
Núm. de enf. crónicas															
0 (ref. cat.)															
1	1.182	0.759	1.842	0.967	0.802	1.166	1.151	0.924	1.434	0.942	0.621	1.429	1.047	0.710	1.542
2	0.851	0.474	1.527	1.137	0.873	1.482	1.236	0.956	1.598	0.945	0.622	1.434	1.269	0.861	1.870
≥3	0.416*	0.190	0.912	1.052	0.796	1.391	1.064	0.833	1.359	0.869	0.589	1.280	0.845	0.590	1.210
Salud auto-percibida															
Muy bajo-regular (ref. cat.)															
Buena-muy buena	0.501*	0.269	0.936	1.081	0.865	1.350	1.526*	1.241	1.876	1.194	0.892	1.598	1.687*	1.307	2.177
Limitaciones para la actividad															
No limitado (ref. cat.)															
Limitado	0.710	0.394	1.278	0.891	0.703	1.130	0.795*	0.648	0.975	0.523*	0.400	0.685	0.436*	0.345	0.552
Nivel educacional															
El más bajo ¹ (ref. cat.)															
Bajo ²	1.379	0.441	4.308	1.888*	1.244	2.865	1.437*	1.145	1.804	1.295*	1.024	1.638	1.080	0.885	1.318
Medio ³	1.684	0.535	5.298	2.105*	1.383	3.202	1.517*	1.161	1.982	1.430	0.918	2.228	1.064	0.660	1.714
Alto ⁴	1.223	0.359	4.168	2.146*	1.399	3.293	1.905*	1.404	2.585	0.911	0.534	1.555	0.956	0.552	1.655
Estado laboral															
Desempleado ⁵ (ref. cat.)															
Empleado	1.238	0.823	1.864	1.027	0.871	1.210	0.898	0.758	1.064	0.611	0.309	1.208	1.823	0.195	17.037

¹El más bajo: “No puede leer ni escribir” o “No ha completado la educación primaria”. ²Bajo: “Primaria o equivalente” o “Educación secundaria obligatoria”. ³Medio: “Bachillerato” o “Estudios de formación profesional”. ⁴Alto: “Título universitario” o “Título de Doctor”. ⁵No trabaja: “Desempleado”, “Estudiante, en prácticas o interino”, “jubilado”, “incapaz de trabajar”, “dedicado a las labores del hogar”, u “Otros”.

* Significación estadística (P -valor <0.05).

3.4 Discusión

Encontramos que la multimorbilidad fue inversamente asociada con la AF en los grupos de población más jóvenes y más mayores después de controlar por las limitaciones para la actividad, la salud autopercebida, la edad, el sexo, el nivel educacional, y el estado laboral. Nuestros resultados difieren de los encontrados por Hudon et al. (2008), los cuales concluyeron que la multimorbilidad no estuvo asociada con los niveles de AF en la población Canadiense para ambos sexos (32). Nuestros hallazgos coinciden parcialmente con los publicados en un estudio reciente realizado en Alemania con personas mayores de 65 años en el que se demuestra la existencia de una asociación inversa entre la AF y la multimorbilidad sólo en el grupo de hombres (31).

Hasta la fecha no existen estudios previos que concluyan la existencia de una asociación inversa entre multimorbilidad y AF en sujetos jóvenes, lo cual merece mayor atención.

Los diferentes métodos usados para medir la AF en cada estudio citado anteriormente quizás explique la diferencia en los resultados encontrados para cada uno de ellos. La medición de la cantidad de AF de la Encuesta Europea de Salud está basada en las preguntas del cuestionario CIAF, este enfoque fue similar a la metodología utilizada en el estudio alemán anteriormente mencionado, el cual emplea la Escala de Actividad Física para la Tercera Edad (PASE). En ambas encuestas los sujetos tienen que señalar los minutos de AF que realizan durante los últimos siete días anteriores a la realización de la encuesta (61).

En contraste, Hudon et al. (2008) valoraron la cantidad de AF que realizó la población preguntando por el número de sesiones de 20-30 minutos de AF que el sujeto había realizado en los últimos tres meses (32).

Otra posible causa de las diferencias entre los estudios podría estar relacionada con la división de la muestra en grupos de edad más pequeños, lo que podría revelar otras asociaciones que pudieron pasar desapercibidas.

Con relación a la variable salud auto-percibida, los resultados del estudio apoyan la conclusión de que entre los grupos mediana y avanzada edad, la salud auto-percibida de buena a muy buena estuvo relacionada directamente con el logro de los niveles mínimos de AF recomendados por la ACSM. Estos resultados son consistentes con los encontrados por estudios realizados en Corea (33) y Canadá (32), así como las conclusiones de la revisión sistemática realizada por Bize et al. (2007) (62).

Sin embargo, en el presente estudio se observó lo contrario en relación al grupo de mujeres jóvenes, de forma que los peores niveles de salud auto-percibida se relacionaron con los niveles más altos de AF. Debido al carácter transversal del estudio no podemos establecer la dirección de la asociación o la causalidad de esta correlación.

Como era de esperar, las limitaciones para la actividad a largo plazo fueron asociadas a los menores niveles de AF entre los grupos de mediana y avanzada edad (32, 63). Futuros estudios longitudinales podrían explicar la relación encontrada entre las variables y la falta de asociación observada entre sujetos jóvenes.

La edad fue inversamente asociada con la AF, particularmente entre sujetos de edad más avanzada. Esta asociación también fue observada en estudios previos (63).

Los resultados en relación a la asociación inversa entre el grupo de hombres de entre 25-44 años pueden estar relacionados con el comienzo del periodo de la paternidad. Tener el primer hijo significa disminuir el nivel de AF de los adultos jóvenes, pero no en el caso de las mujeres porque los hombres de forma comparativa tienen una mayor cantidad de AF que perder como resultado de la paternidad (64).

El hecho de que el nivel educacional esté directamente relacionado con la variable dependiente dicotómica ($<$ vs. ≥ 500 MET-minutos por semana) pero inversamente relacionada con la variable dependiente continua (número de MET-horas por minuto) podría estar explicado por la hipótesis de que la realización de una actividad física adicional más allá de los niveles mínimos recomendados, podría no resultar necesariamente en mayores beneficios para la salud de un individuo (65).

Por lo tanto, se podría inferir que en relación con las personas con menor nivel educativo, aquellas con un nivel superior tienen una mejor comprensión de los niveles

mínimos de AF que las asociaciones internacionales recomiendan para el mantenimiento de la salud.

En cuanto a la situación laboral, tener una ocupación estuvo directamente relacionado con el volumen de AF realizada por personas jóvenes y de mediana edad. Colman et al. 2013 (66) encontraron que los sujetos desempleados muestran niveles más elevados de AF recreacional pero sufren una reducción neta en el total de AF, debido a la disminución en el esfuerzo relacionado con el trabajo que la falta de empleo implica. Estudios anteriores determinaron que los puestos de trabajo de la clase obrera suponen mayor AF relacionada con el trabajo, pero se correlaciona con resultados de salud más pobres, y que los beneficios derivados de la AF realizada en el trabajo y de la AF realizada en el tiempo libre se limitan a puestos de trabajo de clase alta (67). Además, los desempleados tienen una condición económica inferior que puede a su vez explicar la reducción en los niveles de AF, aunque esto no pudo ser confirmado en nuestros modelos debido a la falta de datos económicos. El hallazgo de una asociación inversa entre tener un empleo remunerado y la realización de las recomendaciones mínimas de AF en los hombres de alrededor de 64 años de edad está relacionado con la jubilación (ANEXO 11.2).

Las enfermedades crónicas diagnosticadas por un médico y padecidas en los últimos 12 meses más frecuentes en población mayor de 16 años según la EES-2009 en la edad trabajadora (entre los 16 y los 65 años) fueron los dolores crónicos lumbares (14,8%) y cervicales (13,1%) (Tabla 2). En la población general, si tenemos en cuenta las personas mayores de 65 años, según los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística, la hipertensión arterial (17,2%), los dolores lumbares (16,3%) y cervicales (14,2%) serían las enfermedades más prevalentes (68).

Los datos estadísticos que encontramos publicados a nivel europeo en relación a las enfermedades crónicas suelen estar más relacionados con aquellas enfermedades crónicas que causan la muerte a los sujetos y que más gasto suponen para los sistemas sanitarios, siendo las enfermedades cardiovasculares las que más gasto originan (un 23% en comparación con el 5% de los TME) (69). A pesar de esto, los datos de la cuarta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo revelan que el 24,7 % de los trabajadores europeos padecen dolor lumbar, y que éste constituye el primero de los trastornos de origen laboral de que se informa (12).

Implicaciones para la investigación y la práctica

Debido a que un estilo de vida activo es un factor esencial en la prevención de muchas enfermedades y en la gestión o la reducción de la progresión de las enfermedades crónicas, las intervenciones para aumentar la AF son esenciales. Hay una fuerte evidencia que indica que entre los adultos mayores, AF se asocia con mayores niveles de salud funcional, disminución de riesgos de caída, y mejora en la función cognitiva (46-48) . Por otra parte, Moschny et al. (2011) encontraron que la mala salud era la barrera más importante en la realización de la cantidad adecuada de AF por parte de las personas mayores (70). Desde una perspectiva transversal, nuestros resultados revelan niveles de AF inferiores entre los grupos de sujetos más jóvenes y los más mayores con múltiples enfermedades crónicas. Esto respalda la necesidad de adaptar las recomendaciones de AF a las características de los grupos específicos de la población (71). La redacción de estas recomendaciones debe involucrar a los profesionales debidamente cualificados de todos los sectores pertinentes. Aunque la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones de asesoramiento de AF en el ámbito de la atención primaria ha sido inconcluyente (72, 73), algunos autores siguen considerando este enfoque como un medio prometedor para la promoción de la AF en adultos (72). Por otra parte, en 2001, el “US Community Preventive Services Task Force” publicó un informe con una serie de estrategias basadas en la evidencia para promover la AF en diferentes comunidades y a través de la educación física en las escuelas (27).

Limitaciones y fortalezas

La principal limitación del presente estudio está relacionada con su diseño transversal, lo que nos impide establecer cualquier inferencia causal. Por lo tanto, se requieren análisis longitudinales para obtener más información y confirmar las hipótesis sugeridas en el presente estudio.

A pesar de que la tasa de respuesta de la encuesta fue alta (73,3%), la generalización de los resultados podría estar sesgada. Aumentar el tamaño de la muestra por medio de la sustitución no elimina el sesgo de no-respuesta; sólo aumenta la precisión de las estimaciones obtenidas.

La lista de enfermedades crónicas de la Encuesta Europea de Salud se puede considerar limitada, y por lo tanto pueden subestimar la verdadera carga de multimorbilidad y la prevalencia de otras enfermedades crónicas no señaladas. Además, la medida de multimorbilidad utilizada se limitó al número de enfermedades crónicas, sin ningún tipo de evaluación de la gravedad de la enfermedad. Estos aspectos podrían ser considerados en futuros estudios.

Otra limitación está relacionada con la medición de los niveles de AF. A los sujetos se les preguntó acerca de los niveles de AF realizados en los siete días previos a la realización de la entrevista, lo que podría no ser una representación de su AF general.

Por otra parte, las variaciones estacionales no fueron consideradas y esto podría influir en la cantidad de AF realizada. Sin embargo, este estudio representa una fuente de información fidedigna y válida, ofrece datos de una amplia muestra de población. En contraste con otras medidas de AF con mayor validez y fiabilidad tales como acelerómetros (74, 75) o tecnologías GPS (52), los cuestionarios son baratos y fáciles de administrar, y evitan la modificación de los comportamientos de los individuos (53). Muchas encuestas existentes de medición de AF no son comparables con respecto a la recolección de datos o el tipo de actividades que se examina. En este sentido, la Encuesta Europea de Salud es similar a la versión corta del CIAF, que ha sido validado en 12 países y ha sido desarrollada para guiar el desarrollo de políticas relacionadas con la mejora de la salud para AF en diversos ámbitos de la vida (56) .

El uso de los METs como un indicador de la intensidad de AF proporciona una buena estimación del gasto de energía bruta auto-determinada de un individuo. El cálculo de MET-minuto por semana se basa en los estándares de la CIAF (56), que fueron establecidos en respuesta a una demanda global de una medida válida de AF que fuera comparable dentro de un mismo país y entre diferentes naciones. Rutten et al. (2004) también utilizó los METs para estimar volúmenes de AF en varios países europeos (76). El uso de la unidad MET nos permitió generar una variable dicotómica basada en el umbral mínimo de AF recomendada por la ACSM, una institución internacional reconocida. Sin embargo, este umbral debe interpretarse con cautela, ya que no es más que una aproximación que se ha generalizado a poblaciones enteras.

La situación socio-económica de los sujetos también debería haber sido considerada para tener en cuenta los posibles efectos de confusión de este factor; sin embargo, la incorporación de esta variable no fue posible debido a la baja tasa de respuesta en la encuesta. Kaplan et al. (2001) también se abstuvieron de incluir esta variable en sus análisis, con la explicación de que los comportamientos de salud están más estrechamente asociados con la educación que con la ocupación o los ingresos (63). Otras covariables relacionadas con el estilo de vida, como el alcohol y el consumo de tabaco, el índice de masa corporal y la dieta deberían incluirse en futuros estudios. También sería interesante comparar nuestros resultados obtenidos de la población española con los de otros países europeos basados en la misma encuesta de salud.

3.5 Conclusiones

El presente estudio demostró una asociación inversa entre la multimorbilidad y la AF en sujetos jóvenes y en personas mayores. Además, una mala percepción de la salud auto-percibida y la presencia de limitaciones para la función fueron ambas asociadas con menores niveles de AF en sujetos mayores de 45 años.

La enfermedad más prevalente en la población española en edad trabajadora es el dolor crónico lumbar según la lista de enfermedades crónicas de la EES (2009).

Estos aspectos deberían ser considerados en el diseño e implementación de programas de promoción de AF de base comunitaria, aún más si son corroborados por estudios longitudinales.

Se requiere futuros estudios prospectivos con grandes poblacionales utilizando medidas AF estandarizadas para valorar en profundidad la temporalidad de las asociaciones observadas en esta investigación y explicar mejor por qué los cambios en la naturaleza de la variable dependiente producen resultados diferentes.

CAPÍTULO 4. SEGUNDO ESTUDIO

“Valoración de los Trastornos Musculosqueléticos a partir de los registros de bajas laborales en una empresa manufacturera en España”.

4.1 Introducción

La OMS define los TME de origen laboral como aquellos que se producen por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a desencadenar la enfermedad (9).

Cada año millones de trabajadores europeos, en todos los tipos de empleo sufren TME. Son las enfermedades ocupacionales más prevalentes en España y a nivel europeo (10, 15). Los problemas de salud más señalados son el dolor lumbar, los dolores musculares en la extremidad superior e inferior, además de la fatiga y el estrés. En los países europeos, la industria manufacturera es la segunda en términos de tasa de incidencia de TME después de sector de la pesca (12) y en España la primera (15).

Además de los efectos que generan en la salud de los trabajadores, los TME producen un impacto importante en la economía de las compañías y en el coste social de los países europeos. El coste de los TME incluye costes directos derivados de los seguros, médicos y administrativos. Los costes indirectos se atribuyen al coste generado por las bajas laborales (9, 11).

La empresa BSH-E es una de las mayores empresas manufactureras de Aragón y España, con la mayor cuota de mercado en su sector y más de 4.000 trabajadores. Las oficinas centrales se encuentran en Montañana, Zaragoza. Esta planta incluye dos fábricas que producen lavavajillas, hornos eléctricos y encimeras de inducción. Aproximadamente el 53% de todos los gastos por procesos de incapacidad temporal de la empresa son debidos a los TME. En el año 2014 supusieron un total de 2.736.527 euros.

Enmarcado en el contexto de una cátedra firmada ente la USJ, la MAZ y BSH-E que se firmó con el propósito de mejorar la salud de los trabajadores, reducir los TME y el número de bajas laborales que estos ocasionan en la empresa BSH-E, el objetivo de este estudio fue identificar los TME más incidentes y reconocer los factores que aumentan el riesgo de padecer bajas laborales relacionados con los TME en la línea de montaje de esta planta de fabricación de aparatos eléctricos, a partir del análisis de las tasas de incidencia.

Los resultados de este estudio serán el primer paso para desarrollar estrategias de prevención para reducir las bajas laborales debidas a los TME, identificando las patologías y áreas de trabajo con mayor incidencia de lesiones.

4.2 Material y métodos

4.2.1 Población

Este estudio fue realizado a partir de los registros de bajas laborales de los trabajadores de la empresa BSH-E ubicada en Zaragoza.

La investigación se llevó a cabo en la planta de la compañía que fabricaba hornos y placas de inducción con 1.368 trabajadores, que trabajaban en turnos de ocho horas al día con 38 minutos de descanso divididos en dos tiempos diferentes. Los trabajadores cambiaban de puesto de trabajo y de tarea cada hora.

4.2.2 Diseño del estudio

Se desarrolló un estudio transversal en el que se analizó el registro de la tasa de incidencia de los TME en el año 2013. En este registro se encontraban las enfermedades y accidentes de causa laboral así como las enfermedades comunes que comenzaron durante el año de estudio.

Las principales áreas de trabajo de la planta que aparecían en el registro fueron administración, almacenaje, calidad, desarrollo, esmaltado, montajes, montajes de hornos, montaje de placas de inducción, prensas y chapa. Mantenimiento y otras áreas de trabajo fueron agrupadas juntas por tener un número reducido de trabajadores.

4.2.3 Análisis estadísticos

Se registró el número de días de trabajo perdido debido a las bajas laborales para cada diagnóstico, así como el tipo de patología, el área de trabajo de la planta manufacturera, la edad y el sexo de los trabajadores. Con estos datos se calcularon las tasas de incidencia por sexo, edad, diagnóstico y área de trabajo.

El modelo de regresión de Poisson fue aplicado con el objetivo de calcular la tasa de incidencia de los principales TME previamente detectados, ajustando por edad (en cuatro categorías: menos de 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y más de 50 años), género (masculino y femenino), área de trabajo (esmaltado, montaje, montaje de hornos, montaje de placas de inducción, prensas y chapa), y partes del cuerpo (extremidad superior, extremidad inferior, cervicales, columna lumbar, y otras). El grupo de

referencia en la regresión de Poisson fue el de mujeres de 30-40 años del área de montaje, con el objetivo de interpretar los resultados con respecto a este grupo.

Se calculó la media y la desviación estándar de las variables estudiadas. Se calculó la tasa de incidencia de los episodios de TME junto con los intervalos de confianza. Se utilizó el programa Excel 2010 y el paquete estadístico R 3.1.0 para analizar los datos.

El estudio respetó las directrices de la declaración de Helsinki y fue aprobado por el comité de ética de la Universidad San Jorge.

4.3 Resultados

La muestra del estudio estuvo compuesta por 1.368 sujetos (63,45% hombres y 36,55% mujeres). El 50,3% de los trabajadores estuvo comprendido entre los 30 y los 40 años, y el resto de intervalos de edad formó el resto de los grupos (Tabla 7).

En relación al área de trabajo, el 52,12% de los trabajadores pertenecían al área de montaje, el 8,5% al departamento de desarrollo y el resto de las áreas tenían menos de un 5% de los trabajadores (Tabla 7).

Analizando las bajas laborales durante el 2013, se registraron 103 episodios en la planta con una tasa de incidencia de 0,075 personas por año (PA).

La distribución de las bajas laborales entre hombres y mujeres muestra un 61,6% de casos ocurridos en hombres, siendo aun así la incidencia mayor para las mujeres (0,08 PA) que para los hombres (0,072 PA) (Fig. 5-7). La media de días de baja laboral por persona fue 19,84 días. La media de edad de los trabajadores que sufrieron los episodios de baja laboral fue de 43,3 años. En la tabla 8 observamos como el valor de incidencia más elevado fue encontrado para los hombres entre 40 y 50 años (0,088 PA) y para mujeres entre los 30 y los 40 años (0,088 PA).

En la tabla 9 se observa como la tasa de incidencia en persona-año de los TME por área de trabajo fueron mayores para el área de prensas y chapa, para hombres (0,18 PA) y para mujeres (0,5 PA), y en el área de montaje, para hombres (0,12 PA) y para mujeres (0,11PA).

Estudiando las diferentes patologías divididas por región corporal, se pudo observar como la columna lumbar es la región del cuerpo que aparece como una de las que tienen mayor tasa de incidencia de bajas en las diferentes áreas excepto en el área de esmaltado donde la extremidad superior fue la principal zona del cuerpo con TME (Tabla 10).

Se calcularon los patrones de tasa ajustados usando la regresión de Poisson, con el objetivo de evaluar los factores de riesgo de los TME. Como se muestra en la tabla 11 el rango de edad >50 años obtuvo una tasa ajustada mayor de TME en relación al grupo de referencia (RR=2,41 IC: 1,27 to 4,56).

En la tabla 12, en relación a la región del cuerpo en la que los trabajadores sufrieron los TME, se puede ver como, el área de prensas y chapa presenta una tasa ajustada significativamente mayor en patologías de la zona cervical (RR=13,02 IC:7,9 to 21,37).

Para los TME localizados en la columna lumbar, se obtuvo una tasa de incidencia ajustada mayor para los sujetos de rango de edad > 50 años (RR=6,321 IC:1,78 to 22,5), en las zonas de montaje de las placas de inducción (RR=3,42 IC:1,28 to 9,11). Para otras patologías, sin una zona específica del cuerpo, se puede ver como los trabajadores con edades por debajo de 30 años obtuvieron una tasa ajustada significativamente más elevada de TME (RR=13,4 IC:1,37 to 132,2).

Tabla 7. Distribución de trabajadores por área de trabajo, por género y edad en el 2013

Área de trabajo	Nº de trabajadores (%)		
	Total	Hombres	Mujeres
Administración	23 (1,68%)	14 (1,02%)	9 (0,66%)
Almacenamiento y suministro	64 (4,67%)	47 (3,44%)	17 (1,24%)
Calidad	59 (4,31%)	44 (3,22%)	15 (1,1%)
Desarrollo	109 (7,96%)	77(5,63%)	32 (2,34%)
Esmaltado	108 (7,89%)	84 (6,14%)	24 (1,75%)
Montaje	171 (12,5%)	91 (6,55%)	80 (5,85%)
Montaje: hornos	295 (21,56%)	177 (12,94%)	118 (8,63%)
Montaje: inducción	362 (26,46%)	186 (13,6%)	176 (12,87%)
Planificación	26 (1,9%)	15 (1,1%)	11 (0,8%)
Producción	11 (0,8%)	7 (0,51%)	4 (0,29%)
Prensas y chapas	63 (4,6%)	61 (4,46%)	2 (0,15%)
Mantenimiento	34 (2,4%)	31 (2,27%)	3 (0,22%)
Otros	43 (3,14%)	34 (2,49%)	9 (0,66)
Grupos de edad			
20-30	186 (13,6%)	138 (10,08%)	48 (3,5%)
30-40	689 (50,3%)	370 (27,04%)	316 (23,09%)
40-50	376 (27,4%)	256 (18,79%)	120 (8,7%)
>50	117 (8,5%)	104 (7,6%)	13 (0,9%)
TOTAL	1368 (100%)	868 (63,45%)	500 (36,55 %)

Figura 5. Porcentaje de bajas laborales de hombres y mujeres de la empresa BSH-E en el año 2013

Figura 6. Porcentaje de bajas laborales total de hombres de la empresa BSH-E en el año 2013

Figura 7. Porcentaje de bajas laborales total de mujeres de la empresa BSH-E en el año 2013

Tabla 8. Tasa de incidencia de los TME por grupo de edad

Grupos de edad	Hombres			Mujeres			Total		
	N	Tasa	95% CI	N	Tasa	95% CI	N	Tasa	95% CI
20-30	8	0,064	0,019 to 0,098	4	0,005	0 to 0,155	12	0,058	0,029 to 0,099
30-40	21	0,071	0,033 to 0,081	28	0,088	0,057 to 0,118	49	0,057	0,052 to 0,090
40-50	25	0,088	0,061 to 0,134	8	0,067	0,022 to 0,122	33	0,098	0,059 to 0,117
>50	9	0,077	0,033 to 0,141	0	0	0 to 0	9	0,087	0,029 to 0,125

Tabla 9. Tasa de incidencia de los TME por área de trabajo

Área de trabajo	Hombres			Mujeres			Total		
	N	Tasa	95% CI	N	Tasa	95% CI	N	Tasa	95% CI
Esmaltado	4	0,04	0,02 to 0,09	1	0,04	0 to 0,12	5	0,08	0,01 to 0,08
Montaje	11	0,12	0,05 to 0,19	9	0,11	0,04 to 0,18	20	0,14	0,06 to 0,16
Montaje: hornos	18	0,10	0,05 to 0,14	9	0,07	0,02 to 0,12	27	0,11	0,05 to 0,12
Montaje: inducción	19	0,10	0,05 to 0,14	20	0,11	0,06 to 0,16	39	0,12	0,07 to 0,13
Prensas y chapa	11	0,18	0,08 to 0,27	1	0,5	0 to 1,19	12	0,20	0,09 to 0,28

Tabla 10. Tasa de incidencia de los TME por región del cuerpo

Área de trabajo	Hombres			Mujeres			Total		
	N	Tasa	95% CI	N	Tasa	95% CI	N	Tasa	95% CI
Esmaltado									
Extremidad superior	4	0,048	0,002 to 0,093	1	0,042	-0,038 to 0,122	5	0,046	0,007 to 0,086
Montaje									
Extremidad superior	3	0,034	-0,004 to 0,071	2	0,025	-0,009 to 0,059	5	0,029	0,004 to 0,054
Extremidad inferior	2	0,022	-0,008 to 0,053	1	0,012	-0,012 to 0,037	3	0,017	-0,002 to 0,037
Columna lumbar	6	0,067	0,015 to 0,120	2	0,025	-0,009 to 0,059	8	0,046	0,015 to 0,078
Columna cervical	0	0	0 to 0	2	0,025	-0,009 to 0,059	2	0,011	-0,004 to 0,028
Otras	0	0	0 to 0	2	0,025	-0,009 to 0,059	3	0,012	-0,004 to 0,028
Montaje: hornos									
Extremidad superior	2	0,011	-0,004 to 0,027	1	0,008	-0,008 to 0,025	3	0,010	-0,001 to 0,022
Extremidad inferior	3	0,017	-0,002 to 0,036	1	0,008	-0,008 to 0,025	4	0,014	0,000 to 0,027
Columna lumbar	7	0,040	0,011 to 0,068	2	0,017	-0,006 to 0,04	9	0,031	0,011 to 0,050
Columna cervical	1	0,006	-0,005 to 0,017	5	0,042	0,006 to 0,079	6	0,020	0,004 to 0,036
Otras	5	0,028	0,004 to 0,053	0	0	0 to 0	5	0,017	0,002 to 0,032
Montaje: inducción									
Extremidad superior	6	0,032	0,007 to 0,058	2	0,011	-0,004 to 0,027	8	0,022	0,007 to 0,037
Extremidad inferior	5	0,027	0,004 to 0,050	1	0,006	-0,005 to 0,017	6	0,017	0,003 to 0,030
Columna lumbar	6	0,032	0,007 to 0,058	7	0,040	0,011 to 0,069	13	0,036	0,017 to 0,055
Columna cervical	0	0	0 to 0	7	0,040	0,011 to 0,069	7	0,019	0,005 to 0,034
Otras	2	0,011	-0,004 to 0,026	2	0,011	-0,004 to 0,027	4	0,011	0,000 to 0,022
Prensas y chapa									
Extremidad superior	2	0,033	-0,012 to 0,077	0	0	0 to 0	2	0,032	0,014 to 0,075
Extremidad inferior	3	0,049	-0,005 to 0,103	0	0	0 to 0	3	0,048	0,026 to 0,100
Columna lumbar	3	0,049	-0,005 to 0,103	0	0	0 to 0	3	0,048	0,026 to 0,100
Columna cervical	2	0,033	-0,012 to 0,077	0	0	0 to 0	2	0,032	0,014 to 0,075
Otras	1	0,016	-0,015 to 0,048	1	0,500	-0,193 to 1,193	2	0,032	0,014 to 0,075

Tabla 11. Tasa de incidencia ajustada de TME en relación a grupo de referencia (mujeres, grupo de edad 30-40 años del área de trabajo de montaje)

Factores de riesgo	Tasa	95% CI	P
Género			
Mujer	1	-	-
Hombre	0,95	0,67-1,35	0,8
Grupo de edad(años)			
<30	0,75	0,41 to 1,36	0,35
30-40	1	-	-
40-50	1,23	0,83 to 1,81	0,29
>50	2,41	1,27 to 4,56	0,006*
Área de trabajo			
Esmaltado	0,64	0,28 to 1,46	0,28
Montaje	1	-	-
Montaje: hornos	0,88	0,52 to 1,5	0,65
Montaje: inducción	1,14	0,69 to 1,87	0,6
Prensas y chapa	1,55	0,77 to 3,14	0,2

Tabla 12. Tasa de incidencia ajustada de TME por región corporal, en relación al grupo de referencia (mujeres, grupo de edad de 30-40 años del área de trabajo de montaje)

Región del cuerpo de los TME	Tasa	95% CI	P
Extremidad superior			
Hombres	1,4	0,48 to 4,08	0,52
<30	1,46	0,28 to 7,52	0,64
40-50	1,76	0,65 to 4,74	0,25
>50	3,85	0,9 to 16,42	0,06
Esmaltado	1,13	0,22 to 5,79	0,88
Montaje: hornos	0,43	0,08 to 2,21	0,31
Montaje: inducción	0,95	0,27 to 3,23	0,93
Prensas y chapa	1,14	0,22 to 5,79	0,87
Extremidad inferior			
hombres	2,25	0,82 to 6,29	0,11
<30	2,73	0,27 to 21,8	0,44
40-50	0,98	0,37 to 2,45	0,93
>50	1,41	0,27 to 7,33	0,68
Esmaltado	0,37	0,01 to 8,31	0,53
Montaje: hornos	0,84	0,27 to 2,58	0,76
Montaje: inducción	0,71	0,26 to 1,96	0,52
Prensas y chapas	0,96	0,23 to 3,91	0,96
Columna cervical			
Hombres	0,18	0,02 to 1,18	0,07
<30	0,38	0,08 to 1,72	0,21
40-50	0,59	0,14 to 2,42	0,46
Montaje: hornos	1,59	0,28 to 8,81	0,59
Montaje: inducción	0,97	0,14 to 6,61	0,97
Prensas y chapas	13,02	7,9 to 21,37	0,04*
Columna lumbar			
Hombres	0,95	0,67 to 1,35	0,21
<30	0,48	0,10 to 2,15	0,34
40-50	1,38	0,66 to 2,85	0,38

>50	6,32	1,78 to 22,5	0,004*
Esmaltado	1,85	0,43 to 7,99	0,40
Montaje: hornos	0,88	0,52 to 1,5	0,56
Montaje: inducción	3,42	1,28 to 9,11	0,01*
Prensas y chapas	3,2	0,72 to 14,1	0,12
Otras regiones del cuerpo			
Hombres	0,4	0,1 to 1,58	0,19
<30	13,4	1,37 to 132,2	0,02*
40-50	2,35	0,66 to 8,07	0,18
>50	10,4	0,69 to 158,4	0,09
Esmaltado	4,22	0,26 to 68,59	0,30
Montaje: hornos	0,96	1,18 to 5,16	0,96
Montaje: inducción	1,13	0,22 to 5,71	0,87
Prensas y chapa	3,08	0,31 to 29,91	0,33

4.4 Discusión

En este estudio se encontró una tasa de incidencia de bajas laborales por TME mayor en mujeres en relación a los hombres, aunque sin diferencias significativas. En relación con las áreas de trabajo, la de prensas, chapa y la de montaje de placas de inducción son las zonas con la tasa de incidencia de bajas por TME más elevada. El dolor lumbar es de los TME que tienen una tasa mayor en casi todas las áreas de trabajo.

Parece que ser mayor de 50 años supone un mayor riesgo de sufrir de TME. Trabajar en el área de prensas y chapa suponen un riesgo más elevado de sufrir patologías de columna cervical, y trabajar en las áreas de montaje de placas de inducción y ser mayor de 50 años supone un mayor riesgo de sufrir trastornos de columna lumbar.

El efecto del género

En epidemiología el género ha sido considerado como un factor de riesgo en las enfermedades ocupacionales (77).

A pesar de que los valores de las tasas de incidencia de las bajas laborales son mayores para las mujeres (0,08 PA) que para los hombres (0,072 PA), el presente estudio confirmó que no existieron diferencias significativas entre mujeres y hombres cuando valoramos las tasas de incidencia ajustadas.

Estudios anteriores revelaron una tasa de incidencia mayor entre mujeres trabajadoras en trabajos predominantemente masculinos en Suiza (78) y un mayor riesgo de lesiones ocupacionales para las mujeres en una empresa manufacturera de aluminio (79). Además se ha realizado alguna revisión en las que se presentan varios estudios con una mayor prevalencia de TME en mujeres en relación a los hombres (80).

Un estudio realizado en Singapur confirmó diferencias existentes entre hombres y mujeres en los TME sufridos en una gran variedad de trabajos, incluidos montaje de metal y productos electrónicos, siendo los hombres más propensos a sufrir lesiones de columna y las mujeres en manos, muñecas, brazos y antebrazos (81). Además, Hooftman et al. (2009), encontraron que los hombres son, en muchos casos, más vulnerables a los factores de riesgo que generan afectaciones musculoesqueléticas en columna lumbar, columna cervical y mano-antebrazo que las mujeres (82).

Además de los TME crónicos, varios autores comprueban que las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir afectaciones agudas del sistema musculoesquelético que los hombres (83, 84).

Por el contrario, Santana et al. (2003), en un estudio llevado a cabo en Brasil no encontraron diferencias en la incidencia de las lesiones agudas en relación al género (85).

Efecto de la edad

La mayor tasa de incidencia de bajas laborales debidas a TME por grupo de edad, fue encontrada para los hombres entre los 40-50 años y para las mujeres entre 30-40 años, pero las tasas ajustadas solo muestran diferencias significativas para el grupo de edad de mayores de 50 años en relación al grupo de referencia (Tabla 11)

Las diferencias de la tasa de incidencia entre otros grupos de edad no fueron significativas, a pesar de que el grupo de entre 40-50 años fue el segundo en riesgo de sufrir bajas por TME. Parece que tener una edad más avanzada supone un factor de riesgo en enfermedades ocupacionales en la empresa manufacturera estudiada. Una explicación posible podría ser que los trabajadores mayores sufren con los años una pérdida de fuerza y podrían infravalorar los riesgos de lesión, como muestra un estudio anterior (86), en el que se encontró también que los sujetos mayores de 45 años tenían más riesgo de sufrir TME.

En relación a las lesiones agudas del aparato musculoesquelético, Chau et al. (2014), a pesar de encontrar un mayor riesgo de sufrir caídas en mujeres de entre 45-55 años en una compañía nacional de vías de tren, encontraron que las mujeres por debajo de 30 años tuvieron más riesgo de sufrir todo tipo de lesiones y enfermedades laborales (87), en la línea de lo que encontraron otros autores (88-91). Parece que las razones son la falta de experiencia y el hecho de ocupar puestos de trabajo con mayor riesgo de lesión.

Área de trabajo

De acuerdo con estudios anteriores, en los que se determinó que la región del cuerpo afectada por los TME está fuertemente relacionada con el área de trabajo (92), se encontró un mayor riesgo de sufrir afectaciones de la columna cervical en las áreas de prensas y chapa, un mayor riesgo para la extremidad superior en el área de esmaltado, y

un mayor riesgo de sufrir TME en la columna lumbar en las áreas de montaje de placas de inducción.

Sin embargo, como indican otros estudios, hay que tener en cuenta que las afectaciones de la zona lumbar no sólo tienen relación con el área de trabajo, también se asocian a las posturas en el puesto (93, 94), y a otros factores como las demandas psicológicas (95).

Tessier-Sherman et al. (2014) analizaron el riesgo de lesión en una cohorte de trabajadores en una empresa de aluminio, valorando las diferencias entre hombres y mujeres, poniendo especial atención en determinadas categorías de trabajo, tipos de planta y experiencias de trabajo de los trabajadores. Encontraron que un tipo de puesto de trabajo denominado “los cambiadores de ánodo” mostraron una tasa mayor de lesión en hombres y mujeres, seguido de “los operadores de la sala de cubas” y por los “operadores de grúa” en hombres, y “operadores de horno” en mujeres (79).

TME por región del cuerpo

La columna lumbar y cervical fueron las áreas con mayor tasa de incidencia, seguidas de la extremidad superior y de la categoría de “otras zonas corporales”. Estos resultados fueron similares a estudios anteriores, donde las zonas más comunes de lesión fueron la columna lumbar y la cervical (92, 94), así como la extremidad superior (94).

La incidencia de los TME en la columna lumbar fue similar a la encontrada en otros estudios, aunque la media de edad con mayor tasa de incidencia fue 40 años en vez del rango de edad por encima de 50 años (96).

Hooftman et al (2009), encontraron que la columna lumbar fue la región del cuerpo con más prevalencia de molestias reportadas por hombres (34,8%) y la zona cervical y lumbar por las mujeres (39% y 36,5% respectivamente) (82).

De Zwart et al. (2001) en un estudio realizado con las clases ocupacionales de la industria manufacturera, la zona del cuerpo con más prevalencia de molestias fue la zona cervical para las mujeres (30,8%), las cuales trabajaban en áreas de montaje de productos electrónicos, seguida del hombro en la misma área (23,1%). El hombro fue la zona del cuerpo donde obtuvo mayor prevalencia de molestias entre los hombres, los

cuales trabajaban en zonas de montaje de metal y productos electrónicos (12,5% y 13% respectivamente), o manejando materiales (12,8%) (97).

Limitaciones del estudio

La interpretación de los resultados debe realizarse a la luz de las limitaciones del estudio. Para el análisis de los resultados no se tuvieron en cuenta las consultas previas realizadas al servicio médico por TME que no causaron baja y tampoco se tuvo en cuenta la antigüedad de los trabajadores en el análisis de los datos.

Futuros estudios sobre asociación entre TME y actividades laborales podrían examinar de forma más específica las principales acciones realizadas por los trabajadores en cada puesto de trabajo con el objetivo de encontrar factores de riesgo más concretos.

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, futuros programas de prevención de TME de la zona lumbar y cervical, particularmente centrados en trabajadores mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres, de las áreas de trabajo de prensas, chapa y áreas de montaje de placas de inducción, deberían ser implementados en la empresa BSH con el objetivo de reducir la incidencia de bajas laborales.

4. 5. Conclusiones

El dolor lumbar es el TME con una de las tasas de incidencia más elevadas en casi todas las áreas de trabajo.

El presente estudio muestra, a partir de un análisis de la tasa de incidencia ajustada de bajas laborales, que los trabajadores mayores de 50 años tienen más riesgo de sufrir TME. El análisis de los TME por región corporal muestra que las patologías de la columna cervical tienen más riesgo de presentarse en las áreas de trabajo de prensas y chapa, y que las patologías de columna lumbar, y ser mayor de 50 años, así como trabajar en áreas de montaje de placas de inducción, son factores de riesgo para sufrir TME de la zona lumbar.

Este análisis es el punto de partida en el diseño de intervenciones de prevención. Las acciones realizadas por la compañía deberían centrarse en las áreas con mayor incidencia, en las patologías con mayor número de casos, y en los trabajadores más vulnerables de sufrir de TME, con el objetivo de reducir las bajas laborales causadas por esta causa.

CAPÍTULO 5. TERCER ESTUDIO

“Prevención y tratamiento del dolor, la discapacidad y las limitaciones funcionales, a través de un programa de ejercicio adaptado al puesto de trabajo junto con recomendaciones generales de ejercicio en trabajadores de cadena de montaje con dolor lumbar crónico versus recomendaciones generales de ejercicio físico: ensayo clínico aleatorizado”.

5.1 Introducción

En el contexto de la cátedra firmada ente la BSH-E, USJ y MAZ se quiso diseñar una intervención con el objetivo de disminuir el número de bajas laborales causadas por dolor lumbar crónico en los trabajadores.

La empresa BSH-E es una de las mayores empresas manufactureras de Aragón y España, con la mayor cuota de mercado en su sector y más de 4.000 trabajadores. Las oficinas centrales se encuentran en Montañana, Zaragoza. Esta planta de BSH-E incluye dos fábricas que producen lavavajillas, hornos eléctricos y encimeras de inducción. Cada año tiene un número elevado de bajas debidas a los TME y más concretamente a problemas de columna lumbar como así demuestran un estudio anterior no publicado realizado en la empresa. Durante el 2013, de los 1.368 trabajadores, existieron 103 episodios de baja laboral con una media de 20 días de baja, un 61,6% de los casos se dieron en hombres. Los problemas de columna son los que causaron la mayor incidencia de bajas laborales en la empresa, sobre todo en las áreas de prensas y chapa, en montaje de placas de inducción, y en sujetos mayores de 50 años de forma más acusada. Las bajas laborales causadas por dolor lumbar costaron 1.049.002 euros.

Los TME de origen laboral son el problema de salud relacionado con el trabajo más común en Europa y en España (10, 15). A nivel nacional el mayor número de TME en el 2015 se dio en la industria manufacturera (15). Los TME no solo producen sufrimiento personal y disminución de ingresos, sino que además suponen un elevado coste para las empresas y para las economías nacionales (9, 11).

Los trastornos de la zona lumbar forman parte de los TME y son uno de los más prevalentes. Los datos de la cuarta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo

revelan que el 24,7 % de los trabajadores europeos padecen dolor lumbar, y que éste constituye el primero de los trastornos de origen laboral de que se informa (12) .

Existen múltiples alteraciones que pueden causar dolor lumbar. El estudio de Amirdelfan K. et al. (2014) muestra una amplia revisión sobre estas y las clasificaron de la siguiente manera: causas estructurales (lesiones de disco, de las articulaciones cigapofisarias, de la articulación sacro iliaca, de los ligamentos, duramadre y aracnoides, fracturas de pelvis, cuerpos vertebrales, estructuras musculo-ligamentosas, causas iatrogénicas), causas neurogénicas (estenosis del canal medular o foraminal por múltiples causas y congénitas) y causas extraespinales (reumatológicas, gastrointestinales, ginecológicas o pélvicas, vasculares, infecciosas, neoplásicas y psicológicas) (98). La dificultad de dar un diagnóstico definitivo de origen estructural para la mayoría de los dolores lumbares ha dado lugar al concepto de “dolor lumbar no específico”. El uso de este concepto ha sido recomendado cuando no es posible establecer la fuente del dolor (13, 99, 100).

La mayoría de los autores clasifican el dolor lumbar como “no específico” y “específico”. El dolor específico es dividido en “dolor con afectación neural” y “dolor con sospecha de patología seria o banderas rojas”(13).

Se ha demostrado que las pruebas de imagen en las que aparecen lesiones estructurales de la columna lumbar no se correlacionan en ocasiones con el dolor y la funcionalidad del paciente (101)

Otra posible clasificación del dolor lumbar hace referencia a la duración del episodio de dolor: dolor agudo (menos de 1 mes), subagudo (entre 2 y 3 meses) y dolor crónico (más de 3 meses). Los dolores lumbares agudos, si se repiten en el tiempo también se clasifican como recurrentes (102).

A pesar de los millones de años de evolución, la columna vertebral del ser humano, diseñada originalmente para su utilización en un plano horizontal, continúa luchando contra las demandas del mundo de hoy, vertical y físicamente exigente (98). Según Yamamoto S. (1997), los factores de riesgo que aumentan el riesgo de padecer dolor lumbar son los siguientes: levantamiento de pesos (27-75%), flexión de tronco (12-61%), torsión del tronco (12-18%), postura de trabajo estática (7%), caídas (3-37%), traumatismos (2%) (93). Estos factores pueden ser categorizados en relación a las características individuales de cada sujeto: edad, género, antropometría, fuerza muscular, factores psicosociales y previos sucesos de dolor lumbar. Driscoll T. et al

(2014) añaden a los anteriores factores el ritmo de trabajo elevado, los movimientos repetidos, la falta de tiempo de recuperación así como mantener posturas fuera de la posición neutra (103).

Las posturas de trabajo no naturales que suponen un riesgo para el desarrollo de dolores lumbares pueden ser clasificadas en dos grupos: uno en el que se incluyen acciones como flexiones o rotaciones (carga por movimientos repetidos en las articulaciones y discos intervertebrales), así como las contracciones estáticas que suponen mantenerse en posición bípeda o en sedestación durante largos periodos de tiempo (contracción muscular mantenida que genera falta de riego sanguíneo periférico y en consecuencia fatiga muscular) (103).

Según la Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo, las estrategias de prevención del dolor lumbar se basan en intervenciones centradas en el lugar de trabajo y en la atención médica. Las principales estrategias son: la reducción de las exigencias físicas, mejoras en la organización del trabajo, educación/formación (como parte de un enfoque integrado), tratamiento médico y rehabilitación, así como estrategias cognitivas y de conducta (104).

La promoción del EF ha sido demostrada como una estrategia efectiva en múltiples estudios, también entre trabajadores de empresas (105-111).

Varios autores han realizado revisiones sistemáticas en relación a la efectividad de los tratamientos del dolor lumbar de origen laboral, y señalan como efectivos la vuelta temprana y exposición gradual al puesto de trabajo, los tratamientos fisioterapéuticos, las fajas lumbares, los cambios ergonómicos en el puesto de trabajo y las sesiones educativas (112), así como el ejercicio físico (36, 37, 112) y las intervenciones multidisciplinares de tratamiento (37). Todos ellos concluyen que hay que ser cautelosos cuando consideramos posibles tratamientos para prevenir el dolor lumbar en trabajadores por la falta de calidad metodológica de los estudios. Además, la falta de consenso en el tipo de ejercicio y protocolos de actuación hacen necesario que la comunidad científica siga investigando qué ejercicios son los más adecuados para el tratamiento y prevención del dolor lumbar en diferentes grupos de población (45).

El análisis de los puestos de trabajo y el control de la carga total que sufre el trabajador se plantean como estrategias para afrontar el dolor lumbar de origen laboral (104), pero

ningún estudio previo ha planteado la posibilidad de diseñar un programa de ejercicio adaptado a las características y demandas del puesto desempeñado. Los trabajadores de cadenas de montaje, dependiendo de las características de su puesto de trabajo, estarán expuestos a una carga física diferente. Por otra parte, la ACSM (Asociación Americana de Medicina del Deporte), recomienda que un sujeto sano para mantener un estado de salud óptimo debería realizar un mínimo de entre 500 y 1000 MET-minuto-semana de ejercicio físico semanal repartido entre trabajo de la fuerza, ejercicio aeróbico, flexibilidad y trabajo de coordinación (47, 49).

Así pues, parecería interesante que los programas de ejercicio para prevenir y tratar el dolor lumbar crónico en trabajadores de cadena de montaje, estuvieran adaptados a las demandas físicas de cada trabajador, compensando las sobrecargas ocasionadas en su jornada laboral, y supliendo las carencias de fuerza, flexibilidad, coordinación o resistencia que puedan tener siguiendo las recomendaciones generales de la ACSM.

Las aplicaciones móviles (APP) son un recurso cada vez más utilizado por la sociedad para gestionar la realización de ejercicio físico y en la promoción de hábitos de salud. La gestión personalizada del programa de ejercicio físico adaptado a partir de una APP permitiría mantener el control del seguimiento y la adherencia al programa planteado (44, 113-115). Facilitaría la organización de los ejercicios recomendados para cada trabajador y permitiría que el sujeto fuera autónomo en la realización de los ejercicios sin necesidad de acudir a ninguna instalación habilitada en un horario establecido.

El objetivo de este estudio es conocer si un programa de EF adaptado al puesto de trabajo junto con un programa de recomendaciones generales es más efectivo en la prevención y tratamiento del dolor, la discapacidad y limitaciones funcionales, en los trabajadores de una cadena de montaje con dolor lumbar crónico, en comparación con las simples recomendaciones generales de EF.

Como objetivos secundarios de este estudio se quiere conocer cómo estos programas afectan a la cantidad de AF realizada por los sujetos, así como evaluar la reducción del número de bajas por dolor lumbar durante el mismo periodo de tiempo después de la aplicación del programa de EF.

5.2 Material y métodos

5.2.1 Diseño del estudio y consideraciones éticas

Este estudio es un ensayo clínico aleatorizado controlado de una duración total de ocho semanas. La muestra se dividió en dos grupos, el grupo control recibió recomendaciones generales de EF basadas en las propuestas por la ACSM, el grupo intervención recibió además un programa de EF auto-administrado adaptado a las características de los puestos de trabajo que ocupaban a lo largo de la semana. Los investigadores que participaron en el diseño del programa de ejercicio y que analizaron los datos estuvieron cegados. Este estudio fue registrado en la plataforma Clinical Trials ID: PTDLEF1.

El desarrollo del proyecto se basó en las Declaraciones de la Asociación Médica Mundial del Helsinki y en el Código Deontológico de la Asociación de Colegios Médicos y Fisioterapeutas de España. Se informó a cada sujeto acerca de la naturaleza del estudio, voluntariedad de la participación en el mismo, de los objetivos propuestos, así como de los posibles efectos adversos que pudieran tener lugar en su realización. A cada sujeto se le solicitó su consentimiento a participar en el estudio por escrito. El estudio pudo ser suspendido en cualquier momento, si lo deseaba el paciente. Este proyecto fue sometido a la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (ANEXO 9).

5.2.2 Población

La muestra del estudio estuvo compuesta por trabajadores voluntarios de la empresa BSH electrodomésticos España de la provincia de Zaragoza, pertenecientes a las cadenas de montaje de dos plantas de producción (La Cartuja y Montañana), con dolor lumbar crónico diagnosticado por el servicio médico de la empresa, que hubieran causado o no baja por este motivo anteriormente y que no tuvieran contraindicaciones médicas para la realización de ejercicio físico.

Cálculo del tamaño muestral:

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó un calculador web (123). Se requiere un total de 34 participantes (17 en cada grupo) para detectar una diferencia mínima clínicamente significativa entre los grupos de 2 puntos en el Cuestionario Breve del Dolor (118), aceptando un riesgo alfa de 0,05 y una potencia del 80% en un contraste bilateral, y asumiendo una desviación estándar de respuesta de 2 puntos en el mencionado cuestionario (118).

El reclutamiento de la muestra se llevó a cabo por parte del servicio médico de prevención de la empresa. Para la aleatorización en el reparto de los grupos se utilizaron los números de matrícula y con el programa Microsoft Excel 2010 se creó una variable aleatoria. Uno de los investigadores generó la lista y la envió al servicio médico de la empresa para que repartiera entre sus trabajadores voluntarios. La asignación a los grupos estuvo enmascarada en todo momento.

Criterios de inclusión:

Los sujetos debían ser trabajadores de la empresa BSH-E, de la cadena de montaje con dolor lumbar crónico previo diagnosticado por un médico (de una duración de más de tres meses), que no le incapacitaran para el desempeño de su puesto de trabajo. Debían disponer de un dispositivo móvil de última generación con sistema operativo Android.

Criterios de exclusión:

Se excluyeron del estudio todos aquellos sujetos con lesión lumbar que no le permitiera realizar su trabajo ni un programa de ejercicio físico, o que no tuviera un dispositivo móvil compatible con la APP diseñada para la gestión del programa de ejercicio.

Criterios de abandono del estudio:

Los sujetos debían abandonar el estudio en el caso de no colaborar con la cumplimentación del programa de EF. Además podían abandonar por decisión propia, por sufrir baja médica o por iniciar algún programa nuevo de tratamiento para su dolor lumbar durante el periodo de estudio diferente a los que realizaba normalmente.

5.2.3 Variables de medición

Se valoraron antes de comenzar el estudio, después de ocho semanas al finalizar el programa de ejercicio y a los tres meses después de haber finalizado el programa. Se solicitó al servicio médico que proporcionara las siguientes características de los sujetos a través de su número de empresa: edad, sexo, talla y peso, diagnóstico específico del dolor lumbar, días de baja por dolor lumbar así como las enfermedades crónicas asociadas.

5.2.3.1 Variables principales

Discapacidad lumbar

Se utilizó el cuestionario “Oswestry Disability Index” (ODI) en inglés, o “Índice de Discapacidad del dolor lumbar de Oswestry” (IDO) en español. A partir del cuestionario de discapacidad de Oswestry se midió la discapacidad percibida por el paciente relacionada con el dolor lumbar. Consta de diez preguntas con seis posibles respuestas cada una, ordenadas de menor a mayor limitación funcional, cada respuesta está valorada de 0 a 5 puntos, pero las opciones de respuesta no están numeradas. La primera pregunta hace referencia a la intensidad del dolor, precisando en las distintas opciones la respuesta a la toma de analgésicos. Los restantes ítems incluyen actividades básicas de la vida diaria que pueden afectarse por el dolor (cuidados personales, levantar peso, andar, estar sentado, estar de pie, dormir, actividad sexual, vida social y viajar) (116). Si se marca más de una opción se tiene en cuenta la puntuación más alta. Al terminar la prueba, se suman los puntos, se divide ese número entre 50 y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de discapacidad. En caso de haber respondido una pregunta menos (9 ítems) se divide entre 45, que sería la máxima puntuación posible, en vez de entre 50. El porcentaje indica el grado de discapacidad. Del 0% al 20% se considera una limitación funcional mínima (se considera que no precisa de tratamiento salvo consejos posturales y ejercicio), del 20% al 40% moderada (se sugiere tratamiento conservador), del 40 % al 60% intensa (requiere estudio en profundidad), del 60% al 80% (requiere intervención positiva), superior al 80% máxima (postrado en la cama o exagera sus síntomas) (ANEXO 2).

Se consideró una diferencia clínicamente relevante la obtención de una diferencia media de al menos 7,6 puntos (15,2 % en el índice) según Maughan et al. (2010) (117).

Intensidad e interferencia del dolor

Estas variables se valoraron mediante el cuestionario “Brief Pain Inventory. Short Form” (BPI Short Form) o en español “Cuestionario Breve de Dolor. Edición corta” (CBD, Edición Corta). Se utilizó para evaluar la gravedad del dolor y el impacto de éste en el funcionamiento diario del paciente. Para el cálculo de la puntuación de “la gravedad o intensidad del dolor” se le pide al paciente que califique su peor dolor en las últimas 24 horas (máximo y mínimo), la media y la intensidad del dolor actual en una escala del 0 al 10, y se hace una media de las 4 mediciones. Para el cálculo de la puntuación de la “interferencia o el impacto del dolor en el funcionamiento diario” se pregunta acerca de la influencia de este en diferentes áreas: la actividad general, el estado de ánimo, la capacidad de caminar, el trabajo, las relaciones con otras personas, el sueño, y el disfrute de la vida del sujeto. Cada ítem se puntúa en una escala del 0 al 10 y se hace una media de las siete (18). La diferencia mínimamente significativa para la escala BPI o CBD es de 2 puntos (118). Además el sujeto puede señalar las zonas en la que siente dolor en un mapa del cuerpo así como la medicación que toma para aliviarlo y el % de efectividad de la misma. Se contó con el permiso de los autores para la utilización de este cuestionario (ANEXO 3) (119).

Ambos cuestionarios, el IDO y el CBD, se pasaron a los sujetos de forma autoadministrada, pudiendo preguntar dudas a uno de los investigadores, antes de las valoraciones biomecánicas realizadas en el laboratorio de valoración del hospital MAZ Zaragoza.

Ángulo, Velocidad de flexión y Ratio Flexión-Extensión (uV)

Se realizó una valoración funcional de la columna lumbar mediante el Test de Flexión Relajación (TFR), utilizando electromiografía de superficie en la musculatura paraespinal lumbar y sincronizado con un sistema de fotogrametría 3D, con cámaras infrarrojas y marcadores reflectantes colocados sobre la piel del paciente para relacionar la EMG con parámetros de movimiento de la columna (ángulo y velocidad de flexión lumbar).

Los electrodos se colocaron en cuatro puntos: erector iliocostal derecho e izquierdo, longísimo derecho e izquierdo, a la altura de L1-L2 y L4-L5. Se colocaron 7 marcadores reflectantes a la altura de D12-L1 y S1, así como en ambos trocánteres y en las puntas de los dedos corazón. El sujeto debía estar al menos quince segundos estático para

registrar la activación muscular inicial, a continuación debía realizar la flexión-extensión lumbar durante seis segundos, manteniendo un segundo en la posición de máxima flexión. La medición se repitió tres veces seguidas.

Se obtuvieron datos sobre el ángulo máximo de flexión y velocidad de flexión lumbar media (la media de las tres mediciones), así como la activación de la musculatura antes, durante y después de un movimiento de flexión lumbar máximo. Se calculó el ratio entre el valor de la media cuadrática de la amplitud en voltios del erector espinal en flexión lumbar máxima y el valor de la media cuadrática de la amplitud en voltios del erector espinal en activación muscular máxima en bipedestación, se le denominó Ratio Flexión/Extensión o RFE (uV). El ratio utilizado fue calculado de forma inversa al ratio utilizado por diferentes autores para valorar las diferencias existentes entre sujetos con dolor lumbar y sin dolor lumbar (25, 120). Se utilizó de forma inversa ($1/RFE$) como se ha hecho en otros estudios con diferentes ratios (121), con el objetivo de simplificar la interpretación de los resultados. En situación de contractura muscular, la señal EMG mantiene el voltaje en la fase de flexión máxima. Normalmente en la posición de máxima flexión baja el voltaje de la señal cuando el sujeto no tiene dolor y no evita llegar a la posición de máxima flexión lumbar. Por esta razón, una disminución en los valores del Ratio Flexión-Extensión correspondería con una mejoría en los síntomas de dolor del paciente utilizando el ratio inverso. A pesar de que se han descrito una mayor sensibilidad y especificidad para el ratio calculado entre la EMG de la flexión máxima lumbar y la EMG máxima durante el movimiento de flexión o extensión en el diagnóstico de sujetos con patología lumbar (25), la velocidad del movimiento en la realización de la prueba condicionaría la comparabilidad de los resultados entre la primera, la segunda y tercera medición. Por esta razón se utilizó la EMG de los erectores en la posición estática de bipedestación para el cálculo del ratio.

Este test se realizó en el laboratorio de valoración del hospital MAZ, con trabajadores del servicio de prevención, los cuales eran especialistas en valoración biomecánica. Se utilizó el sistema BTS Bioengineering - MOTION ANALYSIS SYSTEM - SMART-DX. Las sondas electromiográficas fueron las BTS FREEEMG 300. El dispositivo constaba de seis cámaras de captura en 3D (BTS Bioengineering - SDX-C2) y 2 cámaras de video (BTS VISTA). Los electrodos adhesivos de botón eran de la marca Kendall Medi-Trace Mini. Antes de su colocación se realizó una limpieza completa de la piel con alcohol y exfoliante. El software utilizado fue el propio de BTS, SMART

CAPTURE, para la captura 3D y la captura electromiográfica, SMART TRACKER, para reconocer el modelo, SMART ANALYZER, para seleccionar los eventos, analizar el movimiento y obtener el informe.

5.2.3.2 Variables secundarias

MET-min-semana de AF realizada en la última semana

Se valoró mediante el cuestionario validado CIAF edición corta, o IPAQ short form, en el cual se pregunta al sujeto sobre la cantidad de actividad física de intensidad alta, moderada y baja, realizada en los siete días anteriores. Este parámetro se calculó en MET-minuto-semana (56). El cuestionario fue pasado justo antes de la medición biomecánica en el laboratorio del hospital MAZ (ANEXO 4).

Bajas laborales

Además de las variables anteriores se registró el número y días de baja laboral de los sujetos que participaron en el estudio, un año antes y un año después de la intervención.

5.2.4 Metodología de intervención

Antes de iniciar el estudio, con el objetivo de diseñar el programa de EF adaptado a las necesidades de cada trabajador del grupo intervención, se grabaron en vídeo y se analizaron todos los puestos de trabajo de la cadena de montaje. Se obtuvieron los patrones de movimiento comunes entre todos los puestos de trabajo. Posteriormente se plantearon los ejercicios específicos que compensaba las sobrecargas o carencias de EF para cada patrón de movimiento y finalmente se diseñó una APP para la gestión de la implementación del programa. Una vez estuvo todo preparado se reclutaron a los sujetos, se realizaron las valoraciones iniciales y se comenzó la implementación del programa de EF. Después de 8 semanas se volvieron a realizar las valoraciones y pasados tres meses, se volvieron a repetir para conocer los efectos del programa de EF a largo plazo. Todo este proceso se describe de forma detallada a continuación en siete fases (Fig.8):

Figura 8. Esquema de las fases de la metodología de intervención

5.2.4.1 Primera fase: análisis de los puestos de trabajo

En primer lugar se grabaron en vídeo todos los puestos de trabajo de la cadena de montaje de las plantas de Montañana y La Cartuja con el permiso de la empresa y el consentimiento de los trabajadores. Se analizaron los puestos de trabajo en relación a la implicación articular y muscular de las tareas realizadas por los trabajadores (Fig.9). Se intentaron encontrar patrones de movimiento comunes entre todos los puestos trabajo y se definieron las características más relevantes de las diferentes tareas (Tabla 13). La descripción detallada de las características se presenta en el manual de usuario entregado a cada uno de los sujetos (ANEXO 7 y 8):

Tabla 13. Características más relevantes de los puestos de trabajo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
DESPLAZAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO	Se desplaza más de un paso para realizar sus tareas.
	No se desplaza más de un paso para realizar sus tareas.
MOVIMIENTOS DE TRONCO	Flexión de tronco hacia delante de forma mantenida o puntual.
	Rotación de tronco a la izquierda o derecha, de forma mantenida o puntual.
MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA CERVICAL	Flexión cervical hacia delante de forma mantenida o puntual.
	Rotación cervical a la izquierda o derecha, de forma mantenida o puntual.
MANEJO DE CARGA	No maneja carga de más de 1 kg.
	Maneja carga de más de 1 kg: eleva, acerca, desciende, empuja y/o arrastra la carga.
RANGO DE MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS	Flexo-abducción <60° de forma mantenida o puntual.
	Flexo-abducción >60° de forma mantenida o puntual.
UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS	Herramientas con agarre en pistola con presión ligera o fuerte.
	Herramientas con agarre en puño con presión ligera o fuerte.
ACCIONES CON LAS MANOS Y DEDOS	Conecta cables.
	Presiona botones.
	Encaja piezas.

Figura 9. Trabajadores BSH en línea de montaje. Imágenes cedidas por el Servicio Médico BSH-E

5.2.4.2 Segunda fase: Diseño de los programas de ejercicio

El diseño de los programas de ejercicio del grupo control e intervención siguieron las recomendaciones de la ACSM en relación al entrenamiento de la fuerza, la flexibilidad, trabajo neuromotor y entrenamiento cardiovascular (47, 49). A partir de esta base se diseñaron los ejercicios específicos para el grupo intervención, los cuales debían ser realizados tres días a la semana. Para su diseño, una vez analizados cada uno de los puestos de trabajo y determinadas las características comunes a todos ellos, se plantearon una serie de ejercicios compensatorios para cada característica, con los objetivos de potenciar aquellos grupos musculares que no se trabajan durante la jornada y estirar los que se trabajan de forma continuada, descomprimir y movilizar la columna lumbar, así como con el objetivo de compensar la falta de movimiento articular, control motor y ejercicio cardiovascular. Para cada característica se propusieron ejercicios con tres fases de evolución: inicial (semanas 1-3), media (semanas 4-5) y avanzada (semanas 7-8) (Fig. 10). El programa tuvo una duración total de 8 semanas. La descripción de todos los ejercicios diseñados para cada una de las características de los puestos de trabajo se pueden encontrar en el manual de ejercicios que se adjunta (ANEXO 5).

Figura 10. Evolución de un ejercicio (fase inicial, media y avanzada) para la característica del puesto “flexiona el tronco hacia delante durante la realización de sus tareas de forma mantenida (>2sg)”

5.2.4.3 Tercera fase: Diseño de la aplicación móvil

Se diseñó una APP con el programa de ejercicios del grupo control e intervención para gestionar la intervención así como para promover la adhesión al programa de EF. La empresa QBitera Software realizó la programación de la APP según las indicaciones de los investigadores. Los sujetos debían introducir su número de identificación de trabajador de la empresa, así como la contraseña asignada en función de si eran grupo intervención o grupo control. La APP les conducía entonces al programa del grupo control o del grupo intervención de forma enmascarada.

Ambos grupos, una vez introducida la clave y la contraseña, debían señalar las características del puesto o puestos de trabajo que habían ocupado durante la semana en una primera pantalla. Si una semana cambiaban de puesto debían modificar las características (Fig.11).

Figura 11. Pantallas de la APP para introducir claves y describir las características del puesto de trabajo

Cada característica de trabajo tenía una pregunta, a la que debían responder con la respuesta más adecuada en función de los puestos de trabajo desempeñados. Si no entendían la pregunta existía la posibilidad de acceder a una ayuda o explicación más detallada de la pregunta en cuestión (Fig. 12).

Figura 12. Ejemplos de las preguntas en la descripción del puesto de trabajo

En el grupo control, aunque cambiaran las características del puesto de trabajo en la primera pantalla siempre les aparecían las mismas recomendaciones generales de la ACSM divididas en cuatro pestañas (cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad, control neuromotor) y la semana del programa en la que se encontraban. Cuando seleccionaban una de las pestañas les aparecían las recomendaciones y una ayuda para darles ideas de ejercicios que podían realizar. (Fig.13-16).

Figura 13. Recomendaciones generales de ejercicio cardiovascular

Figura 14. Pantallas de recomendaciones generales de entrenamiento de la fuerza

Figura 15. Pantalla de recomendaciones generales del trabajo de la flexibilidad

Figura 16. Pantalla de recomendaciones generales para el trabajo del control neuromotor

Al finalizar la semana debían cumplimentar el seguimiento del programa señalando si habían completado las recomendaciones de cada bloque con un sí o no. En caso de respuesta negativa debían indicar porqué no lo habían realizado (Fig. 17).

Figura 17. Pantallas de seguimiento del programa de EF para el grupo control

En la APP, al grupo intervención les aparecían dos pestañas en la pantalla inicial, una con las recomendaciones generales de la ACSM, similar al grupo control, y otra con ejercicios específicamente diseñados para cada característica del puesto/os de trabajo. Una vez entraban en la pantalla de ejercicios específicos, aparecían todos los ejercicios que debían realizar. Se indicaba la semana del programa en la que se encontraban pero debían señalar si era el primer, segundo o tercer día de la semana que hacían el programa. Cada ejercicio estaba enmarcado en un cuadro de color verde al que podían acceder para conocer la descripción del ejercicio y ver fotos explicativas. En la misma pantalla de la descripción debían señalar si realizaban o no el ejercicio, indicando la razón de no cumplimiento en caso de respuesta negativa en una ventana emergente (Fig.18).

Figura 18. Pantallas de ejercicios específicos: explicación del ejercicio 1 y pantalla de cumplimentación del ejercicio.

Una vez señalaban que el ejercicio estaba realizado el marco de la foto se ponía morado si se había realizado y rojo si no se había realizado.

El panel de control web de la aplicación permitía el seguimiento del cumplimiento del programa, recogiendo información de los ejercicios/día realizados y las razones de no cumplimiento de los ejercicios (Fig. 19).

Las sesiones de ejercicio fueron gestionadas por el propio paciente en su casa o en las instalaciones deportivas que ellos consideraron en función de sus posibilidades.

Nº Trabajador	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4			SEMANA 5		
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 1	Día 2	Día 3	Día 1	Día 2	Día 3	Día 1	Día 2	Día 3	Día 1	Día 2	Día 3
USUPRUEBA2	6/16 10 : M	0/16	0/16	2/27	0/27	0/27	0/27	0/27	0/27	0/26	0/26	0/26	0/8	0/8	0/8

Figura 19. Panel de control web del grupo intervención

5.2.4.4 Cuarta fase: Reclutamiento de la muestra y valoración inicial

Una vez diseñada la APP, se pasó a la fase de reclutamiento de los sujetos, los cuales fueron reclutados por el servicio médico de la empresa. Se les entregó una hoja con toda la información sobre la intervención y valoraciones a realizar y firmaron los consentimientos (ANEXO 6). Se les citó para realizar la valoración biomecánica inicial de las variables de estudio en el laboratorio de biomecánica del hospital MAZ, donde además se les proporcionó los cuestionarios IDO, CBD y CIAF para su autocumplimentación.

5.2.4.5 Quinta fase: Sesiones formativas y entrega de material

Una vez finalizada la valoración inicial, uno de los investigadores del proyecto se reunió inicialmente con el grupo control para realizar una sesión formativa en las que se les enseñó el manejo de la APP y las recomendaciones generales de ejercicio propuestas por la ACSM. Se les entregó un manual de instrucciones (ANEXO 7) y como material una banda elástica para la realización de los ejercicios que consideraran oportunos en función de las recomendaciones, de forma que se evitaba el agravio comparativo con el grupo intervención. Se realizó otra reunión explicativa para el grupo intervención en la que se explicó el uso de la APP, las recomendaciones generales y los ejercicios adaptados a su puesto de trabajo. Se les hizo entrega de manual de instrucciones (ANEXO 8), y una serie de materiales para la realización del programa: un fit-ball, una goma elástica, una pelota de masaje, y un rulo de foam. A ambos grupos se les explicó que iban a participar en una investigación en la que se iban a comparar la eficacia en la reducción del dolor lumbar de dos tipos de programa de ejercicios diferentes a partir de la descripción de su puesto de trabajo.

Una vez los sujeto conocieron el manejo de la APP comenzaron con el programa en la fecha señalada. Cualquier duda sobre el programa o los ejercicios pudieron ser consultados por email con uno de los investigadores responsables del diseño del programa.

5.2.4.6 Sexta fase: Valoración post-intervención

Se volvió a realizar la evaluación de las variables del estudio a las ocho semanas, una vez finalizado el programa de EF. Las valoraciones se realizaron de nuevo en el laboratorio de biomecánica del hospital MAZ.

5.2.4.7 Séptima fase: Valoración después de tres meses desde la finalización

Con el objetivo de conocer los efectos a largo plazo, a los tres meses después de finalizar el programa de entrenamiento, se volvieron a realizar todas las mediciones. Se les citó para realizar la valoración de las variables de estudio en el laboratorio de biomecánica del hospital MAZ.

5.2.5 Análisis estadístico

Para caracterizar a la muestra, las variables fueron descritas en número y porcentaje, o media y desviación estándar en función de si eran cuantitativas o cualitativas respectivamente.

Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para valorar la normalidad de la distribución de las variables.

Para valorar la existencia de diferencias significativas entre las variables se utilizaron la prueba de T de Student para muestras independientes como prueba paramétrica, y la U de Mann Whitney como prueba no paramétrica.

Con las tres mediciones recogidas se realizó un ANOVA de medidas repetidas como prueba paramétrica de comparación de medias y la prueba de FRIEDMAN como prueba no paramétrica. Se consideró un nivel de significación de $P < 0,05$. El paquete estadístico que se ha utilizado ha sido el IBM SPSS Statistics 21.

Además se calculó la *d* de Cohen como tamaño del efecto (TE) ($d \leq 0,2$ baja magnitud; 0,5-0,79, magnitud moderada; $\geq 0,8$ alta magnitud). El TE fue calculado para valorar la magnitud de los cambios entre las diferentes mediciones paramétricas con el programa Microsoft EXCEL 2010 (122).

5.3 Resultados

Figura 20. Diagrama de flujo a lo largo del estudio

De los 42 sujetos reclutados por el servicio médico de la BSH, dos sujetos causaron baja debido a la imposibilidad de utilizar el dispositivo móvil para la realización del programa de ejercicios. Se dividió a los 40 individuos restantes de forma aleatoria entre el grupo control y el grupo intervención. De los 20 sujetos del grupo intervención 10 causaron baja, de los 20 del grupo control 12 causaron baja. Los motivos fueron diversos (Fig.20). Por esta razón, en relación al cálculo del tamaño muestral realizado, la potencia del estudio se redujo al 51%.

Tabla 14. Características clínicas y demográficas de la muestra del estudio

Características	N=18 Total	N=10 Intervención	N=8 Control
Edad (años), Media (SD)	42,22 (6,19)	42,25 (7,28)	42,20 (5,59)
Sexo, N (%)			
Hombre	12 (65)	8 (80)	4(50)
Mujer	6 (35)	2(20)	4(50)
Diagnóstico médico dolor lumbar, N (%)			
Dolor lumbar crónico no específico	13 (72)	7 (70)	6 (75)
Discopatía degenerativa en algún segmento	5 (27,77)	3 (30)	2 (25)
Días de baja naturales por dolor lumbar desde el año anterior, Media (SD)	7,5 (24,05)	3,8 (12,01)	12,12 (34,29)
Años trabajados en la empresa, Media (SD)	13,70 (6,42)	13,15 (7,04)	14,14 (6,24)
Altura (metros), Media (SD)	1,69 (0,75)	1,69 (0,05)	1,68 (0,09)
Peso (kg), Media (SD)	70,76 (14,31)	72,75 (15,79)	68,27 (12,80)
IMC, Media (SD)	24,53 (3,79)	25,12 (4,69)	23,80 (2,34)
<25, N (%)	8 (44,4)	4 (40)	4 (50)
25-30, N (%)	8 (44,4)	4 (40)	4 (50)
>30, N (%)	2 (11,11)	2 (20)	0 (0)
Multimorbilidad (2 o más enfermedades crónicas), N (%)	4 (22,22%)	2 (20%)	2 (25%)

IMC: Índice de masa corporal

En el grupo intervención 10 sujetos finalizaron el programa (8 hombres y 2 mujeres), en el grupo control finalizaron 8 sujetos (4 hombres y 4 mujeres). La edad media de ambos grupos fue 42 años aproximadamente en los dos grupos. Todos los sujetos habían sido diagnosticados por el servicio médico como pacientes con dolor lumbar crónico, de los cuales la mayoría fueron clasificados como dolor lumbar crónico no específico, tres sujetos estaban diagnosticados de discopatía degenerativa en el grupo intervención y dos en el grupo control. La media de días de baja por dolor lumbar un año antes de comenzar con la intervención fue de 3,8 días (SD=12,01) en el grupo intervención, siendo únicamente un sujeto el que acumuló todos los días de baja en dos sucesos diferentes a lo largo del año. En el grupo control la media de días fue de 12,12 (SD=34,29), siendo únicamente un sujeto el que acumuló todos los días de baja en un único suceso. El 55% de los sujetos del estudio obtuvieron valores mayores de 25 en el IMC (Tabla 14).

Solo dos sujetos del grupo intervención padecían una enfermedad crónica asociada al dolor lumbar, HTA en un caso y neuropatía del cubital en el otro. En el grupo control un sujeto padecían tendinopatía en el hombro asociada al dolor lumbar y otro sujeto sufría migrañas y cervicalgia.

El porcentaje de cumplimentación del programa para el grupo intervención, teniendo en cuenta el número total de ejercicios realizados en relación a los que les proponía la APP por las características de su puesto, fue del 68,91% (SD=14,43). En relación a las semanas en las que los sujetos realizaron al menos un día los ejercicios recomendados por la APP, el porcentaje de cumplimentación asciende al 91,25% (SD=15,64).

En el grupo control el porcentaje de cumplimentación en relación a las semanas que habían cumplido las recomendaciones generales de ejercicio fue del 76,56% (SD=14,07).

Se consideró un mínimo de cumplimentación de al menos el 50% de las semanas del programa por parte de los sujetos para incluirlos en el estudio.

Tabla 15. Media y desviación estándar de variables del estudio en valoración inicial en el grupo intervención y control

	Grupo intervención N=10	Grupo control N=8	
	Media (SD)	Media (SD)	P valor
Grado de cumplimentación (%)	76,56 (14,07)	68,91 (14,43)	0,27
IDO (%)	17 (16,42)	16,75 (13,09)	0,96
CBD, edición corta			
Intensidad dolor (total)	3,9 (2,05)	4,75 (1,16)	0,33
Peor dolor	5,2 (2,74)	7,63 (2)	0,06
Mejor dolor	2,3 (1,89)	3,13 (2,03)	0,34
Media dolor	4,2 (2,3)	5 (1,41)	0,55
Dolor ahora	3,9 (2,18)	3,25 (1,67)	0,56
Interferencia dolor (total)	3,23 (2,48)	3,91 (3,21)	0,56
Actividad General	4,9 (3,18)	4,38 (3,2)	0,65
Estado de ánimo	3,4 (3,06)	4,88 (4,29)	0,44
Capacidad para caminar	1,1 (1,91)	3,5 (3,85)	0,12
Trabajo personal	4,2 (3,26)	3,88 (2,95)	0,79
Relación con otros	2 (2,67)	3,38 (3,85)	0,57
Sueño	3,6 (3,75)	3,5 (2,83)	0,79
Capacidad de diversión	3,4 (3,13)	3,88 (3,91)	0,86
Test Flex-Relax			
Ángulo flexión (°)	68,38 (9,47)	74,32 (13,89)	0,42
Velocidad flexión (°/sg)	31,33 (8,47)	33,69 (10,47)	0,48
RFE espinales (uV)	1,10 (0,97)	0,95 (0,33)	0,47
MET-min-semana totales	6331,44 (6099,14)	4118,57 (3433,9)	0,56

IDO: Índice de Discapacidad de Oswestry. CBD: Cuestionario Breve de Dolor. Flex-Relax: Flexión-Relajación. RFE: Ratio flexión-extensión. Significación estadística (P -valor <0.05).

Tabla 16. Media y desviación estándar, media de diferencias PRE y POST (IC 95%), significación y TE de las diferencias de las variables de estudio en grupo intervención y control

	Grupo intervención					Grupo control				
	Valoración PRE Media (SD)	Valoración POST Media (SD)	Diferencia PRE-POST Media (IC 95%)	P valor	TE	Valoración PRE Media (SD)	Valoración POST Media (SD)	Diferencia PRE-POST Media (IC 95%)	P valor	TE
IDO	17 (16,42)	18,6 (14,67)	1,6 (-2,08 to 5,28)	0,35	0,22	16,75 (13,09)	12,25 (12,98)	-4,5 (-11,69 to 2,69)	0,21	0,30
CBD, edición corta										
Intensidad dolor (total)	3,9 (2,05)	2,85 (2,3)	-1,05 (-2,3 to 0,2)	0,08	0,41	4,75 (1,16)	3,44 (1,19)	-1,31 (-2,33 to -0,29)	0,04	0,5
Peor dolor	5,2 (2,74)	4 (2,91)	-1,2 (-2,66 to 0,26)	0,10	0,38	7,63 (2)	5,5 (2,33)	-2,13 (-5,07 to 0,82)	0,11	0,37
Mejor dolor	2,3 (1,89)	1,8 (1,99)	-0,5 (-1,41 to 0,41)	0,19	0,31	3,13 (2,03)	2 (1,77)	-1,13 (-2,99 to 0,74)	0,17	0,32
Media dolor	4,2 (2,3)	3,3 (2,67)	-0,9 (-2,63 to 0,83)	0,34	0,23	5 (1,41)	3,63 (1,51)	-1,38 (-3,1 to 0,35)	0,08	0,41
Dolor ahora	3,9 (2,18)	2,3 (2,36)	-1,6 (-3,39 to 0,19)	0,08	0,41	3,25 (1,67)	2,63 (1,77)	-0,63 (-2,57 to 1,32)	0,46	0,17
Interferencia dolor (total)	3,23 (2,48)	2,03 (2,11)	-1,09 (-3,32 to 1,14)	0,01	0,59	3,91 (3,21)	2,82 (2,04)	-1,09 (-3,32 to 1,14)	0,24	0,28
Actividad General	4,9 (3,18)	2,9 (2,85)	-2 (-4,24 to 0,24)	0,08	0,42	4,38 (3,2)	2,75 (2,66)	-1,63 (-3,62 to 0,37)	0,10	0,38
Estado de ánimo	3,4 (3,06)	1,8 (2,44)	-1,6 (-3,12 to -0,08)	0,04	0,48	4,88 (4,29)	3,38 (3,54)	-1,5 (-3,91 to 0,91)	0,13	0,36
Capacidad para caminar	1,1 (1,91)	0,6 (1,07)	-0,5 (-1,68 to 0,68)	0,41	0,19	3,5 (3,85)	1,38 (2,5)	-2,13 (-6,13 to 1,88)	0,28	0,26
Trabajo personal	4,2 (3,26)	3,1 (3,14)	-1,1 (-2,66 to 0,46)	0,11	0,37	3,88 (2,95)	3,13 (1,64)	-0,75 (-3,02 to 1,52)	0,49	0,16
Relación con otros	2 (2,67)	1 (1,94)	-1 (-2,22 to 0,22)	0,10	0,38	3,38 (3,85)	1,75 (2,76)	-1,63 (-4,07 to 0,82)	0,14	0,34
Sueño	3,6 (3,75)	2,9 (3,21)	-0,7 (-2,13 to 0,73)	0,24	0,27	3,5 (2,83)	3,88 (3,36)	0,38 (-3,52 to 4,27)	0,78	0,07
Capacidad de diversión	3,4 (3,13)	1,9 (2,47)	-1,5 (-3,02 to 0,02)	0,04	0,48	3,88 (3,91)	3,5 (3,63)	-0,38 (-3,44 to 2,69)	0,83	0,05
Prueba Flex-Relax										
Ángulo flexión (°)	68,38 (9,47)	75,94 (8,34)	7,56 (0,21 to 14,92)	0,05	0,47	74,32 (13,89)	72,86 (12,56)	-1,46 (-4,42 to 1,5)	0,50	0,16
Velocidad flexión (°/sg)	31,33 (8,47)	31,33 (9,25)	-0,01 (-6,79 to 6,77)	0,58	0,13	33,69 (10,47)	22,56 (6,63)	-11,12 (-22,66 to 0,41)	0,13	0,36
RFE espinales (uV)	1,10 (0,97)	0,90 (0,60)	0,2 (-0,12 to 0,52)	0,14	0,47	0,95 (0,33)	1,07 (0,32)	-0,11 (-0,27 to 0,04)	0,18	0,47
MET-min-semana totales	6331,44 (6099,14)	8240,25 (5515,59)	1908,81 (-3571,65 to 7389,28)	0,48	0,18	4118,57 (3433,9)	14368,71 (3439,04)	10250,14 (4851,54 to 15648,74)	0,03	0,57

IDO: Índice de Discapacidad de Oswestry. CBD: Cuestionario Breve de Dolor. Flex-Relax: Flexión-Relajación. RFE: Ratio flexión-extensión. PRE: Antes de iniciar el programa. POST: Después de 8 semanas de ejercicio. Significación estadística (P -valor $< 0,05$). TE: Tamaño del efecto (d de Cohen) ($d \leq 0,2$ baja magnitud; $0,5-0,79$, magnitud moderada; $\geq 0,8$ alta magnitud)

Tabla 17. Media y desviación estándar de las variables de estudio en valoraciones PRE, POST y diferencia PRE-POST. Media de cambio entre el grupo intervención y el control (IC al 95%). Significación del cambio y TE.

	Grupo intervención Media (SD)	Grupo control Media (SD)	Cambio (IC 95%) Intervención vs Control	P valor	TE
IDO					
Valoración PRE	17 (16,42)	16,75 (13,09)			
Valoración POST	18,6 (14,67)	12,25 (12,98)	-6,1 (-13,01 to 0,81)	0,13	0,17
Diferencia PRE-POST	1,6 (5,15)	-4,5 (8,6)			
Intesidad dolor (total)					
Valoración PRE	3,9 (2,05)	4,75 (1,16)			
Valoración POST	2,85 (2,3)	3,44 (1,19)	-0,26 (-1,81 to 1,29)	0,79	0,06
Diferencia PRE-POST	-1,05 (1,75)	-1,31 (1,22)			
Interferencia dolor (total)					
Valoración PRE	3,23 (2,48)	3,91 (3,21)			
Valoración POST	2,03 (2,11)	2,82 (2,04)	0,11 (-2,03 to 2,26)	0,79	0,06
Diferencia PRE-POST	-1,2 (1,6)	-1,09 (2,67)			
Ángulo flexión (°)					
Valoración PRE	68,38 (9,47)	74,32 (13,89)			
Valoración POST	75,94 (8,34)	72,86 (12,56)	-9,02 (-16,65 to -1,4)	0,05	0,46
Diferencia PRE-POST	7,56 (10,28)	-1,46 (3,54)			
Velocidad flexión (%/sg)					
Valoración PRE	31,33 (8,47)	33,69 (10,47)			
Valoración POST	31,33 (9,25)	22,56 (6,63)	-11,12 (-23,6 to 1,36)	0,18	0,31
Diferencia PRE-POST	-0,01 (9,48)	-11,12 (13,8)			
RFE espinales (uV)					
Valoración PRE	1,10 (0,97)	0,95 (0,33)			
Valoración POST	0,90 (0,60)	1,07 (0,32)	0,31 (-0,05 to 0,67)	0,07	0,41
Diferencia PRE-POST	0,2 (0,45)	-0,11 (0,18)			
MET-min-semana totales					
Valoración PRE	6331,44 (6099,14)	4118,57 (3433,9)			
Valoración POST	8240,25 (5515,59)	14368,71 (3439,04)	8341,33 (1370,82 to 15311,84)	0,02	0,60
Diferencia PRE-POST	1908,81 (6555,42)	10250,14 (5837,3)			

IDO: Índice de Discapacidad de Oswestry. RFE: Ratio flexión-extensión. PRE: Antes de iniciar el programa. POST: Después de 8 semanas de ejercicio. Significación estadística (P-valor <0.05). TE: Tamaño del efecto (d de Cohen) (d ≤ 0,2 baja magnitud; 0,5-0,79, magnitud moderada; ≥0,8 alta magnitud)

Tabla 18. Media y desviación estándar de las sub-variables del CBS en valoraciones PRE, POST y diferencia PRE-POST. Media de cambio ente el grupo intervención y control (IC al 95%). Significación del cambio y TE.

	Grupo intervención Media (SD)	Grupo control Media (SD)	Cambio (IC 95%) Intervención vs Control	P valor	TE
Peor dolor					
Valoración PRE	5,2 (2,74)	7,63 (2)			
Valoración POST	4 (2,91)	5,5 (2,33)	-0,93 (-3,73 to 1,88)	0,36	0,22
Diferencia PRE-POST	-1,2 (2,04)	-2,13 (3,52)			
Mejor dolor					
Valoración PRE	2,3 (1,89)	3,13 (2,03)			
Valoración POST	1,8 (1,99)	2 (1,77)	-0,63 (-2,39 to 1,14)	0,41	0,19
Diferencia PRE-POST	-0,5 (1,27)	-1,13 (2,23)			
Media dolor					
Valoración PRE	4,2 (2,3)	5 (1,41)			
Valoración POST	3,3 (2,67)	3,63 (1,51)	-0,48 (-2,76 to 1,81)	0,72	0,09
Diferencia PRE-POST	-0,9 (2,42)	-1,38 (2,07)			
Dolor ahora					
Valoración PRE	3,9 (2,18)	3,25 (1,67)			
Valoración POST	2,3 (2,36)	2,63 (1,77)	0,98 (-1,47 to 3,42)	0,28	0,25
Diferencia PRE-POST	-1,6 (2,5)	-0,63 (2,33)			
Actividad general					
Valoración PRE	4,9 (3,18)	4,38 (3,2)			
Valoración POST	2,9 (2,85)	2,75 (2,66)	0,38 (-2,47 to 3,22)	0,96	0,01
Diferencia PRE-POST	-2 (3,13)	-1,63 (2,39)			
Estado de ánimo					
Valoración PRE	3,4 (3,06)	4,88 (4,29)			
Valoración POST	1,8 (2,44)	3,38 (3,54)	0,1 (-2,39 to 2,59)	0,71	0,09
Diferencia PRE-POST	-1,6 (2,12)	-1,5 (2,88)			
Capacidad para caminar					
Valoración PRE	1,1 (1,91)	3,5 (3,85)			
Valoración POST	0,6 (1,07)	1,38 (2,5)	-1,63 (-5,05 to 1,8)	0,26	0,26
Diferencia PRE-POST	-0,5 (1,65)	-2,13 (4,79)			
Trabajo personal					
Valoración PRE	4,2 (3,26)	3,88 (2,95)			
Valoración POST	3,1 (3,14)	3,13 (1,64)	0,35 (-2,09 to 2,79)	0,93	0,02
Diferencia PRE-POST	-1,1 (2,18)	-0,75 (2,71)			
Relación con otros					
Valoración PRE	2 (2,67)	3,38 (3,85)			
Valoración POST	1 (1,94)	1,75 (2,76)	-0,63 (-3,2 to 1,95)	0,74	0,08
Diferencia PRE-POST	-1 (1,7)	-1,63 (2,92)			
Sueño					
Valoración PRE	3,6 (3,75)	3,5 (2,83)			
Valoración POST	2,9 (3,21)	3,88 (3,36)	1,08 (-2,91 to 5,06)	0,39	0,20
Diferencia PRE-POST	-0,7 (2)	0,38 (4,66)			
Capacidad de diversión					
Valoración PRE	3,4 (3,13)	3,88 (3,91)			
Valoración POST	1,9 (2,47)	3,5 (3,63)	1,13 (-1,79 to 4,04)	0,30	0,24
Diferencia PRE-POST	-1,5 (2,12)	-0,38 (3,66)			

PRE: Antes de iniciar el programa. POST: Después de 8 semanas de ejercicio. Significación estadística (P-valor <0.05). TE: Tamaño del efecto (d de Cohen) (d ≤ 0,2 baja magnitud; 0,5-0,79, magnitud moderada; ≥0,8 alta magnitud)

Figura 21. Porcentaje de discapacidad antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 22. Intensidad total de dolor antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 23. Interferencia total de dolor antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 24. Intensidad de dolor de las sub-variables peor, mejor dolor, media del dolor y dolor ahora, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 25. Interferencia del dolor de las sub-variables actividad general, estado de ánimo, capacidad para caminar, trabajo personal relación con otros, sueño, capacidad de diversión, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Ángulo y velocidad de flexión lumbar. Grupo intervención

Ángulo y velocidad de flexión lumbar. Grupo control

Figura 26. Ángulo de flexión y velocidad de flexión lumbar, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 27. Ratio flexión-extensión medido en amplitud de frecuencia, antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 28. MET-min-semana antes y después del programa de ejercicio en el grupo a) intervención y b) control

Figura 29. Días de baja antes y después del programa de ejercicio en el grupo intervención y control

Días de baja en mismo periodo un año antes y un año después

Figura 30. Días de baja en el mismo periodo antes y después del programa de ejercicio en el grupo intervención y control

No existieron diferencias significativas en las variables medidas antes del tratamiento entre el grupo control e intervención (Tabla 15).

Los datos recogidos para las variables que siguieron una distribución normal (Shapiro-Wilk $P > 0,005$), fueron analizadas con pruebas paramétricas (T de Student y ANOVA de medidas repetidas). Los datos recogidos para las variables que siguieron una distribución no normal fueron analizados a partir de la prueba de WILCOXON y FRIEDMAN. El cálculo del tamaño del efecto se realizó a partir de la d de Cohen.

En el análisis del cambio producido en las variables entre el PRE y el POST, en función del programa de ejercicio aplicado, se obtuvieron diferencias significativas para el grupo intervención en las variables “interferencia del dolor” ($P=0,01$, $TE=0,59$), y dentro de esta en las sub-variables “estado de ánimo” ($P=0,04$, $TE=0,48$), y “capacidad de diversión” ($P=0,04$, $TE=0,48$), así como en “ángulo de flexión lumbar” ($P=0,05$, $TE=0,47$). Para el grupo control únicamente obtuvieron diferencias significativas las variables “intensidad del dolor” ($P=0,04$, $TE=0,5$) y “METs totales” ($P=0,03$, $TE=0,57$) (Tablas 16).

Al considerar la tercera medición realizada a los tres meses después de finalizar el programa, a pesar de perder un 33,3% de los sujetos, observamos que los resultados siguieron una tendencia similar. Se obtuvieron diferencias significativas en el grupo intervención en las variables “intensidad de dolor” ($P=0,03$), y dentro de esta la sub-variable “dolor ahora” ($P=0,04$), la “interferencia de dolor” ($P=0,04$) y el “ángulo de flexión” ($P=0,03$). Los TE muestran además para este grupo cambios clínicos de amplitud baja-moderada para las variables “ángulo de flexión” ($TE_{1-2}=0,47$, $TE_{1-3}=0,49$), y de amplitud moderada para la variable “velocidad de flexión” ($TE_{1-3}=0,68$). En el grupo control el cálculo del TE muestra cambios clínicos de magnitud moderada para las variables “intensidad de dolor” ($TE_{1-2}=0,5$), RFE de los erectores espinales ($TE_{1-2}=0,65$; $TE_{1-3}=0,54$; $TE_{2-3}=0,5$) y “METs totales” ($TE_{1-2}=0,57$). (ANEXO 10).

Cuando comparamos la diferencia de cambios producidos entre el PRE y el POST entre las dos intervenciones, podemos observar que solo existen diferencias en los “METs totales” ($P=0,02$ y $TE=0,60$) y en la variable “ángulo de flexión” ($P=0,05$ y $TE=0,46$). (Tabla 17-18).

En referencia al número de días de baja en el periodo mayo-diciembre 2014, hubo un total de 19 días en el grupo intervención (un único sujeto, un suceso), y un total de 97 días en el grupo control (un único sujeto, un suceso). En el periodo de mayo-diciembre 2015, hubo un total de 9 días en el grupo intervención (un único sujeto, un suceso) y 0 días en el grupo control (Fig.30). En el periodo enero-mayo 2015, hubo un total de 19 días de baja en el grupo intervención (un único sujeto, un suceso) y 0 en el control; y en el periodo de enero-mayo 2016, hubo un total de 62 días en el grupo intervención (3 sujetos, un único suceso cada uno) y 0 en el control. (Fig.29). Los cambios producidos en estos periodos no fueron significativos.

5.4 Discusión

Los resultados del ensayo clínico realizado muestran que, tras ocho semanas de EF adaptado al puesto de trabajo junto con la enseñanza de recomendaciones generales de EF, los sujetos del grupo intervención mostraron una disminución significativa en la interferencia del dolor lumbar así como una mejora significativa en la funcionalidad en relación al aumento del ángulo de flexión lumbar. En el grupo control, tras ocho semanas de realizar un programa de EF a partir de recomendaciones generales, los sujetos mejoraron su intensidad de dolor lumbar y aumentaron el número de MET-min-semana de AF realizada.

El programa de ejercicio adaptado al puesto de trabajo parece más efectivo que las simples recomendaciones generales en la mejora de la cantidad de movimiento de flexión lumbar, el programa de recomendaciones generales sin ejercicio adaptado fue más efectivo en el incremento de cantidad de MET-min-sem.

A pesar de la falta de significación en algunos casos, ambos programas de ejercicio generaron una disminución en las medias de la intensidad, interferencia y discapacidad producida por el dolor, excepto para la variable IDO en el grupo intervención. (Tabla 16, Fig.21-25), lo que coincide con los resultados obtenidos en estudios anteriores realizados con trabajadores en los que se utilizó el EF como tratamiento para el dolor lumbar crónico (45, 105, 109, 111, 124, 125), pero tan solo el programa de ejercicios adaptados a las características del puesto de trabajo obtuvo mejoría en la funcionalidad de la columna lumbar (aumento del ángulo de flexión lumbar, así como disminución del amplitud de frecuencia en erectores espinales en el TFR) (Tabla 16, Fig.26-27).

Estudios anteriores han empleado el CBD y el IDO en la valoración de la evolución del dolor lumbar y la discapacidad de los sujetos, encontrando diferencias en el porcentaje de mejora de un 8% a 11% entre uno y otro (126). El componente de “interferencia del dolor” y “el índice de discapacidad de Oswestry” podrían hacer referencia a aspectos similares pero parece que existe una correlación moderada entre las dos escalas ($P=0,66$; $P<0.001$) (127) . En nuestro caso el grupo intervención aumentó el porcentaje medio del IDO ligeramente y en cambio mejoró en el componente de interferencia del dolor (Tabla 16 y Fig.21-23). El CBD, edición corta, hace referencia explícita a que el sujeto debe señalar la intensidad y la interferencia de dolor en las últimas 24 horas, en

cambio el IDO hace referencia a la discapacidad actual. Quizá por esta razón los resultados pudieron ser diferentes.

En relación a las variables biomecánicas, los sujetos del grupo intervención obtuvieron una mejora significativa en el ángulo máximo de flexión lumbar, mantuvieron la velocidad media de flexión, y disminuyeron la media de amplitud de frecuencia de los erectores espinales en el TFR, en cambio el grupo control obtuvo una disminución en los valores del ángulo y velocidad y un aumento en la media de amplitud de frecuencia de los erectores, aunque de forma no significativa.

Varios estudios afirman que los sujetos con dolor lumbar suelen tener menor rango de movimiento lumbar, y mueven con menor velocidad la columna durante los movimientos de flexión (21, 128, 129). Además, se ha demostrado que los cambios producidos en el patrón del TFR son signos de mejora en relación a las creencias y miedos del paciente, así como en relación al dolor y a la función (130, 131). Por esta razón, podemos interpretar los resultados obtenidos en el grupo intervención como signos de mejora de la funcionalidad de la columna lumbar.

Siguiendo en la línea de los resultados obtenidos en esta investigación, varias intervenciones en las que se aplicó diferentes programas de ejercicio físico (24, 130, 131), y entrenamiento con bio-feedback (24, 132) a pacientes con dolor lumbar crónico, generaron mejoría en los valores del TFR.

A pesar de que ninguno de los estudios realizados en los que se trató a trabajadores de industria con dolor lumbar utilizaron el TFR en las valoraciones de la funcionalidad de los pacientes, se pudo observar que la aplicación de programas combinados con ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad, equilibrio y ejercicio cardiovascular durante dos meses (109), así como la aplicación de programas de ejercicio aeróbico de alta intensidad, (105), obtuvieron resultados en el aumento de las variables de flexibilidad y cantidad de movimiento inespecíficas con el test de la distancia dedos-suelo.

En un tipo de población tan concreta como son los trabajadores de cadena de montaje, los cuales tienen unos niveles carga física diaria elevados, y que en muchas ocasiones no compensan las sobrecargas realizadas durante la jornada laboral, las

recomendaciones generales sin orientación específica podrían no generar todos los beneficios que el EF bien orientado y adaptado a sus necesidades les podría ofrecer. El grueso de los ejercicios adaptados al puesto de trabajo del grupo intervención tuvieron el objetivo de flexibilizar y auto-masajear la musculatura sobrecargada, además de descomprimir la columna, trabajar la estabilidad y el control motor de la zona lumbar con diferentes materiales. Es posible que estos ejercicios hayan colaborado a este aumento del ángulo y velocidad de flexión en los sujetos del grupo intervención a diferencia con el grupo control que no tenían especificaciones del tipo de ejercicios que debían realizar en cuanto a flexibilidad y control motor.

En relación a los MET-min-semana, según los análisis de los resultados de la EES-2009, en sujetos de una edad comprendida entre los 16-64, la media es de 3.753,2 MET-min-semana, lo que se considera un nivel alto según la interpretación del CIAF. Los sujetos de ambos grupos obtuvieron valores por encima de la media española antes de iniciar el programa, tanto el grupo intervención (6.331 MET-min-sem) como del grupo control (4.118 MET-min-sem). Varios estudios revelan que tener un trabajo físicamente exigente tiene una fuerte influencia en los niveles de AF que señalan los sujetos en el CIAF (133, 134) .

Los sujetos del grupo intervención no sufrieron cambios significativos en la cantidad de AF realizada en la última semana después de ocho semanas de intervención (Fig. 27). El programa de ejercicios específicos adaptados a su puesto de trabajo que se les proponía a través de la aplicación móvil consistía en ejercicios de una intensidad baja en muchos casos (estiramientos, posturas de descompresión lumbar, ejercicios de fortalecimiento y control motor de musculatura estabilizadora), además de las recomendaciones cardiovasculares (20'-30' de actividad aeróbica), todos ellos basados en las recomendaciones generales de la ACSM. A través de la aplicación móvil se les recordaba que para completar este objetivo de actividad aeróbica podían desplazarse a su lugar de trabajo caminando, o en bici, así como subir y bajar las escaleras de su edificio o trabajo varias veces al día (sin coger el ascensor). Debido a que la media de actividad de base de muchos de los sujetos era de partida muy elevada, en algunos casos debían desplazarse mucho durante el trabajo. Pensamos que el hecho de haberles propuesto una hora de actividades compensatorias tres veces a la semana de baja-media intensidad, adaptados a la AF que demandaba su puesto de trabajo, ha generado que no aumentaran tanto el número total de METs realizados a la semana en comparación con

el grupo control, sino que el ejercicio que realizaran fuera más adaptado a sus necesidades.

En relación a los sujetos del grupo control, los cuales partían de una media algo inferior a la del grupo intervención (4.118 MET-min-sem), pero aun así una media elevada, aumentaron de forma significativa 10.250,14 MET-min-sem de media (Fig. 28). El incremento tan importante en la cantidad de AF puede estar explicado por la falta de especificidad en la recomendaciones de AF que se les ofrecía a través de la APP o por que los sujetos sobrevaloraron su nivel de AF. El tipo de recomendaciones generales que tenían el grupo control son las que podemos encontrar en muchos carteles y folletos informativos en cualquier consulta médica o cartel publicitario. En algunos casos los sujetos no sabían qué ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio realizar a pesar de que en la APP les aparecían algunos ejemplos, pero estos no cambiaban y siempre eran los mismos, así que probablemente aumentaron la cantidad de ejercicio cardiovascular.

En relación a las bajas laborales, se produjo una disminución no significativa en el número total de días de baja tanto en el grupo control como en el grupo intervención en el mismo periodo del año anterior (mayo-diciembre 2014 y mayo-diciembre 2015). El número de sucesos pasó de uno a ninguno en el grupo control y en el grupo intervención se mantuvo con un suceso aunque con un número menor de días totales de baja. La implementación del programa de EF comenzó en mayo y tuvo una duración de 8 semanas, hasta enero del 2016 no se produjo un aumento de los días de baja y en el número de sucesos en relación al año anterior en el grupo intervención. Parece que en el periodo de realización del programa de EF los sujetos disminuyeron el número de bajas, aunque no de manera significativa. La corta duración del programa pudo ser una posible limitación para mantener la reducción conseguida durante el periodo posterior a la intervención. Estudios anteriores encontraron una disminución significativa de los días de baja por dolor lumbar tras realizar programas de EF con trabajadores que realizaban carga física durante su jornada de trabajo (135, 136). La duración de los programas de entrenamiento fueron superiores a la del presente estudio, trece meses (136) y un año y medio (135). Otros estudios encontraron una tendencia a la disminución del número de bajas pero sin cambios significativos en el dolor lumbar tras trece semanas de EF y consejos ergonómicos (137). Tampoco fueron significativos los cambios en la disminución de bajas por TME tras la implementación de programas de formación, consejos ergonómicos y EF que realizaron otros estudios con una duración comprendida

ente los cuatro y los doce meses (138-140), aunque estos no fueron específicos para la zona lumbar y analizaron las bajas causadas por todos los tipos de TME.

Efectos del programa a los tres meses de seguimiento

Sin perder de vista que únicamente cinco sujetos finalizaron la tercera medición en el grupo control, a los tres meses desde la finalización del programa, todas las variables y sub-variables subjetivas del CBD así como en el IDO mantuvieron la disminución obtenida, incluso se disminuyeron las medias. En el grupo intervención, a pesar de disminuir las medias entre la primera y segunda medición, se aumentó las medias parcialmente en todos los casos aunque sin llegar a los valores iniciales a los tres meses. Curiosamente, al valorar las variables biomecánicas, observamos una mejoría en todos los parámetros de flexión lumbar (ángulo, velocidad y ratio flexión-relajación) en el grupo intervención entre la primera y la segunda medición, y en este caso el ángulo de flexión se mantienen en la tercera medición y la velocidad sigue aumentando. No ocurrió lo mismo con el grupo control, en el que todas las variables empeoraron entre la primera y la segunda medición, y siguen empeorando en la tercera medición, excepto en velocidad que se recupera sin llegar a los valores iniciales (ANEXO 10).

Limitaciones y fortalezas del estudio

A pesar de haber seleccionado una empresa grande, con una muestra elevada de sujetos con TME para la realización de esta investigación, una de las principales limitaciones encontradas fue el número reducido de sujetos voluntarios que finalizaron el estudio. Tan solo 18 de 42 reclutados finalizaron el programa de ejercicio y realizaron la valoración post-intervención, y únicamente 14 realizaron la tercera medición planteada para valorar los efectos a largo plazo. Por esta razón no se pudieron tener en cuenta los resultados obtenidos a los tres meses. Aun así, la potencia del estudio se redujo al 51% no siendo posible la inferencia de los resultados a la población trabajadora en general.

El número reducido de sujetos, la falta de una valoración inicial completa así como la no existencia de pruebas diagnósticas de imagen en algunos casos, no permitieron que la muestra fuera homogénea en relación a la afectación estructural a nivel lumbar. A pesar de esto, la especificidad de la intervención del programa de EF se realizó en base a las características de los puestos de trabajo desarrollados durante la jornada laboral.

La APP como instrumento de gestión y auto-administración supuso una solución a la compleja logística de la empresa para llevar a cabo las propuestas planteadas, pero generó en muchos casos problemas añadidos con la instalación o funcionamiento de la misma, algunos de los móviles de los sujetos eran antiguos o no tenían suficiente memoria. Además, en el grupo intervención, cuando los sujetos incluían todas las características de los puestos de trabajo posibles, en ocasiones suponían una gran cantidad de ejercicios propuestos. Algunos llegaron a tener hasta 33 ejercicios en cada sesión. Estos aspectos deberían ser tenidos en cuenta en futuros estudios realizados con APP y en la implementación de la aplicación para el resto de trabajadores de la empresa.

El Servicio de Prevención del hospital MAZ proporcionó una valoración biomecánica de la columna lumbar de los sujetos realizada por profesionales expertos en la materia y ajenos al estudio de investigación. A pesar de las ventajas que esto suponía, la necesidad de desplazarse desde la empresa BSH hasta el hospital MAZ para realizar la valoración, en algunos casos fuera del horario laboral, supuso una barrera para la finalización del seguimiento de varios sujetos. Los aparatos y los profesionales biomecánicos no podían desplazarse a la empresa de los trabajadores para realizar las mediciones. Futuros estudios deberían contemplar esta situación y seleccionar pruebas

biomecánicas que pudieran realizarse en la misma empresa para evitar pérdidas de seguimiento.

Los programas auto-administrados tenían la ventaja de no condicionar al sujeto a un horario o instalación determinada, adaptándose a sus posibilidades y dándole flexibilidad en la cumplimentación del mismo. Dada la complejidad organizativa de la empresa BSH no se pudo plantear realizar los programas de ejercicio dentro de la propia empresa de forma guiada por un profesional, por falta de espacio habilitado y por falta de tiempo. Los descansos estaban muy calculados y sacar de la cadena a los sujetos suponía una pérdida importante de producción para la empresa. Este aspecto condicionó la posibilidad de realizar un seguimiento real de la cumplimentación del programa realizado por los sujetos. A pesar de que cada una de las APP tenía un sistema de registro del seguimiento del programa, los sujetos podían señalar que habían realizado los ejercicios o recomendaciones generales sin haberlos completado realmente. Una solución para estos problemas en futuros estudios sería que la empresa BSH permitiera incorporar un descanso a mitad de la jornada para que los trabajadores pudieran acudir a realizar los ejercicios supervisados por un profesional. El trabajo en grupo podría ser además un factor motivacional para la adherencia al programa y evitar la elevada tasa de abandono.

En relación a esto, la medición de la cantidad de AF a partir del cuestionario para valorar el cambio en la cantidad de MET-min-semana que les suponía a los individuos, fue una estimación y no un cálculo real. Los ejercicios propuestos para el grupo intervención no podían ser cuantificados con este cuestionario, ya que la mayoría eran ejercicios de control motor, flexibilidad y compensación de fuerza. Solo permitía medir cambios en actividades de intensidad alta, moderada y en la cantidad de tiempo que el sujeto dedicaba a caminar a la semana. El área de ejercicio cardiovascular sería la mejor representada por los resultados de este cuestionario, que quizás se podría haber medido con acelerometría vinculada a la APP. La complejidad de la implementación no nos permitió realizar este control añadido. Futuros estudios podrían tener en cuenta este aspecto en el diseño de las APP.

A pesar de que el TFR como test de provocación de dolor ha demostrado ser fiable para la valoración de sujetos con dolor lumbar, podría ser insuficiente cuando el factor de

provocación del dolor son las posiciones de extensión o rotación lumbar, así como la compresión axial.

Por último, una mayor duración de los programas de ejercicio permitiría valorar diferencias en la reducción de los días de baja laboral por dolor lumbar a largo plazo.

5.5 Conclusiones

La aplicación de un programa de ocho semanas de EF adaptado a los puestos de trabajo junto con recomendaciones generales, en sujetos con dolor lumbar crónico de una industria manufacturera, resultaron efectivos en la reducción de la interferencia del dolor y en la mejora de la funcionalidad de la columna lumbar.

Las simples recomendaciones generales de EF resultaron efectivas en el aumento de la cantidad de AF medida en MET-min-semana, y en la disminución de los niveles de intensidad de dolor lumbar de los sujetos.

Al comparar los dos programas, los ejercicios adaptados al puesto de trabajo junto con las recomendaciones generales parecen más efectivos que las simples recomendaciones generales en el aumento de los grados de flexión lumbar, y el programa de recomendaciones generales sin ejercicio adaptado parece más efectivo en el incremento de cantidad de AF medida en MET-min-sem.

La implementación de programas de EF diseñados de forma personalizada para trabajadores de cadena de montaje con dolor lumbar crónico podría ser una herramienta efectiva de tratamiento y prevención. Futuros estudios con mayor muestra de sujetos y con un control exhaustivo de la cumplimentación del programa de EF adaptado al puesto de trabajo deberían confirmar los hallazgos encontrados en este estudio.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

FINALES

En este capítulo se presentan las conclusiones finales de la tesis doctoral así como las futuras líneas de investigación planteadas a partir de los resultados obtenidos en los estudios realizados.

6.1 Conclusiones de la tesis doctoral

Los resultados de la presente tesis doctoral pueden aportar luz a la discrepancia existente entre la asociación de una mayor cantidad de AF y el padecimiento de menor número de enfermedades crónicas, confirmando la existencia de una asociación positiva en la población española de edad joven y avanzada. Además, es posible afirmar la existencia de una mejor percepción de la salud y una menor percepción de limitación para la función en los sujetos que realizan mayor cantidad de AF.

El dolor lumbar es la enfermedad crónica más prevalente de las estudiadas en la EES-2009 en población en edad trabajadora.

El dolor lumbar es uno de los TME que genera una mayor tasa de incidencia de bajas laborales en trabajadores de cadena de montaje de la empresa BSH-E.

Ser mayor de 50 años y trabajar en cadena de montaje de placas de inducción son factores de riesgo para sufrir dolor lumbar en la empresa BSH-E.

La aplicación de un programa de ocho semanas de EF específicamente diseñado para las características de los puestos de trabajo, en sujetos con dolor lumbar crónico de una industria manufacturera, resultaron efectivos en la reducción de la interferencia del dolor y en la mejora de la funcionalidad de la columna lumbar.

Las simples recomendaciones generales de EF resultaron efectivas en el aumento de la cantidad de AF medida en MET-min-semana, y consiguieron disminuir los niveles de intensidad de dolor lumbar de los sujetos.

Los ejercicios adaptados al puesto de trabajo junto con las recomendaciones generales parecen más efectivos que las simples recomendaciones generales en el aumento de los grados de flexión lumbar de los trabajadores con dolor lumbar crónico.

Los estudios de investigación realizados con grandes empresas manufactureras son muy complejos de realizar debido a los intereses económicos y de producción y los horarios ajustados de los trabajadores. Todo esto hace que no se puedan desarrollar proyectos de investigación de alta calidad y que haya que adaptarse a las características especiales de este tipo de empresas.

El uso de las APP puede ser una herramienta útil para la gestión y control de programas de ejercicio adaptado en las empresas, siempre y cuando estén desarrolladas y dirigidas por profesionales de la salud, y sean capaces de desarrollar componentes motivacionales que favorezcan la adherencia a los programas de EF planteados.

6.2 Futuros estudios

Una vez valorada la existencia de asociación ente la realización de mayor AF y un menor padecimiento de enfermedades crónicas de forma transversal, sería muy interesante poder estudiar esta asociación con un estudio de tipo prospectivo. Un registro de la cantidad y el tipo de AF realizada por los sujetos desde atención primaria, que realizan controles de salud de la población desde la infancia hasta la vejez, sería una forma de realizar estudios prospectivos de calidad para conocer la asociación existente con el tipo y cantidad de enfermedades crónicas padecidas por los pacientes.

En relación al tratamiento del dolor lumbar crónico en la industria manufacturera, sería interesante desarrollar estudios con mayor número de sujetos que confirmen si las recomendaciones de EF adaptado al puesto de trabajo son efectivas en la mejora del dolor, la discapacidad, la mejora de la funcionalidad y la reducción de las bajas laborales causadas por esta razón. Para ello se podría ampliar la aplicación del programa de EF diseñado a todos los sujetos de la empresa con dolor lumbar, durante un periodo de tiempo mayor y con un aumento del control de su realización por parte de profesionales sanitarios.

La utilización de APPS para la gestión y control de programas de AF en las empresas para sujetos con enfermedades crónicas, desarrolladas por profesionales de la salud, adaptados a todos los tipos de dispositivos móviles, con control de la realización de AF a partir de acelerometría y con programas de puntos para generar motivación y adherencia a los programas de entrenamiento, serían una buena opción a desarrollar en el futuro por parte de las grandes empresas. Ya existen varias iniciativas para promover la práctica de AF mediante APP que proporcionan recompensas a los usuarios: descuentos en tiendas, regalos etc. (141, 142).

Actualmente se está desarrollando la ampliación de la APP para todos los trabajadores de la empresa BSH-E con diferentes dispositivos móviles, se ha mejorado la primera versión y se han incluido factores motivacionales con refuerzos positivos. Además, basándose en el diseño de la APP, se ha diseñado un manual de ejercicios y se ha implantado la figura de un “fisio-coaching” en la empresa (fisioterapeuta-entrenador). El fisioterapeuta va pasando por todos los puestos de trabajo y enseña de forma individualizada a los trabajadores los ejercicios más indicados para su puesto de trabajo, entregándoles el manual y explicándoles las dudas que les surjan en relación a los

ejercicios planteados. La empresa BSH-E se ha planteado crear un espacio dentro de la empresa para que los trabajadores puedan realizar los ejercicios recomendados por la APP y el manual en su tiempo de descanso.

Futuros estudios podrían valorar de forma específica la carga que supone el trabajo realizado a nivel de la compresión lumbar y la modificación de las curvas de la columna, lo que podría influir en el aumento del discomfort y el dolor percibido por los sujetos con dolor lumbar crónico. Sería interesante conocer cómo un programa de EF dirigido a compensar los grupos musculares sobrecargados a través de estiramientos y a activar los grupos musculares no implicados en las tareas repetidas, aplicado en medio de la jornada laboral, influye en la alteración estructural de la columna y en la percepción de dolor y discomfort.

BIBLIOGRAFÍA

1. WHO. Enfermedades crónicas Suiza [citado 2016 Marzo 5]. Disponible en: http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/.
2. : WONCA International Classification Committee; 2003. WONCA Dictionary of general/family practice.
3. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Salud en España EES-2009. Metodología 2009 [citado 2015 Octubre 5]. Disponible en: <http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042009.pdf>.
4. Flint JH, Wade AM, Giuliani J, Rue JP. Defining the terms acute and chronic in orthopaedic sports injuries: a systematic review. *Am J Sports Med.* 2014; Jan;42(1):235-41.
5. van den Akker M, Buntinx F, Knottnerus JA. Comorbidity or multimorbidity: what's in a name? A review of literature. *EurJGenPract.* 1996;2(2):65-70.
6. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;Dec 15;380(9859):2163-96.
7. Gobbens RJ, van Assen MA. The Prediction of ADL and IADL Disability Using Six Physical Indicators of Frailty: A Longitudinal Study in the Netherlands. *Curr Gerontol Geriatr Res.* 2014;2014:358137.
8. Schofield DJ, Shrestha RN, Cunich M, Tanton R, Kelly S, Passey ME, et al. Lost productive life years caused by chronic conditions in Australians aged 45-64 years, 2010-2030. *Medical J Aust.* 2015;203(6):260.
9. Schneider E, Irastorza X. European Agency for Safety and Health at Work. OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU — Facts and figures. European Agency for Safety and Health at Work. 2010.
10. Douillet P, Aptel M. Prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral *Revista de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.* 2001.
11. Itoh H, Kitamura F, Yokoyama K. Estimates of annual medical costs of work-related low back pain in Japan. *Ind Health.* 2013;51(5):524-9.
12. Parent-Thirion A, Fernández E, Hurley J, Vermeulen G. Fourth European Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007.
13. Koes BW, van Tulder M, Lin CW, Macedo LG, McAuley J, Maher C. An updated overview of clinical guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care. *Eu Spine J.* 2010;19(12):2075-94.
14. Rozenberg S. Chronic low back pain: definition and treatment. *Rev Prat.* 2008;Feb 15;58(3):265-72.
15. Observatorio de las Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y de Enfermedades Causadas o Agravadas por el Trabajo (PANOTRATSS). Informe anual 2015. Ministerio de empleo de la Seguridad Social. Gobierno de España, 2015.
16. Brouwer S, Dijkstra PU, Stewart RE, Goeken LN, Groothoff JW, Geertzen JH. Comparing self-report, clinical examination and functional testing in the assessment of work-related limitations in patients with chronic low back pain. *Disabil Rehabil.* 2005;27(17):999-1005.
17. Salaffi F, Sarzi-Puttini P, Atzeni F. How to measure chronic pain: New concepts. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2015;29(1):164-86.
18. de Andres J, Cruces LM, Canos MA, Penide L, Del Valle M, Herdman M, et al. Validation of the Short Form of the Brief Pain Inventory (BPI-SF) in Spanish Patients with Non-Cancer-Related Pain. *Pain Pract.* 2015;15(7):643-53.

19. Wang P, Zhang J, Liao W, Zhao L, Guo Y, Qiu Z, et al. Content comparison of questionnaires and scales used in low back pain based on the international classification of functioning, disability and health: a systematic review. *Disabil Rehabil.* 2012;34(14):1167-77.
20. Page SJ, Shawaryn MA, Cernich AN, Linacre JM. Scaling of the revised Oswestry low back pain questionnaire. *Archiv Phys Med Rehabil.* 2002;83(11):1579-84.
21. Sanchez-Zuriaga D, Lopez-Pascual J, Garrido-Jaen D, de Moya MF, Prat-Pastor J. Reliability and validity of a new objective tool for low back pain functional assessment. *Spine.* 2011;36(16):1279-88.
22. Colloca CJ, Hinrichs RN. The biomechanical and clinical significance of the lumbar erector spinae flexion-relaxation phenomenon: a review of literature. *J Manipulative Physiol Ther.* 2005;28(8):623-31.
23. Floyd WF, Silver PHS. Function of the erector spinae in flexion of the trunk. *Lancet.* 1951;1: 133-4.
24. Neblett R, Mayer TG, Brede E, Gatchel RJ. Correcting abnormal flexion-relaxation in chronic lumbar pain: responsiveness to a new biofeedback training protocol. *Clinical J Pain.* 2010;26(5):403-9.
25. Neblett R, Brede E, Mayer TG, Gatchel RJ. What is the best surface EMG measure of lumbar flexion-relaxation for distinguishing chronic low back pain patients from pain-free controls?. *Clinical J Pain.* 2013;29(4):334-40.
26. Chodzko-Zajko WJ, Proctor DN, Fiatarone MA, Minson CT, Nigg CR, Salem GJ, et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(7):1510-30.
27. Task Force on Community Preventive Services. Recommendations to increase physical activity in communities. *Am J Prev Med.* 2002;22(4):62-72.
28. Handschin C, Spiegelman BM. The role of exercise and PGC1 alpha in inflammation and chronic disease. *Nature.* 2008;454(7203):463-9.
29. Woodcock J, Franco OH, Orsini N, Roberts I. Non-vigorous physical activity and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Int J Epidemiol.* 2011;40(1):121-38.
30. Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. *CMAJ.* 2006;174(6):801-9.
31. Autenrieth CS, Kirchberger I, Heier M, Zimmermann AK, Peters A, Doring A, et al. Physical activity is inversely associated with multimorbidity in elderly men: results from the KORA-Age Augsburg Study. *Prev Med.* 2013;57(1):17-9.
32. Hudon C, Soubhi H, Fortin M. Relationship between multimorbidity and physical activity: secondary analysis from the Quebec health survey. *BMC Public Health.* 2008;8:304.
33. Han MA, Kim KS, Park J, Kang MG, Ryu SY. Association between levels of physical activity and poor self-rated health in Korean adults: The Third Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2005. *Public Health.* 2009;123(10):665-9.
34. Brown HE, Ryde GC, Gilson ND, Burton NW, Brown WJ. Objectively measured sedentary behavior and physical activity in office employees: relationships with presenteeism. *J Occup Environ Med.* 2013;55(8):945-53.
35. Klavestrand J, Vingard E. The relationship between physical activity and health-related quality of life: a systematic review of current evidence. *Scand J Med Sci Sports.* 2009;19(3):300-12.
36. Bell JA, Burnett A. Exercise for the primary, secondary and tertiary prevention of low back pain in the workplace: a systematic review. *J Occup Rehabil.* 2009;19(1):8-24.
37. Tveito TH. Low back pain interventions at the workplace: a systematic literature review. *Occup Med.* 2004;54(1):3-13.
38. Shaw WS, Main CJ, Johnston V. Addressing occupational factors in the management of low back pain: implications for physical therapist practice. *Phys Ther.* 2011;91(5):777-89.

39. Moreno-Franco B, Peñalvo J, Casasnovas JA, Leon-Latre M. Factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones sobre actividad física en población trabajadora de entre 40 y 55 años de edad. *Rev Esp Salud Pública*. 2015;89:447-57.
40. Sallis R, Franklin B, Joy L, Ross R, Sabgir D, Stone J. Strategies for promoting physical activity in clinical practice. *Prog Cardiovasc Dis*. 2015;57(4):375-86.
41. Bort-Roig J, Gilson ND, Puig-Ribera A, Contreras RS, Trost SG. Measuring and influencing physical activity with smartphone technology: a systematic review. *Sports Med*. 2014;44(5):671-86.
42. Bert F, Giacometti M, Gualano MR, Siliquini R. Smartphones and health promotion: a review of the evidence. *J Med Syst*. 2014;38(1):9995.
43. Stephens J, Allen J. Mobile phone interventions to increase physical activity and reduce weight: a systematic review. *J Cardiovasc Nurs*. 2013;28(4):320-9.
44. Casey M, Hayes PS, Glynn F, O. LG, Heaney D, Murphy AW, et al. Patients' experiences of using a smartphone application to increase physical activity: the SMART MOVE qualitative study in primary care. *Br J Gen Pract*. 2014;64(625):e500-8.
45. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Verhagen AP, Ostelo RW, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2010;24(2):193-204.
46. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines Advisory Committee report, 2008. To the Secretary of Health and Human Services. Part A: executive summary. *Nutr Rev*. 2009;67(2):114-20.
47. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. *Med Sci Sports Exerc*. 2011;43(7):1334-59.
48. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Circulation*. 2007;116(9):1081-93.
49. Pescatello L, Arena R, Riebe D, Thompson P. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription 9th Ed. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, editor. Philadelphia, PA.2014.
50. Ortlieb S, Gorzelniak L, Nowak D, Strobl R, Grill E, Thorand B, et al. Associations between multiple accelerometry-assessed physical activity parameters and selected health outcomes in elderly people--results from the KORA-age study. *PLoS One*. 2014;9(11):e111206.
51. Ainsworth B. How do I measure physical activity in my patients? Questionnaires and objective methods. *Br J Sports Med*. 2009;6(3):295-310.
52. Aughey R. Applications of GPS technologies to field sports. *Int J Sports Physiol Perform*. 2011;6(3):295-310.
53. Roman B, Ribas L, Ngo J, Serra L. [Validity of the international physical activity questionnaire in the Catalan population (Spain)]. *Gac Sanit*. 2013;27(3):254-7.
54. Bakker EA, Eijvogels TM, de Vegt F, Busser GS, Hopman MT, Verbeek A. Patients on the move: Validated methods to quantify physical activity. *Ned Tijdschr Geneesk*. 2015;159(A):8709.
55. Mantilla Toloza S, Gómez-Conesa A. International Physical Activity Questionnaire. An adequate instrument in population physical activity monitoring. *Rev Iberoam Fisioter Kinesiol*. 2007;10(1):48-52.
56. Craig CL, Marshall AL, Sjoström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. *Medicine and science in sports and exercise*. 2003;35(8):1381-95.
57. Pareja-Galeano H, Garatachea N, Lucia A. Exercise as a Polypill for Chronic Diseases. *Prog Mol Biol Trans Sci*. 2015;135:497-526.

58. van den Akker M, Buntinx F, Roos S, Knottnerus JA. Problems in determining occurrence rates of multimorbidity. *J Clin Epidemiol.* 2001;54(7):675-9.
59. Formiga F, Ferrer A, Sanz H, Marengoni A, Alburquerque J, Pujol R, et al. Patterns of comorbidity and multimorbidity in the oldest old: the Octabaix study. *Eur J Intern Med.* 2013;24(1):40-4.
60. van den Akker M, Buntinx F, Metsemakers JF, Roos S, Knottnerus JA. Multimorbidity in general practice: prevalence, incidence, and determinants of co-occurring chronic and recurrent diseases. *J Clin Epidemiol.* 1998;51(5):367-75.
61. Schuit AJ, Westerterp KR, Schouten EG, Saris WH. Validity of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): According to Energy Expenditure Assessed by the doubly labeled water method. *J Clin Epidemiol.* 1997;50(5):541-6.
62. Bize R, Johnson J, Plotnikoff R. Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: a systematic review. *Prev Med.* 2007; 45(6):401-15.
63. Kaplan M, Newsom J, McFarland B, Lu L. Demographic and psychosocial correlates of physical activity in late life. *Am J Prev Med.* 2001;21(4):306-12.
64. Hull EE, Rofey DL, Robertson RJ, Nagle EF, Otto AD, Aaron DJ. Influence of marriage and parenthood on physical activity: a 2-year prospective analysis. *J Phys Act Health.* 2010;7(5):577-83.
65. Florencio GL, Gonçalves AK, Canário AC, Silva MJ. Aging: a reflection about physical activity and oxidative stress in women. *Acta médica portuguesa.* 2011;24(4):983-8.
66. Colman G, Dave D. Exercise, physical activity, and exertion over the business cycle. *Social Sci Med.* 2013;93:11-20.
67. Kirk MA, Rhodes RE. Occupation correlates of adults' participation in leisure-time physical activity: a systematic review. *Am J Prev Med.* 2011;40(4):476-85.
68. Estadística INd. Encuesta Europea de Salud en España 2009 España [citado 2016 Abril 25]. Disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p420&file=inebase>.
69. Busse R, Blümel M, Scheller-Kreinsen D, Zentner A. Tackling chronic disease in Europe. Strategies, interventions and challenges. European Observatory on Health Systems and Policies, 2010.
70. Moschny A, Platen P, Klaassen-Mielke R, Trampisch U, Hinrichs T. Barriers to physical activity in older adults in Germany: a cross-sectional study. *Int J Behav Nutr Phys Act.* 2011;8:121.
71. Bock C, Jarczok MN, Litaker D. Community-based efforts to promote physical activity: a systematic review of interventions considering mode of delivery, study quality and population subgroups. *J Sci Med Sport.* 2014;17(3):276-82.
72. Peterson JA. Get moving! Physical activity counseling in primary care. *J Am Acad Nurse Pract.* 2007;19(7):349-57.
73. Eden KB, Orleans CT, Mulrow CD, Pender NJ, Teutsch SM. Does counseling by clinicians improve physical activity? A summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Int Med.* 2002; 137:208-15.
74. Liggett L, Gray A, Parnell W, McGee R, McKenzie Y. Validation and reliability of the New Lifestyles NL-1000 accelerometer in New Zealand preschoolers. *J Phys Act Health.* 2012 Feb 9(2):295-9.
75. Aoyagi Y, Shephard RJ. Sex differences in relationships between habitual physical activity and health in the elderly: practical implications for epidemiologists based on pedometer/accelerometer data from the Nakanojo Study. *Arch Gerontol Geriatr.* 2013;56(2):327-38.
76. Rütten A, Abu-Omar K. Prevalence of physical activity in the European Union. *Soz Präventivmed.* 2004;49(4):281-9.
77. Kennedy SM, Koehoorn M. Exposure assessment in epidemiology: Does gender matter? . *Am J Ind Med.* 2003.;44(6):576-83.

78. Leijon M, Hensing G, Alexanderson K. The scientific basis for making guidelines and standards to prevent work-related musculoskeletal disorders. *Ergonomics*. 1997;Oct;40(10):1097-117.
79. Tessier-Sherman B, L.F. C, Galusha D, Slade MD, Taiwo OA, Cullen MR. Occupational injury risk by sex in a manufacturing cohort. *Occup Environ Med*. 2014;Sep;71(9):605-10.
80. Campos-Serna J, Ronda-Perez E, Artazcoz L, Moen BE, Benavides FG. Gender inequalities in occupational health related to the unequal distribution of working and employment conditions: a systematic review. *Int J Equity Health*. 2013;12:57.
81. Chan OY, Ho SF. Study on musculoskeletal complaints involving the back, neck and upper limbs. *Singapore Med J*. 1998;Aug;39(8):363-7.
82. Hooftman WE, van der Beek AJ, Bongers PM, van Mechelen W. Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence? *Scand J Work Environ Health*. 2009;35(2):85-95.
83. Taiwo OA, Cantley LF, Slade MD, Pollack KM, Vegso S, Fiellin MG, et al. Sex differences in injury patterns among workers in heavy manufacturing. *Am J Epidemiol*. 2009;169(2):161-6.
84. Kubo JT, Cullen MR, Desai M, Modrek S. Associations between employee and manager gender: impacts on gender-specific risk of acute occupational injury in metal manufacturing. *BMC Public Health*. 2013;13:1053.
85. Santana V, Maia AP, Carvalho C, Luz G. Non-fatal occupational injuries: gender and job contract differences. *Cad Saude Publica*. 2003;Mar-Apr;19(2):481-93.
86. Chau N, Bhattacharjee A, Kunar BM, Lorhandicap G. Relationship between job, lifestyle, age and occupational injuries. *Occup Med*. 2009;59(2):114-9.
87. Chau N, Dehaene D, Benamghar L, Bourgkard E, Mur JM, Touron C, et al. Roles of age, length of service and job in work-related injury: a prospective study of 63,620 person-years in female workers. *Am J Ind Med*. 2014 Feb;57(2):172-83.
88. Bena A, Giraudo M, Leombruni R, Costa G. Job tenure and work injuries: a multivariate analysis of the relation with previous experience and differences by age. *BMC Public Health*. 2013;13:869.
89. Breslin FC, Smith P. Age-related differences in work injuries: a multivariate, population-based study. *Am J Ind Med*. 2005;48(1):50-6.
90. Celik K, Yilmaz F, Kavalci C, Ozlem M, Demir A, Durdu T, et al. Occupational Injury Patterns of Turkey. *World J Emerg Surg*. 2013;Dec 28;8(1):57.
91. Salminen S. Have young workers more injuries than older ones? An international literature review. *J Safety Res*. 2004;35(5):513-21.
92. Park RM, Krebs JM, Mirer FE. Occupational disease surveillance using disability insurance at an automotive stamping and assembly complex. *Journal of occupational and environmental medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine* 1996;Nov;38(11):111-23.
93. Yamamoto S. A new trend in the study of low back pain in workplaces. *Ind Health*. 1997;Apr;35(2):173-85.
94. Choobineh A, Tabatabaei SH, Mokhtarzadeh A, Salehi M. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian Rubber Factory. *J Occup Health*. 2007;Sep;49(5):418-23.
95. Noriega-Elío M, Barrón A, Sierra O, Méndez I, Pulido M, Cruz C. The debate on lower back pain and its relationship to work: a retrospective study of workers on sick leave. *Cad Saude Publica*. 2005;May-Jun;21(3):887-97.
96. Wynne-Jones G, Cowen J, Jordan JL, Uthman O, Main CJ, Glozier N, et al. Absence from work and return to work in people with back pain: a systematic review and meta-analysis. *Occup Environ Med*. 2014;71(6):448-56.
97. de Zwart BC, Frings-Dresen MH, Kilbom A. Gender differences in upper extremity musculoskeletal complaints in the working population. *International archives of occupational environmental health*. 2001;Jan;74(1):21-30.

98. Amirdelfan K, McRoberts P, Deer TR. The differential diagnosis of low back pain: a primer on the evolving paradigm. *Neuromodulation*. 2014;17(2):11-7.
99. Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, Hildebrandt J, Klaber-Moffett J, Kovacs F, et al. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. *Europ Spine J*. 2006;15(2):S192-300.
100. Hancock MJ, Maher CG, Latimer J, Spindler MF, McAuley JH, Laslett M, et al. Systematic review of tests to identify the disc, SIJ or facet joint as the source of low back pain. *Europ Spine J*. 2007;16(10):1539-50.
101. Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, Carr CM, Kallmes DF, Murad MH, et al. MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2015;36(12):2394-9.
102. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, Whitman JM, Sowa G, Shekelle P, et al. Low back pain. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2012; Apr;42(4):A1-57.
103. Driscoll T, Jacklyn G, Orchard J, Passmore E, Vos T, Freedman G, et al. The global burden of occupationally related low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheu Dis*. 2014;73(6):975-81.
104. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Introducción a los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. European Agency for Safety and Health at Work, 2007.
105. Murtezani A, Hundozi H, Orovcane N, Sllamniku S, Osmani T. A comparison of high intensity aerobic exercise and passive modalities for the treatment of workers with chronic low back pain: a randomized, controlled trial. *Eu J Phys Rehab Med*. 2011;Sep 47(3):359-66.
106. Edries N, Jelsma J, Maart S. The impact of an employee wellness programme in clothing/textile manufacturing companies: a randomised controlled trial. *BMC Public Health*. 2013;13:25.
107. Andersen LN, Juul-Kristensen B, Roessler KK, Herborg LG, Sorensen TL, Sogaard K. Efficacy of 'Tailored Physical Activity' in reducing sickness absence among health care workers: design of a randomised controlled trial. *BMC Public Health*. 2013;13:917.
108. Jorgensen MB, Ektor-Andersen J, Sjogaard G, Holtermann A, Sogaard K. A randomised controlled trial among cleaners--effects on strength, balance and kinesiophobia. *BMC Public Health*. 2011;11:776.
109. Nassif H, Brosset N, Guillaume M, Delore-Milles E, Tafflet M, Buchholz F, et al. Evaluation of a randomized controlled trial in the management of chronic lower back pain in a French automotive industry: an observational study. *Arch Phys Med Rehabil*. 2011;92(12):1927-36 e4.
110. Rasmussen CD, Holtermann A, Mortensen OS, Sogaard K, Jorgensen MB. Prevention of low back pain and its consequences among nurses' aides in elderly care: a stepped-wedge multi-faceted cluster-randomized controlled trial. *BMC Public Health*. 2013;Nov 21(13):1088.
111. Park JH, Lee SH, Ko DS. The Effects of the Nintendo Wii Exercise Program on Chronic Work-related Low Back Pain in Industrial Workers. *J Phys Ther Sci*. 2013;Aug;25(8):985-8.
112. Williams RM, Westmorland MG, Lin CA, Schmuck G, Creen M. Effectiveness of workplace rehabilitation interventions in the treatment of work-related low back pain. *Disabil Rehabil*. 2007;Apr 30;29(8):607-24.
113. San Mauro I, Gonzalez M, Collado L. [Mobile applications for nutrition, dietetics and healthy habits; analysis and consequences of an increasing trend]. *Nutr Hosp*. 2014;30(1):15-24.
114. Johnston W, Hoffman S, Thornton L. Mobile health: a synopsis and comment on "Increasing physical activity with mobile devices: a meta-analysis". *Transl Behav Med*. 2014;4(1):4-6.
115. Dunton GF, Dzubur E, Kawabata K, Yanez B, Bo B, Intille S. Development of a smartphone application to measure physical activity using sensor-assisted self-report. *Front Public Health*. 2014;2:12.

116. Alcántara-Bumbiedro S, Flórez-García M, Echávarri-Pérez C, García-Pérez F. Oswestry low back pain disability questionnaire. *Rehabilitación*. 2006;40(3):105-8.
117. Maughan EF, Lewis JS. Outcome measures in chronic low back pain. *Eur Spine J*. 2010;19(9):1484-94.
118. Mathias SD, Crosby RD, Qian Y, Jiang Q, Dansey R, Chung K. Estimating minimally important differences for the worst pain rating of the Brief Pain Inventory-Short Form. *J Support Oncol*. 2011 Mar-Apr;9(2):72-8.
119. Cleeland C. *The Brief Pain Inventory User Guide*. Houston University of Texas M. D. Anderson Cancer Center; 2009.
120. Haig AJ, Weismann G, Haugh LD, Pope M, Grobler LJ. Prospective Evidence for Change in Paraspinal Muscle Activity after Herniated Nucleus Pulposus. *Spine*. 1993;18:926–9.
121. Owens EF, Jr., Gudavalli MR, Wilder DG. Paraspinal muscle function assessed with the flexion-relaxation ratio at baseline in a population of patients with back-related leg pain. *J Manipulative Physiol Ther*. 2011;34(9):594-601.
122. Cohen J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences* 2nd ed. ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum; 1988.
123. Schoenfeld D. *Statistical considerations for clinical trials and scientific experiments* [updated 2010-May-14; citado 2016 Feb-15]. Disponible en: http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/size.html.
124. Sadeghi-Abdollahi B, Eshaghi A, Hosseini S, Ghahremani M, Davatchi F. The efficacy of Back School on chronic low back pain of workers of a pharmaceutical company in a Tehran Suburb. COPCORD stage II study. *Int J Rheum Dis*. 2012 Apr;15(2):144-53.
125. Matsudaira K, Kawaguchi M, Isomura T, Arisaka M, Fujii T, Takeshita K, et al. Identification of risk factors for new-onset sciatica in Japanese workers: findings from the Japan epidemiological research of Occupation-related Back pain study. *Spine*. 2013;Dec 15;38(26):E1691-700.
126. Archer KR, Devin CJ, Vanston SW, Koyama T, Phillips SE, George SZ, et al. Cognitive-Behavioral-Based Physical Therapy for Patients With Chronic Pain Undergoing Lumbar Spine Surgery: A Randomized Controlled Trial. *J Pain*. 2016;17(1):76-89.
127. Song CY, Lin SF, Huang CY, Wu HC, Chen CH, Hsieh CL. Validation of the Brief Pain Inventory in Patients with Low Back Pain. *Spine*. 2016. Feb 1.
128. Laird RA, Gilbert J, Kent P, Keating JL. Comparing lumbo-pelvic kinematics in people with and without back pain. *BMC Musculoskelet Disord*. 2014;Jul 10(15):229.
129. McGregor A, McCarthy ID, Doré CJ, Hughes SP. Quantitative assessment of the motion of the lumbar spine in the low back pain population and the effect of different spinal pathologies of this motion. *Eu Spine J*. 1997;6(6):308-15.
130. Mayer TG, Neblett R, Brede E, Gatchel RJ. The quantified lumbar flexion-relaxation phenomenon is a useful measurement of improvement in a functional restoration program. *Spine*. 2009;Oct 15;34(22):2458-65.
131. Marshall P, Murphy B. Changes in the flexion relaxation response following an exercise intervention. *Spine*. 2006;Nov 1;31(23):E877-83.
132. Page I, Marchand AA, Nougrou F, O'Shaughnessy J, Descarreaux M. Neuromechanical responses after biofeedback training in participants with chronic low back pain: an experimental cohort study. *J Manipulative Physiol Ther*. 2015;38(7):449-57.
133. Vandelanotte C, Short C, Rockloff M, Di Millia L, Ronan k, Happell B, et al. How do Different Occupational Factors Influence Total, Occupational and Leisure-Time Physical Activity? *J Phys Act Health*. 2015;12(2):200-7.
134. Ayala GX, Gammelgard A, Sallis JF, Elder JP. The association of physical activity and work-related characteristics among Latino adults. *J Phys Act Health*. 2011;8(1):79-84.
135. Kellett KM, Kellett DA, Nordholm LA. Effects of an exercise program on sick leave due to back pain. *Physical therapy*. 1991;Apr;71(4):283-91.

136. Gundewall B, Liljeqvist M, Hansson T. Primary prevention of back symptoms and absence from work. A prospective randomized study among hospital employees. *Spine*. 1993;Apr;18(5):587-94.
137. Soukup MG, Glomsröd B, Lönn JH, Bö K, Larsen S. The effect of a Mensendieck exercise program as secondary prophylaxis for recurrent low back pain. A randomized, controlled trial with 12-month follow-up. *Spine*. 1999;Aug 1;24(15):1585-91.
138. Nurminen E, Malmivaara A, Ilmarinen J, Ylöstalo P, Mutanen P, Ahonen G, et al. Effectiveness of a worksite exercise program with respect to perceived work ability and sick leaves among women with physical work. *Scand J Work Environ Health*. 2002;28(2):85-93.
139. Jorgensen MB, Faber A, Hansen JV, Holtermann A, Sogaard K. Effects on musculoskeletal pain, work ability and sickness absence in a 1-year randomised controlled trial among cleaners. *BMC Public Health*. 2011;11:840.
140. Viester L, Verhagen EA, Bongers PM, van der Beek AJ. The effect of a health promotion intervention for construction workers on work-related outcomes: results from a randomized controlled trial. *Internat Arch Occup Environ health*. 2015;88(6):789-98.
141. Ciclogreen. Ciclogreen. Premiamos tu movilidad sostenible [citado 2016 Abril 1]. Disponible en: <http://www.ciclogreen.com/>.
142. Wefitter. Tu ejercicio, recompensado 2016 [citado 2016 Abril 1]. Disponible en: <https://www.wefitter.com/>.

ANEXOS

ANEXO 1.

Encuesta Europea de Salud 2009.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD 2009

Cuestionario de Hogar

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

ENTREVISTADOR: esta parte se le preguntará a: "la persona de referencia del hogar, a su cónyuge/pareja u otro adulto componente del hogar"

Introducción

Primeramente, le voy a hacer unas preguntas sobre su hogar.

HH.1 Dígame el nombre y los apellidos de las personas que viven habitualmente en esta vivienda:

HH2- ¿Hay alguna otra persona que no esté actualmente, pero que viva habitualmente en esta vivienda?

HH3- ¿Hay alguna otra persona que no tenga otra residencia habitual y viva actualmente en esta vivienda?

HH4- Por favor, de cada una de las personas que ha mencionado, dígame sexo y fecha de nacimiento

	<u>Sexo</u>	<u>Fecha Nacimiento</u>	<u>Edad</u>
Persona 1	_	_ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _
Persona 2	_	_ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _
Persona 3	_	_ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _
Persona 4	_	_ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _
Persona 5	_	_ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _

ENTREVISTADOR: Solo preguntar Sexo en caso de duda. Fecha de Nacimiento: Se considera suficiente obtener mes y año. Solo insistir con el día en el caso de aparecer 15 o 16 años en "EDAD"

HH5- Por favor, para cada una de estas personas dígame si ha residido los últimos 12 meses la mayor parte del tiempo en esta vivienda

	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>No sabe</u>
Persona 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HH6- Sabría decirme si alguna de estas personas piensa residir la mayor parte de los próximos 12 meses en otra vivienda.

	<u>Sí</u>	<u>No</u>	<u>No sabe</u>
Persona 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Considerando el siguiente criterio obtenemos los miembros del hogar:

Si HH5= Si	y HH6=Sí	NO miembro del hogar
Si HH5= Si ó NO sabe	y HH6=No ó No sabe	→ Miembro del hogar
Si HH5= No	y HH6=Sí	NO miembro del hogar
Si HH5= No	y HH6=No ó No sabe	→ Miembro del hogar
Si HH5= No sabe	y HH6= Sí	NO miembro del hogar

Las siguientes preguntas se refieren únicamente de los miembros del hogar.

HH7- A continuación, elija una de estas personas como “Persona de referencia” y dígame algunas relaciones de parentesco entre las personas residentes.

ENTREVISTADOR: debe considerarse como persona de referencia a aquella persona sobre la que “pivoten” las relaciones de parentesco en el hogar y en caso de duda, la que más aporte al presupuesto familiar.

	Persona de Referencia		Relación con la Persona de Referencia
	<u>Sí</u>	<u>No</u>	
Persona 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Persona 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Persona 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Persona 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Persona 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Las opciones de relación de parentesco y sus códigos son:

- Persona de referencia (p.r.) 1
 Cónyuge o pareja de la p.r. 2
 Hijo/a, hijastro/a (de la p.r. o pareja del mismo) 3
 Yerno, nuera (o pareja del hijo/a, hijastro/a) 4
 Nieto/a, nieto/a político/a (o pareja de los mismos) 5
 Padre, madre, suegro, suegra (o pareja de los mismos) 6
 Otro pariente de la p.r. (o de la pareja del mismo) 7
 Persona del servicio doméstico 8
 Sin parentesco con la p.r. 9

HH7a- ENTREVISTADOR: Seleccione el informante del cuestionario de hogar de la siguiente tabla. Si el informante no es miembro del hogar, seleccione la opción "otra persona"

	Informante
Persona 1	<input type="checkbox"/>
Persona 2	<input type="checkbox"/>
Persona 3	<input type="checkbox"/>
Persona 4	<input type="checkbox"/>
Persona 5	<input type="checkbox"/>
Otra persona	<input type="checkbox"/>

ENTREVISTADOR: Conforme a las respuestas de la tabla anterior, anote la respuesta a HH7b, si no tiene suficiente información, formule la pregunta

**HH7b ¿Cuál es la composición del hogar que corresponde con el suyo?
Le leo las opciones:**

- Hogar unipersonal 1
- Pareja sola 2
- Pareja con algún hijo menor de 25 años 3
- Pareja con todos los hijos mayores de 25 años 4
- Padre o madre solo, con algún hijo menor de 25 años 5
- Padre o madre solo, con todos los hijos mayores de 25 años 6
- Pareja o padre o madre solo, con algún hijo menor de 25 años y otras personas viviendo en el hogar 7
- Otro tipo de hogar 8

Introducción

Ahora le voy a pedir que clasifique a cada uno de los miembros del hogar, por su situación actual en relación con el mercado laboral.

HH. 8 En relación con la actividad económica actual, ¿a qué miembros del hogar clasificaría cómo....

ENTREVISTADOR: Vaya leyendo cada clasificación y marque los miembros que se clasifican en ella, hasta leer todas

- Trabajando (incluyendo el trabajo no remunerado en un negocio familiar o empresa, el aprendizaje o práctica profesional remunerada, aunque actualmente no esté trabajando por baja maternal, permiso de paternidad, baja por enfermedad, o vacaciones) 1
- En desempleo 2
- Estudiando o en formación en prácticas no remuneradas 3
- Jubilado (incluido jubilación anticipada) o retirado del negocio 4
- Incapacitado para trabajar (incluye pensión de Invalidez o incapacidad permanente) 5
- Dedicado principalmente a las labores del hogar 6
- Otros. Por favor especifique _ _ _ _ _ 7
- No contesta 9

ENTREVISTADOR: Nos referimos a su actividad económica principal.

	<u>Trabajando</u>	<u>Desempleo</u>	<u>Estudiando</u>	<u>Jubilado</u>	<u>Incapacitado</u>	<u>Labores Hogar</u>	<u>No contesta</u>	<u>Otros</u>
Persona 1	<input type="checkbox"/>							
Persona 2	<input type="checkbox"/>							
Persona 3	<input type="checkbox"/>							
Persona 4	<input type="checkbox"/>							
Persona 5	<input type="checkbox"/>							

Antes de pasar a hacer el cuestionario de salud con la persona seleccionada aleatoriamente por la aplicación, le voy a hacer a Ud. unas últimas preguntas relacionadas con los ingresos del hogar.

IN.1 A continuación le voy a leer diferentes fuentes de ingresos. Por favor, ¿podría decirme cuáles de ellas reciben usted y los demás miembros de su hogar?

Debe considerar las fuentes de cada miembro del hogar y las conjuntas.

Se admite respuesta múltiple

ENTREVISTADOR: Si es necesario añada: “A esta pregunta puede contestar Ud. mismo o consultar a otro miembro del hogar si piensa que éste lo va a saber contestar mejor.

- Ingresos del trabajo (por cuenta propia o ajena) 01
- Prestación y subsidios por desempleo 02
- Prestación por jubilación, viudedad, orfandad o a favor de otros familiares 03
- Pensión por invalidez o incapacidad 04
- Prestaciones económicas por hijo a cargo u otras prestaciones económicas como ayudas a la familia... 05
- Prestaciones o subvenciones relacionadas con la vivienda 06
- Prestaciones o subvenciones relacionadas con la educación 07
- Otros ingresos regulares / Otro subsidio o prestación social regular 08
- Ninguna fuente de ingresos 09
- No sabe 98
- No contesta 99

Si la respuesta es “Ninguna fuente de ingresos”(09) o “No contesta”(99) → Fin de cuestionario de hogar

IN.2

(Si IN.1=98 No sabe)

Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de ingresos ¿podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual neto de todo el hogar (es decir, sumando todas las fuentes y descontando las retenciones por impuestos, Seguridad Social, etc.)?

(Si IN.1={01,...,08})

Pensando en las fuentes de ingresos que ha mencionado ¿podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual neto de todo el hogar (es decir, sumando todas las fuentes y descontando las retenciones por impuestos, Seguridad Social, etc.)?

- Cantidad |__|__|__|__|__|__|__| euros) → **Fin Cuestionario Hogar**
- **No quiere contestar** 9999999
- **No sabe** 9999998

ENTREVISTADOR: sólo si es necesario añade: “con una estimación es suficiente”
Para ayudar a responder la siguiente pregunta, le entrego esta tarjeta para que elija la opción que más se ajuste a su respuesta.

ENTREVISTADOR : Entregue la tarjeta 2 con las opciones de respuesta

IN.3 Si desconoce el valor exacto de los ingresos del hogar, ¿podría decirme, cuál de los intervalos que aparecen en la tarjeta representa mejor el ingreso mensual neto de todo su hogar, tras las deducciones por los impuestos, Seguridad Social, etc...?

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| A. Menos de 550 euros | <input type="checkbox"/> 01 |
| B. De 550 a menos de 850 euros | <input type="checkbox"/> 02 |
| C. De 850 a menos de 1.150 euros | <input type="checkbox"/> 03 |
| D. De 1.150 a menos de 1.400 euros | <input type="checkbox"/> 04 |
| E. De 1.400 a menos de 1.700 euros | <input type="checkbox"/> 05 |
| F. De 1.700 a menos de 2.000 euros | <input type="checkbox"/> 06 |
| G. De 2.000 a menos de 2.400 euros | <input type="checkbox"/> 07 |
| H. De 2.400 a menos de 2.900 euros | <input type="checkbox"/> 08 |
| I. De 2.900 a menos de 3.600 euros | <input type="checkbox"/> 09 |
| J. De 3.600 euros en adelante | <input type="checkbox"/> 10 |
| K. NO sabe/No contesta | <input type="checkbox"/> 98 |

FIN del Cuestionario de Hogar.

Cuestionario Individual

Las siguientes preguntas conciernen únicamente a la persona seleccionada: es decir a:

PS. Nombre: _____

Número de orden: __

Edad: ___ años

HH.Proxy_0 ¿ El informante es la persona seleccionada?

- Sí 1 → Pasar a HH9
- No 2

HH.Proxy_1 ¿Cuál es el motivo por el que la persona seleccionada no facilita sus datos?

- La persona seleccionada está ingresada en un sanatorio, hospital, etc., a causa de una enfermedad 1
- La persona seleccionada está incapacitada para contestar por discapacidad, enfermedad grave, etc. 2
- La persona seleccionada está incapacitada para contestar por causa del idioma 3

HH.Proxy_2 ¿Es miembro del hogar el informante?

- Sí 1 Nº de orden __ → Pasar a HH.Proxy_5
- No 6

HH.Proxy_3. Nombre del informante: _____

HH.Proxy_4. Edad del informante: ___

HH.Proxy_5. ¿Cuál es la relación del informante con la persona seleccionada?

- Cónyuge o pareja 1
- Hijo/Hija 2
- Padre/madre 3
- Hermano/hermana 4

- Otros familiares 5
- Servicios sociales 6
- Voluntarios 7
- Otra relación 8

HH.9 ¿Cuál es su país de nacimiento?

- España
- Extranjero
- No sabe
- No contesta

 1 2

Seleccionar País

 8 9

HH.10 ¿Cuál es su nacionalidad?

Se admite respuesta múltiple

- España
- Extranjero
- No sabe
- No contesta

 1 2

Seleccionar País

 8 9

HH.11 ¿Cuál es su estado civil legal?

- Soltero 1
- Casado 2
- Viudo 3
- Separado legalmente 4
- Divorciado 5
- No sabe 8
- No contesta 9

HH.12 ¿Convive actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 6 → Pasar a HH13
- No sabe 8 → Pasar a HH13
- No contesta 9 → Pasar a HH13

HH.12b ¿Podría decirme cuál de estas personas es la que se corresponde con su pareja?

	Pareja adulto	seleccionado	Número de orden
	<u>Sí</u>	<u>No</u>	
Persona 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Persona 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Persona 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Persona 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Persona 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

HH.13 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha obtenido?

- No sabe leer o escribir 01
- Estudios primarios incompletos 02
- Educación primarios o equivalentes 03
- Educación secundaria de primera etapa 04
- Estudios de Bachillerato 05
- Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes 06
- Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes 07
- Estudios universitarios de 1 y 2 ciclo o equivalentes 08
- Doctorado o equivalente 09
- **No sabe** 98
- **No contesta** 99

Si HH8 de la persona seleccionada =1, pasar a HH15a

HH.14 ¿Ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia?

- Sí 1 → Ir a HH.15b
- No 6 → Ir a HS.1
- **No sabe** 8 → Ir a HS.1
- **No contesta** 9 → Ir a HS.1

HH.15a ¿Cuál es su situación profesional en su trabajo actual?

- asalariado (a sueldo, comisión, jornal,...) 1 ir a HH16a
- empresario con asalariados 2 →ir a HH17a
- empresario sin asalariados 3 →ir a HH17a
- miembro de una cooperativa 4 →ir a HH17a
- trabajador en el negocio familiar 5 →ir a HH17a
- otra situación 6 →ir a HH17a
- No sabe 8 →ir a HH17a
- No contesta 9 →ir a HH17a

NOTA: En caso de varios trabajos, se debe tener en cuenta solo el que genera más ingresos

HH.15b ¿Cuál era su situación profesional en su último trabajo?

- asalariado (a sueldo, comisión, jornal,...) 1 →ir a HH16b
- empresario con asalariados 2 →ir a HH17b
- empresario sin asalariados 3 →ir a HH17b
- miembro de una cooperativa 4 →ir a HH17b
- trabajador en el negocio familiar 5 →ir a HH17b
- otra situación 6 →ir a HH17b
- No sabe 8 →ir a HH17b
- No contesta 9 →ir a HH17b

NOTA: En caso de varios trabajos, se debe tener en cuenta solo el que genera más ingresos

HH.16a ¿Qué tipo de contrato o relación laboral tiene?

- contrato laboral indefinido (fijo) 1
- contrato laboral de duración limitada (temporal) 2
- No sabe 8
- No contesta 9

Pasar a HH17a

HH.16b ¿Qué tipo de contrato o relación laboral tenía?

- contrato laboral indefinido (fijo) 1
- contrato laboral de duración limitada (temporal) 2
- No sabe 8

- No contesta 9

Pasar a HH17b

HH.17a En su ocupación principal, ¿trabaja a tiempo completo o parcial?

- Tiempo completo 1
- Tiempo parcial 2
- No sabe 8
- No contesta 9

Pasar a HH18a

HH.17b En su última ocupación principal, ¿trabajaba a tiempo completo o parcial?

- Tiempo completo 1
- Tiempo parcial 2
- No sabe 8
- No contesta 9

Pasar a HH18b

HH.18a ¿Cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeña en su empleo principal actual?

Nombre del puesto _____

Descripción de lo que usted hace fundamentalmente en su trabajo:

□□

(ISCO-88 COM, 2 dígitos)

Pasar a HH19a

HH.18b ¿Cuál era la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en su último empleo principal?

Nombre del puesto _____

Descripción de lo que usted hacía fundamentalmente en su trabajo:

□□

(ISCO-88 COM, 2 dígitos)

Pasar a HH19b

HH.19a ¿Cuál es la actividad del establecimiento en el que trabaja (p.ej. química, pesca, hotel/restaurante, salud, trabajo social, etc.)?

DESCRIBA DETALLADAMENTE- FABRICACIÓN O PROCESAMIENTO O DISTRIBUCIÓN ETC. Y PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCIDOS, MATERIALES UTILIZADOS, AL POR MAYOR O AL DETALLE ETC.

□□

(NACE Rev.2, 2 dígitos)

Pasar a HS1

HH.19b ¿Cuál era la actividad del establecimiento en el que trabajó (p.ej. química, pesca, hotel/restaurante, salud, trabajo social, etc.)?

DESCRIBA DETALLADAMENTE- FABRICACIÓN O PROCESAMIENTO O DISTRIBUCIÓN ETC. Y PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCIDOS, MATERIALES UTILIZADOS, AL POR MAYOR O AL DETALLE ETC.

□□

(NACE Rev.2, 2 dígitos)

MÓDULO EUROPEO DE ESTADO DE SALUD

INTRODUCCIÓN 1

A continuación le voy a preguntar sobre su salud

HS1.¿ Cómo describiría su estado de salud en general ? Es.....

Le leo las opciones

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4
- Muy malo 5

HS1b ¿Y como diría que ha sido durante los últimos doce meses?.

Le leo las opciones

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4
- Muy malo 5

**HS2. ¿Tiene alguna enfermedad o problema de salud crónicos o de larga duración?
(Entendemos por larga duración si el problema de salud o enfermedad ha durado o se espera que dure 6 meses o más)**

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

HS3. Podría decirme, ¿en qué medida se ha visto limitado, durante al menos los 6 últimos meses, debido a un problema de salud para realizar las actividades que las personas hacen habitualmente. Usted diría que ha estado...

NOTA: Se leen las opciones

- Gravemente limitado 1
- Limitado pero no gravemente 2
- Nada limitado 3

INTRODUCCIÓN 2

A continuación le voy a preguntar por una serie de problemas de salud comunes

En el caso de que HS4 =1, deberá preguntarse HS5 y HS6.

	HS4 ¿alguna vez ha padecido....				HS5 Este problema, ¿fue diagnosticado por un médico?				HS6 ¿lo padeció en los últimos 12 meses?			
Asma	<input type="radio"/>	SI (1)	<input type="radio"/>	NS (8)	<input type="radio"/>	SI (1)	<input type="radio"/>	NS (8)	<input type="radio"/>	SI (1)	<input checked="" type="radio"/>	NS (8)
	<input type="radio"/>	NO (2)	<input type="radio"/>	NC (9)	<input checked="" type="radio"/>	NO (2)	<input type="radio"/>	NC (9)	<input type="radio"/>	NO (2)	<input type="radio"/>	NC (9)
Bronquitis crónica, enfisema	<input type="radio"/>	SI (1)	<input type="radio"/>	NS (8)								
	<input type="radio"/>	NO (2)	<input type="radio"/>	NC (9)								
Infarto cardiaco	<input type="radio"/>	SI (1)	<input type="radio"/>	NS (8)								
	<input type="radio"/>	NO (2)	<input type="radio"/>	NC (9)								

Lista de Enfermedades

Asma (incluida asma alérgica)
Bronquitis crónica, enfisema
Infarto cardiaco
Angina de pecho, enfermedad coronaria
Tensión alta (Hipertensión)
Infarto cerebral, hemorragia cerebral
Artritis reumatoide
Osteoporosis
Dolor de espalda crónico (cervical)
Dolor de espalda crónico (lumbar)
Diabetes
Alergia, como rinitis, inflamación de ojos, dermatitis, alergia a los alimentos, etc (asma alérgica excluida)
Úlcera gástrica o duodenal

Cirrosis, disfunción hepática
Cáncer (tumor maligno incluidas la leucemia y el linfoma)
Migrañas o dolores de cabeza frecuentes
Incontinencia urinaria
Ansiedad crónica
Depresión crónica
Otros problemas mentales
Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente

HS7. Durante los últimos 12 meses ¿ Ha tenido alguno de los siguientes accidentes por el que haya resultado herido (interna o externamente) incluyendo una intoxicación o quemadura?

- Si 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

En el caso de que HS7 =1, deberá preguntarse HS8.

Tipos de accidente	HS.7	HS.8
Accidente de tráfico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidente en el trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidente en el colegio o centro de estudios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidente en casa o en tiempo de ocio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HS8. ¿ Consultó con algún profesional sanitario o acudió a un servicio de urgencias a consecuencia de ese accidente?

- Consultó a un médico o enfermera 1
- Acudió a un centro de urgencias 2
- No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención 3
- No sabe 8
- No contesta 9

FILTRO 3:

Si HS6=No o HS6=blanco para todas las filas (enfermedades) y HS7=No para los 4 tipos de accidente, se pregunta HS9a, si no pasar a HS9b siempre que HH8 de la pers. Seleccion.=1 (la persona si está trabajando) o HH14=Si (Si trabajó) . En otro caso pasar a Filtro4

HS9a. En los últimos 12 meses ha tenido algún otro tipo de enfermedad o accidente grave que no le haya mencionado en las anteriores relaciones?

- Sí 1
- No 6 Ir a FILTRO 4
- No sabe 8 Ir a FILTRO 4
- No contesta 9 Ir a FILTRO 4

Si HH8 de la pers. Seleccion.<>1 (la persona NO está trabajando) y HH14=NO (No trabajó) pasar a FILTRO4

HS9b. Aunque le pueda parecer reiterativo, ¿alguna de las enfermedades o problemas de salud que usted haya tenido en los últimos 12 meses fue consecuencia o empeoró debido a su actividad laboral?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

FILTRO 4.

La próxima pregunta (HS.10) se preguntará únicamente a las personas que están actualmente trabajando HH.8=1 para la pers.,selecc.

HS10. En los últimos 12 meses , ¿ha faltado al trabajo por problemas de salud? Tenga en cuenta todas las clases de enfermedad , problemas de salud o lesiones que usted padeció y por los que tuvo que faltar a su trabajo

- Si 1
- No 6 Ir a la introducción 3
- No sabe 8 Ir a la introducción 3
- No contesta 9 Ir a la introducción 3

HS11. ¿ Cuántos días en total faltó al trabajo por problemas de salud durante los últimos 12 meses?

NOTA: Solo si es necesario añade: “Una estimación es suficiente”

□□□□ días

- No sabe 998
- No contesta 999

INTRODUCCIÓN 3

A continuación le voy a preguntar sobre situaciones en las que podría encontrarse en su vida diaria. Por favor, no tenga en cuenta los problemas temporales.

PL1. ¿ Utiliza gafas o lentillas?

Entrevistador: si el informante es ciego, marque la opción “Soy ciego o no puedo ver en absoluto”

- Sí 1 **Ir a PL2.A**
- No, nunca 2 **Ir a PL.2B**
- Soy ciego o no puedo ver en absoluto 3 **Ir a PL.4**
- No sabe 8 **Ir a PL.2B**
- No contesta 9 **Ir a PL.2B**

PL2.A ¿ Puede ver la letra de un periódico utilizando sus gafas o lentillas?

- Sí, sin dificultad 1 **Ir a PL3.A**
- Con alguna dificultad 2 **Ir a PL3.A**
- Con dificultad severa 3 **Ir a PL3.A**
- No puede hacerlo 4 **Ir a PL3.A**
- No sabe 8 **Ir a PL3.A**
- No contesta 9 **Ir a PL3.A**

PL2.B ¿ Puede ver la letra de un periódico?

- Sí, sin dificultad 1 **Ir a PL3.B**
- Con alguna dificultad 2 **Ir a PL3.B**
- Con dificultad severa 3 **Ir a PL3.B**
- No puede hacerlo 4 **Ir a PL3.B**
- No sabe 8 **Ir a PL3.B**
- No contesta 9 **Ir a PL3.B**

PL3.A ¿ Puede ver la cara de alguien aproximadamente a 4 metros de distancia utilizando sus gafas o lentillas?

- Sí, sin dificultad 1 **Ir a PL.4**
- Con alguna dificultad 2 **Ir a PL.4**

- Con dificultad severa 3 **Ir a PL.4**
- No puede hacerlo 4 **Ir a PL.4**
- No sabe 8 **Ir a PL.4**
- No contesta 9 **Ir a PL.4**

PL3.B ¿ Puede ver la cara de alguien aproximadamente a 4 metros de distancia ?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

PL4. ¿Utiliza audífono?

Entrevistador: si el informante es sordo, marque la opción “Soy sordo profundo”

- Sí 1 **Ir a PL5.A**
- No 2 **Ir a PL5.B**
- Soy sordo profundo 3 **Ir a PL.6**
- No sabe 8 **Ir a PL5.B**
- No contesta 9 **Ir a PL5.B**

PL5.A ¿ Puede oír lo que se dice en una conversación con varias personas utilizando su audífono?

- Sí, sin dificultad 1 **Ir a PL.6**
- Con alguna dificultad 2 **Ir a PL.6**
- Con dificultad severa 3 **Ir a PL.6**
- No puede hacerlo 4 **Ir a PL.6**
- No sabe 8 **Ir a PL.6**
- No contesta 9 **Ir a PL.6**

PL5.B ¿ Puede oír lo que se dice en una conversación con varias personas ?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2

- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

NOTA PARA LAS PREGUNTAS DESDE PL6 A PL11: Si cree que esta pregunta puede ofender al entrevistado dada la situación física evidente que se puede observar (silla de ruedas, amputaciones,...) rellene la opción “No puede hacerlo” sin leer la pregunta al entrevistado.

PL.6 ¿ Puede caminar 500 metros sobre un terreno llano sin bastón ni otras ayudas para andar?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

PL.7 ¿ Puede subir o bajar un tramo de escaleras sin usar bastón, la barandilla u otro tipo de ayudas?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

PL.8 ¿ Puede agacharse y arrodillarse sin ningún tipo de ayuda ?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

PL9. Usando sus brazos, ¿ puede levantar y llevar una bolsa de la compra de 5 kilos de peso al menos durante 10 metros sin ningún tipo de ayuda?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

PL10. ¿ Puede usar los dedos para agarrar o manejar objetos pequeños como un bolígrafo sin ningún tipo de ayuda?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

PL.11 ¿Puede morder y masticar alimentos duros tales como una manzana sin ningún tipo de ayuda (por ejemplo, dentadura postiza)?

- Sí, sin dificultad 1
- Con alguna dificultad 2
- Con dificultad severa 3
- No puede hacerlo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 4

Piense ahora en sus actividades básicas diarias. Una vez más, no tenga en cuenta los problemas temporales.

PC.1 De las actividades que le voy a leer, ¿habitualmente tiene dificultad para hacerlas por sí mismo?

	Ninguna dificultad	Alguna dificultad	Dificultad severa	No puedo hacerlo por mí mismo	No sabe	No contesta
Alimentarse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestirse y desvestirse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ir al servicio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ducharse o lavarse todo el cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Codificación

- No tengo ninguna dificultad 1
- Sí, alguna dificultad 2
- Sí, dificultad severa 3
- No puedo hacerlo por mí mismo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

- Si PC1 = 1,8 ó 9 para todas las actividades entonces ir a la introducción 5
- Si PC1 = 2,3 ó 4 al menos para una actividad se pasa a la siguiente Tabla con las preguntas PC2, PC3 y PC4

Introducción: “Considerando estas actividades básicas diarias en las que encuentra dificultad al realizarlas.....”

En la tabla se presentan las opciones de PC2 de los diferentes tipos de ayudas, si PC2=Sí, se mostrar las opciones de respuesta de PC3, en otro caso, se muestran las opciones de respuesta de PC4

	PC2- ¿Dispone habitualmente de este tipo de ayuda?				PC3 ¿Considera que esta ayuda satisface sus necesidades?				PC4- ¿Cree que necesitaría este tipo de ayuda?			
Asistencia personal	SI	NO	NS	<input type="radio"/>	SI	NO	NS	<input type="radio"/>				
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>				
			NC	<input type="radio"/>			NC	<input type="radio"/>				
Ayudas técnicas	SI	NO	NS	<input type="radio"/>					SI	NO	NS	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
			NC	<input type="radio"/>							NC	<input type="radio"/>
Adaptaciones en el hogar	SI	NO	NS	<input type="radio"/>					SI	NO	NS	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
			NC	<input checked="" type="radio"/>							NC	<input type="radio"/>

PC.2 ¿ Dispone habitualmente de algún tipo de ayuda?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

Si PC2 =1 ir a PC3. Si PC2= 6,8,9 ir a PC4

PC.3 ¿Considera que estas ayudas satisfacen sus necesidades?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

Ir a PC2 del siguiente tipo de ayuda o a Introducción 5 en el caso de ser la última

PC.4 ¿ Cree que necesitaría este tipo de ayuda?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

Ir a PC2 del siguiente tipo de ayuda o a Introducción 5 en el caso de ser la última

INTRODUCCIÓN 5

A continuación, le voy a leer una serie de actividades relacionadas con el hogar. De nuevo, no incluya problemas temporales.

Solo en aquellas actividades en que se contesta HA1=2,3,4,8 según la codificación, se muestra el cuadro de opciones para HA2, después de HA2 se pasa a la siguiente actividad y después de la última actividad a HA3.

ENTREVISTADOR: En HA2 NO lea las opciones, salvo en el caso de respuesta "No Sabe" a HA1 en que sí se deben leer.

Si HA1= 1 ó 9 para una actividad, pasar a la siguiente actividad.

	HA1- ¿Habitualmente tiene dificultad para hacer por sí mismo y sin ayudas cada una de estas actividades?						HA2- ¿por qué?		
	Ninguna dificultad	Alguna dificultad	Dificultad severa	No puedo hacerlo por mi mismo			Principalmente, por estado de salud, discapacidad, edad avanzada,...	Por otras razones,(nunca intenté hacerlo,...)	
Preparar su propia comida	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	Principalmente, por estado de salud, discapacidad, edad avanzada,...	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
Utilizar el teléfono (buscar el número, marcar,...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	Principalmente, por estado de salud, discapacidad, edad avanzada,...	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
Realizar compras (comprar comida, ropa,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	Principalmente, por estado de salud, discapacidad, edad avanzada,...	NS <input checked="" type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	Principalmente, por estado de salud, discapacidad, edad avanzada,...	NS <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>

A efectos de codificación:

HA.1 ¿ Habitualmente tiene dificultad para hacer por sí mismo y sin ayudas alguna de estas actividades?

- No tengo ninguna dificultad 1
- Sí, alguna dificultad 2
- Sí, mucha dificultad 3
- No puedo hacerlo por mí mismo 4
- No sabe 8
- No contesta 9

HA.2 ¿ Por qué?

- Principalmente, por el estado de salud, discapacidad o edad avanzada 1
- Principalmente, por otras razones (nunca intenté hacerlo, etc.) 2
- No sabe 8
- No contesta 9

ACTIVIDADES
Preparar su propia comida
Utilizar el teléfono (buscar el número, marcar...)
Realizar compras (comprar comida, ropa...)
Tomar sus medicamentos, incluyendo acordarse de la cantidad y el momento en que las debe tomar
Realizar tareas domésticas ligeras como hacer la colada, hacer la cama, limpiar la casa...
Realizar ocasionalmente tareas domésticas pesadas como mover muebles, limpiar las ventanas, transportar la compra...
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques...)

Si HA2 =1 al menos para una de las actividades entonces, se activará la tabla con las preguntas HA3, HA4, HA5. En otro caso se pasará a SF.0

HA3:Considerando estas actividades en las que usted encuentra algún tipo de dificultad al realizarlas...dígame”

La tabla mostrará las opciones de HA3 de los diferentes tipos de ayudas, si HA3=Sí, se mostrarán las opciones de respuesta de HA4, en otro caso,se mostrarán las opciones de respuesta de HA5

	HA3- ¿Dispone habitualmente de este tipo de ayuda?				HA4- ¿Considera que esta ayuda satisface sus necesidades?				HA5- ¿Cree que necesitaría este tipo de ayuda?			
	SI	NO	NS		SI	NO	NS		SI	NO	NS	
Asistencia personal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ayudas técnicas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adaptaciones en el hogar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

A efectos de codificación:

HA3 ¿ Dispone habitualmente de algún tipo de ayuda?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

Si HA3= 1 ir a HA4, si HA3= 6,8,9 ir a HA5

HA4 ¿Considera que estas ayudas satisfacen sus necesidades?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

Ir a HA3 del siguiente tipo de ayuda o a Introducción 6 en caso de ser la última

HA5 ¿ Cree que necesitaría este tipo de ayuda?

- Sí 1
- No 6
- No sabe 8
- No contesta 9

Ir a HA3 del siguiente tipo de ayuda o a Introducción 6

INTRODUCCIÓN 6

SF.0 ¿Durante las 4 últimas semanas ha padecido algún tipo de dolor o molestia física?

- Sí 1
- No 6 Ir a SF.2
- No sabe 8 Ir a SF.2
- No contesta 9 Ir a SF.2

SF.1 Durante las 4 últimas semanas, ¿ qué grado de dolor o molestia física ha tenido?.

Se leen las opciones

- Leve 1
- Moderada 2
- Severa 3
- Extrema 4
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 7

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las últimas 4 semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido.

SF.2-10 Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia...

	Siem pre	Casi siem pre	Algun as veces	Sólo alguna vez	Nunc a	No sabe	No contesta
SF.2 se sintió lleno de vitalidad?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.3 estuvo especialmente tenso?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.4 se sintió tan bajo de moral que nada podía animarlo?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.5 se sintió calmado y tranquilo?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.6 tuvo mucha energía?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.7 se sintió desanimado y deprimido?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.8 se sintió agotado?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.9 se sintió feliz?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9
SF.10 se sintió cansado?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 9

MÓDULO EUROPEO DE ASISTENCIA SANITARIA

INTRODUCCIÓN 8

El siguiente grupo de preguntas hace referencia al tiempo pasado en un hospital. Se incluyen todos los tipos de hospital. No se deben incluir las visitas a urgencias o a consultas externas/ambulatorias.

HC.1 Durante los últimos 12 meses, es decir desde (fecha de hace un año), ¿ha tenido que ingresar en un hospital como paciente al menos durante una noche?

- Sí 1
- No 6 → Ir a HC.4

HC.2 ¿Cuántas veces ha estado hospitalizado desde (fecha de hace un año)?
Cuenta todas las estancias en las que pasó al menos una noche en el hospital y que hayan finalizado en este periodo.

□□ veces

- No sabe 98
- No contesta 99

HC.3 Pensando en estos ingresos hospitalarios ¿cuántas noches en total pasó usted en el hospital?

□□□□ noches

- No sabe 998
- No contesta 999

Si la persona seleccionada es Mujer con Edad < 50 años, preguntar HC1b, en otro caso pasar a HC3C

HC.1b.- ¿El motivo de alguno de dichos ingresos fue para dar a luz (incluyendo cesárea)?

- Sí 1
- No 6 Ir a HC.3C
- No sabe 8 Ir a HC.3C
- No contesta 9 Ir a HC.3C

HC.2.b ¿ Cuántas veces ha estado hospitalizada desde el (fecha de hace un año) para dar a luz (incluyendo cesárea)? Cuente todas las estancias en las que pasó al menos una noche en el *hospital y que hayan finalizado en este periodo.

□ veces

- No sabe 98
- No contesta 99

HC.3.b Pensando en estos ingresos hospitalarios para dar a luz ¿cuántas noches en total pasó usted en el hospital?

□□ noches

- No sabe 998
- No contesta 999

HC.3.c En relación a su última estancia en el hospital durante estos últimos 12 meses, independientemente del motivo por el cual fue hospitalizado ¿ Cuántas noches estuvo ingresado en total?

□□□ noches

- No sabe 998
- No contesta 999

HC.4 Durante los últimos 12 meses, es decir desde el (fecha de hace un año), ¿ha sido admitido en un hospital de día, es decir ocupando una cama o sillón cama del hospital, para la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones que no requerían pasar la noche? * No incluya estancias en urgencias ni en observación.

- Sí 1
- No 6 → Ir a HC.6
- No sabe 8 → Ir a HC.6
- No contesta 9 → Ir a HC.6

HC.5 ¿Cuántos días ha sido admitido en un hospital de día, sin tener que pasar la noche, desde el (fecha de hace un año)?

□□□ días

- No sabe 998
- No contesta 999

HC.6 Durante los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en la que realmente necesitó ser ingresado en un hospital o ser atendido en un hospital de día, siguiendo la recomendación de un médico, pero no lo fue ?

- Sí, al menos en una ocasión 1
- No, en ninguna ocasión 6 → Ir a introducción 9
- No sabe 8 → Ir a introducción 9
- No contesta 9 → Ir a introducción 9

HC.7 ¿Cuál fue la razón principal por la que no llegó a estar hospitalizado?

No se leen las opciones

- No me lo podía permitir (demasiado caro o no cubierto por el seguro) 1
- Lista de espera, u otras razones debidas al hospital 2
- No disponía de tiempo debido al trabajo, al cuidado de los niños o de otras personas 3
- Demasiado lejos para viajar/ sin medios de transporte 4
- Miedo a la cirugía/tratamiento 5
- Otras razones 6
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 9

El siguiente grupo de preguntas hace referencia a las visitas al dentista, ortodoncista u otro especialista de asistencia dental.

HC.8 ¿Cuándo fue la última vez que visitó al dentista, ortodoncista o higienista dental para usted mismo (es decir, no sólo como acompañante de un niño, de su pareja, etc.)?

Se leen las opciones hasta que se marque una opción

- En las últimas 4 semanas 1
- Entre 4 semanas y 12 meses 2 → Ir a introducción 10
- Hace 12 meses o más 3 → Ir a introducción 10
- Nunca 4 → Ir a introducción 10

HC.9 Durante las últimas 4 semanas contando hacia atrás desde ayer, es decir desde (fecha de ayer- 28 días), ¿cuántas veces ha visitado al dentista, ortodoncista o higienista dental para usted mismo?

□□ veces

- No sabe 98
- No contesta 99

INTRODUCCIÓN 10

El siguiente grupo de preguntas hace referencia a las consultas con su médico general o médico de familia. Por favor, incluya tanto las visitas a la consulta de su médico, como las visitas domiciliarias y las consultas telefónicas.

HC.10 ¿Cuándo fue la última vez que consultó al médico general o médico de familia para usted mismo?

- En las últimas 4 semanas 1
- Entre 4 semanas y 12 meses 2 → Ir a introducción 11
- Hace 12 meses o más 3 → Ir a Introducción 11
- Nunca 4 → Ir a Introducción 11

HC.11 Durante las últimas 4 semanas contando desde ayer. Es decir, desde el (fecha de ayer-28 días), ¿cuántas veces ha consultado usted con su médico general o médico de familia para usted mismo?

□□ veces

- No sabe 98
- No contesta 99

INTRODUCCIÓN 11

Las siguientes preguntas hacen referencia a consultas a especialistas. Se incluyen sólo las visitas a médicos en consultas externas o de urgencias, pero no las visitas realizadas en el hospital como paciente ingresado o atendido en un hospital de día. No deben incluirse las visitas al dentista, aunque sí al cirujano maxilofacial. También se incluyen las consultas médicas en el lugar de trabajo o centro de estudios.

HC.12 ¿Cuándo fue la última vez que consultó a un especialista para usted mismo?

- En las últimas 4 semanas 1
- Entre 4 semanas y 12 meses 2 → Ir a HC14
- Hace 12 meses o más 3 → Ir a HC14
- Nunca 4 → Ir a HC14
- No sabe 8 → Ir a HC14
- No contesta 9 → Ir a HC14

HC.13 Durante las últimas 4 semanas contando desde ayer. Es decir, desde el (fecha de "Ayer-28 días"), ¿cuántas veces consultó a un especialista para usted mismo?

NOTA: "Deben ser incluidas las visitas al cirujano maxilofacial y no deben incluirse las visitas al dentista"

veces

- No sabe 98
- No contesta 99

HC.13B ¿ Dónde tuvo lugar la última consulta a un especialista realizada durante las últimas 4 semanas?

- En una Consulta externa de un hospital o ambulatorio 1
- En un Servicio de urgencias de un hospital 2
- En una consulta de médico particular o de una sociedad 3
- En su lugar de trabajo o su centro de estudios 4
- Otro lugar 5
- No sabe 8
- No contesta 9

HC.14 Durante los últimos 12 meses, hubo alguna vez en la que considera que necesitó consultar a un especialista pero no lo hizo?

- Sí, al menos en una ocasión 1
- No, en ninguna ocasión 6 → Ir a HC16
- No sabe 8 → Ir a HC16
- No contesta 9 → Ir a HC16

HC.15 ¿Cuál fue la razón principal para no consultar a un especialista?

No se leen las opciones

- No me lo podía permitir (demasiado caro o no cubierto por el seguro) 01
- Lista de espera, no tenía volante 02
- No disponía de tiempo debido al trabajo, al cuidado de los niños o de otras personas 03
- Demasiado lejos para viajar/ sin medios de transporte 04
- Miedo al médico/hospitales/ exploraciones médicas/tratamiento 05
- Quise esperar y ver si el problema mejoraba por sí solo 06
- No conocía a ningún buen especialista 07
- Otras razones 08
- No sabe 98
- No contesta 99

HC.16 Durante los últimos 12 meses, es decir, desde (fecha de hace un año), ¿ha visitado para usted mismo a un.... ?

	Sí	No	No sabe	No contesta
Laboratorio de análisis, centro de radiología	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Fisioterapeuta / Quinesiterapeuta	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Enfermera, matrona (excluyendo las hospitalizaciones, atención domiciliaria, o en un laboratorio médico o centro de radiología)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Dietista / Nutricionista	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Logopeda	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Quiropráctico, terapeuta manual	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Terapeuta ocupacional /laboral	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Psicólogo o psicoterapeuta	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Otros paramédicos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

HC.17 Durante los últimos 12 meses, es decir desde (fecha de hace un año), ¿ha visitado para usted mismo a un.... ?

	Sí	No	No sabe	No contesta
Homeópata	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Acupuntor	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Herborista / Fitoterapeuta	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Otro profesional de medicina alternativa	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

HC.18 Durante los últimos 12 meses, es decir, desde (fecha de hace un año), ¿ha utilizado personalmente alguno de los siguientes servicios asistenciales?

	Sí	No	No sabe	No contesta
Atención domiciliaria prestada por un enfermero o matrona	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Comidas a domicilio para personas mayores	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Servicios especiales de transporte a domicilio para acudir a un servicio médico, a un hospital de día, actividades recreativas...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Otros servicios de asistencia domiciliaria	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

INTRODUCCIÓN 12

A continuación, le voy a preguntar sobre el consumo de medicamentos o suplementos dietéticos en las últimas 2 semanas.

Si Persona Seleccionada es Mujer, se pregunta MD1a, si es Hombre pasar a MD1b

MD.1a Durante las últimas dos semanas, ¿ha consumido algún medicamento que le fuera recetado o recomendado por un médico?
Por favor, tenga en cuenta también suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos hormonales

- Sí 1 **Ir a MD2**
- No 6 **→ Ir a MD3**
- **No sabe** 8 **→ Ir a MD3**
- **No contesta** 9 **→ Ir a MD3**

MD.1b Durante las últimas dos semanas, ¿ha consumido algún medicamento que le fuera recetado o recomendado por un médico?
Por favor, tenga en cuenta también suplementos dietéticos y vitaminas”

- Sí 1
- No 6 **→ Ir a MD3**
- **No sabe** 8 **→ Ir a MD3**
- **No contesta** 9 **→ Ir a MD3**

MD.2 Dígame si estos medicamentos eran para...

	SI	NO	No Sabe	No contesta
A. Asma				
B. Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema				
C. Hipertensión arterial				
D. Reducir el nivel de colesterol en sangre				
E. Otras enfermedades cardiovasculares, como infarto cerebral o ataque al corazón				
F. Dolor en las articulaciones (artrosis, artritis)				
G. Dolor en el cuello o espalda				
H. Dolor de cabeza o migrañas				
I. Otro dolor				
J. Diabetes				
K. Síntomas alérgicos (eccema, rinitis, fiebre del heno)				
L. Problemas de estómago				
M. Cáncer (quimioterapia)				
N. Depresión				
O. Tensión o ansiedad				

Codificación

- Sí 1
- No 6
- **No sabe** 8
- **No contesta** 9

¿Ha consumido otros tipos de medicamentos que se le hayan recetado, como...?

	SI	NO	No Sabe	No contesta
P. Pastillas para dormir				
Q. Antibióticos				

Si la persona seleccionada es mujer con Edad <= 50, preguntar R

	SI	NO	No Sabe	No contesta
R. Pastillas anticonceptivas				

Si la persona seleccionada es mujer con Edad >=45, preguntar S

	SI	NO	No Sabe	No contesta
S. Hormonas para la menopausia				

En todos los casos preguntar T

	SI	NO	No Sabe	No contesta
T. Cualquier otro medicamento recetado por un médico. (Si responde sí): ¿Qué tipo de medicamentos? -----				

MD.3 Durante las últimas 2 semanas, ¿ha consumido algún medicamento o suplementos dietético o hierbas medicinales o vitaminas que no fueran recetadas o recomendadas por un médico?

- Sí 1
- No 6 → Ir a Introducción 13
- No sabe 8 → Ir a Introducción 13
- No contesta 9 → Ir a Introducción 13

MD.4 ¿Eran medicamentos o suplementos para...?

	SI	NO	No Sabe	No contesta
A. Dolor en las articulaciones (artrosis, artritis)				
B. Dolor de cabeza o migrañas				
C. Otro dolor				
D. Resfriado, gripe o dolor de garganta				
E. Síntomas alérgicos (eccema, rinitis, fiebre del heno)				
F. Problemas de estómago				
G. Eran vitaminas, minerales o tónicos				
H. ¿Era algún otro tipo de medicamento o suplemento? (por favor especifique) _____				

Para codificación

- Sí 1
- No 2
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 13

A continuación, le voy a preguntar sobre la vacunación de la gripe.

PA.1 ¿Alguna vez ha sido vacunado contra la gripe?

- Sí 1
- No 6 → Ir a Introducción 14
- No sabe 8 → Ir a Introducción 14
- No contesta 9 → Ir a Introducción 14

PA.2 ¿Cuándo fue vacunado contra la gripe por última vez?

- Durante este año 1
- El año pasado 2
- Antes del año pasado 3 → Ir a Introducción 14
- No sabe 8 → Ir a Introducción 14
- No contesta 9 → Ir a Introducción 14

PA.3 Podría recordar, ¿en qué mes fue?

□□ Mes

- No sabe 98
- No contesta 99

INTRODUCCIÓN 14

Ahora, le voy a preguntar sobre su tensión arterial.

PA.4 ¿Le ha tomado la tensión arterial alguna vez un profesional sanitario?

- Sí 1
- No 6 → Ir a Introducción 15
- No sabe 8 → Ir a Introducción 15
- No contesta 9 → Ir a Introducción 15

PA.5 ¿Cuándo fue la última vez que un profesional sanitario le tomó la tensión arterial?

- En los últimos 12 meses 1
- Hace más de 1 año pero no más de 5 años 2
- Hace más de 5 años 3
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 15

A continuación, le voy a preguntar sobre su nivel de colesterol en sangre.

PA.6 ¿Le han medido alguna vez su nivel de colesterol en sangre?

- Sí 1
- No 6 → [Ir a Introducción 16](#)
- No sabe 8 → [Ir a Introducción 16](#)
- No contesta 9 → [Ir a Introducción 16](#)

PA.7 ¿Cuándo fue la última vez que le midieron su nivel de colesterol en sangre?

- En los últimos 12 meses 1
- Hace más de 1 año pero no más de 5 años 2
- Hace más de 5 años 3
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 16

Las siguientes preguntas hacen referencia al nivel de azúcar en sangre (glucemia).

PA.8 ¿Le han medido alguna vez su nivel de azúcar en sangre?

- Sí 1
- No 6 → [Ir a Filtro 5](#)
- No sabe 8 → [Ir a Filtro 5](#)
- No contesta 9 → [Ir a Filtro 5](#)

PA.9 ¿Cuándo fue la última vez que le midieron su nivel de azúcar en sangre?

- En los últimos 12 meses 1
- Hace más de 1 año pero no más de 5 años 2
- Hace más de 5 años 3
- No sabe 8
- No contesta 9

FILTRO 5

Si Persona Seleccionada es Mujer ir a Introducción 17, si es hombre ir a Introducción 19

INTRODUCCIÓN 17

Las siguientes preguntas se refieren a “mamografías”.

PA.10 ¿Alguna vez le han hecho una mamografía, es decir, una radiografía de uno de sus pechos o de ambos?

- Sí 1
- No 6 → Ir a Introducción 18
- No sabe 8 → Ir a Introducción 18
- No contesta 9 → Ir a Introducción 18

PA.11 ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron una mamografía (radiografía de mama)?

- Hace tres años o menos de tres años 1
- Hace más de 3 años 2 Ir a PA.12
- No sabe 8 Ir a PA.12
- No contesta 9 Ir a PA.12

PA.11B ¿En que fecha le hicieron la última mamografía (radiografía de mama)?

- MES AÑO
- No sabe 98 9998
 - No contesta 99 9999

PA.12 ¿ Cuáles de las siguientes fueron las principales razones por las que se hizo esta última mamografía?

Se admite respuesta múltiple

- Porque usted misma notó que tenía algún problema en el pecho 01
- Porque su médico de familia notó que tenía algún problema en el pecho durante un examen 02
- Porque su ginecólogo notó que tenía algún problema en el pecho durante un examen 03
- Porque su médico de familia se lo aconsejó sin que tuviese usted ningún problema 04
- Porque se lo aconsejó su ginecólogo sin que tuviese usted ningún problema 05
- Porque otras mujeres de su familia han tenido o tienen cáncer de mama 06
- Porque le citaron desde su comunidad autónoma o ayuntamiento para un programa de detección precoz de cáncer de mama 07
- Por otra razón 08
- No sabe 98
- No contesta 99

INTRODUCCIÓN 18

Ahora, unas preguntas sobre la prueba de citología vaginal.

PA.13 ¿Alguna vez le han hecho una citología vaginal?

- Sí 1
- No 6 → Ir a Introducción 19
- No sabe 8 → Ir a Introducción 19
- No contesta 9 → Ir a Introducción 19

PA.14 ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron una citología vaginal?

- Hace tres años o menos de tres años 1
- Hace más de tres años, pero no más de cinco años 2 Ir a PA.15
- Hace más de cinco años 3 Ir a PA.15

- No sabe 8 Ir a PA.15
- No contesta 9 Ir a PA.15

PA.14B ¿ Recuerda en qué fecha se la hicieron?

- MES** **AÑO**
- No sabe 98 9998
 - No contesta 99 9999

PA15. ¿Cuál fue la razón por la que se hizo esta última citología vaginal?

No se leen las opciones

- Porque tenía molestias 1
- Porque se lo recomendaron en la consulta de medicina de familia 2
- Porque fue a la consulta de ginecología 3
- Porque le citaron desde su comunidad autónoma o ayuntamiento para un programa de detección precoz de cáncer 4
- Por otra razón de tipo médico 5
- Por otro tipo de razones no médicas 6
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 19

Las siguientes preguntas hacen referencia a la prueba de sangre oculta en heces.

PA.16 ¿Alguna vez le han hecho una prueba de sangre oculta en heces?

- Sí 1
- No 6 → Ir a Introducción 20
- No sabe 8 → Ir a Introducción 20
- No contesta 9 → Ir a Introducción 20

PA.17 ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron una prueba de sangre oculta en heces?

- En los últimos 12 meses 1
- Hace más de 1 año, pero no más de 2 años 2
- Hace más de 2 años, pero no más de 3 años 3
- Hace más de 3 años 4

- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 20

A continuación, le voy a hacer unas preguntas sobre su satisfacción con el sistema sanitario.

SA.1 En general, respecto a los servicios prestados por los siguientes centros y profesionales sanitarios, usted diría que está....

	Muy satisfecho	Bastante satisfecho	Ni satisfecho ni insatisfecho	Bastante insatisfecho	Muy insatisfecho	No sabe	No contesta
Hospitales (incluyendo el servicio de urgencias)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Dentistas, ortodoncistas y otros especialistas de asistencia dental	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Especialistas (médicos o quirúrgicos)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Médicos de familia / generales	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Servicios de atención sanitaria domiciliaria	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

MÓDULO EUROPEO DE DETERMINANTES DE LA SALUD

INTRODUCCIÓN 21

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su estatura y su peso.

BMI.1 ¿Cuánto mide sin zapatos?

□□□□ cm

- No sabe/ No recuerda 998
- No contesta 999

BMI.2 ¿Cuánto pesa sin ropa ni zapatos?

□□□□ kg

- No sabe/ No recuerda 998
- No contesta 999

INTRODUCCIÓN 22

Ahora voy a preguntarle acerca del tiempo que usted dedicó a estar físicamente activo en los últimos 7 días. Por favor, responda a cada pregunta aunque no se considere una persona activa. Nos referimos a las actividades que realiza en el trabajo, así como a las tareas que lleva a cabo en su hogar o jardín, a los desplazamientos para ir de un lugar a otro y a las actividades durante su tiempo libre, ya sea por recreo, ejercicio o deporte.

Primeramente, piense en todas las actividades que Ud. realizó en los últimos 7 días y que requirieron un esfuerzo físico intenso. Las actividades intensas le hacen respirar mucho más fuerte de lo normal y pueden incluir levantar pesos pesados, cavar, hacer aeróbic o ir rápido en bicicleta.

Piense sólo en aquellas actividades físicas que realizó durante al menos 10 minutos seguidos.

PE.1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas intensas?

□ días a la semana

- No sabe 8 → pasar a PE.3
- No contesta 9 → pasar a PE.3

Si PE.1=0 pasar a PE.3

PE.2. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo dedicó a realizar actividades físicas intensas?

Nota: señale sólo si es necesario “con una estimación es suficiente”.

 ┌┐┌ horas ┌┐┌ minutos

- No sabe 98
- No contesta 99

Ahora piense en las actividades que usted realizó en los últimos 7 días y que implicaron un esfuerzo físico moderado. Las actividades físicas moderadas le hacen respirar algo más fuerte de lo normal y pueden incluir cargar con pesos ligeros, ir en bicicleta a velocidad normal, fregar la casa o arreglar el jardín. No incluya caminar. De nuevo, piense sólo en aquellas actividades físicas que realizó durante al menos 10 minutos seguidos.

PE.3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas moderadas?

┌┐ días a la semana

- No sabe 8 → pasar a PE.5
- No contesta 9 → pasar a PE.5

Si PE.3=0 pasar a PE.5

PE.4. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo dedicó a realizar actividades físicas moderadas?

Nota: señale sólo si es necesario “con una estimación es suficiente”.

 ┌┐┌ horas ┌┐┌ minutos

- No sabe 98
- No contesta 99

Ahora piense en el tiempo que Vd. dedicó a caminar en los últimos 7 días. Ya sean desplazamientos para ir de un lugar a otro o recorridos que realice en el trabajo o en la casa y cualquier otra caminata que usted pudiera realizar por deporte, ejercicio u ocio.

PE.5. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos caminó durante al menos 10 minutos seguidos?

┌┐ días a la semana

- No sabe 8 → ir a Introducción 23
- No contesta 9 → ir a Introducción 23

Si PE.5=0 pasar a Introducción 23

PE.6. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo dedicó a caminar?

Nota: señale sólo si es necesario “con una estimación es suficiente”.

 |_|_| horas |_|_| minutos

- No sabe 98
- No contesta 99

INTRODUCCIÓN 23

Las siguientes preguntas hacen referencia al consumo de frutas y verduras.

FV.1 ¿Con qué frecuencia come frutas (excluyendo zumos)?

Nota: NO se leen las opciones

- Dos o más veces al día 1
- Una vez al día 2
- Menos de una vez al día, pero al menos 4 veces a la semana 3
- Menos de 4 veces, pero al menos 1 vez a la semana 4
- Menos de 1 vez a la semana 5
- Nunca 6

- No sabe 8
- No contesta 9

FV.2 ¿Con qué frecuencia come verduras o ensalada (excluyendo zumos y patatas)?

Nota: NO se leen las opciones

- Dos o más veces al día 1
- Una vez al día 2
- Menos de una vez al día, pero al menos 4 veces a la semana 3
- Menos de 4 veces, pero al menos 1 vez a la semana 4
- Menos de 1 vez a la semana 5
- Nunca 6

- No sabe 8
- No contesta 9

FV.3 ¿Con qué frecuencia bebe zumo natural de frutas o de verduras?

NOTA: NO se leen las opciones

- Dos o más veces al día 1
- Una vez al día 2
- Menos de una vez al día, pero al menos 4 veces a la semana 3
- Menos de 4 veces, pero al menos 1 vez a la semana 4
- Menos de 1 vez a la semana 5
- Nunca 6
- No sabe 8
- No contesta 9

INTRODUCCIÓN 24

Las preguntas siguientes hacen referencia al entorno en el que vive y trabaja y al apoyo social.

EN.1 Pensando en los últimos 12 meses, mientras estaba en su casa ¿en qué medida estuvo expuesto a alguna de las siguientes condiciones?

	Muy expuesto	Algo expuesto	No expuesto	No sabe	No contesta
Ruido (como tráfico de coches, de trenes o el tráfico aéreo, fábricas, vecindario, animales, restaurantes/bares/discotecas)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Contaminación del aire (polvo fino, suciedad, polvo, humo, ozono)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
Malos olores (de la industria, de la agricultura, alcantarillado, desechos)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

Entrevistador si la Persona Seleccionada se encuentra sola o está respondiendo otra persona, pase directamente a formular la pregunta. Si se encuentra acompañada entréguele la tarjeta 1 de respuestas y lea la NOTA.

NOTA: “Para las siguientes preguntas, le entrego esta tarjeta para que me responda el número de la opción que más se ajusta a su respuesta”

EN.2 Pensando en los últimos 12 meses, ¿en qué medida estuvo expuesto a delincuencia, violencia o vandalismo en su casa o en la zona donde reside?

	Muy expuesto	Algo expuesto	No expuesto	No sabe	No contesta
Delincuencia, violencia o vandalismo en su casa o en la zona	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

Si HH8<>1 para la persona seleccionada entonces pasar a EN4, si HH8=1 (está trabajando) preguntar EN.3

EN.3 En su lugar de trabajo, ¿en qué medida está usted expuesto a...?

	Muy expuesto	Algo expuesto	No expuesto	No sabe	No Contesta
A. Acoso o intimidación	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
B. Discriminación	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
C. Violencia o trato violento	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
D. Presión o sobrecarga de trabajo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
E. Productos químicos, polvo, humos o gases	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
F. Ruidos o vibraciones	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
G. Posturas forzadas, movimientos o manejo de cargas pesadas en el trabajo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
H. Riesgo de accidente	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

EN.4 En caso de tener un problema personal grave de cualquier tipo ¿con cuántas personas cercanas a usted podría contar?

- Ninguna 1
- 1 o 2 2
- De 3 a 5 3
- Más de 5 4
- No sabe 8
- No contesta 9

Si el cuestionario está siendo contestado por la persona seleccionada, pasar a pantalla Introducción auto-administrado antes de FILTRO 6.

Si el cuestionario está siendo contestado por otra persona (HH.PROXY<>1) pasar a FILTRO 7.

Introducción auto-administrado

“La parte final del cuestionario, por el tipo de preguntas que incluye, debe de ser cumplimentado por Ud. Mismo, por lo que le cedo el ordenador para continuar la entrevista.

Le quiero recordar que sus respuestas siguen siendo confidenciales, por lo que le pido que sea sincero. Una vez que finalice el cuestionario, estos datos no podrán ser consultados por ninguna persona, ni siquiera por mí mismo.

Lea atentamente las instrucciones que se van indicando en el cuestionario y pulse Continuar después de responder cada pregunta. Si tiene cualquier duda, pregúnteme lo que desee.”

FILTRO 6

Si (HC.8<>1 y HC.10<>1 y HC.12<>1 y MD.1(a ó b)<>1) entonces, pasar a Introducción 25.

En otro caso, continuar

FORMULARIO AUTOADMINISTRADO DE “GASTOS DE SU PROPIO BOLSILLO”

Durante la entrevista usted indicó que en periodos recientes ha utilizado servicios de asistencia sanitaria para usted mismo (es decir, no sólo como acompañante de un niño, de su pareja, etc.). Por favor, indique cuánto tuvo que pagar finalmente de su propio bolsillo por estos servicios de asistencia sanitaria que utilizó recientemente. Por favor, lea detenidamente las preguntas y utilice cualquier elemento (como facturas, etc.) que pueda ayudarle a dar la cantidad.

Por *gastos de su propio bolsillo* queremos decir el coste de cualquier asistencia sanitaria que usted haya recibido (médica, dental o farmacéutica) no gratuita y no reembolsado por el Estado, compañía de seguros o empresa privada. Sólo se consideran *gastos de su propio bolsillo* los costes que haya tenido que pagar directamente o que otro miembro del hogar lo haya hecho en su lugar. Si después de realizar el pago, le han reembolsado total o parcialmente los gastos (ya sea una mutualidad del Estado –MUFACE, ISFAS o MUGEJU–, una compañía de seguros privada o como ayudas sociales de su empresa), se debe considerar únicamente la parte no reembolsada. En el caso de que todavía no haya recibido el reembolso, los *gastos de su propio bolsillo* se estimarán restando la cantidad que espera que le sea reembolsada de la cantidad total pagada por dicha asistencia sanitaria. No se considera como *gastos de su propio bolsillo* los pagos realizados a las compañías en concepto de primas de seguros.

Si no ha abonado nada pero ha utilizado el servicio, por favor, escriba 0 en el espacio destinado a responder.

*

Si HC8<>1 ir a OP.2

OP.1 Durante las últimas cuatro semanas, es decir desde el (fecha de hoy-28 días) ¿aproximadamente cuánto pagó de su bolsillo por su propia atención dental?

• Cantidad |__|__|__|__|__|__| euros

• No sabe 99998

Si (HC10<>1 y HC12<>1) ir a OP.3

OP.2 Durante las últimas cuatro semanas, es decir, desde el (fecha de hoy-28 días), ¿aproximadamente cuánto pagó de su bolsillo por visitas para usted mismo al médico de familia, general, o a especialistas?

• Cantidad |__|__|__|__|__|__| euros

*

• No sabe 99998

Si MD.1(a ó b)<>1 pasar a Introducción 25

OP.3 De los medicamentos recetados por un médico y que usted ha consumido durante las últimas dos semanas, ¿aproximadamente cuánto pagó de su propio bolsillo?

• Cantidad |__|__|__|__|__|__| euros

*

• No sabe 99998

INTRODUCCIÓN 25**FORMULARIO AUTO-ADMINISTRADO**

Antes de dar una respuesta, lea detenidamente las preguntas y sus categorías de respuesta. Marque la casilla que mejor describa su respuesta a cada pregunta o escriba un número en el caso de casillas abiertas
 □□

Marque una única casilla por pregunta.

Preguntas sobre consumo de tabaco**SK.1 ¿Fuma usted actualmente?**

- Sí, fumo diariamente 1
- Sí, fumo, pero no diariamente 2 **Ir a SK.4**
- No fumo actualmente, pero he fumado antes 3 **Ir a SK.4**
- No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual 4 **Ir a SK.6**

SK.2 ¿Qué tipo de tabaco fuma a diario?

- | | SI | NO |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| • Cigarrillos (manufacturados) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • (Cigarrillos con) tabaco de liar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • Puros | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • Tabaco de pipa | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • Otros | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

SK.3 Por término medio ¿cuántas unidades fuma usted al día?

En esta pregunta sólo aparecen como opciones de respuesta aquellas opciones marcadas en SK.2

Cigarrillos	□□		
Cigarrillos con tabaco de liar	□□		
Puros	□□		→ Ir a SK.5
Pipas	□□		
Otros	□□		

SK.4 ¿ Ha fumado alguna vez (cigarrillos, puros o pipa) a diario o casi a diario al menos durante un año?

- Sí 1
- No 6 → Ir a SK.6

SK.5 ¿Durante cuántos años ha fumado a diario?

Cuente todos los periodos en los que ha fumado a diario. Si no recuerda el número exacto de años, por favor haga una estimación.

□□ años

SK.6 ¿Con qué frecuencia está expuesto al humo del tabaco dentro de su casa? Considere solo aquellas situaciones en las que son otras personas las que están fumando

- Nunca o casi nunca 1
- Menos de una hora al día 2
- Entre 1 y 5 horas al día 3
- Más de 5 horas al día 4

SK.7 ¿ Con qué frecuencia está expuesto al humo del tabaco en medios de transporte y lugares públicos cerrados (bares, restaurantes, centros comerciales, estadios, salas de bingo, boleras, trenes, metro, autobús)?

- Nunca o casi nunca 1
- Menos de una hora al día 2
- Entre 1 y 5 horas al día 3
- Más de 5 horas al día 4

Si HH8<>1 para la persona seleccionada (NO esta trabajando), entonces pasar a la Introducción antes de AL.1

SK.8 ¿Con qué frecuencia está expuesto al humo de tabaco en las áreas cerradas de su lugar de trabajo?

- Nunca o casi nunca 1
- Menos de una hora al día 2
- Entre 1 y 5 horas al día 3
- Más de 5 horas al día 4
- No es aplicable (no trabajo en un lugar cerrado) 5

Preguntas sobre consumo de alcohol

INTRODUCCIÓN

Como Ud. Sabe, algunas personas tienen costumbre de tomar vino, cerveza, o alguna copa, bien sea en la comida, aperitivo, al salir con amigos o en otras circunstancias.

Las preguntas siguientes se refieren al consumo de bebidas alcohólicas. Se consideran bebidas alcohólicas la cerveza, vino, licores (vermut, pacharán,...) o las mezclas de las bebidas citadas entre sí o con refrescos

AL.1 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado bebidas alcohólicas de cualquier tipo (es decir cerveza, vino, licores, bebidas destiladas y combinados u otras bebidas alcohólicas)?

- Nunca 1 → Ir a Introducción antes de CN.1
- Una vez al mes o menos 2 → Ir a Introducción antes de CN.1
- De 2 a 4 veces al mes 3
- De 2 a 3 veces a la semana 4
- De 4 a 6 veces a la semana 5
- Todos los días 6

AL.2a En un fin de semana normal en cuanto al consumo de alcohol, ¿cuántas bebidas que contengan alcohol consume?

Por favor, considere el fin de semana de viernes a domingo y responda al cuadro distinguiendo el consumo de cada tipo de bebida que realiza cada uno de los días.

	Cervezas	Vinos	Licores	Otras	Bebidas "Locales"
	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Viernes	<input type="text"/> Cañas, botellines,...	<input type="text"/> Vasos, copas	<input type="text"/> Copas de Anis, vermut, ... <input type="text"/> Licores afrutados, pacharán,..(chupitos)	<input type="text"/> Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky,...	<input type="text"/> "carajillos",...Vasos sidra u otras bebidas locales,...
Sábado	<input type="text"/> Cañas, botellines,...	<input type="text"/> Vasos, copas	<input type="text"/> Copas de Anis, vermut, ... <input type="text"/> Licores afrutados, pacharán,..(chupitos)	<input type="text"/> Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky,...	<input type="text"/> "carajillos",...Vasos sidra u otras bebidas locales,...
Domingo	<input type="text"/> Cañas, botellines,...	<input type="text"/> Vasos, copas	<input type="text"/> Copas de Anis, vermut, ... <input type="text"/> Licores afrutados, pacharán,..(chupitos)	<input type="text"/> Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky,...	<input type="text"/> "carajillos",...Vasos sidra u otras bebidas locales,...

AL.2b Y en el resto de una semana normal en cuanto al consumo de alcohol, ¿cuántas bebidas que contengan alcohol consume?

Por favor, responda al cuadro distinguiendo el consumo de cada tipo de bebida que realiza cada día de Lunes a Jueves

	Cervezas	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Vinos	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Licores	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Otras	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Bebidas "Locales"	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lunes	<input type="text"/>	Cañas, botellines,...	<input type="text"/>	Vasos, copas	<input type="text"/>	Copas de Anís, vermuts,...	<input type="text"/>	Licores afrutados, pacharán, (chupitos)	<input type="text"/>	Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky, ...	<input type="text"/>	"carajillos", ... Vasos sidra u otras bebidas locales, ...			
Martes	<input type="text"/>	Cañas, botellines,...	<input type="text"/>	Vasos, copas	<input type="text"/>	Copas de Anís, vermuts,...	<input type="text"/>	Licores afrutados, pacharán, (chupitos)	<input type="text"/>	Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky, ...	<input type="text"/>	"carajillos", ... Vasos sidra u otras bebidas locales, ...			
Miércoles	<input type="text"/>	Cañas, botellines,...	<input type="text"/>	Vasos, copas	<input type="text"/>	Copas de Anís, vermuts,...	<input type="text"/>	Licores afrutados, pacharán, (chupitos)	<input type="text"/>	Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky, ...	<input type="text"/>	"carajillos", ... Vasos sidra u otras bebidas locales, ...			
Jueves	<input type="text"/>	Cañas, botellines,...	<input type="text"/>	Vasos, copas	<input type="text"/>	Copas de Anís, vermuts,...	<input type="text"/>	Licores afrutados, pacharán, (chupitos)	<input type="text"/>	Combinados ("cubatas"), copa de cognac, ron, orujo, ... vaso de whisky, ...	<input type="text"/>	"carajillos", ... Vasos sidra u otras bebidas locales, ...			

AL.3 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado 6 o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión?

- Nunca 1
- Menos de una vez al mes 2
- Mensualmente 3
- Semanalmente 4
- A diario o casi a diario 5

Preguntas sobre consumo de drogas**INTRODUCCIÓN**

Las siguientes preguntas hacen referencia al consumo de drogas, tales como hachís / marihuana (también conocido como cannabis), cocaína, etc.

CN.1 ¿Conoce personalmente a alguien que consuma cannabis (hachís, marihuana, maría, costo, porros, etc...)?

- Sí 1
- No 6

CN.2 Durante los últimos 12 meses, ¿ha consumido usted algún tipo de cannabis?

- Sí 1
- No 6

CN.3 ¿Conoce personalmente a alguien que consuma otras drogas, como cocaína, anfetaminas, éxtasis u otras sustancias similares?

- Sí 1
- No 6

CN.4 Durante los últimos 12 meses, ¿ha consumido usted alguna otra droga, como cocaína, anfetaminas, éxtasis, u otras sustancias similares?

- Sí 1
- No 6

“Fin de la parte Auto-administrada, muchas gracias por su colaboración.”

“Devuelva el Ordenador portátil al Entrevistador para cerrar la encuesta.”

FILTRO 7

- 1- Si Informante CH = P. Seleccionada en CI (NORINF=NORDEN p. selecc) entonces → FIN del cuestionario.
- 2- Si la persona informante del C.Hogar = Proxy del C. Adultos (si NORINF = HH.Proxy_2b) → Fin del Cuestionario
- 3- Si Informante es "Otra persona" (HH7a="00") y HH.Proxy_2=NO, entonces debe aparecer la NOTA:

Nota: "Entrevistador, si el entrevistado es el mismo que respondió el cuestionario de hogar, responda "No contesta" y acabe la entrevista."

- 4- Si IN.1<>"98" ("No sabe") y (IN.2 <> 9999998 ("No sabe") ó bien IN.3 tiene un valor <> "00" ("No sabe")) entonces → FIN del Cuestionario
- 5- Si IN.1={01,...,08} e In.3="98" ("No sabe") → Ir a IN.2b
- 6- Si IN.1 = "98" ("No sabe") entonces

Para terminar, le voy a formular unas preguntas relacionadas con los ingresos del hogar.

IN.1b A continuación le voy a leer diferentes fuentes de ingresos. Por favor, ¿podría decirme cuáles de ellas reciben usted y los demás miembros de su hogar?

Nota: debe considerar las fuentes de cada miembro del hogar y las conjuntas. es posible más de una respuesta

- Ingresos del trabajo (por cuenta propia o ajena) 01
- Prestación y subsidios por desempleo 02
- Prestación por jubilación, viudedad, orfandad o a favor de otros familiares 03
- Pensión por invalidez o incapacidad 04
- Prestaciones económicas por hijo a cargo u otras prestaciones económicas como ayudas a la familia... 05
- Prestaciones o subvenciones relacionadas con la vivienda 06
- Prestaciones o subvenciones relacionadas con la educación 07
- Otros ingresos regulares / Otro subsidio o prestación social regular 08
- Ninguna fuente de ingresos 09
- No sabe 98
- No contesta 99

Si la respuesta es “Ninguna fuente de ingresos”(09) o “No contesta”(99) → Fin de cuestionario

Si IN.2 tiene como respuesta una cantidad (IN.2 <> (9999999, 9999998)) → Fin de cuestionario

Si IN.3 tiene como respuesta una cantidad (IN.3 = (“01”, “02”, ..., “10”)) → Fin de cuestionario

IN.2b

(Si IN.1b=98 (No sabe)

Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de ingresos ¿podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual neto de todo el hogar (es decir, sumando todas las fuentes y descontando las retenciones por impuestos, Seguridad Social, etc.)?

(Si IN.1b={01,...,08}

Pensando en las fuentes de ingresos que ha mencionado ¿podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual neto de todo el hogar (es decir, sumando todas las fuentes y descontando las retenciones por impuestos, Seguridad Social, etc.)?

Si IN.1={01,...,08} e IN.3=98 (“No sabe”)

¿podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual neto de todo el hogar (es decir, sumando todas las fuentes y descontando las retenciones por impuestos, Seguridad Social, etc.)?

- Cantidad |__|__|__|__|__|__|__| euros) → **Fin Cuestionario**
- **No quiere contestar** 9999999
- **No sabe** 9999998

Entrevistador sólo si es necesario añade: “con una estimación es suficiente”

Para ayudar a responder la siguiente pregunta, le entrego esta tarjeta para que elija la opción que más se ajuste a su respuesta.

Entrevistador: Entregue la tarjeta 2 con las opciones de respuesta

IN.3b Si desconoce el valor exacto de los ingresos del hogar, ¿podría decirme, cuál de los intervalos que aparecen en la tarjeta representa mejor el ingreso mensual neto de todo su hogar, tras las deducciones por los impuestos, Seguridad Social, etc...?

-
- L. Menos de 550 euros 01
- M. De 550 a menos de 850 euros 02
- N. De 850 a menos de 1.150 euros 03
- O. De 1.150 a menos de 1.400 euros 04
- P. De 1.400 a menos de 1.700 euros 05
- Q. De 1.700 a menos de 2.000 euros 06
- R. De 2.000 a menos de 2.400 euros 07
- S. De 2.400 a menos de 2.900 euros 08
- T. De 2.900 a menos de 3.600 euros 09
- U. De 3.600 euros en adelante 10
- V. No sabe/ No contesta 98

FIN del Cuestionario Individual.

ANEXO 2.

Cuestionario del Índice de Discapacidad de Oswestry

Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry

Por favor lea atentamente: Estas preguntas han sido diseñadas para que su médico conozca hasta qué punto su dolor de espalda le afecta en su vida diaria. Responda a todas las preguntas, señalando en cada una sólo aquella respuesta que más se aproxime a su caso. Aunque usted piense que más de una respuesta se puede aplicar a su caso, marque sólo aquella que describa MEJOR su problema.

1. Intensidad de dolor

- Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes
- El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes
- Los calmantes me alivian completamente el dolor
- Los calmantes me alivian un poco el dolor
- Los calmantes apenas me alivian el dolor
- Los calmantes no me quitan el dolor y no los tomo

2. Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc.)

- Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor
- Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor
- Lavarme, vestirme, etc., me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y con cuidado
- Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo
- Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas
- No puedo vestirme, me cuesta lavarme, y suelo quedarme en la cama

3. Levantar peso

- Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor
- Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor
- El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo si están en un sitio cómodo (ej. en una mesa)
- El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar objetos ligeros o medianos si están en un sitio cómodo
- Sólo puedo levantar objetos muy ligeros
- No puedo levantar ni elevar ningún objeto

4. Andar

- El dolor no me impide andar
- El dolor me impide andar más de un kilómetro
- El dolor me impide andar más de 500 metros
- El dolor me impide andar más de 250 metros
- Sólo puedo andar con bastón o muletas
- Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño

5. Estar sentado

- Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera
- Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera
- El dolor me impide estar sentado más de una hora
- El dolor me impide estar sentado más de media hora
- El dolor me impide estar sentado más de diez minutos
- El dolor me impide estar sentado

6. Estar de pie

- Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor
- Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor
- El dolor me impide estar de pie más de una hora
- El dolor me impide estar de pie más de media hora
- El dolor me impide estar de pie más de diez minutos
- El dolor me impide estar de pie

7. Dormir

- El dolor no me impide dormir bien
- Sólo puedo dormir si tomo pastillas
- Incluso tomando pastillas duermo menos de seis horas
- Incluso tomando pastillas duermo menos de cuatro horas
- Incluso tomando pastillas duermo menos de dos horas
- El dolor me impide totalmente dormir

8. Actividad sexual

- Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor
- Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor
- Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor
- Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor
- Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor
- El dolor me impide todo tipo de actividad sexual

9. Vida social

- Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor
- Mi vida social es normal, pero me aumenta el dolor
- El dolor no tiene un efecto importante en mi vida social, pero sí impide mis actividades más enérgicas, como bailar, etc.
- El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo
- El dolor ha limitado mi vida social al hogar
- No tengo vida social a causa del dolor

10. Viajar

- Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor
- Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor
- El dolor es fuerte, pero aguanto viajes de más de dos horas
- El dolor me limita a viajes de menos de una hora
- El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora
- El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital

ANEXO 3

Cuestionario Breve del Dolor

ESTUDIO N°: _____

NO ESCRIBA SOBRE ESTA LINEA HOSPITAL N°: _____

Cuestionario Breve Para La Evaluación Del Dolor (Edición Corta)

Fecha: ____/____/____

Hora: _____

Nombre: _____

Primer nombre

Apellido

Inicial del segundo nombre

1. Todos hemos tenido dolor alguna vez en nuestra vida (por ejemplo, dolor de cabeza, contusiones, dolores de dientes). ¿En la actualidad, ha sentido un dolor distinto a estos dolores comunes?

1. Sí

2. No

2. Indique en el dibujo, con un lápiz, dónde siente el dolor. Indique con una "X" la parte del cuerpo en la cual el dolor es más grave.

3. Clasifique su dolor haciendo un círculo alrededor del número que mejor describe la intensidad **máxima** de dolor sentido en las últimas 24 horas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ningún Dolor El Peor Dolor Imaginable

4. Clasifique su dolor haciendo un círculo alrededor del número que mejor describe la intensidad **mínima** de dolor sentido en las últimas 24 horas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ningún Dolor El Peor Dolor Imaginable

5. Clasifique su dolor haciendo un círculo alrededor del número que mejor describe la intensidad **media** de dolor sentido.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ningún Dolor El Peor Dolor Imaginable

6. Clasifique su dolor haciendo un círculo alrededor del número que mejor describe la intensidad de su dolor **actual**.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ningún Dolor El Peor Dolor Imaginable

ESTUDIO N°: _____ NO ESCRIBA SOBRE ESTA LINEA HOSPITAL N°: _____

Fecha: ____/____/____ Hora: _____

Nombre: _____

Primer nombre

Apellido

Inicial del segundo
nombre

7. ¿Qué tratamiento o medicamento recibe para su dolor?

8. ¿En las últimas 24 horas, cuánto alivio ha sentido con el tratamiento o con el medicamento? Indique con un círculo el porcentaje que mejor se adapta a su alivio.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ningún Alivio Alivio Total

9. Haga un círculo alrededor del número que mejor describe la manera en que el dolor ha interferido, durante las últimas 24 horas, con su:

A. Actividad en general

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

B. Estado de ánimo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

C. Capacidad de caminar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

D. Trabajo normal (ya sea en casa o afuera)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

E. Relaciones con otras personas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

F. Sueño

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

G. Capacidad de diversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Interfiere Interfiere por Completo

Copyright 1991 Charles S. Cleeland, PhD
Pain Research Group
All rights reserved

ANEXO 4

Cuestionario Internacional de Actividad Física

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA

Estamos interesados en averiguar acerca de los tipos de actividad física que hace la gente en su vida cotidiana. Las preguntas se referirán al tiempo que usted destinó a estar físicamente activo en los **últimos 7 días**. Por favor responda a cada pregunta aún si no se considera una persona activa. Por favor, piense acerca de las actividades que realiza en su trabajo, como parte de sus tareas en el hogar o en el jardín, moviéndose de un lugar a otro, o en su tiempo libre para la recreación, el ejercicio o el deporte.

Piense en todas las actividades **intensas** que usted realizó en los **últimos 7 días**. Las actividades físicas **intensas** se refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico intenso y que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal. Piense *solo* en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos **10 minutos** seguidos.

1. Durante los **últimos 7 días**, ¿en cuantos realizó actividades físicas **intensas** tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta?

_____ **días por semana**

Ninguna actividad física intensa → **Vaya a la pregunta 3**

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física **intensa** en uno de esos días?

_____ **horas por día**

_____ **minutos por día**

No sabe/No está seguro

Piense en todas las actividades **moderadas** que usted realizó en los **últimos 7 días**. Las actividades **moderadas** son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado que lo hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piense *solo* en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos **10 minutos** seguidos.

3. Durante los **últimos 7 días**, ¿en cuántos días hizo actividades físicas **moderadas** como transportar pesos livianos, andar en bicicleta a velocidad regular o jugar dobles de tenis? **No** incluya caminar.

_____ **días por semana**

Ninguna actividad física moderada → **Vaya a la pregunta 5**

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física **moderada** en uno de esos días?

_____ **horas por día**

_____ **minutos por día**

No sabe/No está seguro

Piense en el tiempo que usted dedicó a **caminar** en los **últimos 7 días**. Esto incluye caminar en el trabajo o en la casa, para trasladarse de un lugar a otro, o cualquier otra caminata que usted podría hacer solamente para la recreación, el deporte, el ejercicio o el ocio.

4. Durante los **últimos 7 días**, ¿En cuántos **caminó** por lo menos **10 minutos** seguidos?

_____ **días por semana**

Ninguna caminata **➡ Vaya a la pregunta 7**

5. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días?

_____ **horas por día**

_____ **minutos por día**

No sabe/No está seguro

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted **sentado** durante los días hábiles de los **últimos 7 días**. Esto incluye el tiempo dedicado al trabajo, en la casa, en una clase, y durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado ante un escritorio, visitando amigos, leyendo, viajando en ómnibus, o sentado o recostado mirando la televisión.

6. Durante los **últimos 7 días** ¿cuánto tiempo pasó **sentado** durante un **día hábil**?

_____ **horas por día**

_____ **minutos por día**

No sabe/No está seguro

ANEXO 5

Manual de ejercicios

Manual de ejercicios físicos

Prevención de los Trastornos Músculo-Esqueléticos de origen laboral

1

Introducción

6

¿Cómo se puede utilizar este manual?

8

Características de los puestos de trabajo y ejercicios

Autores: Cristina Cimarras, Vanessa Bataller, Universidad San Jorge,
con la colaboración de los Servicios Médicos de BSH España
y Unidad de Valoración MAZ. Año: 2016

16

*Descripción
de los ejercicios*

45

*Otras
recomendaciones
generales para
prevenir los
trastornos
musculo-
esqueléticos*

50

Bibliografía

Introducción

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos o el sistema circulatorio, y pueden ser causadas o agravadas por el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla, según la **Organización Mundial de la Salud**. La mayor parte de los TME son acumulativos, resultantes de una exposición repetida a cargas o posturas inadecuadas, durante un período de tiempo prolongado. Constituyen uno de los problemas de salud más habituales en el entorno laboral. El Ministerio de Trabajo estima que ocasionan el 18% de las incapacidades temporales, así como gran número de incapacidades permanentes.

Según la **Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo**, los TME son el problema de salud relacionado con el trabajo más común en Europa. Casi el 24 % de los trabajadores de la Unión Europea (UE-25) afirma sufrir dolor de espalda y el 22 % se queja de dolores musculares. El 80% de la población va a sufrir dolor de espalda en algún momento de su vida, la mayoría a nivel lumbar. El “dolor lumbar” engloba múltiples diagnósticos por causa estructural (lesiones del disco, de las articulaciones de la columna, de la pelvis, de ligamentos, musculares, etc.), por afectación nerviosa (estenosis medular), congénita o por causas extraespinales, entre otras. Siendo que las causas son múltiples, los tratamientos a aplicar son diversos, tales como medicamentos, electroterapia, ejercicio físico activo, fisioterapia, cirugía, etc.

La actividad física, y más concretamente el ejercicio físico bien programado y estructurado, está asociado con numerosos beneficios para la salud física y mental, y puede ayudarnos en el tratamiento y la prevención de los dolores músculo-esqueléticos derivados del trabajo. Un estudio previo realizado con los trabajadores de **BSH Electrodomésticos España** ha demostrado que el ejercicio activo adaptado a las características del puesto de trabajo ha supuesto la disminución de los niveles de interferencia del dolor y un aumento del rango articular a nivel lumbar.

Este manual tiene el objetivo de informar sobre los ejercicios físicos más adecuados en relación a la actividad laboral que desarrollada, basándose en recomendaciones generales propuestas por la **Asociación Americana de Medicina del Deporte**, con la finalidad de adquirir hábitos saludables y mejorar la salud.

Leyenda de ejercicios

Número de repeticiones

Esterilla de gimnasia

Tiempo del ejercicio

30 seg

Camilla /banco

Toalla

Peso

Fit-ball

Churro de natación

Goma elástica

Pelotas pequeñas

Silla

¿Cómo se puede utilizar este manual?

No sirve cualquier tipo y cantidad de ejercicio; el ejercicio mal realizado puede ser contraproducente. **La Asociación Americana de Medicina del Deporte**, referente mundial en la promoción de actividad física saludable, propone:

- » **Ejercicio cardiovascular:**
- » **150 minutos** a la semana de ejercicio cardiovascular de intensidad moderada,
 - › dividido en 5 días x 30 minutos (por ejemplo, caminar rápido),
- » o bien **75 minutos** a la semana de ejercicio cardiovascular intenso,
 - › dividido en 3 días x 25 minutos.

» Asimismo, recomienda realizar **ejercicios de fuerza** para cada uno de los principales grupos musculares y trabajar ejercicios neuromusculares que involucran el equilibrio, la agilidad y la coordinación. También considera crucial mantener la **movilidad articular** con ejercicios de flexibilidad para cada uno de los principales grupos musculares.

Por tanto, **un objetivo prioritario será fortalecer los músculos débiles que no utilizamos durante la jornada laboral** y que muchas veces realizan la acción contraria a la que solemos ejecutar (músculos antagonistas). **Otro objetivo será relajar y estirar aquellos músculos que trabajan más intensamente durante toda la jornada.** Asimismo, es importante realizar ejercicio físico cardiovascular (nadar, correr o ir en bicicleta), que puede variar según la persona: si tenemos sobrepeso y dolor articular elegiremos la natación, caminar o la bicicleta antes que correr.

Con todo ello, vamos a elevar las pulsaciones cardíacas, aumentar el consumo calórico y poner en marcha la mayoría de los músculos de nuestro cuerpo, lo que nos permitirá prevenir enfermedades cardiovasculares, controlar el peso y producir un efecto analgésico al producir endorfinas.

Este manual está diseñado para poder seleccionar los ejercicios más adaptados a cada puesto de trabajo y a la carga física que se realiza en la jornada laboral.

Para ello, se debe considerar las tareas fundamentales del puesto de trabajo (manipulación de cargas, desplazamientos, flexiones, etc.) y el ejercicio físico necesario para realizarlas.

Asimismo, dependiendo del nivel de condición física que se tenga, se puede realizar todos los ejercicios del nivel básico/inicial, e ir añadiendo -si están propuestos- los de nivel medio o avanzado.

Se puede realizar desde un solo ejercicio a todos los propuestos para cada característica fundamental del puesto de trabajo, dependiendo del tiempo y las ganas que se tenga. Si se quiere hacer un programa compensado se debería de realizar al menos uno de cada una de las características del puesto y seguir las recomendaciones propuestas por la ACSM (Asociación Americana de Medicina del Deporte).

Se debe buscar en el índice las características básicas de tu puesto de trabajo. Cada número corresponde a un ejercicio que podrás encontrar en el manual. Se describe cada ejercicio indicando el tiempo o las repeticiones que debes realizarlo.

No se debería realizar ningún ejercicio si se produce dolor y no hay que dudar en consultar a los profesionales sanitarios si se tiene alguna duda en la realización de los mismos.

-
-
-
- Características de los puestos de trabajo y ejercicios

Características de los puestos de trabajo y ejercicios a realizar:

1. DESPLAZAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO:

1.1. Se desplaza (más de un paso):

Inicial	Medio	Avanzado
1	4.3	4.5.1
2	4.4	
3		
4.1		
4.2		
19		

1.2. No se desplaza (puede realizar las acciones sin desplazarse para alcanzar los materiales):

Inicial	Medio	Avanzado
3	4.3	4.5.1
4.1		
4.2		
19		

2. MOVIMIENTOS DE TRONCO:

Flexión de tronco: Para realizar las tareas del puesto tiene que flexionar el tronco hacia delante de forma puntual o mantenida.

Inicial	Medio	Avanzado
4.4	5.1.3.2	5.1.3.3
5.1.1	5.1.4.1	5.2.3.2
5.1.2	5.2.2	5.3.2
5.1.3.1	5.2.3.1	5.3.3
5.2.1	5.3.4.1	5.3.4.2
5.3.1	6	
5.4.1		
18		

2.1. Rotación de tronco: Para realizar las tareas del puesto debe realizar rotaciones de tronco de forma puntual o mantenida.

Inicial

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.3.1

5.4.1

Medio

5.1.3.3

5.1.4.1

5.2.2

5.2.3.1

5.3.4.1

7

Avanzado

5.2.3.2

5.3.2

5.3.4.2

3. MOVIMIENTOS CERVICALES

3.1. Flexión cervical: Para realizar las tareas del puesto tiene que flexionar las cervicales de forma puntual o mantenida.

Inicial

8.1

8.2

23.1

24.1

Medio

9.1

23.2

Avanzado

-

3.2. Rotación cervical: Para realizar las tareas del puesto tiene que rotar las cervicales de forma puntual o mantenida.

Inicial

9.1

10

24.3

Medio

-

Avanzado

-

Características de los puestos de trabajo y ejercicios

4. MANEJO DE CARGA

4.1. No maneja carga de más de 1kg :

Inicial	Medio	Avanzado
16.1	16.3	-
16.2	16.5	-
17	16.6	-

4.2. Maneja carga (de más de 1kg):

- » Eleva, acerca, descende piezas o bandejas de más de 1kg:

Inicial	Medio	Avanzado
11.1	11.3	-
11.2		
12.1		
12.2		
18		

- » Empuja materiales o cargas de más de 1 kg:

Inicial	Medio	Avanzado
13	-	-
14		
16.5		
18		

- » Arrastra piezas o bandejas de más de 1kg:

Inicial	Medio	Avanzado
14	-	-
18		

» Encaja piezas de más de 1 kg (con elevación de brazos):

Inicial

9.1

15.1

15.3

18

Medio

15.2

Avanzado

-

5. RANGO DE MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS:

5.1. Flexo-abducción $<60^\circ$: Durante las tareas que se realizan en el puesto de trabajo los brazos están prácticamente pegados al tronco y el codo está flexionado como se puede ver en la imagen.

Inicial

5.2.1

12.2

Medio

5.2.2

Avanzado

5.3.3

5.2. Flexo-abducción $>60^\circ$. Durante la realización de las tareas del puesto de trabajo en algún momento se debe elevar los brazos por encima de la línea media del cuerpo.

Inicial

5.3.1

15.1

15.3

9.1

14

Medio

15.2

Avanzado

-

Características de los puestos de trabajo y ejercicios

6. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS: Durante la realización de las tareas del puesto de trabajo en algún momento se utiliza herramientas con...

6.1. Agarre en pistola:

Inicial	Medio	Avanzado
11.1	-	-
11.2		
11.3		
12.1		
12.2		
18		
20		

6.2. Agarre en puño:

Inicial	Medio	Avanzado
13.2	-	-
11.1		
11.3		
20		

7. CONEXIÓN DE CABLES Y PIEZAS

7.1. Encaje de piezas/presiona botones:

Inicial	Medio	Avanzado
11.3	-	-
20		
21		
22		

8. TRABAJADOR DE OFICINA

8.1. Trabaja sentado toda la jornada laboral

Inicial	Medio	Avanzado
3	5.1.3.2	5.1.3.3
4.1	5.2.2	5.2.3.2
4.3	5.1.4.1	5.3.3
4.4	5.2.3.1	
4.5.1	16.5	
4.5.2	17	
5.1.3.1		
5.2.1		
8.1		
8.2		
9.1		
10		

Características de los puestos de trabajo y ejercicios

* Características especiales si trabajas sentado:

» Cruza una pierna sobre la otra al estar sentado (en aducción y rotación interna).

5.4.1

27

28

29

» Tiene mucha curva lumbar y no apoya en el respaldo de la silla.

4.2

4.3

Ejercicios físicos

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 1

El paciente se sienta sobre sus empeines con el objetivo de estirar la musculatura anterior de la pierna (tibial anterior y extensores de los dedos). Mantener 30 segundos.

Si el peso del cuerpo es excesivo y genera dolor, colocar una almohada o toalla debajo del muslo para disminuir la compresión. Mantiene durante 30 segundos.

Este ejercicio solo interesa realizarlo si se desplaza con zapatos de seguridad pesados.

30 seg

EJERCICIO 2.1.

Estiramiento del cuádriceps y psoas iliaco, boca abajo: el paciente coloca la pierna que no quiere estirar apoyando el pie en el suelo lo más adelante posible, la otra pierna la apoya en una superficie (banco, cama, sofá...) y con la ayuda de una toalla, tela, cuerda o cinturón genera una flexión de rodilla mantenida durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 2.2

Estiramiento del cuádriceps en posición de pie: apoyado sobre una sola pierna, el paciente flexiona la rodilla sujetando su tobillo con la mano del mismo lado ejerciendo tensión durante 30 segundos para estirar la parte delantera del muslo. La mano que queda libre puede apoyarse en la pared para establecer un correcto equilibrio. No arquear la espalda durante el estiramiento, intentar aplanar la zona lumbar para aumentar la intensidad del mismo. Se realiza con ambas piernas.

30 seg

EJERCICIO 3

Ejercicio cardiovascular: Se debe completar 150 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular de intensidad moderada dividido en 5 días, 30 minutos cada día, o 60 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular intenso dividido en 3 días, 20 minutos cada día, pudiendo combinar las siguientes actividades o completar el tiempo total con una sola, elige lo que prefieras: subir escaleras, caminar rápido, trotar, nadar, ir en bici, hacer elíptica...

Recuerda que se puede desplazarse al lugar de trabajo caminando, o en bici para completar el objetivo diario de actividad, así como subir y bajar las escaleras del edificio o trabajo varias veces al día (sin coger el ascensor).

150 min/semana

Descripción de los ejercicios

30 seg

EJERCICIO 4.1

Automasaje de la musculatura paravertebral con el churro de foam. El paciente se tumba encima del churro con la cabeza apoyada en él y se mueve hacia la izquierda y derecha, automasajeándose la musculatura de la espalda durante al menos 30 segundos.

EJERCICIO 4.2

El paciente se tumba boca arriba y se coge los muslos por la parte posterior manteniendo la flexión de cadera máxima durante 30 segundos para estirar la musculatura extensora lumbar.

30 seg

EJERCICIO 4.3

El paciente se tumba relajándose encima del fit-ball estirando su musculatura lumbar durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 4.4

El paciente se tumba encima del fit-ball boca arriba y apoya la cabeza, debe rodar hacia atrás y estirar la parte anterior del tronco, se mantiene esta posición durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 4.5.1

En posición de cuadrupedia el paciente flexiona su columna todo lo que puede, como si fuera un gato para estirar su musculatura dorsal, mantiene 2" y vuelve a la posición neutra. Repite 10 veces.

2 seg

EJERCICIO 4.5.2

El paciente parte de una posición de cuadrupedia con la columna alineada, arquea su columna aumentando su curva lumbar, estirando la musculatura anterior del tronco, mantiene 2" y vuelve a la posición neutra de la columna. Repite 10 veces.

2 seg

EJERCICIO 5.1.1

El paciente se tumba boca arriba con las caderas y rodillas flexionadas, debe meter el ombligo hacia dentro y "cortar el pis" para mantener estable la columna lumbar, manteniendo esta contracción debe intentar extender la pierna deslizando el talón por el suelo sin que exista movimiento en la zona lumbar (no debe aumentar el arco lumbar). Repite 10 veces (5 con cada pierna).

EJERCICIO 5.1.2

El paciente se tumba boca arriba con las caderas y rodillas flexionadas, debe meter el ombligo hacia dentro y "cortar el pis" para mantener estable la columna lumbar, manteniendo esta contracción debe intentar flexionar la cadera con 90° de flexión de rodilla sin que exista movimiento en la zona lumbar (no debe aumentar el arco lumbar). Repite 10 veces (5 con cada pierna).

EJERCICIO 5.1.3.1

El paciente se tumba boca arriba, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, las rodillas flexionadas y los pies apoyados, mete el ombligo hacia dentro y “corta el pis”. Eleva la pelvis hacia arriba y mantiene la posición 2 segundos, repite 10 veces.

EJERCICIO 5.1.3.2

El paciente se tumba boca arriba, con los brazos elevados hacia el techo, las rodillas flexionadas y los pies apoyados, mete el ombligo hacia dentro y “corta el pis”. Eleva la pelvis hacia arriba y mantiene la posición 2 segundos, repite 10 veces.

EJERCICIO 5.1.3.3

El paciente se tumba boca arriba, con los brazos elevados hacia el techo, las rodillas flexionadas y los pies apoyados, mete el ombligo hacia dentro y “corta el pis”. Eleva la pelvis hacia arriba, extiende una rodilla y mantiene la posición 2 segundos, repite 10 veces (5 con cada pierna).

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 5.1.4.1

El paciente se tumba boca arriba sobre un churro con la cabeza apoyada en él y las rodillas flexionadas, mete el ombligo hacia dentro y "corta el pis", con los brazos apoyados en el suelo flexiona la rodilla y la cadera 90° manteniendo el equilibrio sin caerse hacia los lados. Vuelve a apoyar el pie en el suelo. Repite 10 veces (5 con cada pierna). Puede elevar el brazo contrario a la pierna que flexiona para generar un mayor desequilibrio.

EJERCICIO 5.2.1

El paciente se coloca en cuadrupedia, el paciente eleva un brazo y extiende la pierna contraria a la vez manteniendo la columna alineada, estabilizando la zona lumbar metiendo el ombligo hacia dentro y cortando el pis. Mantiene 2" y vuelve a la posición neutra. Repite 10 veces (5 con cada brazo-pierna).

EJERCICIO 5.2.2

El paciente se coloca en cuadrupedia, el paciente coge la goma elástica con la mano y se la ata al pie contrario, eleva el brazo y extiende la pierna contraria estirando la goma a la vez, manteniendo la columna alineada, estabilizando la zona lumbar metiendo el ombligo hacia dentro y cortando el pis. Mantiene 2" y vuelve a la posición neutra. Repite 10 veces (5 con cada brazo-pierna).

EJERCICIO 5.2.3.1

El paciente se coloca boca abajo, apoyando los antebrazos, las rodillas flexionadas y las puntas de los pies en el suelo. El paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis y manteniendo el contacto de los antebrazos y las puntas de los pies con el suelo eleva las rodillas y mantiene la posición alineada de la columna durante 10 segundos. Repite tres veces.

EJERCICIO 5.2.3.2

El paciente se coloca boca abajo, apoyando los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo. El paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis y manteniendo el contacto de los antebrazos y las puntas de los pies con el suelo mantiene la posición de la columna alineada con las rodillas totalmente extendidas durante 10 segundos. Repite tres veces.

Adaptación por dolor: Si tienes dolor, arqueas la columna lumbar o es demasiado duro para ti puedes flexionar algo las rodillas como se muestra en la foto del ejercicio 5.2.3.1.

EJERCICIO 5.3.1

El paciente se tumba encima del fit-ball, apoya sus manos en el suelo con los brazos extendidos, la cabeza, la columna y las piernas están alineadas, el paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis, intenta avanzar andando con las manos hacia delante sin arquear su espalda, y vuelve a la posición inicial rodando y andando con las manos hacia atrás. Repite 10 veces.

Adaptación por dolor: Se puede realizar apoyando los antebrazos si se siente dolor o molestia en las muñecas.

EJERCICIO 5.3.2

El paciente se tumba encima del fit-ball, apoya sus antebrazos en el suelo, la cabeza, la columna y las piernas están alineadas, el paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis, intenta avanzar hacia delante rodando el fit-ball bajo sus rodillas sin mover el apoyo de los antebrazos, vuelve a la posición de partida y repite 10 veces.

EJERCICIO 5.3.3

El paciente se tumba encima del fit-ball, apoya sus manos en el suelo con los brazos extendidos, la cabeza, la columna y las piernas están alineadas, el paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis, avanza un poco hacia delante andando con las manos hasta tener el fit-ball debajo de la pelvis, en esta posición intenta elevar el brazo extendido y quedarse solo apoyado con una mano. Repite 10 veces (5 con cada mano).

LA INTENSIDAD DEL EJERCICIO AUMENTA CUANDO SE ALEJA EL APOYO DEL FIT-BALL DEL ABDOMEN HACIA LOS PIES.

EJERCICIO 5.3.4.1

El paciente se tumba encima del fit-ball, apoyando la cabeza encima de la bola, el paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis, mantiene la columna alineada, eleva los brazos extendidos hacia el techo manteniendo el equilibrio sin arquear la columna. Mantiene la posición 10 segundos y repite 3 veces.

EJERCICIO 5.3.4.2

El paciente se tumba encima del fit-ball, apoyando la cabeza encima de la bola, el paciente mete el ombligo hacia dentro, corta el pis, mantiene la columna alineada, eleva los brazos extendidos hacia el techo sin arquear la columna y extiende una rodilla manteniendo el equilibrio y vuelve a apoyar el pie en el suelo. Repite 10 veces (5 con cada pierna).

EJERCICIO 5.4.1

El paciente se tumba en decúbito lateral, coloca su brazo inferior flexionado debajo de su cabeza, mete el ombligo y corta el pis, intentando mantener la columna alineada, eleva hacia el techo la pierna superior con la rodilla extendida, se imagina que la extremidad es un lápiz y el pie es la punta con la que dibuja algo (puede elegir cada vez una cosa diferente): una flor, el nombre de su padre, madre, hijo, hermano... El movimiento debe realizarse desde la cadera sin flexionar la rodilla sin generar movimientos en la columna. Repite 10 veces (5 con cada pierna).

EJERCICIO 5.4.3

El paciente se tumba en decúbito lateral, apoya el antebrazo y rodilla inferior, mete el ombligo y corta el pis, eleva hacia el techo el tronco intentado mantener la columna alineada, en esta posición extiende y eleva hacia el techo el brazo y la pierna superior. Mantiene esta posición 10 segundos, repite 2 veces con cada pierna-brazo.

10 seg

EJERCICIO 6

El paciente se tumba boca abajo encima del fit-ball apoyando los pies en el suelo con una buena base de sustentación (piernas abiertas). El paciente mete el ombligo y corta el pis, extiende el tronco y eleva ambos brazos a la vez, mantiene 2 segundos y vuelve a apoyarse en el suelo. Repite 10 veces.

10 seg

EJERCICIO 7

El paciente se tumba boca arriba, flexiona las rodillas y la cadera, pone los brazos en cruz y deja caer las rodillas hacia un lado apoyándolas en el suelo. De esta forma estira la musculatura rotadora del tronco. Mantiene la posición 30 segundos hacia cada lado.

30 seg

EJERCICIO 8.1

El paciente se sienta en una silla, con su mano derecha presiona en forma de pinza el trapecio izquierdo a la vez que inclina la cabeza estirándolo hacia la derecha. Suelta la presión en el punto de máxima inclinación. Vuelve a la posición inicial y repite 10 veces (5 hacia cada lado).

EJERCICIO 8.2

El paciente coloca la pelota para automasaje entre la espalda y aquellos puntos de la musculatura que tiene contracturada o dolorida, puede mantenerla o rodarla durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 9.1

Ejercicio lado derecho: El paciente se sienta en una silla, con su mano derecha coge el asiento de la silla de forma lateral, inclina la cabeza hacia el lado izquierdo y puede ayudarse ligeramente con la mano izquierda a mantener la posición (**NO FORZAR LA INCLINACIÓN CON LA MANO, SOLO AYUDA LIGERAMENTE**). Se mantiene la posición durante 30 segundos.

30 seg

Ejercicio lado izquierdo: El paciente se sienta en una silla, con su mano izquierda coge el asiento de la silla de forma lateral, inclina la cabeza hacia el lado derecho y puede ayudarse ligeramente con la mano derecha a mantener la posición (**NO FORZAR LA INCLINACIÓN CON LA MANO, SOLO AYUDA LIGERAMENTE**). Se mantiene la posición durante 30 segundos.

30 seg

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 10

El paciente realiza una fuerza contra una resistencia ligera impuesta por la propia mano del paciente hacia la rotación derecha e izquierda, sin generar movimiento (isométrica). Realiza este ejercicio en dos posiciones: primero en posición neutra, mirando hacia delante y con un poco de rotación hacia la izquierda/derecha. Cada contracción debe mantenerse 10 segundos y repetirse 2 veces. El paciente debe mirar con sus ojos en la dirección de la fuerza.

EJERCICIO 11.1

El paciente se sienta sobre sus empeines y apoya las palmas de las manos delante de sus rodillas, con los codos y los dedos extendidos orientados hacia el cuerpo del paciente para estirar musculatura flexora de los dedos y muñeca, mantiene durante 30 segundos.

EJERCICIO 11.2

El paciente eleva el brazo por delante del cuerpo y extiende el codo, pone la palma de la mano mirando hacia el techo, con la otra mano se extiende los dedos con el objetivo de estirar la musculatura flexora de los dedos y muñeca, mantiene durante 30 segundos y lo hace con las dos manos.

EJERCICIO 11.3

El paciente se sienta en una silla, con el codo derecho ligeramente flexionado pone la palma de la mano mirando hacia el cuerpo, presiona la musculatura del antebrazo derecho/izquierdo. Presionar con el dedo pulgar o con la mano entera a la vez que lleva a la extensión la muñeca y los dedos, suelta la presión generada por el pulgar en el punto de máxima extensión de la muñeca y los dedos, vuelve a la posición inicial y repite este automasaje 10 veces en cada brazo.

EL PULGAR PRESIONA LA MUSCULATURA EN DIFERENTES PUNTOS EN CADA REPETICIÓN, DONDE NOTE TENSIÓN MUSCULAR.

EJERCICIO 12.1

El paciente se sienta en una silla, con el brazo flexionado se presiona en pinza el bíceps braquial (parte anterior del brazo) con el que ha trabajado durante la jornada, manteniendo la presión lleva a la extensión el codo y suelta la presión en el punto de máxima extensión. Repite 10 veces en cada brazo.

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 12.2

El paciente lleva el brazo hacia atrás con el codo extendido, la palma de la mano mirando hacia el techo, apoya la mano en una mesa con el objetivo de estirar el bíceps braquial, mantiene esta posición 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 13.1

El paciente eleva el brazo hacia el techo con el codo completamente estirado, con la otra mano presiona el tríceps braquial en la parte posterior del brazo en forma de pinza a la vez que flexiona el codo. El paciente suelta la presión en la posición de máxima flexión del codo y vuelve a la posición inicial. Repite 10 veces en cada brazo.

EJERCICIO 13.2

El paciente eleva el brazo hacia el techo y hacia atrás con el codo flexionado con el objetivo de estirar el tríceps braquial, mantiene la posición 30" con la ayuda de la mano contraria. Repite con el otro brazo.

CUIDADO, SI EXISTE DOLOR EN EL HOMBRO NO REALIZAR ESTE EJERCICIO.

30 seg

EJERCICIO 14

El paciente está de pie y apoya su antebrazo separado del cuerpo lateralmente contra una esquina de una pared o armario, la nariz del paciente está orientada en todo momento en la misma dirección que la punta de los pies, mantiene el apoyo del antebrazo y rota el cuerpo, los pies y la nariz se mueven en la misma dirección. Parar la rotación cuando se siente estiramiento en la parte anterior del pecho (pectoral mayor). Para aumentar el estiramiento el paciente puede extender el codo sin dejar de apoyar el antebrazo en la pared/armario. Mantiene 30 segundos con cada brazo.

30 seg

EJERCICIO 15.1

El paciente está de pie, al lado de una mesa, coloca un paño debajo de su mano, el codo está extendido, el paciente imagina que tiene que limpiar una mancha que no se va en la mesa y la debe frotar sin flexionar el codo (el movimiento se realiza con el hombro de forma enérgica y rápida en todas las direcciones). Realiza 10 segundos con cada brazo y repite 3 veces.

10 seg

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 15.2

El paciente se tumba en el suelo boca arriba, separa el brazo derecho/izquierdo del cuerpo lateralmente unos 70°-80° (por debajo de 90° en todo caso), coloca una toalla doblada o almohada debajo de su codo derecho con el objetivo de que este esté ligeramente por encima de la altura del hombro. El codo está flexionado a 90° con un peso de medio kg en la mano, la mano mira hacia el techo en la posición de partida. El objetivo es acercar el peso hacia el suelo por delante (unos 30°-40°) y por detrás (unos 80°-90°) sin perder el ángulo de 90° en el codo. Coloca una pelotita detrás del hombro y la mantiene presionada durante todo el movimiento. La mano contraria está colocada encima del hombro para sentir que este no viene hacia delante cuando realiza los movimientos (VER FOTOS). Repite 10 veces con cada brazo.

EJERCICIO 15.3

El paciente está de pie con la espalda en contacto con la pared, los brazos pegados al cuerpo y a la pared por detrás, los codos están flexionados a 90°, las manos mirando al frente cogen la goma elástica, la mano izquierda fija la posición y la goma y la mano derecha/izquierda intenta acercar la goma hacia la pared sin alejar el brazo del tronco y sin dejar de contactar con la pared por detrás. Repite 10 veces con cada brazo.

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 16.1

El paciente está de pie, sujeta un peso de 1 kg/4kg (depende de la fuerza del paciente) y realiza una flexión del codo. Repite 10 veces con cada brazo. No se debe desplazar el codo por detrás de la línea media del tronco durante la realización del ejercicio.

EJERCICIO 16.2

El paciente eleva el brazo hacia el techo con el codo completamente estirado y sujetando un peso (1kg/4kg depende de la fuerza del paciente). El paciente flexiona el codo y lo extiende. Repite 10 veces con cada brazo.

Descripción de los ejercicios

EJERCICIO 16.3

El paciente se tumba en el suelo boca arriba, separa los brazos del cuerpo lateralmente unos 90°. Los codos están flexionados a 90° con un peso de 1kg/4kg (depende de la fuerza del paciente) en la mano, la mano mira hacia el techo en la posición de partida. El objetivo es llevar el peso hacia el techo estirando los codos y acercando los brazos al tronco.

EJERCICIO 16.4

El paciente está tumbado boca arriba, sujeta un peso de 1kg/4kg (depende de la fuerza del paciente), los codos están estirados y las manos miran hacia el techo. El paciente tiene que intentar acercar aún más el peso hacia el techo sin flexionar los codos adelantando las escápulas. Repite 10 veces.

EJERCICIO 16.5

El paciente está sentado en el suelo, con la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas, los pies están apoyados en la pata de una mesa, la goma elástica puede atarse a la pata de la mesa, el paciente coge la goma con ambas manos con los brazos extendidos al frente, debe flexionar los codos y juntar las escápulas/paletillas a la vez que se realiza el movimiento, volver a la posición de inicio. Repite 10 veces.

EJERCICIO 16.6

El paciente está boca abajo, apoya manos y pies en el suelo y realiza flexiones de codo. El paciente mete la tripa hacia dentro y corta el pis. Mantiene la espalda alineada al realizar las flexiones, NO DEBE ARQUEARSE LA ZONA LUMBAR. Repite 10 veces. Si no se tiene suficiente fuerza se puede apoyar las rodillas para realizar el ejercicio.

EJERCICIO 17

El paciente está de pie, flexiona las rodillas como si fuera a sentarse en una silla, los hombros, rodillas y tobillos están alineados, la columna se mantiene recta. Vuelve a la posición de inicio y repite 10 veces. Se puede aumentar el peso si quiere ir avanzando en la intensidad.

EJERCICIO 18

El paciente se coge las manos por detrás de la espalda, extendiendo los hombros, mantiene esta posición durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 19

El paciente se coloca de rodillas sobre los empeines, y se flexiona hacia delante como se ve en la imagen apoyando las palmas de las manos todo lo lejos que pueda. Mantiene esta posición durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 20

Automasaje de la musculatura de la mano con una pelota de automasaje contra una superficie plana durante 30". Repite con la otra mano.

30 seg

EJERCICIO 21

Estiramiento de la musculatura del dedo pulgar, con la otra mano estiramos el dedo hacia atrás y hacia fuera. Se mantiene durante 30 segundos y se repite con la otra mano.

30 seg

EJERCICIO 22

Estiramiento de la musculatura extensora de la muñeca y los dedos, extendemos el codo y flexionamos la muñeca y los dedos, con la otra mano nos ayudamos a mantener la posición. Se mantiene durante 30 segundos y se repite con la otra mano.

30 seg

EJERCICIO 23.1

El paciente tumbado boca arriba, sin dejar de apoyar la cabeza en la esterilla, intenta hacer un doble mentón, estirando la musculatura posterior cervical y activando la musculatura flexora profunda del cuello (rodar la cabeza hacia delante).

NO SE DEBE DEJAR DE APOYAR LA CABEZA EN NINGÚN MOMENTO.

EJERCICIO 23.2

El paciente tumbado en una esterilla, realiza fuerza contra una resistencia ligera impuesta por la propia mano del paciente hacia el doble mentón, sin generar movimiento (isométrica). Cada contracción debe mantenerse 10 segundos y repetirse 2 veces. El paciente debe mirar con sus ojos hacia los pies.

NO SE DEBE DEJAR DE APOYAR LA CABEZA EN NINGÚN MOMENTO.

10 seg

EJERCICIO 24.1

El paciente debe realizar 10 movimientos en total hacia la flexión y extensión, sin forzar el movimiento, con el objetivo de mantener la movilidad de la columna cervical.

EJERCICIO 24.2

El paciente debe realizar 10 movimientos en total hacia la inclinación derecha e izquierda, sin forzar el movimiento, con el objetivo de mantener la movilidad de la columna cervical.

EJERCICIO 24.3

El paciente debe realizar 10 movimientos en total hacia la rotación derecha e izquierda, sin forzar el movimiento, con el objetivo de mantener la movilidad de la columna cervical.

EJERCICIO 25

El paciente sentado o en posición de pie, sin mover el tronco ni el cuello, realiza movimientos oculares, hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo 3 veces en todas las direcciones.

EJERCICIO 26.1

El paciente en posición de pie, con las rodillas casi extendidas del todo, flexiona el tronco hacia adelante manteniendo la espalda recta e intenta "sacar culo" para estirar la musculatura posterior de los dos muslos al mismo tiempo (isquiotibiales). Se mantiene durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 26.2

El paciente en posición de pie, eleva el talón de la pierna a estirar sobre una silla/escalón, manteniendo una ligera flexión de rodilla, se flexiona la cadera manteniendo la espalda recta e intenta "sacar culo" para estirar la musculatura posterior del muslo (isquiotibiales). Mantener el estiramiento 30 segundos.

El pie de la extremidad que no se estira debe estar orientado hacia el frente, se debe evitar que rote hacia fuera.

EJERCICIO 27

El paciente con ayuda de una mesa/banco, apoya el muslo y pierna, con flexión de rodilla y cadera como se observa en la imagen. Se debe mantener la espalda recta y flexionar el tronco hacia delante para aumentar el estiramiento. Se mantiene durante 30 segundos.

30 seg

EJERCICIO 28

El paciente separa las piernas y flexiona una rodilla echando el peso del cuerpo sobre esta. La pierna contraria queda totalmente extendida para estirar los aductores. Se puede ayudar de una silla para mantener el equilibrio. Se mantiene 30 segundos en cada lado.

30 seg

EJERCICIO 29

Para estirar el psoas-iliaco el paciente se arrodilla encima de una esterilla y extiende una cadera apoyando la rodilla, como se muestra en la imagen, manteniendo la espalda recta durante 30 segundos con cada pierna.

30 seg

● ● ● ● ● ● ● ● Otras
recomendaciones
generales para
prevenir los trastornos
musculo-esqueléticos

Otras recomendaciones generales para prevenir los trastornos musculoesqueléticos

No se debe estar sentado más de 2 horas seguidas (a ser posible levantarse cada hora para descomprimir la columna).

2 horas seguidas

Se debe mantener una alineación correcta de tus articulaciones siempre que sea posible:

- » Durante la noche es recomendado dormir de lado con una almohada entre las piernas o boca arriba preferiblemente. Boca abajo no sería una postura recomendada.

- » Cuando se está sentado se debe intentar mantener la pelvis bien posicionada, manteniendo el contacto de tu columna lumbar con el respaldo de la silla y **NO se debe cruzar las piernas**. Se debe echar el peso del cuerpo en el respaldo para descargar el peso que recae sobre la columna.

Otras recomendaciones generales para prevenir
los trastornos musculoesqueléticos

Borde superior del monitor al nivel
de los ojos o algo por debajo

Oreja a la altura del hombro
(no adelantar la cabeza)

Caderas y espalda a
90° de flexión

Espalda apoyada en el respaldo.

Zona lumbar en contacto
con silla, apoyar el peso del
cuerpo en la silla.

Rodillas 90° de flexión

Codos pegados al cuerpo

Evitar cruzar las piernas

Antebrazo, muñeca y
manos en línea recta

Antebrazo y brazo
a 90° de flexión

No se debería mantener
rotaciones cervicales.

La pantalla del ordenador
debería estar enfrente del
trabajador y a una correcta
altura.

La cabeza no debería estar
por delante de la línea de los
hombros, evitar la cabeza
adelantada realizando un
ligero doble mentón (Se
evitarán dolores cervicales
y de cabeza).

Otras recomendaciones generales para prevenir los trastornos musculoesqueléticos

- » Cuando se elevan los brazos por encima de los hombros o se maneja carga se debe mantener la columna bien erguida. Las articulaciones funcionan mejor si están alineadas y se desgastan menos.

- » Cuando se cojan cargas se debe flexionar las rodillas, caderas y tobillos, evitando flexionar la columna, siempre con el objeto que se quiere levantar próximo al cuerpo.

Otras recomendaciones generales para prevenir
los trastornos musculoesqueléticos

Evita rotar la columna con los pies fijos cuando se maneja carga.

» Es recomendado dormir 8 horas todos los días.

» Se debería mantener una alimentación saludable para que el organismo pueda mantener una salud adecuada (evitar harinas refinadas, azúcar blanco, exceso de lácteos, café, carnes grasas... y comer más frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales, legumbres).

Bibliografía

- » 1. *European Agency for Safety and Health at Work*. Introducción a los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. 2007.
- » 2. *Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo*. Fourth European working conditions survey (Cuarta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo). 2005.
- » 3. Amirdelfan K, McRoberts P, Deer TR. *The differential diagnosis of low back pain: a primer on the evolving paradigm*. *Neuromodulation: journal of the International Neuromodulation Society*. 2014;17 Suppl 2:11-7.
- » 4. Bell JA, Burnett A. *Exercise for the primary, secondary and tertiary prevention of low back pain in the workplace: a systematic review*. *Journal of occupational rehabilitation*. 2009;19(1):8-24.
- » 5. Tveito TH. *Low back pain interventions at the workplace: a systematic literature review*. *Occupational Medicine*. 2004;54(1):3-13.
- » 6. Shaw WS, Main CJ, Johnston V. *Addressing occupational factors in the management of low back pain: implications for physical therapist practice*. *Physical therapy*. 2011;91(5):777-89.
- » 7. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, et al. *American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise*. *Medicine and science in sports and exercise*. 2011;43(7):1334-59.
- » 8. Deyo RA, Mirza SK, Martín BI. *Back pain prevalence and visit rates: estimates from U.S. national surveys, 2002*, *Spine* 31 :2724-2727,2006.
- » 9. Bosco J. *Pilates Terapéutico para la rehabilitación del aparato locomotor*. Panamericana, 2012

Patrocina

B/S/H/

MAZ

Promueve

universidad
SANJORGE
GRUPO SANJALERO

ANEXO 6

Hoja de información al paciente y consentimiento informado

Consentimiento informado

Documento de información para el paciente

(De acuerdo con el Anexo XIV comité ético de Investigación Clínica de Aragón)

Fecha: /12/2014

Nombre del proyecto: *“Prevención y tratamiento del dolor lumbar a través de un programa de ejercicio adaptado al puesto de trabajo en una cadena de montaje versus recomendaciones generales de entrenamiento: ensayo clínico aleatorizado”.*

Nº de versión: PTDLEF1

CONSIDERACIONES GENERALES

Este documento sirve para que usted de su consentimiento para su participación en este proyecto de investigación. Eso significa que nos autoriza a realizar aquellos procedimientos necesarios para llevar a acabo el estudio.

Su participación es voluntaria y usted podrá revocar este consentimiento cuando lo desee. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar es importante que lea con detenimiento la información siguiente:

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO:

El presente proyecto de investigación, es un ensayo clínico aleatorizado, con un grupo de intervención y un grupo control. Se pretende conocer la efectividad de la aplicación de un programa de ejercicio físico en la disminución del dolor dorso-lumbar y la discapacidad que este genera en las actividades de la vida diaria.

PRUEBAS REQUERIDAS A LAS QUE SE VA A SOMENTER:

Los participantes del estudio deberán someterse a las siguientes pruebas:

- Un proceso de evaluación inicial, se registrarán datos personales, historia clínica, se evaluará su nivel de práctica de actividad física, la gravedad del dolor lumbar y el nivel de discapacidad percibida a partir de tres cuestionarios.
- Además se realizará una valoración funcional de la columna lumbar mediante el test “Flexión-Relajación” (Test Flex-Relax), el cual permite valorar los cambios existentes antes y después de una determinada intervención a nivel de la musculatura. Este test se realizará en el laboratorio de valoración de la muta MAZ.

INTERVENCIÓN

Una vez realizada la valoración los participantes en el estudio comenzarán un programa de una duración total de 8 semanas, 3 días a la semana durante 30´. Después de las 8 semanas y a

los 3 meses de la intervención se volverá a realizar la evaluación del dolor y la valoración biomecánica. Se realizarán sesiones formativas para que los sujetos sepan qué tipo de ejercicios deben realizar y no supongan ningún riesgo añadido para el paciente. La propuesta de ejercicio y el seguimiento del mismo se realizarán a través de una aplicación móvil diseñada para tal objetivo.

El grupo de intervención deberá completar un tipo de programa de entrenamiento más específico y el grupo control deberá completar un programa con recomendaciones más generales. La asignación a cada grupo será aleatoria.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Los criterios que deberán cumplir los sujetos que participen en el programa serán los siguientes:

- Trabajadores de la empresa BSH, de la cadena de montaje.
- Deberán haber padecido o padecer dolor lumbar crónico, diagnosticado por un médico, que le haya causado o no baja laboral anteriormente y que no le incapacite para el desempeño de su puesto de trabajo.
- El sujeto deberá estar en posesión de un dispositivo móvil de última generación.
- No debe sufrir ninguna alteración que no le permita desarrollar un programa de ejercicio físico.

BENEFICIOS Y POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Los beneficios esperados con los dos tipos de programas de entrenamiento son la disminución del dolor lumbar, así como del grado de discapacidad que le genera este en las actividades de la vida diaria. Se pretende generar un cambio en los hábitos de realización de ejercicio físico, así como disminuir el número de bajas por dolor lumbar a largo plazo. En el grupo control se espera encontrar estos mismos hallazgos pero en menor medida.

Es posible que aparezcan DOMS ((Delayed Onset Muscular Soreness en inglés) o lo que comúnmente denominamos “agujetas” después de alguna sesión de ejercicio. Molestias musculares debidas a la realización del ejercicio. Se considerarán adaptaciones normales al mismo y no serán causa de abandono del programa.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y LEGALES

Este estudio está financiado por la Cátedra firmada entre la Universidad San Jorge y la empresa BSH en el año 2013 y está cubierto por un seguro que la Universidad San Jorge tiene contratado y que cubriría cualquier imprevisto que pudiera derivarse de la realización del proyecto.

Los datos recabados en esta investigación serán incorporados a un fichero con titularidad de FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE, necesario para la correcta gestión del Proyecto de Investigación, se utilizarán para la realización de una tesis doctoral relacionada con las enfermedades crónicas y el ejercicio físico, así como para redactar documentos científicos

(artículos de revistas, comunicaciones en congresos etc.) y para la posible realización de patentes sobre la aplicación móvil diseñada.

Los datos de este estudio no tienen ninguna validez médica, ni serán utilizados para el diagnóstico de incapacidades que impidan llevar a cabo la actividad laboral normal dentro de la empresa BSH. La información proporcionada por las pruebas tiene solo valor científico.

Los datos clínicos y personales del paciente serán confidenciales, y se le solicitará de forma expresa en la hoja de consentimiento informado que firme para que personas distintas a su médico accedan a sus datos. Así mismo es posible que para el desarrollo de los documentos científicos se utilicen materiales video-fotográficos con el previo consentimiento de las personas implicadas. Se solicitará igualmente el consentimiento para tal uso.

Para garantizar el anonimato se utilizará un código alfanumérico que será conocido únicamente por el investigador.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en cualquier momento usted puede ejercitar sus derechos al acceso, rectificación y cancelación de los datos, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia del DNI que lo identifique a la Universidad San Jorge, Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, Km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza).

CRITERIOS DE ABANDONO

La participación en el presente estudio es voluntaria y existe la posibilidad de abandonar el estudio sin que esto tenga repercusiones sobre la atención sanitaria del paciente por parte del servicio médico de la empresa. Las razones por las que puede finalizar la participación de un sujeto en el proyecto serían las siguientes:

- Por decisión voluntaria del propio paciente.
- Sujeto no colaborador que impida una ejecución correcta del protocolo de actuación.
- Por Inicio de programas nuevos de tratamiento para su dolor de espalda durante el periodo de estudio diferentes a los que realizan normalmente.

En caso de embarazo deberá advertir al servicio médico para valorar la posibilidad de inclusión o continuidad en el programa de ejercicio.

En caso de que el dolor lumbar se incrementara con el programa de entrenamiento de manera que no le permitiera realizar sus AVD y su trabajo como antes de iniciar el programa deberá abandonar el estudio.

Para cualquier duda que pudiera surgir los responsables del proyecto serán:

- Cristina Cimarras Ota. ccimarras@usj.es
- Ana Vanessa Bataller. avbataller@usj.es

COPIA CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del PROYECTO: PREVENCIÓN y TTO DEL DOLOR LUMBAR CRÓNICO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO ADAPTADO AL PUESTO DE TRABAJO EN UN ACADENA DE MONTAJE VESRUS RECOMENDACIONES GENERALES DE ENTRENAMIENTO: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO.

Yo, (nombre y apellidos del participante)

He leído la hoja de información que se me ha entregado.

He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el mismo.

He podido hablar con las responsables del proyecto Cristina Cimarras Otal o Ana Vanessa Bataller en caso de duda.

Comprendo que mi participación es voluntaria.

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

- 1) cuando quiera
- 2) sin tener que dar explicaciones
- 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio: sí no (marque lo que proceda)

Acepto que los datos recogidos en este estudio e imágenes tomadas (vídeos/fotos) sean incorporados en un fichero titularidad de FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE, y puedan ser utilizados en futuras investigaciones y publicaciones científicas, siempre mediante procesos adecuados de disociación de los datos que impidan su identificación.

Doy mi conformidad para que mis datos clínicos sean revisados por personal ajeno al centro, para los fines del estudio, y soy consciente de que este consentimiento es revocable.

He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado.

Firma del participante:

Fecha:

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado

Firma del Investigador:

Fecha:

Consentimiento informado estudio _____ Versión _____, fecha _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del PROYECTO: PREVENCIÓN y TTO DE LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS DORSOLUMBARES A PARTIR DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES SEGÚN EL PUESTO DE TRABAJO DESEMPEÑADO, ensayo clínico.

Yo, (nombre y apellidos del participante)

He leído la hoja de información que se me ha entregado.

He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el mismo.

He podido hablar con las responsables del proyecto Cristina Cimarras Otal o Ana Vanessa Bataller en caso de duda.

Comprendo que mi participación es voluntaria.

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

- 1) cuando quiera
- 2) sin tener que dar explicaciones
- 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio: sí no (marque lo que proceda)

Acepto que los datos recogidos en este estudio e imágenes tomadas (vídeos/fotos) sean incorporados en un fichero titularidad de FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE, y puedan ser utilizados en futuras investigaciones y publicaciones científicas, siempre mediante procesos adecuados de disociación de los datos que impidan su identificación.

Doy mi conformidad para que mis datos clínicos sean revisados por personal ajeno al centro, para los fines del estudio, y soy consciente de que este consentimiento es revocable.

He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado.

Firma del participante:

Fecha:

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado

Firma del Investigador:

Fecha:

Consentimiento informado estudio _____ Versión _____, fecha _____

ANEXO 7

Manual de usuario APP.

Grupo control

MANUAL DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO:

Una vez realizada la evaluación inicial nos disponemos a comenzar con el programa de entrenamiento del primer grupo. El programa tendrá una duración de 8 semanas en total.

Necesitas descargar en tu móvil la APP “Empresa Sana”: Para descargarla debes acceder a Google Play y buscarla.

Ocupa 3MB así que se recomienda descargarla con wi-fi para no consumir datos. Una vez descargada debes darle al botón ENTRAR.

Deberás introducir **Nº DE TRABAJADOR** y **CONTRASEÑA** (proporcionada por servicio médico). Selecciona la opción de recordar contraseña para que no tengas que volver a introducirla cada vez que accedas (Fig. VI.1)

La imagen muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación 'Empresa Sana'. El fondo es azul. En la parte superior central hay un icono de un corazón con rayas diagonales. Debajo del icono, el texto 'Introduce tu nº de trabajador:' precede a un campo de entrada de texto blanco. A continuación, el texto 'Contraseña:' precede a otro campo de entrada de texto blanco. Debajo de este campo hay una casilla de verificación con el texto 'Recordar contraseña'. En la parte inferior central hay un botón azul con el texto 'ACCEDER' en blanco.

Figura VI. 1 Pantalla para introducir Nº de trabajador y Contraseña

INTRODUCIR LA DESCRIPCIÓN DE TU PUESTO DE TRABAJO:

Para poder comenzar con el programa deberás introducir en primer lugar LA DESCRIPCIÓN DE TU PUESTO DE TRABAJO (Fig.VI.2). Dale a la pestaña correspondiente y en pantalla te aparecerán unas preguntas en relación a cómo son tu/tus puesto/os de trabajo, si cambias de puesto/os de trabajo podrás volver a editar los cambios.

Figura VI. 2 Selección descripción del puesto de trabajo

La DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO SE REFIERE A TODAS LAS ACCIONES QUE REALIZAS EN CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE OCUPAS EN UNA JORNADA LABORAL.

IMPORTANTE: La descripción de el/los puestos de trabajo **solo la tienes que hacer UNA vez si no cambias de puesto de trabajo durante las 8 semanas que dura la intervención.** En caso de cambiar algún puesto de trabajo revisa la descripción de los mismos y modifica lo que creas conveniente.

¿TE DESPLAZAS EN EL PUESTO DE TRABAJO (MÁS DE DOS PASOS)?

Hace referencia a cualquiera de los puestos de trabajo que puedas desarrollar en tu jornada laboral. Si te desplazas más de dos pasos para alcanzar objetos o realizar otra acción en cualquiera de los puestos que desempeñas contesta **SI**. Si estás estático en el sitio en todos tus puestos de trabajo contesta **NO**. (No se refiere a si te desplazas para ir de un puesto a otro o al descanso, solo debes pensar en la ejecución de movimientos de cada puesto de trabajo que ocupas) (Fig.VI.3)

The image shows a mobile application screen with a blue background. At the top center is a heart icon with diagonal stripes. Below it, the text reads "DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO". The main question is "¿Te desplazas en el puesto de trabajo? Se considera desplazamiento dar más de dos pasos para alcanzar las piezas o herramientas". There are two radio button options: "SI" (green) and "NO" (red). Below the options are two blue navigation buttons: "<<" and ">>". At the bottom center is a blue button labeled "AYUDA".

Figura VI. 3 Pregunta acerca del desplazamiento en el puesto de trabajo

Cuando contestes dale a >>

¿REALIZAS ALGUNO DE ESTOS MOVIMIENTOS?

Figura VI. 4 Preguntas en relación a la flexión de tronco

Estas preguntas hacen referencia a si en cualquiera de tus puestos debes flexionar tu columna alguna vez o de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) hacia delante para alcanzar algún objeto, poner alguna pieza, atornillar etc. Si en uno de los puestos de tu jornada te flexionas de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) contesta la segunda opción, si solo lo haces de forma puntual (menos de 2 segundos) en todos los puestos contesta la primera opción. Si no realizas flexión de tronco contesta la última opción (Fig. VI.4)

Figura VI. 5 Preguntas en relación a la rotación del tronco

Estas preguntas hacen referencia a si en cualquiera de tus puestos debes rotar tu columna alguna vez de forma puntual (menos de 2 segundos) o de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) hacia la derecha o hacia la izquierda con los pies fijos en el suelo para alcanzar algún objeto, poner alguna pieza, atornillar etc.(Fig. VI.5)

Si en uno de los puestos de tu jornada estás rotado hacia la derecha, izquierda o ambas de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) contesta la segunda opción según corresponda, si solo lo haces de forma puntual en todos los puestos

contesta la primera opción según corresponda (hacia la derecha, izquierda o las dos). Si no realizas flexión de tronco contesta la última opción.

Figura VI. 6 Preguntas en relación a la flexión cervical

Estas preguntas hacen referencia a si en cualquiera de tus puestos de trabajo en una jornada debes flexionar las cervicales (de forma mantenida o puntual) (Fig. VI.6).

También pregunta si haces rotación mantenida de tus cervicales (más de 2 segundos seguidos) o de forma repetida (más de 5 veces en una tarea), por ejemplo para ver una pantalla. Si flexionas y rotas de forma mantenida (más de 2 sg) en algún puesto puedes marcar las dos opciones.

En el botón ayuda se explican estos movimientos con imágenes.

¿MANEJAS CARGAS?

Señala marcando en el cuadradito que corresponda cuál o cuáles de estas acciones realizas con una carga (Fig.VI.7):

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

¿Manejas carga?

Elevas Acercas Desciendes Empujas Arrastras

Encajas

No manejo carga

Carga pesada (> 3kg)

Izquierda

<< >>

Figura VI. 7 Pregunta en relación al manejo de cargas y las acciones se realizan con ellas

- **Elevas:** coger una pieza y moverla de abajo a arriba. Ejemplo la puerta de un horno o una lavadora
- **Acercas:** coger una pieza y moverlo hacia ti si está alejado pero no contacta con una superficie.
- **Desciendes:** coger una pieza y moverlo de arriba abajo.
- **Empujas:** La pieza está en contacto con una superficie y lo empujas hacia delante.
- **Arrastras:** La pieza está en contacto con una superficie y lo arrastras en cualquier dirección (hacia la derecha, hacia delante, hacia la izquierda...)
- **Encajas:** Debes encajar la pieza en otra estructura manteniendo su peso y con precisión.
- **No manejo carga**

A continuación señala qué tipo de carga manejas (piensa en la máxima carga en cualquiera de tus puestos de trabajo), si en un puesto manejas más de 3 kg elige la segunda opción, si no pasa de 3 kg selecciona la primera:

- **Carga ligera (1-3kg)**
- **Carga pesada (>3 kg)**

Contesta en relación a qué mano realiza el agarre de la carga:

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Ahora puedes darle a >>

¿ELEVAS LOS BRAZOS?

Entre los puestos de trabajo que ocupas en tu jornada elige la opción en la que tus brazos están más elevados y contesta el resto de preguntas en relación a esta (Fig.VI.8):

Figura VI. 8 Pregunta en relación a la elevación de los brazos durante la realización de las tareas

- **<60°**: Los brazos no están pegados al tronco durante las tareas pero no superan los 60° (Fig.VII.9).
- **>60°**: Debes elevar los brazos por encima de 60° por ejemplo para encajar piezas, atornillar etc. (Fig.VII.9).
- **No elevo los brazos**

Figura VI. 9 Movimiento de los brazos a) <60° b) entre 60°-90° c) >de 90°

- **Elevación puntual**: no mantienes la elevación máxima más de 2 segundos
- **Elevación mantenida**: mantienes la elevación máxima más de 2 segundos

Indica la mano con la que realizas el movimiento:

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Señala con que brazos realizas las elevaciones máximas de brazos, con la derecha, la izquierda o con ambas.

Ahora puedes darle a >>

¿UTILIZAS HERRAMIENTAS?

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

¿Utilizas herramientas?

Agarre de pistola Agarre de puño No utilizo herramientas

Con presión ligera ▾

Mano izquierda ▾

<< >>

AYUDA

Figura VI. 10 Pregunta en relación a la utilización de herramientas

Señala si utilizas herramientas con agarre de pistola, de puño, ambas o no utilizas (Fig. VI.10).

- **Con presión ligera**
- **Con presión fuerte**

Señala si alguna de las herramientas las tienes que utilizar con una presión fuerte o no te requiere mucho esfuerzo (ligera).

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Determina si el agarre de la herramienta lo realizas con la mano derecha , con la izquierda o con ambas.

¿REALIZAS ALGUNA DE ESTAS OPCIONES?

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

¿Realizas alguna de estas opciones?

- Conectar cables
- Encajar piezas
- Presionar botones
- No realizo ninguna

Mano izquierda

<< >>

AYUDA

Figura VI. 11Pregunta en relación a la conexión de cables o encaje de piezas

- **Conectar cables** (Fig. VI.11)
- **Encajar piezas:** encajas alguna pieza o pestaña (Fig. VI.11)
- **Presionar botones:** pulsas algún botón para accionar algo (Fig. VI.11)
- **No realizo ninguna** (Fig. VI.11)

Señala todas las acciones que realices durante tu jornada laboral.

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Determina si las acciones las realizas con la mano derecha, con la izquierda o con ambas.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO REALIZADA

- **Volver atrás:** si quieres editar alguna cosa de forma diferente
- **FINALIZAR:** Si estás conforme con los datos introducidos y quieres pasar a realizar el programa de ejercicio.

Figura VI. 12 Pantallas de comienzo de los ejercicios

Una vez realizada la descripción del puesto de trabajo puedes **COMENZAR EJERCICIOS** (Fig.VI.12). Cada semana debes realizar las recomendaciones de ejercicio Cardiovascular, de Fuerza Muscular, de Flexibilidad y de Control neuromuscular.

CARDIOVASCULAR:

Recomendaciones de ejercicio:

5 días ejercicio moderado (30-60 minutos) o 3 días de ejercicio intenso (20-40 minutos): La idea es que elijas la opción que mejor te convenga en función de tu forma física y tu disponibilidad.

Si eliges hacer 5 días de ejercicio moderado podrías ir andando o en bici al trabajo (30-60 minutos) los 5 días de la semana, con esto ya tendrías cubierta la recomendación de ejercicio cardiovascular. Los ejercicios moderados son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado que le hace respirar algo más intensamente que lo normal.

Si eliges la opción de ejercicio intenso podrías hacer 3 días a la semana diferentes actividades: nadar, correr, spinning, step etc. (20' cada día una de las opciones). El ejercicio intenso se refiere a aquellas actividades que implican un esfuerzo físico intenso y que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal (Fig. VI.13).

Figura VI. 13 Ejemplo recomendaciones de ejercicio cardiovascular

Continuo o repartido en el día: significa que puedes completar los 30 o 60 minutos de ejercicio moderado a lo largo de todo el día. Puedes andar 15'-30' por la mañana y 15'-30' por la tarde por ejemplo.

Progresión a lo largo de días: significa que conforme pasen las semanas podrías incrementar el tiempo o la intensidad de los ejercicios cardiovasculares que realices. Podrías empezar con las actividades moderadas (andar, bici suave etc.) e ir progresando a realizar las actividades de mayor intensidad al final del programa como tú consideres (correr, nadar, subir escaleras...).

FUERZA MUSCULAR:

2-3 días de ejercicio fuerza: Durante la semana deberás dedicarle dos o tres días a realizar ejercicios de fuerza muscular.

Principales grupos musculares: Cuando hagas ejercicios elige preferiblemente aquellos en los que trabajes más de un grupo muscular. Por ejemplo las flexiones en el suelo con rodillas apoyadas (si no tienes mucha fuerza) implican la activación del pectoral mayor, del bíceps braquial, de los estabilizadores de la columna etc. (Fig. VI.14)

Figura VI. 14 Ejemplos ejercicios de fuerza

8-12 repeticiones, 2-3 series, 2'-3' minutos de descanso entre series: Cuando realices un ejercicio de fuerza, cada ejercicio repítelo entre 8 a 12 veces, y haz 2 o 3 series con un descanso de 2'-3' minutos entre serie y serie.

Progresión a lo largo de los días: en las primeras sesiones es mejor que hagas más repeticiones (11-12) con menos intensidad (ejemplo apoyando las rodillas para hacer flexiones), en las últimas semanas puedes hacer menos repeticiones (8-9) con más intensidad (aumentando la dificultad de los ejercicios, por ejemplo sin apoyar las rodillas en el suelo al hacer flexiones). En las primeras semanas puedes hacer solo 2 series, en las últimas semanas puedes hacer 3. El descanso sería el mismo en todas las semanas entre serie y serie.

Otros ejemplos de ejercicios: Fortalecimiento de isquiotibiales, glúteo mayor, erectores espinales etc. Con brazos apoyados en el suelo es más fácil, con brazos arriba es más difícil (Fig.VI.15).

Figura VI. 15 Ejemplos ejercicios de fuerza

FLEXIBILIDAD

Estira todos los músculos que hayas trabajado en exceso durante tu jornada laboral.

2-3 días por semana: La flexibilidad también la debes realizar 2-3 días por semana, podrías hacerla coincidir con los días que trabajes la fuerza o los días que notes que tus músculos están cargados de trabajar en tus puestos de trabajo.

Posiciones mantenidas 30"- 60": Cada estiramiento que realices deberías mantenerlo entre 30 y 60 segundos para que sea efectivo.

2-3 repeticiones: Puedes repetir cada estiramiento 2- 3 veces

Realizar calentamiento previo de la musculatura con ejercicio cardiovascular: la Asociación Americana de Medicina del Deporte recomiendan que los estiramientos no se hagan si los músculos están “fríos” o llevan mucho rato sin funcionar. Es mejor que hagas los estiramientos después de haber realizado alguna tarea o ejercicio previo (ejemplo después de la jornada de trabajo o después de andar etc.) (Fig. VI. 16).

Figura VI. 16 Ejemplos ejercicios de flexibilidad

CONTROL NEUROMUSCULAR:

2-3 días por semana (20'-30'):

Podrías completar tu entrenamiento semanal los días que hagas fuerza y flexibilidad con el trabajo del control neuromuscular.

En total podrías entrenar 2-3 días por semana un total de 1 hora (cardiovascular+ fuerza + flexibilidad + control neuromuscular).

Ejercicios de agilidad, equilibrio y coordinación: este tipo de ejercicios podría englobar ejercicios de yoga, tai-chi, propiocepción etc. en los que el sujeto tiene que mantener el equilibrio en diferentes posiciones activando la musculatura estabilizadora.

Algunos ejemplos:

Figura VI. 17 Ejemplos ejercicios de control neuro-muscular

Mantener el equilibrio a la pata coja con los ojos abiertos o cerrados al menos 30'' (Fig. VI.17).

Intentar mantener la posición de la imagen extendiendo una pierna y elevando el brazo contrario sin arquear la columna y sin que aleteen las escápulas u omoplatos durante al menos 30'' (Fig. VI.17).

CUMPLIMIENTO SEMANAL

Figura VI. 18 Botón en pantalla inicial para la cumplimentación semanal

Una vez finalice cada semana (el domingo) puedes introducir en esta pestaña el grado de cumplimiento del programa de ejercicio (Fig.VI.18). Deberás completarlo 8 veces en total durante todo el programa (8 semanas de programa).

Figura VI. 19 Pantalla para introducir la cumplimentación semanal

Cada semana deberás decir si SI o NO has cumplimentado el programa de ejercicio en cada uno de los apartados (cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad, control neuromuscular) (Fig. VI.19). Recuerda que debes decir la verdad. No nos interesa que pongas SI cuando no has cumplido los ejercicios. Lo ideal sería que cada semana completaras las recomendaciones de ejercicio que se te proponen. Si NO has hecho alguna de las recomendaciones indica el motivo real por el cual NO has cumplimentado el programa esa semana en ese apartado.

Cuando finalices la cumplimentación dale a ENVIAR para que podamos registrar tu seguimiento.

ES MUY IMPORTANTE QUE CADA SEMANA REALICES ESTA CUMPLIMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO. NECESITAMOS TU COMPROMISO A LA HORA DE COMPLETAR LAS 8 SEMANAS DEL ESTUDIO PARA PODER SACAR CONCLUSIONES DE LA UTILIDAD DEL MISMO.

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con Ana Vanessa Bataller avbattaller@usj.es o con Cristina Cimarras Ojal ccimarras@usj.es.

ANEXO 8

Manual de usuario APP. Grupo intervención

MANUAL DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO:

Una vez realizada la evaluación inicial nos disponemos a comenzar con el programa de entrenamiento del primer grupo. El programa tendrá una duración de 8 semanas en total.

Necesitas descargar en tu móvil la APP “Empresa Sana”: Para descargarla debes acceder a Google Play y buscarla.

Ocupa 3MB así que se recomienda descargarla con wi-fi para no consumir datos. Una vez descargada debes darle al botón ENTRAR.

Deberás introducir **Nº DE TRABAJADOR** y **CONTRASEÑA** (proporcionada por servicio médico). Selecciona la opción de recordar contraseña para que no tengas que volver a introducirla cada vez que accedas (Fig. VII.1)

La imagen muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación 'Empresa Sana'. El fondo es azul. En la parte superior hay un icono de un corazón con rayas diagonales. Debajo del icono, el texto dice 'Introduce tu nº de trabajador:'. Hay un campo de entrada de texto blanco. Debajo de eso, el texto dice 'Contraseña:'. Hay otro campo de entrada de texto blanco. Debajo de eso, hay una casilla de verificación con el texto 'Recordar contraseña'. En la parte inferior, hay un botón azul con el texto 'ACCEDER'.

Figura VII. 1 Pantalla para introducir Nº de trabajador y Contraseña

INTRODUCIR LA DESCRIPCIÓN DE TU PUESTO DE TRABAJO:

Para poder comenzar con el programa deberás introducir en primer lugar LA DESCRIPCIÓN DE TU PUESTO DE TRABAJO (Fig.VI.I2). Dale a la pestaña correspondiente y en pantalla te aparecerán unas preguntas en relación a cómo son tu/tus puesto/os de trabajo, si cambias de puesto/os de trabajo podrás volver a editar los cambios.

Figura VII. 2 Selección descripción del puesto de trabajo

La DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO SE REFIERE A TODAS LAS ACCIONES QUE REALIZAS EN CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE OCUPAS EN UNA JORNADA LABORAL.

IMPORTANTE: La descripción de el/los puestos de trabajo **solo la tienes que hacer UNA vez si no cambias de puesto de trabajo durante las 8 semanas que dura la intervención.** En caso de cambiar algún puesto de trabajo revisa la descripción de los mismos y modifica lo que creas conveniente.

¿TE DESPLAZAS EN EL PUESTO DE TRABAJO (MÁS DE DOS PASOS)?

Hace referencia a cualquiera de los puestos de trabajo que puedas desarrollar en tu jornada laboral. Si te desplazas más de dos pasos para alcanzar objetos o realizar otra acción en cualquiera de los puestos que desempeñas contesta **SI**. Si estás estático en el sitio en todos tus puestos de trabajo contesta **NO**. (No se refiere a si te desplazas para ir de un puesto a otro o al descanso, solo debes pensar en la ejecución de movimientos de cada puesto de trabajo que ocupas) (Fig.VII.3)

The image shows a survey question on a blue background. At the top center is a heart icon with diagonal stripes. Below it, the text reads "DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO". The question is: "¿Te desplazas en el puesto de trabajo? Se considera desplazamiento dar más de dos pasos para alcanzar las piezas o herramientas". There are two radio button options: "SI" (green) and "NO" (red). Below the options are two blue arrow buttons: "<<" and ">>". At the bottom is a blue button labeled "AYUDA".

Figura VII. 3 Pregunta acerca del desplazamiento en el puesto de trabajo

Cuando contestes dale a >>

¿REALIZAS ALGUNO DE ESTOS MOVIMIENTOS?

Figura VII. 4 Preguntas en relación a la flexión de tronco

Estas preguntas hacen referencia a si en cualquiera de tus puestos debes flexionar tu columna alguna vez o de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) hacia delante para alcanzar algún objeto, poner alguna pieza, atornillar etc. Si en uno de los puestos de tu jornada te flexionas de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) contesta la segunda opción, si solo lo haces de forma puntual (menos de 2 segundos) en todos los puestos contesta la primera opción. Si no realizas flexión de tronco contesta la última opción (Fig. VII.4)

Figura VII. 5 Preguntas en relación a la rotación del tronco

Estas preguntas hacen referencia a si en cualquiera de tus puestos debes rotar tu columna alguna vez de forma puntual (menos de 2 segundos) o de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) hacia la derecha o hacia la izquierda con los pies fijos en el suelo para alcanzar algún objeto, poner alguna pieza, atornillar etc. (Fig. VII.5)

Si en uno de los puestos de tu jornada estás rotado hacia la derecha, izquierda o ambas de forma mantenida (más de 2 segundos seguidos en una tarea) contesta la segunda opción según corresponda, si solo lo haces de forma puntual en todos los puestos

contesta la primera opción según corresponda (hacia la derecha, izquierda o las dos). Si no realizas flexión de tronco contesta la última opción.

Figura VII. 6 Preguntas en relación a la flexión cervical

Estas preguntas hacen referencia a si en cualquiera de tus puestos de trabajo en una jornada debes flexionar las cervicales (de forma mantenida o puntual) (Fig. VII.6).

También pregunta si haces rotación mantenida de tus cervicales (más de 2 segundos seguidos) o de forma repetida (más de 5 veces en una tarea), por ejemplo para ver una pantalla. Si flexionas y rotas de forma mantenida (más de 2 sg) en algún puesto puedes marcar las dos opciones.

En el botón ayuda se explican estos movimientos con imágenes.

¿MANEJAS CARGAS?

Señala marcando en el cuadradito que corresponda cuál o cuáles de estas acciones realizas con una carga (Fig.VII.7):

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

¿Manejas carga?

Elevas Acercas Desciendes Empujas Arrastras

Encajas

No manejo carga

Carga pesada (> 3kg)

Izquierda

<< >>

Figura VII. 7 Pregunta en relación al manejo de cargas y las acciones se realizan con ellas

- **Elevas:** coger una pieza y moverla de abajo a arriba. Ejemplo la puerta de un horno o una lavadora
- **Acercas:** coger una pieza y moverlo hacia ti si está alejado pero no contacta con una superficie.
- **Desciendes:** coger una pieza y moverlo de arriba abajo.
- **Empujas:** La pieza está en contacto con una superficie y lo empujas hacia delante.
- **Arrastras:** La pieza está en contacto con una superficie y lo arrastras en cualquier dirección (hacia la derecha, hacia delante, hacia la izquierda...)
- **Encajas:** Debes encajar la pieza en otra estructura manteniendo su peso y con precisión.
- **No manejo carga**

A continuación señala qué tipo de carga manejas (piensa en la máxima carga en cualquiera de tus puestos de trabajo), si en un puesto manejas más de 3 kg elige la segunda opción, si no pasa de 3 kg selecciona la primera:

- **Carga ligera (1-3kg)**
- **Carga pesada (>3 kg)**

Contesta en relación a qué mano realiza el agarre de la carga:

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Ahora puedes darle a >>

¿ELEVAS LOS BRAZOS?

Entre los puestos de trabajo que ocupas en tu jornada elige la opción en la que tus brazos están más elevados y contesta el resto de preguntas en relación a esta (Fig.VII.8):

Figura VII. 8 Pregunta en relación a la elevación de los brazos durante la realización de las tareas

- **<60°**: Los brazos no están pegados al tronco durante las tareas pero no superan los 60° (Fig.VII.9).
- **>60°**: Debes elevar los brazos por encima de 60° por ejemplo para encajar piezas, atornillar etc. (Fig.VII.9).
- **No elevo los brazos**

Figura VII. 9 Movimiento de los brazos a) <60° b) y c) > 60°

- **Elevación puntual**: no mantienes la elevación máxima más de 2 segundos
- **Elevación mantenida**: mantienes la elevación máxima más de 2 segundos

Indica la mano con la que realizas el movimiento:

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Señala con que brazos realizas las elevaciones máximas de brazos, con la derecha, la izquierda o con ambas.

Ahora puedes darle a >>

¿UTILIZAS HERRAMIENTAS?

The screenshot shows a blue interface with a white heart icon at the top. Below the icon, the text reads "DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO" and "¿Utilizas herramientas?". A green bar contains three radio button options: "Agarre de pistola", "Agarre de puño", and "No utilizo herramientas". Below this, there are two dropdown menus: "Con presión ligera" and "Mano izquierda". At the bottom, there are navigation buttons: "<<", ">>", and "AYUDA".

Figura VII. 10 Pregunta en relación a la utilización de herramientas

Señala si utilizas herramientas con agarre de pistola, de puño, ambas o no utilizas (Fig. VII.10).

- **Con presión ligera**
- **Con presión fuerte**

Señala si alguna de las herramientas las tienes que utilizar con una presión fuerte o no te requiere mucho esfuerzo (ligera).

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Determina si el agarre de la herramienta lo realizas con la mano derecha, con la izquierda o con ambas.

¿REALIZAS ALGUNA DE ESTAS OPCIONES?

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

¿Realizas alguna de estas opciones?

Conectar cables Encajar piezas Presionar botones

No realizo ninguna

Mano izquierda

<< >>

AYUDA

Figura VII. 11Pregunta en relación a la conexión de cables o encaje de piezas

- **Conectar cables** (Fig. VII.11)
- **Encajar piezas:** encajas alguna pieza o pestaña (Fig. VII.11)
- **Presionar botones:** pulsas algún botón para accionar algo (Fig. VII.11)
- **No realizo ninguna** (Fig. VII.11)

Señala todas las acciones que realices durante tu jornada laboral.

- **Derecha**
- **Izquierda**
- **Ambas**

Determina si las acciones las realizas con la mano derecha, con la izquierda o con ambas.

Figura VII. 12 Pestaña para comenzar los ejercicios

El programa como sabes tendrá una duración de 8 semanas, y deberás realizar los **“ejercicios específicos”** que te aparecen en la primera pestaña 3 días por semana (los días que tú puedas o quieras), aunque te recomendamos que no sean los tres días seguidos, si no alternados:

. por ejemplo lunes, jueves y sábado

. o por ejemplo martes, viernes y domingo

Si entras en la pestaña de **“Ejercicios específicos”** debes señalar en la semana que estás del programa: semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Además señala si es el día 1,2 o 3 de la semana en el que vas a realizar los ejercicios específicos recomendados.

Figura VII. 12 Pestaña para comenzar los ejercicios específicos adaptados al puesto de trabajo.

Verás que aparecen diferentes imágenes en un cuadro verde, si pinchas en cada imagen podrás leer la descripción del ejercicio, ejecutarlo y cuando lo hayas realizado deberás darle al botón de **REALIZADO**, automáticamente el cuadro se volverá morado y el programa registrará en nuestra base de datos que has realizado con éxito la actividad propuesta (Fig. VII.13).

Figura VII. 13 Pantalla con ejercicios que quedan por realizar en verde y realizados en morado

Si **NO** lo realizas por alguna razón (no entiendes el ejercicio, no puedes hacerlo, tienes dolor al hacerlo etc.) deberás darle al botón de **NO REALIZADO**, el cuadro verde

cambiará a rojo y se registrará automáticamente que no has realizado el ejercicio en nuestra base de datos. Lo ideal sería que completaras todos los ejercicios propuestos para garantizar el éxito del programa de entrenamiento (Fig. Vii.14).

Figura VII. 14 Pantalla de explicación cuando no se realiza un ejercicio

NECESITAMOS TU COMPROMISO A LA HORA DE COMPLETAR LAS 8 SEMANAS DEL ESTUDIO PARA PODER SACAR CONCLUSIONES DE LA UTILIDAD DEL MISMO.

RECOMENDACIONES GENERALES DE EJERCICIO FÍSICO

Para saber más sobre recomendaciones generales de ejercicio saludable en tu vida diaria te facilitamos un enlace en una pestaña con “**Ejercicios recomendados**”, estas recomendaciones están propuestas por **la Asociación Americana de Medicina del Deporte** para crear hábitos saludables entre la población.

Figura VII.15 Pantalla recomendaciones generales de EF

CARDIOVASCULAR:

Recomendaciones de ejercicio:

5 días ejercicio moderado (30-60 minutos) o 3 días de ejercicio intenso (20-40 minutos): La idea es que elijas la opción que mejor te convenga en función de tu forma física y tu disponibilidad.

Si eliges hacer 5 días de ejercicio moderado podrías ir andando o en bici al trabajo (30-60 minutos) los 5 días de la semana, con esto ya tendrías cubierta la recomendación de ejercicio cardiovascular. Los ejercicios moderados son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado que le hace respirar algo más intensamente que lo normal.

Si eliges la opción de ejercicio intenso podrías hacer 3 días a la semana diferentes actividades: nadar, correr, spinning, step etc. (20' cada día una de las opciones). El ejercicio intenso se refiere a aquellas actividades que implican un esfuerzo físico intenso y que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal (Fig. VII.16).

Figura VII.16. Ejemplo recomendaciones de ejercicio cardiovascular

Continuo o repartido en el día: significa que puedes completar los 30 o 60 minutos de ejercicio moderado a lo largo de todo el día. Puedes andar 15'-30' por la mañana y 15'-30' por la tarde por ejemplo.

Progresión a lo largo de días: significa que conforme pasen las semanas podrías incrementar el tiempo o la intensidad de los ejercicios cardiovasculares que realices. Podrías empezar con las actividades moderadas (andar, bici suave etc.) e ir progresando a realizar las actividades de mayor intensidad al final del programa como tú consideres (correr, nadar, subir escaleras...).

FUERZA MUSCULAR:

2-3 días de ejercicio fuerza: Durante la semana deberás dedicarle dos o tres días a realizar ejercicios de fuerza muscular.

Principales grupos musculares: Cuando hagas ejercicios elige preferiblemente aquellos en los que trabajes más de un grupo muscular. Por ejemplo las flexiones en el suelo con rodillas apoyadas (si no tienes mucha fuerza) implican la activación del pectoral mayor, del bíceps braquial, de los estabilizadores de la columna... (Fig. VII.17)

Figura VII. 17 Ejemplos ejercicios de fuerza

8-12 repeticiones, 2-3 series, 2'-3' minutos de descanso entre series: Cuando realices un ejercicio de fuerza, cada ejercicio repítelo entre 8 a 12 veces, y haz 2 o 3 series con un descanso de 2'-3' minutos entre serie y serie.

Progresión a lo largo de los días: en las primeras sesiones es mejor que hagas más repeticiones (11-12) con menos intensidad (ejemplo apoyando las rodillas para hacer flexiones), en las últimas semanas puedes hacer menos repeticiones (8-9) con más intensidad (aumentando la dificultad de los ejercicios, por ejemplo sin apoyar las rodillas en el suelo al hacer flexiones). En las primeras semanas puedes hacer solo 2 series, en las últimas semanas puedes hacer 3. El descanso sería el mismo en todas las semanas entre serie y serie.

Otros ejemplos de ejercicios: Fortalecimiento de isquiotibiales, glúteo mayor, erectores espinales etc. Con brazos apoyados en el suelo es más fácil, con brazos arriba es más difícil (Fig.VII.18).

Figura VII. 18 Ejemplos ejercicios de fuerza

FLEXIBILIDAD

Estira todos los músculos que hayas trabajado en exceso durante tu jornada laboral.

2-3 días por semana: La flexibilidad también la debes realizar 2-3 días por semana, podrías hacerla coincidir con los días que trabajes la fuerza o los días que notes que tus músculos están cargados de trabajar en tus puestos de trabajo.

Posiciones mantenidas 30"- 60": Cada estiramiento que realices deberías mantenerlo entre 30 y 60 segundos para que sea efectivo.

2-3 repeticiones: Puedes repetir cada estiramiento 2- 3 veces

Realizar calentamiento previo de la musculatura con ejercicio cardiovascular: la Asociación Americana de Medicina del Deporte recomiendan que los estiramientos no se hagan si los músculos están “fríos” o llevan mucho rato sin funcionar. Es mejor que hagas los estiramientos después de haber realizado alguna tarea o ejercicio previo (ejemplo después de la jornada de trabajo o después de andar...) (Fig. VII. 19).

Figura VII. 19 Ejemplos ejercicios de flexibilidad

CONTROL NEUROMUSCULAR:

2-3 días por semana (20´-30´):

Podrías completar tu entrenamiento semanal los días que hagas fuerza y flexibilidad con el trabajo del control neuromuscular.

En total podrías entrenar 2-3 días por semana un total de 1 hora (cardiovascular+ fuerza + flexibilidad + control neuromuscular).

Ejercicios de agilidad, equilibrio y coordinación: este tipo de ejercicios podría englobar ejercicios de yoga, tai-chi, propiocepción etc. en los que el sujeto tiene que mantener el equilibrio en diferentes posiciones activando la musculatura estabilizadora.

Algunos ejemplos:

Figura VII.20 Ejemplos ejercicios de control neuro-muscular

Mantener el equilibrio a la pata coja con los ojos abiertos o cerrados al menos 30” (Fig. VII.20).

Intentar mantener la posición de la imagen extendiendo una pierna y elevando el brazo contrario sin arquear la columna y sin que aleteen las escápulas u omoplatos durante al menos 30” (Fig. VII.20).

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con Ana Vanessa Bataller avbataller@usj.es o con Cristina Cimarras Ota ccimarras@usj.es.

ANEXO 9

Dictamen Comité de Ética de Aragón

Dña. María González Hinjos, Secretaria del CEIC Aragón (CEICA)

CERTIFICA

1º. Que el CEIC Aragón (CEICA) en su reunión del día 28/01/2015, Acta Nº 02/2015 ha evaluado la propuesta del investigador referida al estudio:

Título: Prevención y tratamiento del dolor lumbar a través de un programa de ejercicio adaptado al puesto de trabajo en una cadena de montaje versus recomendaciones generales de entrenamiento: ensayo clínico aleatorizado.

Investigador Principal: Cristina Cimarras Ota. Universidad San Jorge

Versión protocolo: 13/enero/2015

Versión Hoja de información a los participantes y consentimiento informado: 12/2014

2º. Considera que

- El proyecto se plantea siguiendo los requisitos de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y su realización es pertinente.
- Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.
- Son adecuados tanto el procedimiento para obtener el consentimiento informado como la compensación prevista para los sujetos por daños que pudieran derivarse de su participación en el estudio.
- El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el respeto a los postulados éticos.
- La capacidad de los Investigadores y los medios disponibles son apropiados para llevar a cabo el estudio.

3º. Por lo que este CEIC emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la realización del proyecto.

Lo que firmo en Zaragoza, a 28 de enero de 2015

Fdo:

Dña. María González Hinjos
Secretaria del CEIC Aragón (CEICA)

ANEXO 10

Tablas y gráficas tres mediciones

Tabla 18. Media y desviación estándar de las variables del estudio PRE Y POST. Significación de las diferencias dentro del grupo de las tres mediciones y TE entre el PRE y el POST, y entre el PRE y 3 meses después.

	Grupo intervención N=9				Grupo control N=5					
	media (SD)	P valor	TE (PRE-POST)	TE (PRE-3m)	TE (POST-3m)	media (SD)	P valor	TE (PRE-POST)	TE (PRE-3m)	TE (POST-3m)
IDO										
pre-tratamiento	12,89 (10,64)					10 (5,1)				
post-tratamiento	15,56 (11,74)	0,247	0,22	0,43	0,18	9,2 (7,29)	0,469	0,30	0,26	0,29
3 meses después	16 (13,42)					6 (6,93)				
Intensidad dolor (total)										
pre-tratamiento	4,33 (1,61)*					4,2 (1,08)				
post-tratamiento	3,17 (2,19)*	0,037	0,41	0,49	0,13	3,15 (1,39)	0,801	0,50	0,22	0
3 meses después	3,44 (2,08)					2,95 (1,67)				
Interferencia dolor (total)										
pre-tratamiento	3,59 (2,34)*					2,97 (2,74)				
post-tratamiento	2,25 (2,1)*	0,044	0,59	0,23	0,24	2,57 (1,66)	1	0,28	0,11	0,32
3 meses después	3,05 (2,94)					1,71 (1,59)				
Ángulo flexión										
pre-tratamiento	66,79 (8,52)*					72,66 (14,95)				
post-tratamiento	75,81 (8,83)*	0,035	0,47	0,49	0,30	70,91 (13,7)	0,105	0,16	0,47	0,46
3 meses después	74,53 (9,87)					67,79 (12,37)				
Velocidad flexión										
pre-tratamiento	29,63 (6,92)					32,98 (10,88)				
post-tratamiento	30,4 (9,3)	0,097	0,13	0,68	0,36	24,05 (8,23)	0,692	0,36	0,04	0,39
3 meses después	35,88 (6,51)					32,03 (5,94)				
RFEEsp (uV)										
pre-tratamiento	1,06 (1,02)					0,87 (0,40)				
post-tratamiento	0,88 (0,63)	0,165	0,37	0,05	0,41	1,02 (0,41)	0,623	0,65	0,54	0,5
3 meses después	0,87 (0,34)					1,24 (0,97)				
MET-mín-s-emana totales										
pre-tratamiento	7645,25 (6499,84)					4494,75 (4526,82)				
post-tratamiento	8872 (6081,16)	0,863	0,18	0,03	0,14	14715 (4512,29)	0,174	0,57	0,49	0,09
3 meses después	7086 (4740,11)					12124,5 (9348,05)				

IDO: Índice de Discapacidad de Oswestry. CBD: Cuestionario Breve de Dolor. Flex-Relax: Flexión-Relajación. RFE: Ratio flexión-extensión. PRE: Antes de iniciar el programa. POST: después del programa. 3m: tres meses después de finalizar el programa TE: Tamaño del efecto (d de Cohen) ($d \leq 0,2$ baja magnitud; $0,5-0,79$, magnitud moderada; $\geq 0,8$ alta magnitud).

Tabla 19. Media y desviación estándar de las sub-variables de la Intensidad y la Interferencia del dolor PRE y POST. Significación de las diferencias dentro del grupo de las tres mediciones y TE entre el PRE y el POST y entre el PRE y 3 meses después.

	MEDIA (SD)	P valor	TE (PRE-POST)	TE (PRE-3m)	TE (POST-3m)	MEDIA (SD)	P valor	TE (PRE-POST)	TE (PRE-3m)	TE (POST-3m)
Peor dolor										
Valoración PRE	5,78 (2,17)					7 (2,12)				
Valoración POST	4,44 (2,7)	0,304	0,43	0,32	0,18	6 (2,35)	0,29	0,14	0,22	0,10
3 meses después	5 (2,87)					6 (1,22)				
Mejor dolor										
Valoración PRE	2,56 (1,81)					3 (2,55)				
Valoración POST	2 (2)	0,257	0,35	0,37	0,07	1 (1)	0,26	0,55	0,00	0,30
3 meses después	1,89 (1,62)					2 (1,41)				
Media dolor										
Valoración PRE	4,67 (1,87)					4,4 (1,34)				
Valoración POST	3,67 (2,55)	0,315	0,26	0,36	0,03	3,4 (1,52)	0,589	0,30	0,26	0,07
3 meses después	3,89 (2,09)					3,6 (0,55)				
Dolor ahora										
Valoración PRE	4,33 (1,8)					2,4 (1,34)				
Valoración POST	2,56 (2,35)	0,04	0,47	0,45	0,26	2,2 (1,64)	0,79	0,10	0,10	0,00
3 meses después	3 (2,35)					2,2 (0,84)				
Actividad General										
Valoración PRE	5,44 (2,83)					3,5 (3,02)				
Valoración POST	3,22 (2,82)	0,381	0,48	0,36	0,04	2,5 (2,17)	0,685	0,26	0,14	0,09
3 meses después	3,67 (2,96)					2 (1,87)				
Estado de ánimo										
Valoración PRE	3,78 (2,99)					5 (4,2)				
Valoración POST	2 (2,5)	0,267	0,54	0,03	0,29	4,33 (3,61)	0,23	0,30	0,29	0,34
3 meses después	3,22 (3,56)					2,2 (2,95)				
Capacidad para caminar										
Valoración PRE	1,22 (1,99)					3 (3,1)				
Valoración POST	0,67 (1,12)	0,127	0,22	0,25	0,49	1,83 (2,79)	0,607	0,15	0,29	0,00
3 meses después	2 (2,29)					0,8 (1,1)				
Trabajo personal										
Valoración PRE	4,67 (3,08)					3,5 (2,81)				
Valoración POST	3,44 (3,13)	0,619	0,42	0,37	0,06	3 (1,67)	0,807	0,10	0,22	0,20
3 meses después	3,44 (2,51)					2 (2,74)				
Relación con otros										
Valoración PRE	2,22 (2,73)					3 (3,46)				
Valoración POST	1,11 (2,03)	0,727	0,44	0,04	0,14	1,5 (2,81)	0,368	0,29	0,29	0,27
3 meses después	2,33 (3,43)					0,8 (1,1)				
Sueño										
Valoración PRE	4 (3,74)					2,83 (2,04)				
Valoración POST	3,22 (3,23)	0,594	0,31	0,14	0,00	4,83 (3,31)	0,471	0,34	0,04	0,44
3 meses después	3,11 (3,52)					2,6 (1,67)				
Capacidad de diversión										
Valoración PRE	3,78 (3,07)					3,67 (3,61)				
Valoración POST	2,11 (2,52)	0,341	0,55	0,07	0,25	4,17 (3,92)	0,504	0,15	0,20	0,29
3 meses después	3,56 (3,57)					1,6 (1,52)				

PRE: Antes de iniciar el programa. POST: después del programa. 3m: tres meses después de finalizar el programa TE: Tamaño del efecto (d de Cohen) ($d \leq 0,2$ baja magnitud; 0,5-0,79, magnitud moderada; $\geq 0,8$ alta magnitud).

Figura IX.1. Porcentaje de discapacidad antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Figura XI.2. Intensidad del dolor (total) antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Figura IX.3 Interferencia del dolor (total) antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Figura IX.4. Intensidad del dolor de las sub-variables peor y mejor dolor, media del dolor y dolor ahora , después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Interferencia del dolor en sub-variables. Grupo intervención

Interferencia del dolor en sub-variables. Grupo control

Figura IX.5 Interferencia del dolor de las sub-variables actividad general, estado de ánimo, capacidad para caminar, trabajo personal, relación con otros, sueño y capacidad para diversión, antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Figura IX.6 Ángulo y velocidad de flexión, antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Figura IX. 7 Ratio flexión-extensión, antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

Figura IX.8 MET-min-sem, antes y después del programa de ejercicio y 3 meses después en el grupo a) intervención y b) control

ANEXO 11

Publicaciones y congresos

ANEXO 11.1

Artículo publicado en BMC Public Health 2014: “Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population”.

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population

Cristina Cimarras-Otal^{1*}, Amaia Calderón-Larrañaga^{2,3,4}, Beatriz Poblador-Plou^{2,4}, Francisca González-Rubio^{2,3,5}, Luis A Gimeno-Feliu^{2,3,6}, José L Arjol-Serrano¹ and Alexandra Prados-Torres^{2,3,4}

Abstract

Background: Physical activity (PA) has been shown to improve the general health of patients with chronic diseases and to prevent the onset of such conditions. However, the association between multimorbidity and PA has not been investigated in detail, and recent studies of this topic yield dissenting results. The objective of this study was to examine whether PA levels were associated with multimorbidity, self-rated health and functional limitation.

Methods: This was a cross-sectional study based on data from the 2009 European Health Interview Survey for Spain. The sample population included 22,190 adults over 15 years of age. The independent variables were multimorbidity (measured as the number of chronic diseases), activity limitations, and self-rated health status. The dependent variable was PA level, measured as a) a continuous variable in metabolic equivalents (METs) and b) a dichotomous variable based on international recommendations ($</\geq 500$ MET-minutes per week). The associations between the dependent and independent variables were evaluated across sex and age groups (16–24, 25–44, 45–64, 65–74, >74 years), using multivariate linear and logistic regression models that were adjusted for age, educational level and employment status.

Results: An inverse association was found between PA and multimorbidity among older males and young females between 16–24 years. This negative association was also observed among males aged 25–44 years when analysing PA as a dichotomous variable. Self-rated health status was directly related to the achievement of minimum PA levels among middle-aged and older individuals, but the opposite happened among the youngest group of females. Significant associations between the existence of activity limitations and the performance of lower volumes of PA were consistently observed among subjects over 44 years.

Conclusions: There is an inverse association between multimorbidity and PA in the youngest and oldest age groups. In addition, both low self-rated health status and the presence of functional limitations were related to lower PA in most of the examined population groups. These features should be considered in the design and implementation of community-based approaches to promoting PA, if further corroborated in longitudinal studies.

Keywords: Physical activity, Multimorbidity, Self-rated health, Activity limitations, European Health Interview Survey

* Correspondence: ccimarras@usj.es

¹GIMACES (E02) Research Group, San Jorge University, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299 50.830, Villanueva de Gállego, Spain
Full list of author information is available at the end of the article

Background

One of the main objectives of national health systems in developed countries is the prevention of chronic disease. Among the lifestyle strategies for improving the health of individuals with chronic disease, the promotion of physical activity (PA) is extensively supported in the published literature [1-3]. Regular PA contributes to the primary and secondary prevention of several chronic diseases and is associated with a reduced risk of premature death [4]. There appears to be a graded linear relationship between volume of PA and health status in which the most physically active individuals have the lowest health risks [4]. It has been demonstrated that relative to sedentary individuals, more active males and females show lower rates of all-cause mortality, coronary heart disease, high blood pressure, stroke, type 2 diabetes, metabolic syndrome, colon cancer, breast cancer, and depression [1-6]. PA also contributes to overall quality of life by increasing individuals' strength, ability to perform daily chores and participate in social interactions, mobility, cognitive performance, and life expectancy [2].

Although PA appears to be effective for the prevention of chronic disease and premature death, it remains uncertain exactly what the optimal volume of PA is in terms of frequency, duration, and intensity of PA, and what is the minimum volume of PA required to obtain health benefits. In particular, there is debate regarding the effects of PA intensity (e.g., moderate vs. vigorous) on health status. It is difficult to use extant knowledge to derive a precise single expression for the PA level associated with improved health because published reports differ with respect to the type of PA, the conditions under which PA is performed, and its measurement units [1]. Several organisations, such as the American College of Sports Medicine (ACSM), the American Heart Association (AHA), and the US Department of Health and Human Services have attempted to summarise the recommendations regarding the most appropriate volume of PA for health maintenance and the prevention of chronic disease in the population [1,6,7]. These organisations have characterised aerobic activities of various types and intensities in terms of a single measure of PA, the metabolic equivalent (MET). The quantity of moderate and vigorous PA that has been associated with significantly lower rates of disease and/or improvements in biomarker and fitness levels has changed over time; however, in 2011, the ACSM suggested a target range of 500–1000 MET-minutes per week [6].

An issue that requires further investigation is the relationship between PA and multimorbidity, defined as the presence of multiple chronic diseases [8]. The number of individuals with multimorbidity is rapidly increasing due not only to environmental and medical advances that have preserved and extended lives, but also to a

continued growth in the proportion of older individuals around the world [9]. Recent findings revealed an inverse association between PA and multimorbidity among older males but not among older females [10]; yet results on this topic remain inconclusive [11].

In contrast, the positive association between better self-rated health and PA levels and the negative association between the latter and the existence of functional limitations have been consistently acknowledged in previous studies [11-15].

The purpose of this study was to examine the association between levels of PA and multimorbidity, self-rated health and functional limitations for different age- and sex-based groups of Spanish subjects.

Methods

Data source

This investigation was based on the 2009 European Health Interview Survey, a five-year survey carried out in 18 countries of the European Union. We only had access to the Spanish survey (http://www.ine.es/en/metodologia/t15/t153042009cues_en.pdf) which was conducted by the National Statistics Institute (INE) [16]. The main objective of this survey is to collect data regarding individuals' health status, lifestyle, and use of healthcare services by means of a three-stage, stratified sampling strategy. The first-stage units are the census tracts and the second-stage units correspond to family residential zones. In the second stage of the sampling process, all households of a given residential zone are considered. In the third stage of this process, one adult (i.e. ≥ 16 years) per household is randomly chosen to complete an individual questionnaire. Whenever the randomly chosen household/respondent failed, the interviewer could replace the household by the first available valid reserve dwelling.

In the case of Spain, out of the total number of incumbent households to be interviewed, 64.1% were actually surveyed (i.e. 73.3% of surveyable households) and 32.4% were replaced by a reserve, thus increasing the effective total sample to 96.5% of the theoretical sample. In other words, approximately 23,000 households distributed across 1,927 census tracts -representative at both national and regional levels- were selected, and a total of 22,190 computer-assisted personal interviews were conducted.

For analysis purposes, the sample was divided into five age groups (16–24, 25–44, 45–64, 65–74, >74 years) and by sex in order to capture the potential interactions of these variables with the study factors.

Independent variables

Multimorbidity, which is defined as the co-occurrence of two or more diseases within a single individual [8], was determined from self-reported data regarding the following diseases included in the survey: asthma, chronic

bronchitis, cardiac infarction, coronary heart disease, hypertension, stroke, rheumatoid arthritis, osteoporosis, chronic back/neck pain, diabetes, allergies, gastric ulcers, cirrhosis, cancer, frequent headaches, urinary incontinence, chronic anxiety, chronic depression, other mental disorders, and permanent accident injuries. Only health problems diagnosed by a physician and experienced during the preceding 12 months were considered for analysis. The variable multimorbidity was classified into four categories (0, 1, 2 and ≥ 3 diseases). When defining multimorbidity, the threshold of three or more concomitant disease entities seems to provide greater specificity than only two or more conditions [17].

To gather information regarding long-term activity limitations, interviewees were asked whether they had been “severely limited”, “limited but not severely” or “not limited” in the performance of routine activities due to a health problem for at least the last six months. For the sake of simplicity this variable was incorporated into the models as a dichotomous one indicating either the absence or presence of self-reported activity limitations. When comparing this variable with data on Activities of Daily Living (ADL) and/or Instrumental Activities of Daily Living (IADL) limitations gathered in the same survey, we found that the former is a somewhat more sensitive measure of functional limitations. That is, an important number of subjects showing no difficulty in carrying out the different ADL/IADL were classified as being limited according to the variable employed in this study.

Data on subjects’ self-rating of their general health during the last 12 months were also obtained from the survey. The five original categories used in the survey were grouped into the following two categories for the purpose of this study: very poor to normal and good to very good.

Finally, different socio-demographic characteristics, such as age, sex, educational level, and employment status, were included in the models as covariates to account for the potential confounding effects of these variables.

Dependent variable

In the survey, individuals were asked to indicate any vigorous, moderate, or light PA they had performed in the previous seven days during the course of leisure/entertainment activities, household chores, or work-related pursuits. The calculation of the weekly leisure time devoted to PA for each surveyed individual was based on METs, which reflect estimates of the ratio of energy expended during a certain PA to energy expended while sitting quietly. The number of weekly hours and minutes a subject dedicated to each type of activity was multiplied by the MET value assigned to that activity based on the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)

criteria [18]. More specifically, activities were classified as low (3.3 METs), moderate (4 METs), or vigorous (8 METs) PAs. Based on the current ACSM recommendations [1], significantly lower rates of disease and improvements in biomarker and fitness levels are associated with 500 to 1000 MET-minutes per week of moderate to vigorous PA [6]. Using this criterion, we created a dichotomous variable to reflect whether subjects achieved this minimum threshold of PA or not ($<$ or ≥ 500 MET-minutes per week).

Statistical analyses

Pearson’s chi-squared test was applied for the identification of gender differences in the distribution of the study variables. Linear multivariate regressions were employed when studying the dependent variable as continuous (i.e. total MET-hours per week), and logistic regressions were used to analyse the dependent variable as dichotomous (i.e. $<$ or ≥ 500 MET-minutes per week).

All covariates (age, educational level, and employment status) were included as control variables in each model. The analyses were conducted with the STATA software, version 12. Statistical significance was accepted for P-values < 0.05 .

Results

The study sample was composed of 22,190 individuals (45.28% males and 54.72% females). The prevalence of multimorbidity, lower self-rated general health and functional limitation was significantly higher among females of almost all age groups (Table 1). Regarding PA, males showed a higher probability of complying with the minimum PA recommended by the ACSM both in the youngest and oldest age groups (Table 1).

Tables 2, 3, 4, and 5 show the results for the two regression models. There was a clear correlation between multimorbidity and lower PA levels among older males over 74 and the youngest female group. The same occurred in middle-aged males with one single chronic disease (Table 2). In the model with PA as a dichotomous variable, this correlation was also observed among young males aged 25–44 years (Table 4). Among middle-aged and most of the older age groups, the variable of self-rated health status was directly related to the achievement of the minimum PA levels recommended by the ACSM (Tables 4 and 5). Surprisingly, among the youngest group of females, poorer self-ratings of health status were associated with the achievement of higher PA levels (Tables 3 and 5). In both regression models, statistically significant associations between activity limitations and the performance of lower volumes of PA were observed among middle-aged and older subjects.

Regarding the remaining covariates, age was inversely associated with PA performance, particularly among

Table 1 Characteristics of the study population

	16-24 years		25-44 years		45-64 years		65-74 years		>74 years											
	Males		Females		Males		Females		Males		Females									
	N = 824		N = 813		N = 3594		N = 3837		N = 3298		N = 3797		N = 1209		N = 1641		N = 1122		N = 2055	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Number of chronic diseases																				
0	602	73.06	567	69.74	2340	65.11*	2177	56.74*	1551	47.03*	1318	34.71*	337	27.87*	252	15.36*	193	17.20*	197	9.59*
1	161	19.54	142	17.47	824	22.93	860	22.41	806	24.44*	828	21.81*	312	25.81*	267	16.27*	287	25.58*	339	16.50*
2	42	5.10*	71	8.73*	277	7.71*	399	10.40*	437	13.25	558	14.70	248	20.51*	280	17.06*	239	21.30*	367	17.86*
≥3	19	2.31	33	4.06	153	4.26*	401	10.45*	504	15.28*	1093	28.79*	312	25.81*	842	51.31*	403	35.92*	1152	56.06*
Self-rated general health																				
Very poor to normal	54	6.55*	87	10.70*	466	12.97*	705	18.37*	993	30.11*	1449	38.16*	560	46.32*	993	60.51*	671	59.80*	1,463	71.19*
Good to very good	770	93.45*	726	89.30*	3128	87.03*	3132	81.63*	2305	69.89*	2348	61.84*	649	53.68*	648	39.49*	451	40.20*	592	28.81*
Long-term activity limitations																				
Not limited	771	93.57	740	91.02	3170	88.20*	3258	84.91*	2543	77.11*	2623	69.08*	778	64.35*	836	50.94*	500	44.56*	670	32.60*
Limited	53	6.43	73	8.98	424	11.8*0	579	15.09*	755	22.89*	1174	30.92*	431	35.65*	805	49.06*	622	55.44*	1385	67.40*
Educational level																				
Lowest ¹	23	2.79	15	1.85	111	3.09	105	2.74	345	10.46*	484	12.75*	372	30.77*	715	43.57*	552	49.20*	1166	56.74*
Low ²	459	55.70*	398	48.95*	1368	38.06*	1164	30.34*	1468	44.51	1759	46.33	531	43.92	702	42.78	410	36.54	733	35.67
Average ³	292	35.44	321	39.48	1329	36.98	1371	35.73	898	27.23*	910	23.97*	174	14.39*	140	8.53*	79	7.04*	86	4.18*
High ⁴	49	5.95*	79	9.72*	785	21.84*	1197	31.20*	582	17.65	641	16.88	130	10.75	81	4.94	78	6.95*	66	3.21*
Unknown/ No response	1	0.12	0	0.00	1	0.03	0	0	5	0.15	3	0.08	2	0.17	3	0.18	3	0.27	4	0.19
Employment status																				
Not working ⁵	605	73.42	615	75.65	751	20.90*	1334	34.77*	1088	32.99*	1965	51.75*	1157	95.70*	1598	97.38*	1119	99.73	2050	99.76
Working	218	26.46	197	24.23	2841	79.05*	2501	65.18*	2205	66.86*	1832	48.25*	52	4.30*	41	2.50*	3	0.27	5	0.24
No response	1	0.12	1	0.12	2	0.06	2	0.05	5	0.15	0	0.00	0	0.00	2	0.12	0	0.00	0	0.00
Physical activity (≥500) METs)																				
No	123	14.93*	212	26.08*	780	21.70*	916	23.87*	770	23.35	901	23.73	281	23.24*	502	30.59*	409	36.45*	1036	50.41*
Yes	701	85.07*	601	73.92*	2814	78.30*	2921	76.13*	2528	76.65	2896	76.27	928	76.76*	1139	69.41*	713	63.55*	1019	49.59*

¹Lowest: "Cannot read or write" or "Did not complete primary school". ²Low: "Primary school or equivalent" or "Compulsory secondary education". ³Average: "Baccalaureate degree" to "Higher-level vocational studies". ⁴High: "University degree" or "Doctoral degree". ⁵Not working: "Unemployed", "Student, apprentice, or intern", "Retired", "Unable to work", "Dedicated to housework", or "Other".

*Statistically significant differences between males and females for a given age group (p-value <0.05).

Table 2 Beta coefficients and p values from multinomial linear models, with MET-hours/week as the dependent variable, among males

	16-24 years		25-44 years		45-64 years		65-74 years		>74 years	
R squared	0.085		0.031		0.052		0.046		0.115	
Age	-0.199	0.886	-1.188*	0.000	-0.204	0.487	-0.913	0.065	-0.930*	0.000
Number of chronic diseases										
0 (ref. cat.)										
1	-9.662	0.200	3.987	0.335	-12.880*	0.002	-5.244	0.184	-1.689	0.598
2	-10.428	0.443	2.413	0.716	-4.730	0.369	-2.560	0.560	-6.088	0.070
≥3	-13.208	0.522	1.503	0.868	-10.078	0.074	-5.754	0.206	-9.194*	0.006
Self-rated general health										
Very poor to normal (ref. cat.)										
Good to very good	-2.340	0.861	0.820	0.887	5.466	0.217	11.680*	0.001	10.715*	0.000
Long-term activity limitations										
Not limited (ref. cat.)										
Limited	-5.926	0.665	4.729	0.434	-13.628*	0.003	-8.056*	0.023	-9.316*	0.000
Educational level										
Lowest ¹ (ref. cat.)										
Low ²	20.476	0.274	-3.545	0.720	-2.879	0.603	-0.181	0.957	-0.820	0.714
Average ³	0.973	0.959	-11.237	0.259	-27.031*	0.000	3.952	0.399	0.476	0.908
High ⁴	-6.451	0.770	-34.986*	0.001	-45.065*	0.000	-4.299	0.410	-2.493	0.558
Employment										
Not working ⁵ (ref. cat.)										
Working	50.819*	0.000	34.516*	0.000	24.149*	0.000	6.498	0.372	-19.963	0.316

¹Lowest: "Cannot read or write" or "Did not complete primary school". ²Low: "Primary school or equivalent" or "Compulsory secondary education". ³Average: "Baccalaureate degree" to "Higher-level vocational studies". ⁴High: "University degree" or "Doctoral degree". ⁵Not working: "Unemployed", "Student, apprentice, or intern", "Retired", "Unable to work", "Dedicated to housework", or "Other".

*Statistical significance (p-value <0.05).

older male and female subjects. The educational level variable exhibited ambiguous results depending on the model used: specifically, an inverse association between educational level and PA was observed in the model with a continuous dependent variable among males between 25–64 years and females between 45–74 years (Tables 2 and 3), whereas a direct and gradual association between these variables was observed in the model with a dichotomous dependent variable among males between 25–44 years and among females between 25–64 years (Tables 4 and 5). With respect to employment status, being actively employed was directly related to PA volume in young and middle-aged subjects of both sexes (Tables 2 and 3). Among the group of middle-aged males, being actively employed was inversely associated with the achievement of minimum PA levels (Table 4), but this association was restricted to men of around 64 years old (analysis not shown).

Discussion

We found that multimorbidity was inversely associated with PA in the youngest and oldest age groups after

controlling for long-term activity limitations, self-perceived health status, age, sex, educational level, and employment status. Our results differ from those of Hudon et al. [11], who concluded that multimorbidity was not associated with PA levels for Canadian adults of either sex. Our findings partially coincide with those published in a recent German study that demonstrated an inverse association between PA and multimorbidity only in older males [10]. To the best of our knowledge, no prior studies reported an inverse association between multimorbidity and PA among younger subjects, which deserves further attention.

The different methods used to measure PA in each of the studies cited above might explain the dissimilar results of these investigations. The European Health Interview Survey measured PA based on the IPAQ questionnaire; this approach was similar to the methodology used in the aforementioned German study (which employed the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE)). Both surveys asked subjects to provide the minutes of PA performed during the seven days prior to the completion of the questionnaire [19]. In contrast, Hudon et al. measured PA

Table 3 Beta coefficients and p values from multinomial linear models, with MET-hours/week as the dependent variable, among females

	16-24 years	25-44 years	45-64 years	65-74 years	>74 years					
R squared	0.044		0.015		0.017		0.032		0.082	
Age	1.758	0.071	-0.171	0.474	-0.356	0.106	-1.164*	0.009	-1.180*	0.000
Number of chronic diseases										
0 (ref. cat.)										
1	-3.391	0.539	5.468	0.097	-0.752	0.820	-1.461	0.754	-3.182	0.327
2	-0.906	0.906	6.846	0.132	4.754	0.220	3.341	0.478	-2.796	0.388
≥3	-22.862*	0.039	1.835	0.709	1.659	0.666	1.311	0.768	-3.791	0.213
Self-rated general health										
Very poor to normal (ref. cat.)										
Good to very good	-21.362*	0.004	-5.596	0.157	7.095*	0.030	-0.699	0.839	4.544*	0.038
Long-term activity limitations										
Not limited (ref. cat.)										
Limited	-7.233	0.356	-1.670	0.693	-1.161	0.724	-16.597*	0.000	-13.611*	0.000
Educational level										
Lowest ¹ (ref. cat.)										
Low ²	14.692	0.358	11.835	0.152	6.004	0.117	-1.158	0.686	1.681	0.326
Average ³	9.172	0.568	2.190	0.791	-2.874	0.512	6.263	0.210	-3.421	0.398
High ⁴	-10.290	0.549	-11.234	0.181	-13.482*	0.005	-14.048*	0.028	-2.530	0.582
Employment										
Not working ⁵ (ref. cat.)										
Working	15.311*	0.004	11.241*	0.000	13.737*	0.000	4.978	0.555	-3.074	0.849

¹Lowest: "Cannot read or write" or "Did not complete primary school". ²Low: "Primary school or equivalent" or "Compulsory secondary education". ³Average: "Baccalaureate degree" to "Higher-level vocational studies". ⁴High: "University degree" or "Doctoral degree". ⁵Not working: "Unemployed", "Student, apprentice, or intern", "Retired", "Unable to work", "Dedicated to housework", or "Other".

*Statistical significance (p-value <0.05).

using the number of 20–30 minute sessions of leisure-related PA that subjects had engaged in during the preceding three months [11]. Other causes underlying the differences with previous studies could be related to the division of our study sample into narrower age groups, which could reveal otherwise unnoticed associations.

With respect to the variable of self-rated health, the study results support the conclusion that among middle-aged and older individuals, good to very good self-rated health is directly related to the achievement of the minimum levels of PA recommended by the ACSM. These results are consistent with the findings of studies conducted in Korea [12] and Canada [11] as well as the conclusions of a systematic review by Bize et al. published in 2007 [15]. However, the opposite was observed among the group of very young females; in other words, among these subjects, poorer self-ratings of health status were associated with higher PA levels. Due to the cross-sectional design of the present study, it is not possible to establish the direction or the eventual causality of this correlation. It is most likely that young females with poor health status could be more compelled to increase their PA levels.

As was expected, long-term activity limitations were associated with lower PA levels among middle-aged and older males and females [11,14]. Future longitudinal studies are required to better explain the temporal link between these variables and the lack of association observed among younger subjects.

Age was inversely associated with PA, particularly among subjects in the oldest age groups; this association has also been observed in previous studies [14]. The finding of an inverse association among young males between 25–44 years could be related to the beginning of the parenthood period. Having a first child significantly decreases PA levels of young adult males, but not in females because males have a comparatively greater amount of PA to lose as a result of becoming a parent [20].

The fact that educational level was directly related to the dichotomous dependent variable (i.e. < vs. ≥500 MET-minutes per week) but inversely related to the continuous dependent variable (i.e. number of MET-hours per week) could be explained by the hypothesis that the performance of additional PA, beyond minimum recommended levels, might not necessarily result in greater

Table 4 OR and 95% CI from multinomial logit models, with physical activity relative to the ACSM threshold as the dependent variable, among males

	16-24 years			25-44 years			45-64 years			65-74 years			>74 years		
Prob > chi squared	0.118			0.000			0.000			0.000			0.000		
	OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI		OR	95% CI	
Age	0.945	0.862	1.035	0.989	0.974	1.003	1.008	0.993	1.024	0.984	0.938	1.032	0.937*	0.911	0.964
Number of chronic diseases															
0 (ref. cat.)															
1	0.896	0.549	1.462	1.007	0.825	1.230	0.979	0.793	1.208	1.053	0.697	1.590	0.916	0.576	1.455
2	1.004	0.414	2.432	0.976	0.714	1.334	1.238	0.936	1.636	1.104	0.705	1.730	0.644	0.402	1.031
≥3	0.740	0.233	2.350	0.660*	0.448	0.973	1.038	0.784	1.375	0.686	0.445	1.057	0.515*	0.329	0.807
Self-rated general health															
Very poor to normal (ref. cat.)															
Good to very good	1.592	0.739	3.431	1.106	0.848	1.443	1.550*	1.243	1.933	1.532*	1.089	2.157	1.886*	1.334	2.667
Long-term activity limitations															
Not limited (ref. cat.)															
Limited	0.767	0.342	1.716	0.856	0.649	1.129	0.691*	0.551	0.866	0.575*	0.414	0.797	0.405*	0.293	0.561
Educational level															
Lowest ¹ (ref. cat.)															
Low ²	2.701*	1.031	7.073	1.094	0.706	1.693	1.010	0.765	1.332	0.775	0.562	1.068	1.038	0.777	1.386
Average ³	2.852*	1.069	7.606	1.371	0.880	2.136	1.124	0.830	1.521	1.354	0.818	2.242	0.722	0.421	1.239
High ⁴	1.724	0.539	5.509	1.685*	1.060	2.677	1.286	0.921	1.795	1.067	0.628	1.812	1.465	0.782	2.744
Employment															
Not working ⁵ (ref. cat.)															
Working	1.253	0.769	2.042	1.140	0.936	1.388	0.780*	0.642	0.949	0.825	0.392	1.738	0.212	0.018	2.508

¹Lowest: "Cannot read or write" or "Did not complete primary school". ²Low: "Primary school or equivalent" or "Compulsory secondary education". ³Average: "Baccalaureate degree" to "Higher-level vocational studies". ⁴High: "University degree" or "Doctoral degree". ⁵Not working: "Unemployed", "Student, apprentice, or intern", "Retired", "Unable to work", "Dedicated to housework", or "Other".
 *Statistical significance (p-value <0.05).

health benefits for an individual [21]. Thus, it could be inferred that relative to less-educated individuals, more-educated individuals have a better understanding of the minimum levels of PA that healthcare authorities recommend for health maintenance.

Concerning employment status, having an occupation was directly related to the volume of PA performed by young and middle-aged individuals. These results could be understood based on the recent study of Colman et al. [22] who found that, relative to employed subjects, unemployed subjects show increased levels of recreational PA but suffer a net reduction in total PA, due to the decrease in work-related exertion that the lack of work involves. In this sense, it would be desirable to consider individuals' job type in future studies. Previous studies determined that "blue-collar" working-class jobs have higher work-related PA, but that this is still correlated with poorer health outcomes, and that benefit derived from both work-PA and leisure-PA is restricted to "white-collar" jobs [23]. Besides, unemployed people have lower economic status which may in turn explain

reductions in PA levels, although this could not be confirmed in our models due to lack of economic data. The finding of an inverse association between having a remunerated occupation and performing minimum recommended PA levels in men of around 64 years old is clearly related to retirement.

Implications for research and practice

Because an active lifestyle is an essential factor in the prevention of many diseases and in the management or minimisation of the progression of chronic disease processes, interventions to increase PA are essential. There is strong evidence indicating that among older adults, PA is associated with higher levels of functional health, decreased risks of falling, and improved cognitive function [1,6,7]. Moreover, Moschny et al. found that poor health was the most important barrier preventing adequate PA execution by older individuals [24]. From a cross-sectional perspective, our findings revealed lower PA levels among both the youngest and the oldest adults with multiple chronic conditions, which supports the

Table 5 OR and 95% CI from multinomial logit models, with physical activity relative to the ACSM threshold as the dependent variable, among females

	16-24 years		25-44 years		45-64 years		65-74 years		>74 years	
Prob > chi squared	0.143		0.049		0.000		0.000		0.000	
	OR	95% CI	OR	95% CI						
Age	0.954	0.885 1.028	0.998	0.985 1.012	1.009	0.995 1.024	0.963*	0.928 0.999	0.918*	0.900 0.936
Number of chronic diseases										
0 (ref. cat.)										
1	1.182	0.759 1.842	0.967	0.802 1.166	1.151	0.924 1.434	0.942	0.621 1.429	1.047	0.710 1.542
2	0.851	0.474 1.527	1.137	0.873 1.482	1.236	0.956 1.598	0.945	0.622 1.434	1.269	0.861 1.870
≥3	0.416*	0.190 0.912	1.052	0.796 1.391	1.064	0.833 1.359	0.869	0.589 1.280	0.845	0.590 1.210
Self-rated general health										
Very poor to normal (ref. cat.)										
Good to very good	0.501*	0.269 0.936	1.081	0.865 1.350	1.526*	1.241 1.876	1.194	0.892 1.598	1.687*	1.307 2.177
Long-term activity limitations										
Not limited (ref. cat.)										
Limited	0.710	0.394 1.278	0.891	0.703 1.130	0.795*	0.648 0.975	0.523*	0.400 0.685	0.436*	0.345 0.552
Educational level										
Lowest ¹ (ref. cat.)										
Low ²	1.379	0.441 4.308	1.888*	1.244 2.865	1.437*	1.145 1.804	1.295*	1.024 1.638	1.080	0.885 1.318
Average ³	1.684	0.535 5.298	2.105*	1.383 3.202	1.517*	1.161 1.982	1.430	0.918 2.228	1.064	0.660 1.714
High ⁴	1.223	0.359 4.168	2.146*	1.399 3.293	1.905*	1.404 2.585	0.911	0.534 1.555	0.956	0.552 1.655
Employment										
Not working ⁵ (ref. cat.)										
Working	1.238	0.823 1.864	1.027	0.871 1.210	0.898	0.758 1.064	0.611	0.309 1.208	1.823	0.195 17.037

¹Lowest: "Cannot read or write" or "Did not complete primary school". ²Low: "Primary school or equivalent" or "Compulsory secondary education". ³Average: "Baccalaureate degree" to "Higher-level vocational studies". ⁴High: "University degree" or "Doctoral degree". ⁵Not working: "Unemployed", "Student, apprentice, or intern", "Retired", "Unable to work", "Dedicated to housework", or "Other".
 *Statistical significance (p-value <0.05).

need to adapt PA recommendations to the characteristics of specific population groups [25].

The drafting of these recommendations should involve appropriately qualified professionals from every relevant sector. Although evidence regarding the effectiveness of PA-related counselling interventions in the primary care setting has been inconclusive [26,27], certain authors still view this approach as a promising means for promoting PA in adults [26]. Moreover, in 2001, the US Community Preventive Services Task Force published a report with a series of evidence-based strategies to promote PA in different communities; these strategies emphasised community-wide campaigns, school-based physical education, and social support interventions in community settings [28].

Limitations and strengths

The main limitation of the present study relates to its cross-sectional design, which prevents us from establishing any causal inference. Longitudinal analyses are

therefore required to gain further knowledge and confirm the hypotheses suggested in the present study.

Although the survey response rate was high (73.3%), the generalizability of the findings could still be biased. Increasing the sample size by means of substitution does not remove the non-response bias; it just increases the precision of obtained estimates.

The European Health Interview Survey list of chronic conditions could be considered limited, and thus may underestimate the true burden of multimorbidity. Moreover, our measure of multimorbidity was limited to the number of chronic diseases, without any assessment of disease severity. These aspects could be considered in future studies.

Another limitation is related to the measure of PA levels. Individuals were asked about their PA levels in the seven days prior to the interview which may not be representative of their general PA. Moreover, seasonal variations were not considered and this could have an influence in the amount of PA performed. Yet, this survey represents a reliable and valid information source

offering data for an extensive population sample. In contrast to other PA measures with greater validity and reliability (such as accelerometers [29,30], GPS technologies [31], and pedometers [32]), questionnaires are not only inexpensive and easy to administer but also avoid modifying individuals' behaviours [33]. One issue is that many extant surveys measuring PA are not comparable with respect to the data collection or the type of activities that are examined. In this sense, the European Health Interview Survey is based on the short version of the IPAQ, which has been validated in 12 countries and was developed to guide policy development related to health-enhancing PA in various life domains [18].

The use of the METs score as an indicator of PA intensity provides a good estimate of an individual's self-determined gross energy expenditure. The calculation of MET-minutes per week was based on the standards of the IPAQ [18], which were set forth in response to a global demand for valid PA measures that were comparable within and between countries. Rutten et al. also used these scores to estimate volumes of PA in various European countries [34]. Moreover, the use of METs allowed us to generate a dichotomous variable based on the minimum PA threshold recommended by the ACSM, a recognised international institution. Nevertheless, this threshold must be interpreted with caution since it is simply an approximation that has been generalised to entire populations.

The socio-economic status of subjects should also have been considered to account for the potential confounding effects of this factor; however, the incorporation of this variable was not possible due to low response rates. Kaplan et al. also refrained from including this variable in their analyses, with the explanation that health behaviours are more closely associated with education than with occupation or income [14]. Other lifestyle covariates, such as alcohol and tobacco consumption, body mass index, and diet should also be included in future studies. It would also be interesting to compare our results from Spain with those from other European countries based on the same health survey.

Conclusions

The present study demonstrated an inverse relationship between multimorbidity and PA among youngest and older adults. In addition, low self-rated health status and the presence of functional limitations are both associated with lower PA levels above the age of 45 years. These features should be considered in the design and implementation of community-based approaches to promoting PA, if further corroborated in longitudinal studies.

Future large prospective population-wide studies using standardised PA measures are required to further explore the temporality of the associations observed in this investigation and better explain why changes in the nature of the dependent variable produced different results.

Abbreviations

PA: Physical activity; MET: Metabolic equivalent; ACSM: American College of Sports Medicine; AHA: American Heart Association; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; PASE: Physical Activity Scale for the Elderly.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Authors' contributions

CCO, ACL, and APT conceived the research question and designed the study. BP performed the statistical analyses. CCO, ACL, FGR, LGF, JLAS, and APT interpreted the results. CCO and ACL wrote the first draft of the manuscript. All authors reviewed and approved the final version of the manuscript.

Author details

¹GIMACES (E02) Research Group, San Jorge University, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299 50.830, Villanueva de Gállego, Spain. ²EpiChron Research Group on Chronic Diseases, Aragón Health Sciences Institute (IACS), IIS Aragón, Miguel Servet University Hospital, Paseo Isabel La Católica 1-3, 50009 Zaragoza, Spain. ³University of Zaragoza, C/Domingo Miral s/n 50009, Zaragoza, Spain. ⁴Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Carlos III Health Institute, C/Sinesio Delgado 4, 28029 Madrid, Spain. ⁵South Delicias Health Centre, Aragon Health Service (SALUD), C/de Manuel Dronca 1, 50009 Zaragoza, Spain. ⁶San Pablo Health Centre, Aragon Health Service (SALUD), C/Aguadores 7, 50003 Zaragoza, Spain.

Received: 9 January 2014 Accepted: 24 October 2014

Published: 17 November 2014

References

1. US Department of Health and Human Services: **Physical activity guidelines advisory committee report, 2008: to the secretary of health and human services, part A: executive summary.** *Nutr Rev* 2009, **67**:114–120.
2. Handschin C, Spiegelman BM: **The role of exercise and PGC1alpha in inflammation and chronic disease.** *Nature* 2008, **454**:463–469.
3. Woodcock J, Franco OH, Orsini N, Roberts I: **Non-vigorous physical activity and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis of cohort studies.** *Int J Epidemiol* 2011, **40**:121–138.
4. Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS: **Health benefits of physical activity: the evidence.** *CMAJ* 2006, **174**:801–809.
5. Katzmarzyk PT, Janssen I: **The economic costs associated with physical inactivity and obesity in Canada: an update.** *Can J Appl Physiol* 2004, **29**:90–115.
6. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, Nieman DC, Swain DP: **American College of Sports Medicine position stand: quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise.** *Med Sci Sports Exerc* 2011, **43**:1334–1359.
7. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, Macera CD, Heath GW, Thompson PD, Bauman A: **Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association.** *Med Sci Sports Exerc* 2007, **39**:1423–1434.
8. Van den Akker M, Buntinx F, Metsemakers JF, Roos S, Knottnerus JA: **Multimorbidity in general practice: prevalence, incidence, and determinants of co-occurring chronic and recurrent diseases.** *J Clin Epidemiol* 1998, **51**:367–375.
9. Formiga F, Ferrer A, Sanz H, Marengoni A, Albuquerque J, Pujol R: **Patterns of comorbidity and multimorbidity in the oldest old: the Octabaix study.** *Eur J Intern Med* 2013, **24**:40–44.
10. Autenrieth CS, Kirchberger I, Heier M, Zimmermann AK, Peters A, Doring A, Thonard B: **Physical activity is inversely associated with multimorbidity in elderly men: results from the KORA-Age Augsburg Study.** *Prev Med* 2013, **57**:17–19.
11. Hudon C, Soubhi H, Fortin M: **Relationship between multimorbidity and physical activity: secondary analysis from the Quebec health survey.** *BMC Public Health* 2008, **8**:304.
12. Han MA, Kim KS, Park J, Kang MG, Ryu SY: **Association between levels of physical activity and poor self-rated health in Korean adults: the Third**

- Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2005. *Public Health* 2009, **123**:665–669.
13. Brown HE, Ryde GC, Gilson ND, Burton NW, Brown WJ: **Objectively measured sedentary behavior and physical activity in office employees: relationships with presenteeism.** *J Occup Environ Med* 2013, **55**:945–953.
 14. Kaplan MS, Newsom JT, McFarland BH, Lu L: **Demographic and psychosocial correlates of physical activity in late life.** *Am J Prev Med* 2001, **21**:306–312.
 15. Bize R, Johnson JA, Plotnikoff RC: **Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: a systematic review.** *Prev Med* 2007, **45**:401–415.
 16. Encuesta Europea de Salud 2009. [http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p420&file=inebase&L=0].
 17. Harrison C, Britt H, Miller G, Henderson J: **Examining different measures of multimorbidity, using a large prospective cross-sectional study in Australian general practice.** *BMJ Open* 2014, **4**:e004694.
 18. Craig CL, Marshall AL, Sjoström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, Pratt M, Ekelund U, Yngue A, Salis JP, Oja P: **International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity.** *Med Sci Sports Exerc* 2003, **35**:1381–1395.
 19. Washburn RA, Smith KW, Jette AM, Janney CA: **The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): development and evaluation.** *J Clin Epidemiol* 1993, **46**:153–162.
 20. Hull EE, Rofey DL, Robertson RJ, Nagle EF, Otto AD, Aaron DJ: **Influence of marriage and parenthood on physical activity: a 2-year prospective analysis.** *J Phys Act Health* 2010, **7**:577–583.
 21. Florencio GL, Goncalves AK, Canario AC, Silva MJ: **Aging: a reflection about physical activity and oxidative stress in women.** *Acta Med Port* 2011, **24**(Suppl 4):983–988.
 22. Colman G, Dave D: **Exercise, physical activity, and exertion over the business cycle.** *Soc Sci Med* 2013, **93**:11–20.
 23. Kirk MA, Rhodes RE: **Occupation correlates of adults' participation in leisure-time physical activity: a systematic review.** *Am J Prev Med* 2011, **40**:476–485.
 24. Moschny A, Platen P, Klaassen-Mielke R, Trampisch U, Hinrichs T: **Barriers to physical activity in older adults in Germany: a cross-sectional study.** *Int J Behav Nutr Phys Act* 2011, **8**:121.
 25. Bock C, Jarczok MN, Litaker D: **Community-based efforts to promote physical activity: a systematic review of interventions considering mode of delivery, study quality and population subgroups.** *J Sci Med Sport* 2013, **17**:276–282.
 26. Peterson JA: **Get moving! Physical activity counseling in primary care.** *J Am Acad Nurse Pract* 2007, **19**:349–357.
 27. Eden KB, Orleans CT, Mulrow CD, Pender NJ, Teutsch SM: **Does counseling by clinicians improve physical activity? A summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force.** *Ann Intern Med* 2002, **137**:208–215.
 28. Task Force on Community Preventive Services: **Recommendations to increase physical activity in communities.** *Am J Prev Med* 2002, **22**:67–72.
 29. Liggett L, Gray A, Parnell W, McGee R, McKenzie Y: **Validation and reliability of the New Lifestyles NL-1000 accelerometer in New Zealand preschoolers.** *J Phys Act Health* 2012, **9**:295–299.
 30. Boyd LJ, Ball K, Aughey RJ: **The reliability of MinimaxX accelerometers for measuring physical activity in Australian football.** *Int J Sports Physiol Perform* 2011, **6**:311–321.
 31. Aughey RJ: **Applications of GPS technologies to field sports.** *Int J Sports Physiol Perform* 2011, **6**:295–310.
 32. Harrison CL, Thompson RG, Teede HJ, Lombard CB: **Measuring physical activity during pregnancy.** *Int J Behav Nutr Phys Act* 2011, **8**:19.
 33. Roman VB, Ribas BL, Ngo J, Serra ML: **Validity of the international physical activity questionnaire in the Catalan population (Spain).** *Gac Sanit* 2013, **27**:254–257.
 34. Rutten A, Abu-Omar K: **Prevalence of physical activity in the European Union.** *Soz Praventivmed* 2004, **49**:281–289.

doi:10.1186/1471-2458-14-1170

Cite this article as: Cimarras-Otal et al.: Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population. *BMC Public Health* 2014 **14**:1170.

Submit your next manuscript to BioMed Central and take full advantage of:

- Convenient online submission
- Thorough peer review
- No space constraints or color figure charges
- Immediate publication on acceptance
- Inclusion in PubMed, CAS, Scopus and Google Scholar
- Research which is freely available for redistribution

Submit your manuscript at
www.biomedcentral.com/submit

ANEXO 11.2

Cover Letter 1 del artículo “Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population”

Author's response to reviews

Title: Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population

Authors:

Cristina Cimarras-Otal (ccimarras@usj.es)
Amaia Calderón-Larrañaga (acalderon.iacs@aragon.es)
Beatriz Poblador-Plou (bpoblador.iacs@aragon.es)
Francisca González-Rubio (fgonzalez@salud.aragon.es)
Luis A Gimeno-Feliu (lugifel@gmail.com)
Jose L Arjol-Serrano (jarjol@usj.es)
Alexandra Prados-Torres (sprados.iacs@aragon.es)

Version:3**Date:**30 July 2014

Author's response to reviews: see over

Comments from the reviewers and response from the authors

Thanks again to the reviewer for her comments. We apologise if certain aspects were not properly addressed in our previous draft. We hope to have responded to her queries this time. Our answer to each comment will appear in italics.

Referee 1. Reviewer: Sara Angleman

Discretionary Revisions

2. The new sentence provided by the authors does not make clear that they did not have access only to the Spanish data- why not just say that, so it is in fact clear.

The following sentence was included at the very beginning of the Methods section (see lines 120-122):

“This investigation was based on the 2009 European Health Interview Survey, a five-year survey carried out in 18 countries of the European Union. We only had access to the Spanish survey (http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042009cues_en.pdf), which was conducted by the National Statistics Institute (INE) [16]”.

4. Out of 22,190 households, only 13 were missing Educational level and only 22 were missing Employment status? I find that incredible nearly to the point of disbelief. Only 0.09% did not answer? Furthermore, by missing data- I also mean how many households were approached, versus how many responded. There must be more non-response than just 13 and 22 people, I would suspect upon respondents, but even more likely among all invited households. To generalize to the population, it is necessary to consider the latter, and include in the limitations if no information at all is possible on these non-response households.

The lack of missing data has to do with the characteristics of the household selection process. As is described in pages 20-22 of the Survey methodology (http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042009_en.pdf), whenever the randomly chosen household/respondent failed, the interviewer could substitute the household by the first suitable reserve. This piece of information was added in the Methods section (lines 129-130).

6. The authors responded to my first question, but not the second. What about whether the previous 7 days was representative of their general PA- was it asked, and if not, please add to the limitations.

Done. Please see lines 315-317 in the Limitations section: “Another limitation is related to the measure of PA levels. Individuals were asked about their PA levels in the seven days prior to the interview which could not be representative of their general PA.

Moreover, seasonal variations were not considered and this could have an influence in the amount of PA performed”.

8. I do not agree. I still believe that with such wide age categories, even with only adjusting for age within the range, age is a huge reason for the findings, and other findings cannot be considered without this context first- if the authors prefer to discuss the other findings first, please use more narrow age strata. Did you test if there was an interaction with age within these broad strata?

See response to comment #4 of Minor/Major Essential Revisions section.

10. Since the authors bring up the loss of work-related PA as a negative factor, I think the point about work-related PA having been shown to be a negative factor on its own, for blue-collar work, is relevant here, to the credibility of this explanation.

The following has been added regarding the issue about blue-collar workers vs. white-collar workers (see lines 277-281): “In this sense, it would be desirable to consider individuals’ type of job in future studies. Previous studies determined that “blue-collar” working-class jobs have higher work-PA, but that this is still correlated with poorer health outcomes, and that benefit derived from both work-PA and leisure-PA is restricted to “white-collar” jobs”.

Minor/Major Essential Revisions

4. “For analysis purposes” is not a valid excuse/reason for an analysis choice. I still fundamentally disagree with the authors’ choice to use such wide age categories, when the sample size is more than adequate to allow for more appropriate narrower categories. Adjusting for age within these very broad categories is not sufficient. Were interactions with age within these strata tested for? Were sensitivity analyses done using more narrow strata? Wanting to have “comparability” with three previous studies is also not a valid excuse- obviously the authors could analyse both—and at the very least, given this was a serious concern of mine in my first review, I am disappointed that the authors did not run sensitivity analysis using more narrow age strata, in order to demonstrate to me at the very least, that findings were consistent. This is not the best use of this very large sample size. Age is so clearly a strong correlate to the measures being examined, that the true relationships between these factors is not being investigated in the best way, only by adjusting within very large categories. Furthermore, the authors did not address my concern about the lack of rationale for using so many multimorbidity categories, or my concern that given their data and their question, analyses would be more appropriate with more age categories and fewer multimorbidity categories. Again- given this was a serious concern of mine- why did the authors not run sensitivity analyses in this way to convince me otherwise?

We apologise for not having responded to this comment in the previous version of the manuscript since, as stated by the reviewer, age is likely to interact with many of the studied variables, and thus analysing narrower age groups is likely to reveal potential

associations which would otherwise go unnoticed. We are very thankful to Dr Angleman in this sense. Regarding the variable multimorbidity, although other authors have previously used it as we did in the first place, we acknowledge it could be restructured into fewer categories in order to keep a balance among all study variables.

In the present version, we performed five different sensitivity analyses combining different possibilities of the age and multimorbidity variables:

- a) Eight 10-year age categories (i.e. 16-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,>84) and multimorbidity categorised as 0-2 and ≥ 3 .
- b) Five age categories 16-24,25-44,45-64,65-74,>74 and multimorbidity categorised as i) 0,1,2,3,4, ≥ 5 , ii) 0,1, ≥ 2 , iii) 0,1,2, ≥ 3 iv) 0-2 and ≥ 3 .

Due to the difficulty to fit all results deriving from option a) in the article and given that results followed exactly the same direction when working with five age groups, we decided to show tables (and adapt the text) based on **option b.iii**) in the manuscript. The reason why we chose to divide the variable multimorbidity into four categories was that it was the minimum number of categories which could discriminate significant results being at the same time justifiable by the available literature (see lines 146-148).

Nevertheless, to better understand the differences among all employed alternatives, a summary table is attached at the end of this document, where only those age groups with significant results are reported. Below is a summary of the sensitivity analyses:

- Age seems to be inversely associated with the amount of PA in the younger male group (25-44 years) and in older males (>74 years) and females (>64 years) in most of the analyses.
- Independent of the age group division and the multimorbidity variable used, an inverse association is observed between multimorbidity and PA among oldest males (>74). With narrower age groups, a consistent association in the youngest female group (16-24 years) is seen. The same happened with the younger male group (25-34 years) in the model with a dichotomous dependent variable. In three of the six different analyses, this association is also present in the oldest female group (>74 years) but this is less consistent than the other results.
- Among middle-aged and older individuals, good to very good self-rated health is directly related to the amount of PA and the achievement of the minimum levels of PA recommended by the ACSM. However, the opposite relationship is observed among the group of very young females (16-24 years), regardless of the sensitivity analysis performed.
- Long-term activity limitations are associated with lower PA levels among middle-age and older males and females regardless of the sensitivity analysis performed.
- The variable educational level is directly related to the dichotomous dependent variable (i.e. $</\geq 500$ MET-minutes per week) but inversely related to the continuous

dependent variable (i.e. number of MET-hour per week). This was corroborated in all sensitivity analyses too.

- *Concerning employment status, having an occupation is directly related to the volume of PA performed by young and middle-age individuals in all sensitivity analyses with PA as a continuous variable, but an inverse association is seen among middle-aged men (surrounding the 64 years) when including PA as a dichotomous variable in four of the six sensitivity analyses.*

6. See my comment in point 4 above. Also, most studies on multimorbidity do not use this many categories for number of diseases. I do not think this choice has been well justified. So much more detail given to number of diseases than to age?

See response to comment #4 of Minor/Major Essential Revisions section.

8. Were examples given for “routine activities”? What does “routine activities” refer to? Is this instrument meant to mean IADL routine activities or ADL routine activities, or some mixture of both? Why was this instrument used instead of the more commonly used and validated IADL and ADL questions? Was this question validated? Did the survey not have more precise information regarding activity limitation than what the authors have presented here?

The specific variable employed in the analyses does not specify the type of routine activities to be considered. Other questions of the Survey are specifically directed to gather information about limitations on ADL (question PC.1) and IADL (question HA.1) activities. The interest of including this variable in our study had more to do with adjustment purposes and, therefore, we decided not to go into more details. The validity of the employed question is backed up by the validity of the Survey itself (http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042009_en.pdf).

11. The p-value was NOT stated in the text in the originally submitted manuscript. I have checked, and I can see the authors have added it now, after mention of the use of STATA, but, no, it was not there before, as the authors have stated in their response.

We apologise for the misunderstanding. We used an incorrect verb form in the previous response letter.

12. I do not agree with this explanation of the findings. Isn't it more likely, or at least also likely, that for some reason young women are more compelled to increase their PA to improve their poor health status? Is it really more likely that excessive exercise has caused the poor health, that seems unlikely to be the major explanation, and without better data to back up this claim, it could send an odd message to young women- that exercise could be dangerous for their health? I think longitudinal data would be especially useful here, as throughout the paper. Again, a more narrow age strata would help examine what is going on here- is there an interaction with age, is this effect

consistent for both the very young women, as well as the women at upper limit of this age range?

The following was added regarding this issue in order to emphasize on the limitation of not using longitudinal data (see lines 250-253): “On the other hand, young females with poor health status could be more compelled to increase their PA levels. Due to the cross-sectional design of the present study, it is not possible to establish the direction or the eventual causality of this correlation”.

13. The authors did not address my concern questioning the research value of cross-sectional analysis of activity limitations with current PA- obviously people with current activity limitations will have lower current PA? I do not think is worth reporting in the paper.

It seems obvious that people with activity limitations will have lower current PA, but we don't see such an association in the youngest groups. This is the reason why we believe it is interesting to leave this paragraph in the Discussion. It is possible that younger people who are limited to perform the daily activities could be compensating their lack of PA with other types of less harmful exercise (e.g. swimming and/or upper limb exercise in people with osteoarthritis).

14. Again- I am disappointed by the authors' lack of response to my concern about wanting to see analyses with more narrow age-strata.

See response to comment #4 of Minor/Major Essential Revisions section.

15. The authors have not responded to my concern about the lack of longitudinal data- is it not possible with this data? The study question presented in my opinion would be much more suited to longitudinal data. Cross-sectional data could be useful for examining prevalence and time trends, but is not informative regarding associations, between these factors.

It is not possible to perform a longitudinal analysis with this source of data as individual data are gathered cross-sectionally. We are aware of the drawbacks of a cross-sectional design but, as stated in the first paragraph of the Limitations Section, but we believe transversal data are still useful to explore associations between lifestyle factors and health, as done in many other studies (see the most recent paper by Fortin et al on this topic <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/686>).

SENSITIVITY ANALYSES

			3 AG, MM: 0,1,2,3,4,≥5	5 AG, MM: 0,1,2,3,4,≥5	5 AG, MM:0,1,≥2	5 AG, MM: 0,1,2,≥3	5 AG, MM:0-2,≥3	8 AG, MM:0-2,≥3
Age	M	Cont	16-44 (-), >64 (-)	25-44 (-), >74 (-)	25-44 (-), >74 (-)	25-44 (-), >74 (-)	25-44 (-), 65-74 (-), >74 (-)	35-44 (-), 65-75 (-), 75-84 (-), >84 (-)
		Dich	16-44 (-), >64 (-)	>74 (-)	>74 (-)	>74 (-)	>74 (-)	35-44 (-), >84 (-)
	F	Cont	16-44 (+), >64 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-), 75-84 (-), >84 (-)
		Dich	>64 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-), 75-84 (-), >84 (-)
MM	M	Cont	45-64 (-) 1*, >64 (-) 3*,5*	45-64 (-) 1*, >74 (-)3*,5*	45-64 (-) 0-1*, >74 (-) *3 or+	45-64 (-) 0-1*, >74 (-) *3 or+	>74 (-) *3 or+	75-84 (-)*3 or+
		Dich	16-44 (-) 5*,>64 (-) 3*,5*	25-44 (-)5*, >74(-)5*	>74 (-)*2 or +	25-44 (-)*3 or + , >74 (-)*3 or +	25-44 (-)*3 or + ,65-74(-) *3 or >74 (-)*3 or +	35-44 (-) *3 or +, 65-75 (-)*3 or+, 75-84 (-)*3 or+
	F	Cont	45-64 (+) 4*	16-24 (-) 3* 45-64 (+) 4*	_	16-24 (-) 3 or +*	16-24 (-) 3 or +*	16-24 (-) 3 or +*
		Dich	>64 (-) 5*	16-24 (-) 3*	_	16-24 (-) 3 or +*	16-24 (-) 3 or +*, >74 (-) *3 or +	16-24 (-) 3 or +*, 75-84 (-) *3 or +
Self rather general health	M	Cont	>64 (+)	65-74 (+) >74 (+)	65-74 (+) >74 (+)	65-74 (+) >74 (+)	65-74 (+) >74 (+)	65-75 (+), 75-84 (+), >84 (+)
		Dich	45-64 (+), >64 (+)	45-64 (+), 65-74 (+), >74 (+)	45-64 (+), 65-74 (+), >74 (+)	45-64 (+), 65-74 (+), >74 (+)	45-64 (+), 65-74 (+), >74 (+)	55-64 (+), 65-75 (+), 75-84 (+), >84 (+)
	F	Cont	16-44 (-), 45-64 (+)	16-24 (-), 45-64 (+)	16-24 (-), 45-64 (+)	16-24 (-), 45-64 (+), >74 (+)	16-24 (-), 45-64 (+), >74 (+)	16-24 (-), 24-35 (-), 75-84 (+)
		Dich	45-64 (+), >64 (+)	45-64 (+), >74 (+)	16-24 (-), 45-64 (+), >74 (+)	16-24 (-), 45-64 (+), >74 (+)	16-24 (-), 45-64 (+), >74 (+)	16-24 (-), 45-64 (+), 75-84 (+)
Long term activity limitations	M	Cont	45-64 (-), >64 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	55-64 (-), 65-75 (-), 75-84 (-)
		Dich	45-64 (-), >64 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	55-64 (-), 65-75 (-), 75-84 (-)
	F	Cont	>64 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-74 (-)	65-74 (-)	65-74 (-), >74 (-)	65-75 (-), 75-84 (-), >84 (-)
		Dich	>64 (-)	65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-), >74 (-)	65-75 (-), 75-84 (-), >84 (-)
Education level	M	Cont	16-44 (-), 45-64 (-)	25-44 (-), 45-64 (-)	25-44 (-), 45-64 (-)	25-44 (-), 45-64 (-)	25-44 (-), 45-64 (-)	25-34 (-), 35-44 (-), 45-54 (-), 55-64 (-)
		Dich	16-44 (+)	25-44 (+)	16-24 (+), 25-44 (+)	16-24 (+), 25-44 (+)	16-24 (+), 25-44 (+)	16-24 (+), 25-34 (+)
	F	Cont	45-64 (-), >64 (-)	45-64 (-), 65-74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-)	45-64 (-), 65-74 (-)	65-74 (-)
		Dich	16-44 (+), 44-64 (+)	25-44 (+), 45-64 (+)	25-44 (+), 45-64 (+)	25-44 (+), 45-64 (+)	25-44 (+), 45-64 (+)	25-34 (+), 35-44 (+), 55-64 (+)
Employment	M	Cont	16-44 (+) 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+) 25-34 (+), 35-44 (+), 45-54 (+), 55-64 (+)
		Dich	_	45-64 (-)	45-64 (-)	45-64 (-)	_	55-64 (-)
	F	Cont	16-44 (+) 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+), 25-44 (+), 45-64 (+)	16-24 (+) 25-34 (+), 45-54 (+), 55-64 (+)
		Dich	_	_	_	_	_	_

M: "males", **F:** "Females", **Dich:** "PA dichotomous variable", **Cont:** "PA continuous variable", **3AG:** "Age groups: 16-44, 45-64, >64", **5AG:** "Age groups: 16-24, 25-44, 45-64, 65-74, >74", **8AG:** "Age group: 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 75-84, >84", **MM:** "Multimorbidity", (-): "Inversely related", (+): "Directly related", *: "Number of Diseases"

ANEXO 11.3

Cover Letter 2 del artículo “Association between physical activity, multimorbidity, self-rated health and functional limitation in the Spanish population”

Comments from the reviewers and response from the authors

Thanks again to the reviewer for her comments. We apologise if certain aspects were not properly addressed in our previous draft. We hope to have responded to her queries this time. Our answer to each comment will appear in italics.

Referee 1. Reviewer: Sara Angleman

1) In Discussion, lines 271-273- I strongly recommend against publication of this manuscript with these sentences still included. They are a dangerous public health message- that young women with high PA could expect poor health as a result. This is cross-sectional data and it is far more likely that the increased PA is a response by young women to having poor health. To suggest the former is a dangerous public health message that is not warranted by cross-sectional data such as these. I have suggested it before, and I strongly suggest again, that cross-sectional data in the paper related to PA and self-reported health should be removed- the limitation of having cross-sectional data is much too strong of a limitation to gain meaningful scientific information on this research question.

The sentence regarding PA performance by young women and poor health was removed. See lines XX:

“However, the opposite relationship was observed among the group of very young females; in other words, among these subjects, poorer self-ratings of health status were associated with higher PA levels. Due to the cross-sectional design of the present study, it is not possible to establish the direction or the eventual causality of this correlation. It is most likely that young females with poor health status could be more compelled to increase their PA levels.”

2) Related to previous point 4, I still want to see reported the number of substitutions that were made due to refusal/non-response. Transparency in the number of households approached, versus the number included, is a very important epidemiological point for generalisability of the findings. And a sentence added to the limitations acknowledging how non-response could bias the generalisability of the findings.

Numbers regarding the response rate of the survey were included in the Methods Section (see lines XX) based on the following document

http://www.ine.es/en/daco/daco42/sanitarias/evalfrees09_en.pdf , a new limitation was also added (see lines XX):

“In the case of Spain, out of the total number of incumbent households to be interviewed, 64.1% were actually surveyed (i.e. 73.3% of surveyable households) and 32.4% were replaced by a reserve, thus increasing the effective total sample to 96.5% of the theoretical sample.”

“Although the survey response rate was high (73.3%), the generalisability of the findings could still be biased. Increasing the sample size by means of substitution does not remove the non-response bias; it just increases the precision of obtained estimates.”

3) As a matter of opinion, I think it is a shame that IADL and ADL data are available for this very large dataset, and yet this much less specific question about "routine" activities, which could be answered differently by different people, and with no knowledge about what kind of activities these are, is the only information chosen to be used by the authors. I would prefer to know at the least how IADL and ADL levels corresponded to this variable. That would be a simple and informative thing to add to the paper. Ideally, I would have strongly preferred to have seen IADL and ADL also examined as outcomes, but I leave that to the judgment of the authors and editors.

A comparability analysis between our variable “Long Term Activity Limitations (LTAL)” and the suggested ADL and IADL variables was performed. A summary table is attached at the end of this document. Below is a summary with the main conclusions:

- *The vast majority of individuals showing no difficulty regarding ADL and IADL are categorised as “Not limited” according to our current LTAL variable and, vice versa, most subjects showing difficulties in the former are classified as being “Limited” in the latter.*
- *However, an important proportion of individuals showing no difficulty regarding ADL and IADL are categorised as being “Limited (either severely or not)” according to our current LTAL variable. This means that our variable is somewhat more sensitive in terms of detecting individuals with some type of functional limitation. In fact, the ADL and IADL variables are highly skewed towards the “No difficulty” category. This could also be due to the fact that questions on ADL/IADL refer to regular limitations, while the variable LTAL refers to limitations during at least the last six months.*
- *The LTAL variable employed in the current version of the paper seems to be a highly sensitive summary variable of functional limitations. Using ADL/IADL implies working with 12 different variable or alternatively, creating a summary index, which is out of the scope of the present study.*

A brief paragraph explaining how ADL and IADL levels correspond to the variable LTAL was also included in the Methods section (see lines XX):

“When comparing this variable with data on Activities of Daily Living (ADL) and/or Instrumental Activities of Daily Living (IADL) limitations gathered in the same survey, we found that the former is a somewhat more sensitive measure of functional limitations. That is, an important number of subjects showing no difficulty in carrying out the different ADL/IADL were classified as being limited according to the variable employed in this study.”

4) The paper needs some correction for grammar and language, e.g. line 278 "As was expectable, Long-term activity" Expectable is not a word, and the "l" should be lower-case.

The paper was revised for grammar and language by a native speaker with a background in....

	LTAL	No difficulty	Some difficulty	Severe difficulty	Unable to do it by myself	Does not know	Total		
ADL	Feeding oneself	<i>Not limited</i>	15,844	32	9	4	0	15,889	
		<i>Limited</i>	5,837	255	78	130	1	6,301	
		Total	21,681	287	87	134	1	22,190	
	Sitting, standing up from a chair or from a bed, lying down	<i>Not limited</i>	15,770	100	17	2	0	15,889	
		<i>Limited</i>	4,923	872	261	244	1	6,301	
		Total	20,693	972	278	246	1	22,190	
	Dressing and undressing oneself	<i>Not limited</i>	15,817	54	14	4	0	15,889	
		<i>Limited</i>	5,011	735	238	316	1	6,301	
		Total	20,828	789	252	320	1	22,190	
	Using the lavatory	<i>Not limited</i>	15,855	24	8	2	0	15,889	
		<i>Limited</i>	5,464	437	146	252	2	6,301	
		Total	21,319	461	154	254	2	22,190	
	Showering or washing oneself (whole body)	<i>Not limited</i>	15,791	67	15	16	0	15,889	
		<i>Limited</i>	4,903	624	222	551	1	6,301	
		Total	20,694	691	237	567	1	22,190	
	IADL	Preparing your own meals	<i>Not limited</i>	15,312	154	51	277	95	15,889
			<i>Limited</i>	4,847	435	189	770	60	6,301
			Total	20,159	589	240	1,047	155	22,190
Using the telephone (searching for a number, dialling, etc.)		<i>Not limited</i>	15,807	28	11	32	11	15,889	
		<i>Limited</i>	5,483	263	108	418	29	6,301	
		Total	21,290	291	119	450	40	22,190	
Carrying out shopping (purchasing food, clothing, etc.)		<i>Not limited</i>	15,651	66	26	131	15	15,889	
		<i>Limited</i>	4,679	451	248	888	35	6,301	
		Total	20,330	517	274	1,019	50	22,190	
Taking your medicines, including remembering the		<i>Not limited</i>	15,735	38	7	42	67	15,889	
		<i>Limited</i>	5,476	255	96	455	19	6,301	

quantity and time	<i>Total</i>	21,211	293	103	497	86	22,190
Carrying out light household chores (bed, cleaning, etc.)	<i>Not limited</i>	15,329	177	51	257	75	15,889
	<i>Limited</i>	4,147	766	326	981	81	6,301
	<i>Total</i>	19,476	943	377	1,238	156	22,190
Occasionally carrying out heavy household chores (moving furniture, etc.)	<i>Not limited</i>	14,609	515	153	519	93	15,889
	<i>Limited</i>	2,989	763	583	1,899	67	6,301
	<i>Total</i>	17,598	1,278	736	2,418	160	22,190
Managing your own money	<i>Not limited</i>	15,744	32	15	77	21	15,889
	<i>Limited</i>	5,345	237	86	599	34	6,301
	<i>Total</i>	21,089	269	101	676	55	22,190

LTAL: "Long Term Activity Limitations". This is the variable currently included in the models.

ANEXO 11.4

Ponencia en Jornada: Mobilitza't per la teva salut. Barcelona 2016: Las aplicaciones móviles como herramientas para la prevención promoción de la salud y cambios de estilo de vida.

Generalitat de Catalunya
Consell Català de l'Esport

CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA

Cristina Cimarras Otal

Amb NIF número 25189062Z, ha participat com a ponent a l'acte que s'indica, organitzat pel Consell Català de l'Esport, en el marc del Pla d'Activitats Física, Esport i Salut (PAFES),

Jornada: Mobilitza't per la teva salut (4h)

Les aplicacions mòbils com eines per a la prevenció, promoció de la salut i canvis d'estil de vida

Lloc: Barcelona

Data: 18 de febrero de 2016

I, perquè consti i tingui l'efecte que correspongui, s'estén aquest certificat.

Generalitat de Catalunya
Consell Català de l'Esport
Àrea de Formació

Escola Catalana de l'Esport

Esplugues de Llobregat, 18 de febrer de 2016

Aquesta jornada està reconeguda dins el pla de formació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial

ANEXO 11.5

Nota de prensa “Cátedra Empresa Sana” 2016. Resultados.

La cátedra "Empresa Sana" desarrolla una App para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

- **Esta cátedra, firmada por Mutua Maz, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha analizado este tipo de trastornos que se dan en las cadenas de montaje y que representan el 27% de los procesos de incapacidad temporal, siendo la lumbalgia la patología más común**
- **A través de la App o de su versión en papel, cada empleado, tras contestar a una serie de cuestiones muy simples, puede conocer los ejercicios físicos concretos que le permitirán reducir la sobrecarga producida por las tareas realizadas**

Zaragoza, 29 de abril 2016.- La cátedra "Empresa Sana" ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Esta App, que también cuenta con su versión en papel, es el resultado de tres años de trabajo de esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, Universidad San Jorge y BSH Electrodomésticos España en 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

Este viernes, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos España y la Universidad San Jorge de Zaragoza, ha presentado los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de estos últimos tres años en la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos". Este acto ha sido presentado por Guillermo de Vílchez, director de MAZ, José Longás, Director General de BSH Electrodomésticos España y Carlos Pérez Caseiras, Rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio han sido, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, Director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos España, José Antonio Villalba Coordinador de Servicios Médicos y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, miembro, además, del grupo de investigación Valora de ésta Universidad, quienes han estado en el día a día de la investigación.

El Dr. Alcázar ha señalado que "los TME ocasionan una parte muy relevante de las ausencias laborales por causas médicas, lo que afecta finalmente a la productividad de la empresa". Asimismo, ha explicado que, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, "se pretende mejorar la salud de los empleados a corto-medio plazo".

ESTUDIO

El estudio epidemiológico llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja ha dado como resultado que los TME son los problemas de salud más frecuentes (27% de los procesos de incapacidad temporal) y que la patología más común son las lumbalgias, que representan el 13% de las bajas de aparato locomotor.

Conocida la lumbalgia como patología más prevalente, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías. Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IBV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Como tercer estudio la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una APP. Los resultados de este estudio demostraron una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos así como una mejoría de su funcionalidad. Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la APP y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa.

Futuros estudios plantean el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen en bipedestación mantenida (de pie) y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el disconfort en la jornada laboral.

Sobre MAZ:

MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, protege a casi 600.000 trabajadores y a más de 80.000 empresas, con tres hospitales y una red de 220 centros asistenciales.

Para más información:

Comunicación Mutua **MAZ** | Teléfono: 976 701 901 | E-mail: comunicacion@maz.es

Web: www.maz.es | Twitter: [@mutuamaz](https://twitter.com/mutuamaz) | LinkedIn: [/mutua-maz](https://www.linkedin.com/company/mutua-maz) | YouTube: [/MutuaMAZ](https://www.youtube.com/MutuaMAZ)

DOSSIER DE PRENSA

IMPACTO EN MEDIOS

Cátedra Empresa Sana – MAZ BSH USJ

Economía

27/4/2016

BSH, USJ y Mutua MAZ presentan los resultados de la cátedra "Empresa Sana" para reducir el absentismo laboral

BSH, USJ y Mutua MAZ presentarán en la jornada "Empresa Sana, trabajo saludable" los resultados de la cátedra "Empresa Sana" para reducir el absentismo laboral. Firmada en 2013, tiene como objetivo analizar los trastornos musculoesqueléticos en las cadenas de montaje. Será este viernes, a las 11.30 horas, en el salón de actos de MAZ.

Redacción

JORNADA EMPRESA SANA, TRABAJO SALUDABLE

B/S/H/ MAZ SANJORGE

viernes 29 de abril - inscripción MAZ - de 12.00 a 13.30 h

Mutua MAZ organiza una jornada en colaboración con BSH y la USJ para exponer los resultados de la cátedra "EMPRESA SANA"

PROGRAMA

12.00h Presentación de la Jornada
Guillermo de Vilalba, Director de Mutua MAZ
Carlos Pérez Caseiras, Rector de la Universidad San Jorge
José Longás, Director General de BSH Electrodomésticos

12.05h Actividades de la Cátedra Dr. José Antonio Villalba

- Análisis de la problemática en la empresa. Epidemiología de Trastornos Musculoesqueléticos, aplicación de estudio y control.
- Intervenciones preventivas realizadas en la empresa y resultados.
- Otras actividades a desarrollar.

12.40h Análisis de puesto de trabajo. Vanessa Bataller

- Pruebas realizadas por USJ y resultados de los estudios.
- Diseño de espacios y desarrollo de la I+D+i

13.00h Uso de las pruebas de biomecánica. Laboratorio de MAZ. Dr. Andrés Alcázar

- Foto: Rolf Nord Lundeby
- Tendencias de investigación futuras.

13.20h Cierre

Ponentes

Dr. José Antonio Villalba, Coordinador Servicios Médicos BSH-E
Vanessa Bataller, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ
Dr. Andrés Alcázar, Director de Prestaciones Sanitarias de MAZ

Lugar

Salón de Actos del Hospital MAZ Zaragoza
Paseo Académico General Milla, 39
50000 Zaragoza

La jornada tiene lugar este viernes

Zaragoza.- En el año 2013 Mutua MAZ, la USJ y BSH firmaron la cátedra "Empresa Sana" con el objetivo de estudiar los trastornos musculoesqueléticos que se producen en las cadenas de montaje y cómo contribuir a la salud laboral de los trabajadores que ocupan los puestos con más incidencia de lesiones.

Por ello, MAZ organiza una jornada para presentar los análisis que se han llevado a cabo a lo largo de estos últimos tres años y cómo puede influir a la hora de reducir el absentismo laboral. Será en la jornada "Empresa Sana, trabajo saludable" que tendrá lugar este viernes, 29 de abril, a las 12.00 horas, y que contará con la presencia del director general de BSH Electrodomésticos, José Longás; el rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, y el director de Mutua MAZ, Guillermo de Vilálchez. El coordinador Servicios Médicos BSH-E, José Antonio Villalba; la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ Vanessa Bataller y el director de Prestaciones Sanitarias de MAZ, Dr. Andrés Alcázar, serán los encargados de dar a conocer los detalles del estudio.

Los ponentes anticiparán los resultados a los medios de comunicación en una rueda de prensa que tendrá lugar a

las 11.30 horas.

Sobre MAZ

MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, protege a casi 600.000 trabajadores y a más de 80.000 empresas, con dos hospitales y una red de 220 centros asistenciales.

Sobre USJ

La Universidad San Jorge es una institución sin ánimo de lucro, perteneciente al Grupo San Valero, fundamentada en el Humanismo Cristiano. Su misión es servir a la sociedad creando y transmitiendo conocimiento y contribuyendo en la formación de personas íntegras y buenos profesionales.

Sobre BSH Electrodomésticos España

BSH Electrodomésticos España, S.A., que agrupa a las marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Ufesa y Balay, está integrado en el líder europeo BSH Hausgeräte GmbH (BSH), que posee 40 fábricas y más de 56.000 empleados en todo el mundo.

En España, cuenta con siete fábricas. Además, dispone de dos centros operativos, en Zaragoza y Huarte (Navarra), y de su almacén central, el Centro Logístico PLA-ZA, desde donde BSH distribuye sus electrodomésticos al mercado nacional y de exportación. En Zaragoza se encuentra también su central del Servicio BSH al Cliente que proporciona el soporte de servicio para todos los productos de BSH a través de 290 centros especializados en toda España.

Fecha: 29/04/2016

Sección Sociedad

Agencia Noticias

Sociedad

29/4/2016

La cátedra "Empresa Sana" desarrolla una aplicación para mejorar los trastornos musculoesque

La cátedra "Empresa Sana", firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodo España en 2013, ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que p mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajac cadenas de montaje. Además, este viernes se han presentado los análisis últimos años.

[VER Video en Youtube](#)

Zaragoza.- La cátedra ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que mejoran los trastornos musculoesqueleticos que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Además, también cuenta con un manual, el resultado del trabajo de esta cátedra firmada por Mutua MAZ, Universidad Zaragoza, BSH Electrodomésticos España, 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos

que son los que más incidencia de lesiones presenta.

Este viernes, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos España y la Universidad Zaragoza, ha presentado los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de tres años en la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos". Este acto ha sido presidido por Guillermo de Vilchez, director de MAZ; José Longás, director general de BSH Electrodomésticos España, y Carlos Pérez Caseiras, rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio han sido, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos España, José María Longás, coordinador de Servicios Médicos, y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, miembro, además, del grupo de investigación de esta Universidad, quienes han estado en el día a día de la investigación.

El doctor Villalba ha señalado que "los TME ocasionan una parte muy relevante de las lesiones laborales por causas médicas, lo que afecta finalmente a la productividad de los trabajadores. Asimismo, ha explicado que, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, es necesario mejorar la salud de los empleados a corto-medio plazo".

Estudio

El estudio epidemiológico llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana ha dado como resultado que los TME son los problemas de salud más frecuentes (procesos de incapacidad temporal) y que la patología más común son las lesiones de espalda que representan el 13% de las bajas de aparato locomotor.

Conocida la lumbalgia como una de las patologías más prevalentes, se planteó un estudio para probar la eficacia de las fajas lumbares como medida de intervención para comprobar si mejoran los síntomas de los trabajadores para este tipo de patologías. Para ello, se seleccionaron 33 trabajadores con bajas previas sobre estas patologías y realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de la USJ (test Flex-Relax, test NedLum) y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejora.

Como tercer estudio la USJ desarrolló un estudio clínico para valorar la eficacia de la intervención de actividad física específica en el puesto de trabajo.

El estudio se centró en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la función de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a través de una App. Los resultados de este estudio demostraron una disminución de la intensidad del dolor de los sujetos así como una mejora de su funcionalidad. Tras la validación de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se han extendido al resto de trabajadores de la empresa.

Futuros estudios plantean el análisis del apoyo plantar mediante plataformas de medición en empleados que trabajen en bipedestación mantenida (de pie) y ver su relación con el dolor de las curvas del raquis y con el disconfort en la jornada laboral.

HERALDO

DE ARAGON

Fecha: 30/04/2016

Sección: Economía

Prensa Escrita

Un fisioterapeuta (de la empresa) en el móvil

REPORTAJE

La cátedra Empresa Sana desarrolla una 'app' para mejorar los trastornos músculo-esqueléticos que sufren los empleados de las cadenas de montaje

El trabajador solo tiene que contestar en su smartphone unas series de cuestionarios «muy simples». E inmediatamente recibe en la pantalla de su móvil una tabla de ejercicios físicos con los que a buen seguro encontrará mejoría para ese dolor de espalda, esa lumbalgia o esa

contractura que le provoca el trabajo diario en una cadena de montaje. Es el fisioterapeuta virtual que ofrece la 'app' desarrollada por la cátedra Empresa Sana, impulsada en 2013 por Mutua MAZ, la Universidad San Jorge (USJ) y BSH España con el objetivo de analizar los trastornos músculo-esqueléticos que se producen en el entorno de la empresa y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral.

La aplicación, que también se ofrece en versión papel, esta disponible para los trabajadores de las dos plantas zaragozanas de BSH España y se extenderá también a las firmas mutualistas de la

MAZ. Y ha surgido de la preocupación que despiertan los datos de un informe, presentado ayer en el marco de una jornada organizada por dicha cátedra, que concluye que el 27% de los procesos de incapacidad laboral están relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos, de los que la lumbalgia es la patología más común.

«En un primer momento utilizamos fajas lumbares para reducir las bajas laborales, pero no tuvieron los beneficios deseados», explicó Vanesa Bataller, profesora de Ciencias de la Salud de la USJ. Así que se decidió pasar a la acción con un programa de ejer-

cicio básicos con trabajadores voluntarios. «Tras ocho semanas, la mejoría era evidente», dijo.

No es el único proyecto en el que trabaja esta cátedra. Andrés Alcázar, director de prestaciones sanitarias de la MAZ, explicó que se estudia, con trabajadores de BSH, cómo el aplanamiento plantar que sufren las personas que trabajan de pie puede afectar a la curvatura lumbar. También se trabaja en la propia fábrica, explicó José Antonio Villalba, de los servicios médicos de BSH, donde se incide en la ergonomía de los puestos de trabajo y en la cultura postural de los trabajadores.

CH. G.

La cátedra "Empresa Sana" desarrolla una App para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

76 visualizaciones

+ Añadir a ➦ Compartir ... Más

👍 1 🗨️ 0

Publicado el 29 abr. 2016

(29/04/2016) La cátedra "Empresa Sana", firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Además, este

Fecha: 29/04/2016

Radio

20160429_Aragón Radio - Catedra empresa sana presentacion resultados (46 seg).mp3

Fecha: 29/04/2016

Inicio

On line- Web

La cátedra "Empresa Sana" desarrolla una App para mejorar los trastornos musculoesquelético.

Viernes 29 de Abril del 2016

La cátedra "Empresa Sana" ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Esta App, que también cuenta con su versión en papel, es el resultado de tres años de trabajo de esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, Universidad San Jorge y BSH Electrodomésticos en 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

Este viernes, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos y la Universidad San Jorge de Zaragoza, ha presentado los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de estos últimos tres años en la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos". Este acto ha sido presentado por Guillermo de Vilchez, director de MAZ, José Longás, Director General de BSH Electrodomésticos y Carlos Pérez Caseiras, Rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio han sido, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, Director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos, José Antonio Villalba Coordinador de Servicios Médicos y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, quienes han estado en el día a día de la investigación.

El Dr. Alcázar ha señalado que "los TME ocasionan una parte muy relevante de las ausencias laborales por causas médicas, lo que afecta finalmente a la productividad de la empresa". Asimismo, ha explicado que, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, "se pretende mejorar la salud de los empleados a corto-medio plazo".

ESTUDIO

El estudio epidemiológico llevado a cabo en las plantas de BSH-E en Montañana y La Cartuja ha dado como resultado que los TME son los problemas de salud más frecuentes (27% de los procesos de incapacidad temporal) y que la patología más común son las lumbalgias, que representan el 13% de las bajas de aparato locomotor.

Para llegar a estas conclusiones, fueron seleccionados aleatoriamente 76 empleados voluntarios que habían tenido bajas previas sobre patologías de espalda. Todos ellos fueron sometidos a la realización de diversas pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de MAZ (test flexión y relajación, levantamiento de diferentes cargas, etc.) antes de ser sometidos a medidas preventivas para poder evaluar su mejoría.

Entre las medidas preventivas que se llevaron a cabo entre los trabajadores se encontraban las lumbostatos fajas lumbares, vendaje funcional o neuromuscular y ejercicios activos. Después de dos meses, los trabajadores volvieron a ser sometidos a las pruebas funcionales en el laboratorio para evaluar su eventual mejora.

Posteriormente, BSH-E llevó a cabo un estudio del apoyo plantar mediante pruebas con plataformas baropodográficas para los empleados que trabajan en bipedestación mantenida (de pie), ya que cuentan con una mayor sobrecarga en la espalda. Las pruebas arrojaron un cierto aplanamiento de la arcada plantar a lo largo de la jornada laboral que podría inducir a una modificación de la curvatura lumbar y a una mayor fatiga muscular.

Tras la realización de las diversas pruebas, la USJ recogió una gran cantidad de información sobre las pruebas y otras incapacidades médicas para establecer conclusiones y validar los datos. Resultado de estos estudios, en los que se demostró una mejora en los índices de incidencia y duración media de las lumbalgias, se diseñó un manual de ejercicios y estiramientos específicos según las tareas realizadas que son las que quedan recogidas tanto en la App como en el manual en versión papel. Cada empleado, tras contestar a una serie de cuestiones sobre el puesto de trabajo, recibe una tabla de ejercicios con explicaciones para una realización correcta.

La cátedra "Empresa Sana" desarrolla una App para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

Categoría: Actualidad 29 DE ABRIL DE 2016 14

La cátedra "Empresa Sana", firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Además, este viernes se han presentado los análisis de estos últimos años.

Zaragoza.- La cátedra "Empresa Sana" ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Esta App, que también cuenta con su versión en papel, es el resultado de tres años de trabajo de esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, Universidad San Jorge y BSH Electrodomésticos España en 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

Este viernes, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos España y la Universidad San Jorge de Zaragoza, ha presentado los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de estos últimos tres años en la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos". Este acto ha sido presentado por Guillermo de Vilchez, director de MAZ; José Longás, director general de BSH Electrodomésticos España, y Carlos Pérez Caselras, rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio han sido, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos España, José Antonio Villalba, coordinador de Servicios Médicos, y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, miembro, además, del grupo de Investigación Valora de esta Universidad, quienes han estado en el día a día de la investigación.

El doctor Villalba ha señalado que "los TME ocasionan una parte muy relevante de las ausencias laborales por causas médicas, lo que afecta finalmente a la productividad de la empresa". Asimismo, ha explicado que, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, "se pretende mejorar la salud de los empleados a corto-medio plazo".

ESTUDIO

El estudio epidemiológico llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja ha dado como resultado que los TME son los problemas de salud más frecuentes (27% de los procesos de incapacidad temporal) y que la patología más común son las lumbalgias, que representan el 13% de las bajas de aparato locomotor.

Conocida la lumbalgia como patología más prevalente, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías. Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IBV) antes y después de un período de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Como tercer estudio la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una App. Los resultados de este estudio demostraron una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos así como una mejora de su funcionalidad. Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa.

Futuros estudios plantean el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen en bipedestación mantenida (de pie) y ver su relación con la modificación de las curvas del raquí y con el disconfort en la jornada laboral.

HERALDO

DE ARAGON

Fecha: 30/05/2016

Sección: Etiquetas

On line

Un fisioterapeuta (de la empresa) en el móvil

La cátedra Empresa Sana desarrolla una 'app' para mejorar los trastornos músculo-esqueléticos que sufren los empleados de las cadenas de montaje.

Ch. G. 30/04/2016 a las 06:00

Etiquetas Tecnología Salud Apps Economía

Relacionadas

 Mosquito Alert, una app contra transmisores de enfermedades

El trabajador solo tiene que contestar en su smartphone **unas serie de cuestiones "muy simples"**. E inmediatamente recibe en la pantalla de su móvil una tabla de ejercicios físicos con los que a buen seguro encontrará mejoría para ese dolor de espalda, esa lumbalgia o esa contractura que le provoca el trabajo diario en una cadena de montaje. Es **el fisioterapeuta virtual que ofrece la 'app' desarrollada por la cátedra Empresa Sana**, impulsada en 2013 por Mutua MAZ, la Universidad San Jorge (USJ) y BSH España con el objetivo de analizar los trastornos músculo-esqueléticos que se producen en el entorno de la empresa y cómo se puede

Sección: Sociedad

Noticias On line

Fecha: 03/05/2016

La cátedra 'Empresa Sana' desarrolla una app para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

03.05.16 | 11:36h. EUROPA PRESS | ZARAGOZA

La cátedra 'Empresa Sana' ha desarrollado una aplicación móvil (app) con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. También se cuenta con un manual en papel.

El trabajo ha sido desarrollado durante tres años por la citada cátedra, firmada en 2013 por la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), la Universidad San Jorge y la empresa BSH Electrodomésticos España.

Su objetivo es analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

El diseño de la app estuvo precedido de un estudio epidemiológico, llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja, que ha dado como resultado que los trastornos musculoesqueléticos son los problemas de salud más frecuentes –representa el 27 por ciento de los procesos de incapacidad temporal– y que la patología más común son las lumbalgias, que ocasionan el 13 por ciento de las bajas de aparato locomotor.

Para hacer frente a estas últimas, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías.

Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IBV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Después, en un tercer estudio, la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una App.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio han demostrado una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos, así como una mejoría de su funcionalidad.

Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa, han precisado desde la cátedra

Asimismo, se plantearán futuros estudios para el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen de pie y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el disconfort en la jornada laboral.

Fecha: 03/05/2016

Sección: Vida

Diario On line

La cátedra 'Empresa Sana' desarrolla app para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

La cátedra 'Empresa Sana' ha desarrollado una aplicación móvil (app) con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje manual en papel.

Comparte en Facebook | Comparte en Twitter | Lo + Visto

03/05/2016 11:42

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

La cátedra 'Empresa Sana' ha desarrollado una aplicación móvil (app) con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. También se cuenta con un manual en papel.

El trabajo ha sido desarrollado durante tres años por la citada cátedra, firmada en 2013 por la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), la Universidad San Jorge y la empresa BSH Electrodomésticos España.

Su objetivo es analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

El diseño de la app estuvo precedido de un estudio epidemiológico, llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja, que ha dado como resultado que los trastornos musculoesqueléticos son los problemas de salud más frecuentes --representa el 27 por ciento de los procesos de incapacidad temporal-- y que la patología más común son las lumbalgias, que ocasionan el 13 por ciento de las bajas de aparato locomotor.

Para hacer frente a estas últimas, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías.

Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IEV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejora.

Después, en un tercer estudio, la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una App.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio han demostrado una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos, así como una mejora de su funcionalidad.

Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa, han precisado desde la cátedra

Asimismo, se plantearán futuros estudios para el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen de pie y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el discomfort en la jornada laboral.

La broma graciosa de Mota

Fallece Javi mejor amigo Carlos Puyol

Puyol pit
Así fue el Suzana G

Fecha: 29/04/2016

Sección Noticias

Diario Online

La cátedra "Empresa Sana" desarrolla una App para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

Por: Redacción

La cátedra "Empresa Sana", firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Además, este viernes se han presentado los análisis de estos últimos años.

0 comentarios

La cátedra "Empresa Sana" ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Esta App, que también cuenta con su versión en papel, es el resultado de tres años de trabajo de esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, Universidad San Jorge y BSH Electrodomésticos España en 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

Este viernes, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos España y la Universidad San Jorge de Zaragoza, ha presentado los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de estos últimos tres años en la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos". Este acto ha sido presentado por Guillermo de Vílchez, director de MAZ; José Longás, director general de BSH Electrodomésticos España, y Carlos Pérez Caseiras, rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio han sido, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos España, José Antonio Villalba, coordinador de Servicios Médicos, y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, miembro, además, del grupo de investigación Valora de esta Universidad, quienes han estado en el día a día de la investigación.

El doctor Villalba ha señalado que "los TME ocasionan una parte muy relevante de las ausencias laborales por causas médicas, lo que afecta finalmente a la productividad de la empresa". Asimismo, ha explicado que, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, "se pretende mejorar la salud de los empleados a corto-medio plazo".

ESTUDIO

El estudio epidemiológico llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja ha dado como resultado que los TME son los problemas de salud más frecuentes (27% de los procesos de incapacidad temporal) y que la patología más común son las lumbalgias, que representan el 13% de las bajas de aparato locomotor.

Conocida la lumbalgia como patología más prevalente, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías. Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IBV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Como tercer estudio la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una App. Los resultados de este estudio demostraron una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos así como una mejoría de su funcionalidad. Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa.

Futuros estudios plantean el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen en bipedestación mantenida (de pie) y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el disconfort en la jornada laboral.

SOBRE MAZ

MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, protege a casi 600.000 trabajadores y a más de 80.000 empresas, con tres hospitales y una red de 220 centros asistenciales.

Fecha: 09/05/2016

Sección: Noticias

On Line - Web

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Inicio | Pregur
Mutuas | Protec

[Zona de usuarios de la extranet](#)
[Entrar](#)
[Buscador general de Amat](#)

Home >> Noticias >> Una app móvil para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

Noticias

9 Mayo 2016

<< Anterior Siguiente >>

Una app móvil para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

Esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha analizado este tipo de trastornos que se dan en las cadenas de montaje y que representan el 27% de los procesos de incapacidad temporal, siendo la lumbalgia la patología más común. A través de la App o de su versión en papel, cada empleado, tras contestar a una serie de cuestiones muy simples, puede conocer los ejercicios físicos concretos que le permitirán reducir la sobrecarga producida por las tareas realizadas.

La cátedra 'Empresa Sana' ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Esta App, que también cuenta con su versión en papel, es el resultado de tres años de trabajo de esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, Universidad San Jorge y BSH Electrodomésticos España en 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

En la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos", celebrada el pasado viernes 29 de abril en Zaragoza, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos España y la Universidad San Jorge de Zaragoza, presentó los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de estos últimos tres años. La apertura de la jornada fue presentada por Guillermo de Vilchez, director de MAZ, José Longás, Director General de BSH Electrodomésticos España y Carlos Pérez Caseiras, Rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio fueron, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, Director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos España, José Antonio Villalba Coordinador de Servicios Médicos y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, miembro, además, del grupo de investigación Valora de ésta Universidad, quienes han estado en el día a día de la investigación.

infosalus.com

Fecha: 03/05/2016

Sección: Noticias

Diario Salud On line

Desarrollan una app para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

Publicado 03/05/2016 11:36:41 CET

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La cátedra 'Empresa Sana' ha desarrollado una aplicación móvil (app) con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. También se cuenta con un manual en papel.

El trabajo ha sido desarrollado durante tres años por la citada cátedra, firmada en 2013 por la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), la Universidad San Jorge y la empresa BSH Electrodomésticos España.

Su objetivo es analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

El diseño de la app estuvo precedido de un estudio epidemiológico, llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja, que ha dado como resultado que los trastornos musculoesqueléticos son los problemas de salud más frecuentes -- representa el 27 por ciento de los procesos de incapacidad temporal-- y que la patología más común son las lumbalgias, que ocasionan el 13 por ciento de las bajas de aparato locomotor.

Para hacer frente a estas últimas, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías.

Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IBV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Después, en un tercer estudio, la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una App.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio han demostrado una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos, así como una mejoría de su funcionalidad.

Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa, han precisado desde la cátedra

Asimismo, se plantearán futuros estudios para el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen de pie y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el disconfort en la jornada laboral.

Fecha: 03/05/2016

La cátedra 'Empresa Sana' desarrolla una app para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

3/05/2016 - 11:36

Más noticias sobre: [APP](#) [ZARAGOZA](#) [EMPLEO](#)

ENLACES RELACIONADOS

- El universo de Marvel tomará Barcelona en noviembre con el espectáculo 'Super Héroes en Acción' (2/05)
- Santander acogerá en noviembre el Foro Iberoamericano de Ciudades, que se reunirá por primera vez en Europa (28/04)
- El petróleo vuelve a máximos de noviembre y valora que la OPEP se reúna con Rusia en junio (27/04)
- El presidente de Colombia hará una visita de Estado a Londres en noviembre (27/04)
- La oposición venezolana espera el referéndum revocatorio para noviembre o diciembre (27/04)

La cátedra 'Empresa Sana' ha desarrollado una aplicación móvil (app) con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. También se cuenta con un manual en papel.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

El trabajo ha sido desarrollado durante tres años por la citada cátedra, firmada en 2013 por la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), la Universidad San Jorge y la empresa BSH Electrodomésticos España.

Su objetivo es analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

El diseño de la app estuvo precedido de un estudio epidemiológico, llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja, que ha dado como resultado que los trastornos musculoesqueléticos son los problemas de salud más frecuentes --representa el 27 por ciento de los procesos de incapacidad temporal-- y que la patología más común son las lumbalgias, que ocasionan el 13 por ciento de las bajas de aparato locomotor.

Para hacer frente a estas últimas, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías.

Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar (BV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Después, en un tercer estudio, la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una App.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio han demostrado una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos, así como una mejoría de su funcionalidad.

Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la App y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa, han precisado desde la cátedra

Asimismo, se plantearán futuros estudios para el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen de pie y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el desconfort en la jornada laboral.

Fecha: 03/05/2016

LinkedIn

Mutua MAZ Esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha analizado este tipo de trastornos que se dan en las cadenas de montaje y que representan el 27% de los procesos de incapacidad temporal, siendo la lumbalgia la... más

App móvil para mejorar los trastornos musculoesqueléticos (Cátedra Empresa Sana)

youtu.be - A través de la App o de su versión en papel, cada empleado, tras contestar a una serie de cuestiones muy simples, puede conocer los ejercicios físicos concretos que le permitirán reducir la sobrecarga producida por las tareas realizadas

General ?

Segmentado para: Todos los seguidores

180 impresiones	3 clics	3 interacciones	3,33% participación
---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------

Fecha: 04/05/2016

Twitter

Mutua MAZ

@mutuamaz

Following

La cátedra 'Empresa Sana' desarrolla una app para mejorar los trastornos musculoesqueléticos maz.es/Actualidad/Pag...
#EmpresaSaludable

[View translation](#)

RETWEETS 2 LIKES 2

8:54 AM - 4 May 2016

Fecha: 29/04/2016

Twitter

aragondigital.es

es Aragón Digital
@aragondigital

"Empresa Sana" desarrolla una #App para mejorar los trastornos musculoesqueléticos #TME bit.ly/1XXTnuv

View translation

RETWEETS 2 LIKES 4

2:08 PM - 29 Apr 2016

USJ and Mutua MAZ

Fecha: 04/05/2016

Canal Youtube MAZ

App móvil para mejorar los trastornos musculoesqueléticos (Cátedra Empresa Sana)

A continuación Reproducción automática

¿Cómo ha sido la evolución del logo de MAZ?

V
i
d
e
o

Y
o
u
t
u
b

[VER Video en Youtube](#)

Fecha: 03/05/2016

Noticia Web

(Actualidad)

Actualidad

La cátedra Empresa Sana desarrolla una App para mejorar los trastornos musculoesqueléticos

Noticia
30/04/2016

Joak Longás (director general BSH), Guillermo de Vilchez (director gerente Mutua MAZ) y Carlos Pérez (rector USJ) durante la apertura de la jornada

Esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, USJ y BSH Electrodomésticos España en 2013, ha analizado este tipo de trastornos que se dan en las cadenas de montaje y que representan el 27% de los procesos de incapacidad temporal, siendo la lumbalgia la patología más común

A través de la App o de su versión en papel, cada empleado, tras contestar a una serie de cuestiones muy simples, puede conocer los ejercicios físicos concretos que le permitirán reducir la sobrecarga producida por las tareas realizadas

La cátedra "Empresa Sana" ha desarrollado una aplicación móvil con ejercicios que permiten mejorar los trastornos musculoesqueléticos (TME) que padecen los trabajadores de las cadenas de montaje. Esta App, que también cuenta con su versión en papel, es el resultado de tres años de trabajo de esta cátedra, firmada por Mutua MAZ, Universidad San Jorge y BSH Electrodomésticos España en 2013, y que tiene como objetivo analizar este tipo de trastornos y cómo se puede contribuir a mejorar la salud laboral de estos puestos de trabajo, que son los que más incidencia de lesiones presenta.

Este viernes, Mutua MAZ, junto con BSH Electrodomésticos España y la Universidad San Jorge de Zaragoza, ha presentado los análisis y conclusiones fruto de la cátedra a lo largo de estos últimos tres años en la jornada "Empresa sana, trabajadores sanos". Este acto ha sido presentado por Guillermo de Vilchez, director de MAZ, José Longás, Director General de BSH Electrodomésticos España y Carlos Pérez Caseiras, Rector de la USJ.

Los encargados de exponer el estudio han sido, por parte de MAZ, Andrés Alcázar, Director de Prestaciones Sanitarias, por parte de BSH Electrodomésticos España, José Antonio Villalba Coordinador de Servicios Médicos y por parte de la USJ, Vanessa Bataller, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, miembro, además, del grupo de investigación Valora de esta Universidad, quienes han estado en el día a día de la investigación.

El Dr. Villalba ha señalado que "los TME ocasionan una parte muy relevante de las ausencias laborales por causas médicas, lo que afecta finalmente a la productividad de la empresa". Asimismo, ha explicado que, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, "se pretende mejorar la salud de los empleados a corto-medio plazo".

ESTUDIO

El estudio epidemiológico llevado a cabo en las plantas de BSH España en Montañana y La Cartuja ha dado como resultado que los TME son los problemas de salud más frecuentes (27% de los procesos de incapacidad temporal) y que la patología más común son las lumbalgias, que representan el 13% de las bajas de aparto locomotor.

Conocida la lumbalgia como patología más prevalente, se planteó un segundo estudio de intervención para comprobar la efectividad de las fajas lumbares como medida preventiva para este tipo de patologías. Fueron seleccionados 33 trabajadores voluntarios con bajas previas sobre estas patologías que realizaron pruebas funcionales en el Laboratorio de Biomecánica de mutua MAZ (test Flex-Relax, test NedLumbar IBV) antes y después de un periodo de intervención de dos meses para evaluar su mejoría.

Como tercer estudio la USJ diseñó un ensayo clínico para valorar la eficacia de un programa de actividad física específica adaptada al puesto de trabajo en la reducción del dolor, la disfunción y la mejora de la funcionalidad de los sujetos con dolor lumbar crónico. El programa de actividad física fue gestionado a partir de una APP. Los resultados de este estudio demostraron una disminución de la intensidad e interferencia del dolor de los sujetos así como una mejoría de su funcionalidad. Tras la validación de la eficacia de esta intervención, la APP y el manual de ejercicios disponible en versión papel se van a hacer extensibles al resto de trabajadores de la empresa.

Futuros estudios plantean el análisis del apoyo plantar mediante plataforma de presiones en empleados que trabajen en bipedestación mantenida (de pie) y ver su relación con la modificación de las curvas del raquis y con el disconfort en la jornada laboral.

App móvil para mejorar los trastornos musc...

Tweet 11

ANEXO 11.6

Poster presentado en el Congreso Latino Americano de Epidemiología y Salud Pública. Granada 2013.

Multimorbilidad y actividad física: Asociación según la Encuesta Europea de Salud

Cristina Cimarras¹, Beatriz Poblador², Amaia Calderón², Francisca González³, José Luis Arjol¹, Alexandra Prados²
¹Universidad San Jorge, ²Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ³Centro de salud Delicias Sur, Zaragoza

Antecedentes

La influencia positiva de la actividad física sobre la salud de las personas con enfermedades crónicas ha sido ampliamente demostrada, tanto respecto a la mejoría de las mismas, como en la prevención de nuevas enfermedades. Sin embargo, la relación entre enfermedad crónica múltiple -multimorbilidad- y actividad física ha sido aún poco investigada y recientes estudios llevados a cabo en Canadá, Alemania y Corea muestran resultados divergentes. El objetivo de este estudio es conocer la influencia que tienen la multimorbilidad, las limitaciones para la actividad y la salud auto-percibida en la realización de actividad física.

Métodos

- **Diseño:** estudio transversal basado en la Encuesta Europea de Salud de 2009.
- **Muestra:** 22.188 adultos españoles mayores de 15 años.
- **Variable dependiente:** actividad física sí/no (según el American College of Sports Medicine: ≥ 450 METs) y nivel de actividad física en METs (equivalente metabólico).
- **Variables independientes:** multimorbilidad (nº de enfermedades crónicas), limitación para la actividad física y salud auto-percibida.
- **Análisis estadístico:** modelos multivariantes de regresión logística y lineal estratificados por grupos de edad y sexo. Variables de ajuste: edad, nivel de estudios y situación laboral.

Resultados

Table 1: Characteristics of the study population.

	Men N (%)	Women N (%)
Age		
16-44	4,418 (43.97)	4,650 (38.29)
45-64	3,298 (32.82)	3,797 (31.26)
>64	2,331 (23.20)	3,696 (30.43)
Educational level		
Cannot read or write	164 (1.63)	464 (3.82)
Incomplete primary school	1,239 (12.33)	2,021 (16.64)
Primary or equivalent school	2,495 (24.83)	2,994 (24.66)
Compulsory secondary education	1,741 (17.33)	1,762 (14.51)
Baccalaureate	1,385 (13.79)	1,413 (11.64)
Vocational studies average level	727 (7.24)	843 (6.94)
Vocational studies upper level	660 (6.57)	572 (4.71)
University degree	1,493 (14.86)	1,961 (16.15)
Doctor's degree	131 (1.30)	103 (0.85)
Not know / not answer	12 (0.12)	10 (0.08)
Employment status		
Working	5,319 (52.94)	4,576 (37.68)
Unemployment	1,153 (11.48)	1,206 (9.93)
Studying or in practice	522 (5.20)	532 (4.38)
Retired	2,640 (26.28)	2,884 (23.75)
Unable to work	307 (3.06)	276 (2.27)
Dedicated to housework	47 (0.47)	2,628 (21.64)
Others	51 (0.51)	36 (0.30)
Not know / not answer	8 (0.08)	5 (0.04)
Number of chronic diseases		
0	5,023 (49.99)	4,511 (37.14)
1	2,390 (23.78)	2,436 (20.06)
2	1,243 (12.37)	1,675 (13.79)
3	616 (6.13)	1,162 (9.56)
4	337 (3.35)	772 (6.35)
≥ 5	438 (4.35)	1,587 (13.06)
Long-term limitations on activity		
Severely restricted	507 (5.05)	887 (7.30)
Restricted but not severely	1,778 (17.70)	3,129 (25.77)
Not restricted	7,762 (77.26)	8,127 (66.93)
Self-rated general health		
Very bad	165 (1.64)	425 (3.50)
Bad	576 (5.73)	1,210 (9.96)
Regular	2,003 (19.94)	3,062 (25.22)
Good	5,415 (53.90)	5,687 (46.83)
Very good	1,888 (18.79)	1,759 (14.49)
Physical activity (≥ 450 METs)		
No	2,233 (22.22)	3,415 (28.12)
Yes	7,814 (77.77)	8,728 (71.87)

Table 2: Odds ratios and 95% confidence intervals from multinomial logit models for age and sex groups. Dependent variable: physical activity yes/no.

	Men			Women		
	16-44	45-64	>64	16-44	45-64	>64
Probs chi 2	0.000	0.000	0.000	0.048	0.000	0.000
Age	0.97 (0.96-0.98)	1.01 (0.99-1.02)	0.95 (0.94-0.97)	1.00 (0.99-1.01)	1.01 (0.99-1.02)	0.93 (0.92-0.94)
Number of chronic diseases						
0 (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
1	1.02 (0.84-1.24)	0.99 (0.80-1.23)	1.05 (0.76-1.43)	1.00 (0.84-1.19)	1.08 (0.86-1.35)	0.99 (0.74-1.33)
2	1.00 (0.74-1.36)	1.28 (0.96-1.71)	0.90 (0.65-1.25)	1.07 (0.83-1.36)	1.13 (0.87-1.47)	1.12 (0.84-1.50)
3	0.96 (0.58-1.58)	1.11 (0.78-1.58)	0.70 (0.49-1.01)	0.86 (0.63-1.18)	1.25 (0.92-1.71)	1.01 (0.74-1.37)
4	0.75 (0.37-1.51)	0.92 (0.58-1.44)	0.83 (0.53-1.26)	1.33 (0.77-2.30)	1.39 (0.96-2.03)	0.97 (0.70-1.33)
≥ 5	0.25 (0.11-0.53)	0.94 (0.61-1.44)	0.49 (0.33-0.71)	0.99 (0.60-1.60)	0.75 (0.55-1.03)	0.70 (0.53-0.94)
Self-rated general health						
Very bad to regular (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Good to very good	1.23 (0.95-1.60)	1.57 (1.25-1.96)	1.66 (1.30-2.13)	1.77 (1.20-2.63)	1.51 (1.22-1.87)	1.47 (1.21-1.78)
Long-term limitations on activity						
Not limited (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Limited	0.88 (0.67-1.16)	0.72 (0.57-0.91)	0.45 (0.36-0.57)	0.89 (0.71-1.11)	0.84 (1.22-1.87)	0.48 (0.40-0.57)
Educational level						
Lowest (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Low	1.20 (0.84-1.90)	1.03 (0.78-1.37)	0.88 (0.70-1.09)	1.77 (1.20-2.63)	1.43 (1.14-1.81)	1.12 (0.96-1.30)
Average	1.53 (1.01-2.31)	1.19 (0.87-1.61)	1.04 (0.72-1.49)	2.00 (1.34-2.98)	1.62 (1.23-2.13)	1.14 (0.82-1.58)
High	1.98 (1.27-3.07)	1.32 (0.94-1.86)	1.24 (0.82-1.87)	2.00 (1.35-3.05)	1.96 (1.43-2.68)	0.99 (0.67-1.48)
Employment						
Not working (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Working	1.07 (0.89-1.29)	0.75 (0.61-0.92)	0.66 (0.31-1.37)	1.05(0.90-1.22)	0.89 (0.75-1.06)	1.07 (0.89-1.29)

Table 3: Beta coefficients and p-values from multinomial lineal models for age and sex groups. Dependent variable: level of physical activity.

	Men			Women		
	16-44	45-64	>64	16-44	45-64	>64
R squared	0.036	0.053	0.092	0.020	0.019	0.082
Age	-0.99 p: 0.000	-0.20 p: 0.486	-0.92 p: 0.000	0.49 p: 0.001	-0.33 p: 0.125	-1.17 p: 0.000
Number of chronic diseases						
0 (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
1	1.42 p: 0.697	-12.91 p: 0.001	-3.56 p: 0.168	4.14 p: 0.152	-0.91 p: 0.781	-2.03 p: 0.463
2	0.42 p: 0.943	-4.79 p: 0.364	-4.36 p: 0.118	5.63 p: 0.159	4.43 p: 0.253	0.10 p: 0.973
3	8.29 p: 0.415	-9.58 p: 0.162	-6.72 p: 0.047	-2.74 p: 0.613	-0.14 p: 0.975	0.51 p: 0.863
4	-12.01 p: 0.441	-7.96 p: 0.396	-6.03 p: 0.134	1.18 p: 0.890	13.23 p: 0.019	2.95 p: 0.356
≥ 5	4.18 p: 0.373	-12.95 p: 0.140	-9.95 p: 0.006	3.61 p: 0.665	-0.59 p: 0.856	-4.69 p: 0.100
Self-rated general health						
Very bad to regular (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Good to very good	-0.62 p: 0.906	5.43 p: 0.220	11.05 p: 0.000	-7.97 p: 0.024	6.67 p: 0.040	1.37 p: 0.485
Long-term limitations on activity						
Not limited (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Limited	4.18 p: 0.448	-13.51 p: 0.004	-8.51 p: 0.000	-2.50 p: 0.509	-0.59 p: 0.856	-14.68 p: 0.000
Educational level						
Lowest (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Low	0.45 p: 0.959	-2.94 p: 0.595	-0.50 p: 0.802	10.32 p: 0.163	5.56 p: 0.140	0.27 p: 0.863
Average	-9.86 p: 0.264	-27.13 p: 0.000	2.74 p: 0.381	2.59 p: 0.727	-3.01 p: 0.491	2.45 p: 0.438
High	-31.86 p: 0.001	-45.11 p: 0.000	-3.84 p: 0.259	-11.07 p: 0.144	-13.72 p: 0.004	-8.88 p: 0.022
Employment						
Not working (ref.cat)	1	1	1	1	1	1
Working	38.88 p: 0.000	24.07 p: 0.000	4.41 p: 0.463	13.65 p: 0.000	13.67 p: 0.000	3.25 p: 0.623

Conclusiones

1. Existe una asociación inversa entre multimorbilidad y actividad física en hombres ancianos utilizando la variable actividad física tanto de forma dicotómica como continua, tras ajustar por edad, nivel educativo y situación laboral. Cuando empleamos la variable actividad física de forma dicotómica, se observa una asociación inversa también en hombres jóvenes y mujeres ancianas.
2. Tanto en hombres como mujeres ancianos, la mala salud auto-percibida y las limitaciones funcionales se relacionan con menor actividad física, independientemente de la multimorbilidad. En mujeres jóvenes, sin embargo, la salud auto-percibida se relaciona inversamente con el nivel de actividad física.
3. Las actuaciones encaminadas a promover la actividad física debieran adaptarse a las características de la población a la que se dirigen, y tener en cuenta la presencia de multimorbilidad, especialmente en los grupos de población mayor de 64 años.
4. Estudios de diseño longitudinal permitirán confirmar la temporalidad y la dirección de las asociaciones halladas en este trabajo.

ANEXO 11.7

Artículo enviado a la revista Industrial Ergonomics, 2016: “Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain.”

Manuscript Number: IJIE-15-345

Title: Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain

Article Type: Short Communication

Keywords: Musculoskeletal disorders, work-related, sick-leave, manufacturing industry

Corresponding Author: Dr. Ana Vanessa Bataller,

Corresponding Author's Institution:

First Author: Ana Vanessa Bataller

Order of Authors: Ana Vanessa Bataller; Fernando Sanz López; Belén Lacárcel Tejero; Andrés Alcázar Crevillén

Abstract: The incidence rates of sick-leave due to musculoskeletal disorders (MSDs) were registered during 2010-13 in a Spanish manufacturing plant of electrical appliances, and a more detailed analysis was applied to the sick-leave data for the year 2013 with a Poisson regression considering the gender, age and working area. The adjusted incidence rates by Poisson regression show a higher incidence for workers older than 50 years old, and a higher incidence of neck-related MSDs sick-leave for working area of presses and veneers. For back injuries, workers older than 50 years old and of assembly induction working area present the highest risk of sick-leave.

Relevance for the industry:

The results obtained in this study could be a reference to manufacturing plants of electrical appliances or similar to design MSDs' prevention policies, with the aim of reducing sick leaves and its associated costs. This information allow us to detect the working areas with higher incidence, as well as more susceptible subjects and more sensitive areas of the body, and to target interventions towards those.

Cover Letter

Industrial Ergonomics

24th December 2015

To Whom It May Concern:

The authors of the present study are pleased to submit the original article entitled “Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain” to Industrial Ergonomics.

Every year millions of European workers in all types of jobs and employment sectors are affected by Musculoskeletal disorders (MSDs) through their work. MSDs are the most prevalent occupational disease at European level. In 2013, in Spain, the number of work-related sicknesses was 23656, the most of them are produced in the manufacturing sector. Musculoskeletal disorder besides the health effect on workers, they also generate an important economic impact on the companies and the social costs to European countries. The cost of MSDs includes direct costs are due to insurance, medical and administrative costs. The indirect costs can be attributed to sick leave costs. The aim in this study is to describe the sickness absence for MSDs in line-workers of an important manufacturing plant of electrical appliances of Spain, studying its incidence rates. The results of this study will help to develop strategies of actuation in order to reduce the sickness absence for MSDs in this manufacturing plant and similar industries, identifying the more incident pathologies and the working areas with more episodes registered.

The authors declare that they have no competing interests.

For further information please contact me at the following email address:

ccimarras@usj.es

Yours sincerely,

Cristina Cimarras

VALORA, San Jorge University, Spain

Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain.

Ana Vanessa Bataller Cervero¹, Cristina Cimarras Otal^{§1} Fernando Sanz López¹, Belén Lacárcel Tejero², Andrés Alcázar Crevillén² and José Antonio Villalba Ruete³

¹VALORA: Research Group, San Jorge University, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299 50.830 Villanueva de Gállego, Spain.

²Hospital MAZ: Avda. Academia General Militar, 74, Zaragoza, Spain

³BSH Electrodomésticos España S.A.: Pol. Industrial Otallana, Avenida La Industria, 49, 50016 Zaragoza, Spain

[§]Corresponding author

Email list:

Ana Vanessa Bataller Cervero: avbataller@usj.es

Cristina Cimarras Otal: ccimarras@usj.es

Fernando Sanz López: fsanz@usj.es

Belén Lacárcel Tejero: blacarcel@maz.es

Andrés Alcázar Crevillén: aalcazar@maz.es

José Antonio Villalba Ruete: Jose-Antonio.Villalba@bshg.com

1 **Abstract**

2 The incidence rates of sick-leave due to musculoskeletal disorders (MSDs)* were
3 registered during 2010-13 in a Spanish manufacturing plant of electrical appliances, and
4 a more detailed analysis was applied to the sick-leave data for the year 2013 with a
5 Poisson regression considering the gender, age and working area.

6 The adjusted incidence rates by Poisson regression show a higher incidence for workers
7 older than 50 years old, and a higher incidence of neck-related MSDs sick-leave for
8 working area of presses and veneers. For back injuries, workers older than 50 years old
9 and of assembly induction working area present the highest risk of sick-leave.

10 Relevance for the industry:

11 The results obtained in this study could be a reference to manufacturing plants of
12 electrical appliances or similar to design MSDs' prevention policies, with the aim of
13 reducing sick leaves and its associated costs. This information allow us to detect the
14 working areas with higher incidence, as well as more susceptible subjects and more
15 sensitive areas of the body, and to target interventions towards those.

16 **Key words:** Musculoskeletal disorders, work-related, sick-leave, manufacturing
17 industry

18

* MSDs: musculoskeletal disorders

19 **1. Introduction**

20 Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) include all musculoskeletal disorders
21 that are induced or aggravated by work and the circumstances of its performance
22 (World health organization, 2003).

23 Every year millions of European workers in all types of jobs and employment sectors
24 are affected by MSDs owing to their work. MSDs are the most prevalent occupational
25 disease at a European level. According to Eurostat figures on recognized occupational
26 diseases (EODS), musculoskeletal disorders are the most common occupational disease
27 with a 39% of the total occupational diseases. The Fourth European Survey on Working
28 Conditions (ESWC) shows that 35.4% of respondents in European Union countries
29 consider that their work affects their health. In Spain, the percentage is very similar,
30 36%. The most prevalent health problems include back pain, lower and upper limb
31 muscular pains, overall fatigue and stress (Irastorza, 2010).

32 The ESWC survey shows than in European countries the manufacturing sector is the
33 second in terms of the incidence rate of MSDs after fishing (Irastorza, 2010). In Spain,
34 after construction and public administration, the manufacturing sector presents the
35 highest incidence rate of musculoskeletal disorders (Mercedes Tejedor, 2010).

36 In Spain in 2013, 23656 work-related sicknesses were notified in the PANOTRATSS
37 and CEPROSS registers (Professional diseases observatory (CEPROSS) and work
38 related diseases (PANOTRASS). Annual report 2013) 16796 were professional diseases
39 (1905 in the manufacturing sector caused by a forced posture or repetitive movements at
40 work) and 6860 were non-traumatic pathologies. The most common non-traumatic
41 pathologies were MSDs, among them 1792 were related to the spine. The majority of
42 them are produced in the manufacturing sector. In the region of Aragón (Spain), in
43 2013, the industrial sector comes second in terms of the number of workers just behind
44 the service sector with the 17.17 % of active workers. Companies that manufacture
45 metallic products such as cars, electrical appliances and derivatives products from these
46 markets employ more than a third of the workers in industrial sector.

47 Musculoskeletal disorder besides the health effect on workers, also generate an
48 important economic impact on the companies and the social costs to European
49 countries. The cost of MSDs includes direct costs such as insurance, medical and
50 administrative costs. The indirect costs can be attributed to sick leave costs. In France in
51 2005, sick-leaves caused by MSDs led to a loss of 6.5 million workdays and a cost of
52 650 million euros (Plan santé au travail 2005-09). In Germany an estimation of costs of
53 musculoskeletal diseases establishes 95 million days lost and 23.9 billion euros
54 (Sicherheit und gesundheit bei der arbeit ,2006). A study conducted in the Netherlands
55 showed total yearly costs due to MSDs of 2.1 billion euros (Blatter 2005). The
56 productivity loss generates a cost almost similar than the cost due to sickness absence.

57 Our aim in this study is to describe the sickness absence due to MSDs in line-workers of
58 an electrical appliances manufacturing plant in Spain, studying its incidence rates. The

59 results of this study will help to develop action strategies in order to reduce the sickness
60 absence for MSDs in this manufacturing plant, identifying the pathologies with the most
61 incident and the working areas with the most episodes registered.

62 **2. Methods**

63 **2.1 Population**

64 The workers of an electrical appliances manufacturing company from Zaragoza, Spain
65 were selected for this study. The research was developed in a plant of the company that
66 manufactures ovens and induction stoves with 1368 workers, who works in different
67 turns of eight hour per day with 38 minute break divided in two different moments .The
68 workers change the workplace and the task each hour.

69 **2.2 Study design**

70 A cross-sectional study was developed to assess the incidence rates of MSDs in 2013.
71 The data were obtained from the company's sick-leave registry from the beginning of
72 2010 to the end of 2013. Work-related illness, common disease and workplace accident
73 cases were registered. In case of workers with several episodes of sickness absence in a
74 year, a unique case was taken into account. Only the sick-leaves that began during the
75 year of study were collected. Only healthy workers were taken into account for the
76 study, people with a previous sick-leave during 2012 were not considered in the
77 analysis of the sick-leaves.

78 The main working areas of the plant are administration, stockage and supplies, quality,
79 development, enameling, assembly, assembly ovens, assembly induction, presses and
80 veneers, maintenance and other work area grouped together.

81 **2.3 Statistical analysis**

82 From every diagnosis, the number of workdays lost due to sick-leave was registered as
83 well as the type of pathology, the working area of the manufacturing plant, the age and
84 sex of the workers. With these data, incidence rates were calculated by gender, age,
85 diagnosis and working area.

86 The most incident pathologies were detected and the incident rates for these MSDs were
87 also estimated. A Poisson regression model was applied in order to calculate the
88 incidence rates of the main MSDs previously detected, adjusting for age (in 4
89 categories: less than 30, 30 to 40, 40 to 50, more than 50), gender (male, female),
90 working area (enameling, assembly, assembly ovens, assembly induction, press and
91 veneers) and body regions (upper extremity, lower extremity, neck, back, other). The
92 base group was female, aged 30-40 of assembly working area in order to interpret the
93 results with respect to this group.

94 The mean and standard deviation of the variables under study were calculated. The
95 incidence rate of MSDs episodes together with the confidence intervals was analyzed.
96 Excel 2010 and R 3.1.0 package software were used to analyze the data.

97 This study respects the directives of Helsinki declaration and has been approved by the
98 ethical commission of San Jorge University.

99

100 **3. Results**

101 The study sample was composed of 1368 individuals (63.45% males and 36.55%
102 females) The percentage of male workers per working area was significantly higher than
103 women for all groups. 50.3% of the workers are between 30 and 40 years, and the
104 remaining age intervals make up the rest of the workers (Table 1).

105 According to the working area, 52.12% of the workers were in assembly, 10.9% in
106 press and veneers, 8.5 % in development department and the rest of the areas have less
107 than 5% of the workers (Table 1).

108 Analyzing the sick-leave during 2013, 103 episodes were registered in the plant. The
109 distribution of sick-leave in men and women shows a 61.16 % of cases in men, the
110 incidence rate value was 0.075 Person per Year (PY). This incidence was higher for
111 female (0.08 PY) than for male workers (0.072 PY) (Tables 1 and 2). The mean
112 number of working days lost was 19.84 days. The mean age of the workers suffering
113 from sick-leave episodes was of 43.3 years. In Table 2 the incidence rate by age is
114 shown for the manufacturing plant. The highest incidence value is found for men
115 between 40 and 50 (0.088 PY) and for women between 30 and 40 (0.088 PY).

116 Incidence rates in person per year of MSDs by working area (Table 3) were higher for
117 presses and veneers for males (0.18 PY) and females (0.5 PY) and assembly for males
118 (0.12 PY) and females (0.11 PY).

119 Studying the different pathologies divided by body region, it can be seen that the back is
120 the region with the highest incidence in the different working areas in the plant except
121 in the enameling working area where the upper extremity is the main body region of
122 MSDs (Table 4).

123 Adjusted pattern rates using Poisson regression has been calculated in order to evaluate
124 the risk factors in MSDs. As shown in Table 5 the age>50 has a higher rate of suffering
125 from MSDs than the workers between 30 and 40 (RR=2.41 IC: 1.27 to 4.56).

126 According to body regions of the MSDs suffered by the workers (Table 6), it can be
127 seen that in the manufacturing plant, for neck-related pathologies, the press and veneers
128 working area presents a significant higher incidence rate (RR=13.02 IC: 7.9 to 21.37).
129 For MSDs located in the lower back, there is a higher rate for workers older than 50
130 (RR=6.321 IC: 1.78 to 22.5) from the assembly induction working area (RR=3.42 IC:

131 1.28 to 9.11). For other pathologies, with a non-specified body region, it can be seen
132 that workers younger than 30 years show a significant higher rate of MSDs (RR=13.4
133 IC: 1.37 to 132.2).

134 **4. Discussion**

135 This study found a higher sick leaves incidence for female than for males, and by
136 gender, and a highest incidence value of 40-50 years and for women in the 30-40 years
137 group. The presses, veneers and assembly had the highest incidence in relation with the
138 working area. It seems that to be older than 50 years is a risk factor for suffering from
139 MSDs. To work in press and veneers area suppose a higher risk for suffering neck-
140 related pathologies, and to work in assembly induction area, and to be older than 50
141 years old are risk factors for suffer from lower back disorders.

142 *4.1 Gender effect*

143 Gender has been considered a risk factor of occupational disease in epidemiologic
144 studies as explained by Kennedy et al. (2003).

145

146 Despite the incidence rate value of sick-leaves being higher for females (0.08 PY) than
147 for males (0.072 PY), our study confirms a non-statistically significant difference
148 between female and male employees with an adjusted incidence rate of 0.95 for male.

149

150 Other studies revealed a higher sick-leaves incidence rate between female workers in
151 male-dominated occupations in Sweden (Leijon et al., 2004). Tessier-Sherman et al.
152 (2014) also found a higher risk in occupational injuries (all injury, first aid, medical
153 treatment, restricted work and lost work time) for women in a manufacturing cohort.

154

155 The review of Campos-Serna et al. (2013) presents several studies with a higher
156 prevalence of women than men reporting any kind of MSDs is found.

157 De Zwart et al. (2001) confirmed the presence of gender differences in upper extremity
158 and neck, musculoskeletal complaints in a wide variety of occupational classes,
159 including assemblers of metal and electronic products and material handling workers.

160 Previous research have analyzed gender differences in acute injury beside MSDs. Taiwo
161 et al. (2009) found that female workers have a greater risk for sustaining all forms of
162 injury (acute and musculoskeletal disorders) with an adjusted rate of 1.36 .

163 A significant difference is reported by Kubo et al. (2013) in an aluminum company in
164 U.S. with a 20% higher incidence rate for acute injury in female manufacturing
165 employees compared to males.

166

167 By contrast, the study of Santana et al. (2003) carried out in Brazil didn't find
168 differences in the incidence of acute occupational injuries by gender (Santana et
169 al.,2003), and Hooftman et al. (2009) found a vulnerability to exposure to work related
170 risk factors on low back, neck, shoulder, or hand–arm symptoms and related sickness
171 absence in men.

172 **4.2 Age effect**

173 The highest incidence rate by age was found for males between 40-50 years old and for
174 women between 30-40 years old but adjusted rates show only a statistically significant
175 higher incidence of sick-leave in workers older than 50 years old in relation with the
176 other age ranges (2.41 ratio adjusted to age between 30-40). The differences of the
177 incidence rate among the other age ranges are non-significant, although the 40-50 age
178 group was the second highest in injuries risk. Age supposes a risk factor in occupational
179 injuries in the manufacturing company studied increasing the risk with the age. A
180 possible explanation could be that older workers suffer over the years a loss of strength
181 and they could underestimate injury risks as shown by Chau et al. (2009). They found
182 similar results and occupational musculoskeletal disorders were associated with injury
183 risk in workers aged ≥ 45 (Chau et al., 2009). In relation to acute occupational injuries,
184 the same author, in 2014, found a higher injury risk of falls in older female workers
185 (45–55 years) of the national railway company. On the other hand, they found a higher
186 risk for all kind of occupational injuries in under-thirty female workers, considering a
187 risk factor the job tenure (Chau et al., 2014) in relation with the study of Bena et al.
188 (2013) with under-thirty workers. Similar results were found in several studies (Breslin
189 and Smith, 2005; Celik et al., 2013)). The systematic review of Salminen based on 63
190 studies asserts that young workers had a higher injury rate than older workers
191 (Salminen, 2004).

192 **4.3 Working area**

193 According with the results of Park (Park, 1996), the injured body region has a strong
194 relationship with the working area, as we found in our research for the press and veneers
195 working area. In both studies, the neck region is the most affected by the working area.
196 In enameling area the highest incidence is found in the upper extremity.

197 We find also that in lower back injuries, a higher rate in general and mainly in workers
198 from the assembly induction can be found. However in line with other research, lower
199 back injuries depends not only on the working area, but also in the postures in the work
200 place (Yamamoto, 1997; Choobineh et al., 2007) or another factors like psychological
201 demands (Noriega-Elio et al., 2005).

202 Tessier-Sherman et al. (2014) assessed the injury risk among women compared with
203 men in a cohort of medium and heavy manufacturing workers in the aluminum industry,
204 and they pay particular attention to the specific job categories, plant type and work
205 experience of employees. They found the “anode changer” showed the higher injury
206 rates in males and female workers (14.9 100PY and 44.8 100PY), followed by
207 “potroom operator” (6.12 100PY and 12.72 100PY) and by “crane operator” in men
208 (6.02) and “caster funcae operator” in women (12.60 100PY).

209

210 **4.4 MSDs by body region**

211 Back and neck are the most common areas of injuries in our study followed by the
212 upper extremity and the category of Others. These results are similar to the study of
213 Park R.M and Jame N. (1996) in the neck region and back, although not for the upper
214 limb. According to Choobineh et al. (2007), the back, neck and upper extremity are the
215 body region affected with the highest amount of injuries.

216 Similar to other researches, the aim of our study is to find out the back injuries in the
217 work place, especially lower back pain. The prevalence of this disease in our study is
218 similar to others but differs in the range of age (>50 years) in comparison with the most
219 prevalent range of age in the study of Wynne-James et al. (40s) (Wynne Jones, 2014).

220 Hooftman et al, (2009) found that low back pain was the most prevalent body region
221 complaint reported by men (34.8%) and neck and low back by women (39% and 36.5%
222 respectively).

223 De Zwart et al. (2001) analyzed gender differences in the prevalence of exposure to
224 MSDs. Focusing the results on the occupational classes related to manufacturing
225 industry, the most prevalent body region complain was the neck for women (30.8%)
226 who works assembling electronic products, followed by shoulder in the same area (23.1
227 %). Shoulder was the most prevalent body region complaint for men who work
228 assembling metal and electronic products (12.5% and 13% respectively) or handling
229 material (12.8%).

230 Interpretations of our findings must be made in light of the study limitations. For the
231 analysis no account has been taken of previous medical consultations for
232 musculoskeletal problems which not caused sick leave and neither the job tenure
233 because of database possibilities. Future studies about the association between MSDs
234 and working activities could examine more closely the main actions in the job tasks in
235 order to find physical risk factors for MSDs instead of working areas division.
236 Future adapted programs to prevent lumbar and cervical MSDs, as physical activity or
237 health promotion interventions, particularly focused on workers older than 50 years,
238 men and women, in press, veneers and assembly induction working areas, should be
239 implemented in order to reduce sick-leaves in this industry.

240

241 **5. Conclusion**

242 This study shows, with an adjusted incidence rates analysis of the sick leaves, that there
243 is more risk of suffering from MSDs for workers older than 50 years and there is no
244 significant differences in gender or working area. The analysis of the injuries by body
245 region shows that for neck pathologies the press and veneer working areas are more
246 risky, and for lower back MSDs, to be older than 50 and to work in assembly induction
247 area are more risky too.

248 This analysis is the starting point in the design of an intervention in order to reduce the
249 sick-leaves by MSDs. The company actions will focus on the areas with higher incident

250 and on the pathologies with more cases and for the workers more vulnerable to suffer
251 from MSDs.

252

253 *Conflict of interest*

254 None declared.

255

256 **Acknowledgments**

257 This research has been done thanks to the support of the Cátedra “Empresa Sana”
258 signed between BSH/E, MAZ and Universidad San Jorge.

259

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

References

- Bena, A., Giraud, M., Leombruni, R. & Costa, G., 2013. Job tenure and work injuries: A multivariate analysis of the relation with previous experience and differences by age. *BMC Public Health*, 13, 869.
- Blatter, B., 2005. *Gezondheidsschade en kosten als gevolg van rsi en psychosociale arbeidsbelasting in nederland. Tno quality of life. Study commissioned by the ministry of social affairs and labour.* [online]. http://docs.szw.nl/pdf/129/2006/129_2006_3_8656.pdf [Accessed 20 July 2014]
- Breslin, F.C. & Smith, P., 2005. Age-related differences in work injuries: A multivariate, population-based study. *Am J Ind Med*, 48 (1), 50-6.
- Campos-Serna, J., Ronda-Perez, E., Artazcoz, L., Moen, B.E. & Benavides, F.G., 2013. Gender inequalities in occupational health related to the unequal distribution of working and employment conditions: A systematic review. *Int J Equity Health*, 12 (1), 57.
- Celik, K., Yilmaz, F., Kavalci, C., Ozlem, M., Demir, A., Durdu, T., Sonmez, B.M., Yilmaz, M.S., Karakilic, M.E., Arslan, E.D. & Yel, C., 2013. Occupational injury patterns of turkey. *World J Emerg Surg*, 8 (1), 57.
- Chau, N., Bhattacharjee, A. & Kunar, B.M., 2009. Relationship between job, lifestyle, age and occupational injuries. *Occup Med (Lond)*, 59 (2), 114-9.
- Chau, N., Dehaene, D., Benamghar, L., Bourgard, E., Mur, J.M., Touron, C. & Wild, P., 2014. Roles of age, length of service and job in work-related injury: A prospective study of 63,620 person-years in female workers. *Am J Ind Med*, 57 (2), 172-83.
- Choobineh, A., Tabatabaei, S.H., Mokhtarzadeh, A. & Salehi, M., 2007. Musculoskeletal problems among workers of an iranian rubber factory. *J Occup Health*, 49 (5), 418-23.
- De Zwart, B.C., Frings-Dresen, M.H. & Kilbom, A., 2001. Gender differences in upper extremity musculoskeletal complaints in the working population. *Int Arch Occup Environ Health*, 74 (1), 21-30 Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11196077>.
- European Occupational Diseases Statistics (EODS) – Phase 1 methodology. EUROSTAT working papers. population and social conditions 3/2000/E/NO 19. Reference metadata on occupational diseases, compiling agency: Statistical office of the European communities (EUROSTAT)
- Hooftman, W.E., Van Der Beek, A.J., Bongers, P.M. & Van Mechelen, W., 2009. Is there a gender difference in the effect of work-related physical and psychosocial risk factors on musculoskeletal symptoms and related sickness absence? *Scand J Work Environ Health*, 35 (2), 85-95.
- Irastorza, E.S.a.X., 2010. *Osh in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the eu – facts and figures.*
- Kennedy, S.M. & Koehoorn, M., 2003. Exposure assessment in epidemiology: Does gender matter? *Am J Ind Med*, 44 (6), 576-83.
- Kubo, J.T., Cullen, M.R., Desai, M. & Modrek, S., 2013. Associations between employee and manager gender: Impacts on gender-specific risk of acute occupational injury in metal manufacturing. *BMC Public Health*, 13, 1053.
- Leijon, M., Hensing, G. & Alexanderson, K., 2004. Sickness absence due to musculoskeletal diagnoses: Association with occupational gender segregation. *Scand J Public Health*, 32 (2), 94-101.
- Mercedes Tejedor, O.F., 2010. *Annex to report: Work-related musculoskeletal disorders –facts and figures national report: Spain.*
- Noriega-Elio, M., Barron Soto, A., Sierra Martinez, O., Mendez Ramirez, I., Pulido Navarro, M. & Cruz Flores, C., 2005. [the debate on lower back pain and its relationship to work: A retrospective study of workers on sick leave]. *Cad Saude Publica*, 21 (3), 887-97.
- Park, R.M.K., Jane M, 1996. Occupational disease surveillance using disability insurance at an automotive stamping and assembly complex. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 38 (11), 1111-1123.
- Plan santé au travail 2005-2009. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité [online] Available from: <http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PST.pdf> [Accessed 20 July 2014]

- 316 Salminen, S., 2004. Have young workers more injuries than older ones? An international
317 literature review. *J Safety Res*, 35 (5), 513-21.
- 318 Santana, V., Maia, A.P., Carvalho, C. & Luz, G., 2003. [non-fatal occupational injuries: Gender
319 and job contract differences]. *Cad Saude Publica*, 19 (2), 481-93.
- 320 Sicherheit und gesundheit bei der arbeit [online]. Available from
321 http://de.osha.europa.eu/statistics/statistiken/suga/suga2006/suga_2006.pdf [Accessed
322 27 June 2014]
- 323 Taiwo, O.A., Cantley, L.F., Slade, M.D., Pollack, K.M., Vegso, S., Fiellin, M.G. & Cullen, M.R.,
324 2009. Sex differences in injury patterns among workers in heavy manufacturing. *Am J*
325 *Epidemiol*, 169 (2), 161-6.
- 326 Tessier-Sherman, B., Cantley, L.F., Galusha, D., Slade, M.D., Taiwo, O.A. & Cullen, M.R., 2014.
327 Occupational injury risk by sex in a manufacturing cohort. *Occup Environ Med*, 71 (9),
328 605-10.
- 329 Wynne Jones, G., 2014. Absence from work and return to work in people with back pain: A
330 systematic review and meta-analysis. *Occupational and environmental medicine* 71 (6),
331 448-56.
- 332 World health organization, 2003. Protecting workers' health series no. 5, preventing
333 musculoskeletal disorders in the workplace.
- 334 Yamamoto, S., 1997. A new trend in the study of low back pain in workplaces. *Ind Health*, 35
335 (2), 173-85.

336 **Tables:**

337 Table 1. Workers distribution per working area in 2013 by gender and age

Working Area	N° of workers (%)		
	Total	Male	Female
Administration	23 (1,68%)	14 (1,02%)	9 (0,66%)
Stockage and supplies	64 (4,67%)	47 (3,44%)	17 (1,24%)
Quality	59 (4,31%)	44 (3,22%)	15 (1,1%)
Development	109 (7,96%)	77(5,63%)	32 (2,34%)
Enameling	108 (7,89%)	84 (6,14%)	24 (1,75%)
Assembly	171 (12,5%)	91 (6,55%)	80 (5,85%)
Assembly: ovens	295 (21,56%)	177 (12,94%)	118 (8,63%)
Assembly: induction	362 (26,46%)	186 (13,6%)	176 (12,87%)
Planning	26 (1,9%)	15 (1,1%)	11 (0,8%)
Produccion	11 (0,8%)	7 (0,51%)	4 (0,29%)
Presses and veneers	63 (4,6%)	61 (4,46%)	2 (0,15%)
Maintenance	34 (2,4%)	31 (2,27%)	3 (0,22%)
Other	43 (3,14%)	34 (2,49%)	9 (0,66)
Age			
20-30	186 (13,6%)	138 (10,08%)	48 (3,5%)
30-40	689 (50,3%)	370 (27,04%)	316 (23,09%)
40-50	376 (27,4%)	256 (18,79%)	120 (8,7%)
>50	117 (8,5%)	104 (7,6%)	13 (0,9%)
TOTAL	1368 (100%)	868 (63,45%)	500 (36,55 %)

338

339 Table 2. Incidence rate of MSDs by age

Age	Male (n=63)			Female			Total		
	n	Rate	95% CI	n	Rate	95% CI	n	Rate	95% CI
20-30	8	0,064	0,019 to 0,098	4	0,005	0 to 0,155	12	0,058	0,029 to 0,099
30-40	21	0,071	0,033 to 0,081	28	0,088	0,057 to 0,118	49	0,057	0,052 to 0,090
40-50	25	0,088	0,061 to 0,134	8	0,067	0,022 to 0,122	33	0,098	0,059 to 0,117
>50	9	0,077	0,033 to 0,141	0	0	0 to 0	9	0,087	0,029 to 0,125

340

341 Table 3. Incidence rate of MSDs by working area

Working area	Male			Female			Total		
	n	Rate	95% CI	n	Rate	95% CI	n	Rate	95% CI
Enamelling	4	0,04	0,02 to 0,09	1	0,04	0 to 0,12	5	0,08	0,01 to 0,08
Assembly	11	0,12	0,05 to 0,19	9	0,11	0,04 to 0,18	20	0,14	0,06 to 0,16
Assembly: ovens	18	0,10	0,05 to 0,14	9	0,07	0,02 to 0,12	27	0,11	0,05 to 0,12
Assembly: induction	19	0,10	0,05 to 0,14	20	0,11	0,06 to 0,16	39	0,12	0,07 to 0,13
Presses and veneers	11	0,18	0,08 to 0,27	1	0,5	0 to 1,19	12	0,20	0,09 to 0,28

342 Table 4. Incidence rate of MSDs by body region

343

Working area	Male			Female			Total		
	n	Rate	95% CI	n	Rate	95% CI	n	Rate	95% CI
Enamelling									
Upper extremity	4	0,048	0,002 to 0,093	1	0,042	-0,038 to 0,122	5	0,046	0,007 to 0,086
Assembly									
Upper extremity	3	0,034	-0,004 to 0,071	2	0,025	-0,009 to 0,059	5	0,029	0,004 to 0,054
Lower extremity	2	0,022	-0,008 to 0,053	1	0,012	-0,012 to 0,037	3	0,017	-0,002 to 0,037
Back	6	0,067	0,015 to 0,120	2	0,025	-0,009 to 0,059	8	0,046	0,015 to 0,078
Neck	0	0	0 to 0	2	0,025	-0,009 to 0,059	2	0,011	-0,004 to 0,028
Other	0	0	0 to 0	2	0,025	-0,009 to 0,059	3	0,012	-0,004 to 0,028
Assembly: ovens									
Upper extremity	2	0,011	-0,004 to 0,027	1	0,008	-0,008 to 0,025	3	0,010	-0,001 to 0,022
Lower extremity	3	0,017	-0,002 to 0,036	1	0,008	-0,008 to 0,025	4	0,014	0,000 to 0,027
Back	7	0,040	0,011 to 0,068	2	0,017	-0,006 to 0,04	9	0,031	0,011 to 0,050
Neck	1	0,006	-0,005 to 0,017	5	0,042	0,006 to 0,079	6	0,020	0,004 to 0,036
Other	5	0,028	0,004 to 0,053	0	0	0 to 0	5	0,017	0,002 to 0,032
Assembly: induction									
Upper extremity	6	0,032	0,007 to 0,058	2	0,011	-0,004 to 0,027	8	0,022	0,007 to 0,037
Lower extremity	5	0,027	0,004 to 0,050	1	0,006	-0,005 to 0,017	6	0,017	0,003 to 0,030
Back	6	0,032	0,007 to 0,058	7	0,040	0,011 to 0,069	13	0,036	0,017 to 0,055
Neck	0	0	0 to 0	7	0,040	0,011 to 0,069	7	0,019	0,005 to 0,034
Other	2	0,011	-0,004 to 0,026	2	0,011	-0,004 to 0,027	4	0,011	0,000 to 0,022
Presses and veneers									

Upper extremity	2	0,033	-0,012 to 0,077	0	0	0 to 0	2	0,032	0,014 to 0,075
Lower extremity	3	0,049	-0,005 to 0,103	0	0	0 to 0	3	0,048	0,026 to 0,100
Back	3	0,049	-0,005 to 0,103	0	0	0 to 0	3	0,048	0,026 to 0,100
Neck	2	0,033	-0,012 to 0,077	0	0	0 to 0	2	0,032	0,014 to 0,075
Other	1	0,016	-0,015 to 0,048	1	0,500	-0,193 to 1,193	2	0,032	0,014 to 0,075

344

345 Table 5. Adjusted incidence rate of MSDs for non-exposed (female, age 30-40 of
346 assembly working area)

347

Risk factor	Rate	95% CI	p
Gender			
Female	1	-	-
Male	0,95	0,67-1,35	0,8
Age			
<30	0,75	0,41 to 1,36	0,35
30-40	1	-	-
40-50	1,23	0,83 to 1,81	0,29
>50	2,41	1,27 to 4,56	0,006*
Working area			
Enamelling	0,64	0,28 to 1,46	0,28
Assembly	1	-	-
Asembly ovens	0,88	0,52 to 1,5	0,65
Assembly induction	1,14	0,69 to 1,87	0,6
Press and veneers	1,55	0,77 to 3,14	0,2

348

349

350

351

352

353

354

355 Table 6. Adjusted incidence rate of MSDs by body region for non-exposed (female, age
 356 30-40 of assembly working area)

357

Body region MSD	Rate	95% CI	p
Upper extremity			
Male	1,4	0,48 to 4,08	0,52
<30	1,46	0,28 to 7,52	0,64
40-50	1,76	0,65 to 4,74	0,25
>50	3,85	0,9 to 16,42	0,06
Enamelling	1,13	0,22 to 5,79	0,88
Assembly ovens	0,43	0,08 to 2,21	0,31
Assembly induction	0,95	0,27 to 3,23	0,93
Press and veneers	1,14	0,22 to 5,79	0,87
Lower extremity			
Male	2,25	0,82 to 6,29	0,11
<30	2,73	0,27 to 21,8	0,44
40-50	0,98	0,37 to 2,45	0,93
>50	1,41	0,27 to 7,33	0,68
Enamelling	0,37	0,01 to 8,31	0,53
Assembly ovens	0,84	0,27 to 2,58	0,76
Assembly induction	0,71	0,26 to 1,96	0,52
Press and veneers	0,96	0,23 to 3,91	0,96
Neck			
Male	0,18	0,02 to 1,18	0,07
<30	0,38	0,08 to 1,72	0,21
40-50	0,59	0,14 to 2,42	0,46
Assembly ovens	1,59	0,28 to 8,81	0,59
Assembly induction	0,97	0,14 to 6,61	0,97
Press and veneers	13,02	7,9 to 21,37	0,04*
Back			
Male	0,95	0,67 to 1,35	0,21
<30	0,48	0,10 to 2,15	0,34
40-50	1,38	0,66 to 2,85	0,38

>50	6,32	1,78 to 22,5	0,004*
Enamelling	1,85	0,43 to 7,99	0,40
Assembly ovens	0,88	0,52 to 1,5	0,56
Assembly induction	3,42	1,28 to 9,11	0,01*
Press and veneers	3,2	0,72 to 14,1	0,12
Other			
Male	0,4	0,1 to 1,58	0,19
<30	13,4	1,37 to 132,2	0,02*
40-50	2,35	0,66 to 8,07	0,18
>50	10,4	0,69 to 158,4	0,09
Enamelling	4,22	0,26 to 68,59	0,30
Assembly ovens	0,96	1,18 to 5,16	0,96
Assembly induction	1,13	0,22 to 5,71	0,87
Press and veneers	3,08	0,31 to 29,91	0,33

358

359

360

Comments from the reviewers and response from the authors

Thanks for the encouraging and valuable comments and suggestions made by the reviewers that will certainly improve the quality and understanding of the manuscript or short.

In the following paragraphs we will address the suggestions and comments made by the reviewers. Our answer will be in italics.

Reviewer: 1

1. Abstract: The section "Relevance to Industry" should be added at the end of the abstract.
A "Relevance to Industry" section was added (see line 10).
2. Introduction: I think the citation of the references like; PANOTRATSS and CEPROSS should be revised.
The citation was corrected in "References" section and in the text (see line 37).
3. Methods: How many workers working in this manufacturing plant?
The workers 'number was added in "Methods" section (See line 66).
4. Information about the working hours, workstations, working conditions should be added.
Information about working hours, workstation and conditions was added in "Methods" section (see lines 66-68).
5. Results: Table numbers should be added while considering the study sample, working area and sick-leave analyze.
Table numbers were added. (See lines 104 and 111)
6. Discussion: Discussion section starting with gender effect in this paper. Firstly, general information should be given about MSD and sick-leaves according to the literature. Also Limitations and recommendations should be added.
*A new paragraph was added in order to start with general information about MSDs and sick leaves found in our study (see lines 135-141).
Moreover limitations and recommendations for future studies were added (see lines 297-302).*

Reviewer 2

1. The literature review is rather brief.
Two new references have been added to the "Discussion" section in order to complete the information provided (see lines 157, 169, 220, 223) and its content has been reorganized and expanded for further understanding. (See lines 134-239).
2. There is lacking of innovation in the method of the study.

There are previous studies which use the same methodology for analyzing the association between sick-leaves and MSDs in an Automotive Stamping and Assembly Complex (Park, R.M.K. et al. , 1996). However this is the first time that this method is used to analyze a Spanish manufacturing plant of electrical appliances, a very influent sector in Spanish economy. Besides, the results are going to be used in order to apply a future intervention to reduce the sick-leaves and its associated costs in this plant and related. Due to the lack of innovation in the method of the study, this paper could be considered more interesting for a SHORT COMMUNICATION in the journal as is proposed by the editor.

3. In the discussion, no counter measures and intervention strategies regarding the results of this study are addressed.
Counter measures and intervention strategies regarding the results were added (see lines 286-289).
4. Overall, there is lacking of significant findings from the conclusion of this study.
In spite of the lacking of significant finding, the results obtained in this study could be a reference to manufacturing plants of electrical appliances or similar products to design MSDs' prevention policies, with the aim of reducing sick leaves and its associated costs, as we showed in "Relevance for the industry" section (see line 10).